

La découverte à la frontière cosmique :

Plan à long terme de l'astronomie canadienne

2020-2030

©2021 Société Canadienne d'Astronomie (CASCA)
ISBN 978-0-9878010-5-0

PDF téléchargeable disponible sur www.casca.ca
Traduit de l'anglais par Lionbridge

Toutes les images non créditées obtenues auprès d'iStock

Conçu par Intent forgoodintent.com

Société Canadienne d'Astronomie (CASCA)

La découverte à la frontière cosmique :

Plan à long terme de l'astronomie canadienne

2020-2030

COUVERTURE DE LIVRE

Accompagnée par la brillante Jupiter et la plus faible Saturne, la Voile lactée d'été brille au-dessus de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse

**L'astronomie
canadienne est sur le
point de faire de grandes
découvertes sur le
cosmos, et d'apporter
des avantages
substantiels au Canada
et au monde.**

Table des matières

6	Préface	83	Astronomie arctique
7	Chapitre 1 – Résumé	83	TCFH
10	Chapitre 2 – Portée et objectif du présent rapport	84	Gemini
12	Chapitre 3 – L'état de l'astronomie au Canada en 2020	86	LSST
14	Faits marquants et réalisations de la dernière décennie	87	MSE
14	Infrastructure	88	SDSS-V
16	Connaissances	88	Subaru
20	Capacité	89	TGTO
21	Astrophysique théorique	92	Installations au sol : radio, millimètre et submillimètre
22	Installations actuelles : télescopes au sol	93	ALMA
24	Installations actuelles : télescopes spatiaux	94	CHORD
24	Instrumentation et développement technologique	95	CMB-S4
27	Infrastructure informatique de recherche	95	FYST
28	Financement et organisations	96	Le TJCM et les télescopes à grande parabole submillimétrique
34	Les gens	96	ngVLA
36	L'astronomie et la société canadienne	97	Observatoire Simons (SO)
36	Engagement public	98	SKA1
43	Astronomie et autres domaines scientifiques	102	Missions d'astronomie spatiale
43	Partenariats industrie-astronomie	102	ARIEL
45	Avantages pour la société	103	ATHENA
48	Chapitre 4 – Questions scientifiques concernant l'astrophysique au Canada au cours des dix prochaines années	103	Ballons stratosphériques
53	Comment l'Univers est-il né et de quoi est-il fait?	104	CASTOR
53	Comment les étoiles et les galaxies ont-elles évolué au cours du temps cosmique?	106	Colibri
54	Quelles sont les conditions extrêmes de l'Univers?	107	Télescope spatial infrarouge refroidi
55	Pourquoi les systèmes planétaires sont-ils si diversifiés et la vie est-elle possible sur d'autres planètes?	108	ÉPPÉ
56	Chapitre 5 – Recommandations sur les installations, projets et ressources	108	Euclid
61	Recommandation sur le choix de l'emplacement des installations et infrastructures astronomiques	109	JWST
61	Recommandation sur la coordination des organismes de financement	110	LiteBIRD
61	Recommandations dans le domaine de l'astrophysique théorique	111	Missions phares de la NASA
61	Recommandations concernant l'infrastructure de recherche numérique	112	NEOSSat
62	Recommandations de partenariats Université-CNRC	112	POEP
62	Recommandations concernant les installations d'observation	113	XRISM
65	Investissements importants (> 30 M\$) dans les installations au sol recommandées	114	Chapitre 7 – L'astronomie et la société canadienne
68	Investissements de moyenne envergure (5 M\$ à 30 M\$) dans les installations au sol recommandées	116	Culture et responsabilités professionnelles
71	Investissements très importants recommandés (> 100 M\$) dans des missions d'astronomie spatiale	116	Équité et inclusion
71	Investissements importants (de 25 à 100 M\$) dans l'astronomie spatiale recommandés	119	Éthique et valeurs
73	Investissements supplémentaires (> 25 M\$) dans des missions d'astronomie spatiale recommandés	120	Engagement des autochtones
74	Chapitre 6 – Paysage de l'avenir	122	Éducation et sensibilisation du public
76	Astrophysique théorique	124	Durabilité
78	Infrastructure de recherche numérique	125	Gouvernance et financement
82	Installations au sol : optiques et infrarouges	125	CNRC et HAA
		127	ASC et CCAS
		130	FCI
		131	CRSNG
		132	CASCA, ACURA et CIPLT
		133	CAC
		135	Formation du personnel hautement qualifié
		136	Formation professionnelle et développement des compétences
		137	Développement de carrière et avancement
		140	Chapitre 8 – Épilogue
		142	Chapitre 9 – Matériel de référence et annexes

Préface

Au nom de Matt Dobbs, Jeremy Heyl, Natasha Ivanova, David Lafrenière, Brenda Matthews et Alice Shapley, nous sommes heureux de présenter le rapport final du Plan à long terme 2020 pour l’astronomie canadienne de la Société canadienne d’astronomie (PLT2020). Ce rapport présente une feuille de route pour l’astronomie canadienne au cours de la prochaine décennie et au-delà, traduisant les aspirations des astronomes canadiens et leur passion pour la compréhension de l’Univers. Le rapport PLT2020 est le fruit du travail non seulement des huit membres du panel du plan à long terme, mais aussi des centaines de chercheurs qui ont contribué aux livres blancs, aux rapports, aux critiques détaillées, aux idées et aux commentaires, des dizaines de membres du personnel des organismes de financement et d’autres organisations qui ont participé aux consultations et fourni des commentaires et des nombreux collègues du monde entier qui ont répondu à nos demandes de renseignements. Nous tenons à remercier toutes ces personnes pour leur participation, les organismes dont le soutien financier a permis le processus du PLT2020 et le conseil d’administration de la Société canadienne d’astronomie (la « CASCA » ou la « Société ») pour nous avoir confié la direction de ce projet. Nous espérons voir les recommandations adoptées et le potentiel de découverte de l’astronomie canadienne réalisé.

Pauline Barmby et Bryan Gaensler

*coprésidents, Plan à long terme 2020 pour l’astronomie canadienne
Décembre 2020*

Chapitre 1

Résumé

Le Canada joue un rôle de premier plan dans l'exploration de l'Univers depuis plus d'un siècle, avec de nombreuses découvertes spectaculaires au cours de la dernière décennie. Les astronomes canadiens nourrissent maintenant des projets passionnants pour élargir encore nos horizons et notre compréhension du cosmos, centrés sur quatre questions fondamentales :

1. Comment l'Univers est-il né et de quoi est-il fait?
 2. Comment les étoiles et les galaxies ont-elles évolué au cours du temps cosmique?
 3. Quelles sont les conditions extrêmes de l'Univers?
 4. Pourquoi les systèmes planétaires sont-ils si diversifiés et la vie est-elle possible sur d'autres planètes?
-

Pour répondre à ces questions et ensuite partager ces découvertes avec le public, les astronomes canadiens devront disposer d'un vaste éventail de puissants télescopes et de superordinateurs, associés à de nouvelles façons d'interagir avec les données, entre eux et avec la collectivité dans son ensemble. Dans ce **Plan à long terme 2020 pour l'astronomie canadienne**, nous établissons des priorités et formulons des recommandations qui garantiront que l'astronomie canadienne demeure à l'avant-garde des connaissances et des découvertes au cours des dix prochaines années, que la communauté associée des scientifiques, du personnel et des étudiants réussisse et s'épanouisse et que ce travail profite à l'économie et à la société canadiennes.

Les grands télescopes situés dans des endroits éloignés sont l'élément central de l'astronomie moderne. Nous recommandons que la communauté astronomique canadienne élabore et adopte un ensemble complet de principes directeurs concernant l'emplacement des installations astronomiques et des infrastructures connexes, applicables à toute participation canadienne future à des projets d'astronomie. Ces principes doivent être centrés sur le consentement des peuples autochtones concernés et des détenteurs de titres traditionnels, et devraient rejeter tout recours ou menace de recours à la force pour développer un site astronomique ou y accéder.

Au cours de la prochaine décennie, les principales priorités du Canada en matière d'investissements importants (plus de 30 M\$) dans les télescopes au sol sont un très grand télescope optique (TGTO) et la participation à la première phase du

Réseau d'un kilomètre carré (SKA1). Ces priorités étaient également les plus importantes pour l'astronomie au sol dans le Plan à long terme 2010, et devraient progresser au cours des deux ou trois prochaines années. Deux projets futurs, l'Explorateur spectroscopique du Maunakea (MSE) et le Très grand réseau de nouvelle génération (ngVLA), représentent des perspectives d'avenir intéressantes pour le Canada et devraient se poursuivre. Les investissements de moyenne envergure (de 5 à 30 M\$) dans des installations au sol revêtent également une importance cruciale. Plusieurs des télescopes canadiens actuels ont un potentiel scientifique important : le Canada devrait continuer à soutenir le Grand réseau d'antennes millimétriques d'Atacama (ALMA), l'Observatoire Gemini et le Télescope Canada-France-Hawaii (TCFH). Le Canada devrait également faire de nouveaux investissements à moyenne échelle dans de futures installations, notamment dans l'Observatoire canadien de l'hydrogène et détecteur de signaux radio transitoires (CHORD), l'expérience CMB-S4 (expérience de stade 4 du fond diffus cosmologique) et le Legacy Survey of Space and Time (LSST).

Les missions d'astronomie spatiale fournissent des données uniques qui ne sont pas accessibles par les télescopes au sol. La participation à de multiples nouvelles missions d'astronomie spatiale est nécessaire pour préserver l'expertise et les compétences du Canada et pour répondre aux besoins scientifiques généraux de la communauté astronomique canadienne. La priorité absolue pour les investissements très importants (plus de 100 M\$) dans l'astronomie spatiale est le Télescope de relevé cosmologique avancé dans le visible et

l'ultraviolet (CASTOR), offrant une perspective exceptionnelle pour la première mission canadienne d'astronomie spatiale de grande envergure. La participation à la prochaine mission astronomique phare de la NASA est également une grande priorité dans cette catégorie. La principale priorité de la communauté en matière d'investissements importants (de 25 à 100 M\$) dans l'astronomie spatiale est la participation au projet de satellite léger pour l'étude de la polarisation en mode B et de l'inflation à partir de la détection du fond diffus cosmologique (LiteBIRD), dirigé par le Japon, suivie par la recherche de possibilités de participation notable à un grand télescope spatial international infrarouge refroidi. Les principales priorités en matière d'investissements supplémentaires (moins de 25 M\$) dans l'astronomie spatiale sont le soutien à la mission du Télescope spatial James Webb

aussi établir des programmes de partenariat pour soutenir le développement, la conception et la mise en œuvre d'initiatives universitaires de moyenne envergure et pour renforcer les capacités d'innovation à haut risque et à forte rétribution des laboratoires d'astrophysique universitaires.

L'astrophysique théorique est une partie essentielle de l'astronomie moderne. Le Canada a constitué une équipe considérable de théoriciens de renommée mondiale qui étudient les phénomènes de l'Univers, unifiée par l'Institut canadien d'astrophysique théorique (ICAT) de l'Université de Toronto et son programme national connexe. Alors que l'ICAT entre maintenant dans sa cinquième décennie, son empreinte devrait s'étendre et se décentraliser afin de lui permettre de jouer un plus grand rôle dans l'amélioration du profil national de l'astrophysique théorique sur la scène

mondiale et de contribuer à un environnement productif pour les stagiaires en astrophysique théorique au Canada. Le prochain renouvellement de la subvention de recherche fédérale de l'ICAT offre la possibilité d'accroître le nombre de membres de l'ICAT au-delà des domaines traditionnels de spécialisation, de renforcer le programme de bourses de l'ICAT en augmentant le soutien apporté à la recherche théorique qui se déroule en dehors de l'Université de Toronto et d'améliorer la diversité régionale du programme de bourses afin de correspondre à

L'astronomie canadienne et les astronomes canadiens ont, en tant que membres de la société canadienne, des responsabilités les uns envers les autres et envers la collectivité en général. Tous les astronomes du pays doivent s'engager personnellement en faveur de l'équité et de l'inclusion, en s'efforçant d'apporter des changements structurels importants à leurs espaces de travail et à leurs milieux.

(JWST) et aux activités scientifiques canadiennes connexes pendant toute la durée de vie de JWST, le développement de la mission d'observation photométrique des planètes extrasolaires (Photometric Observations of Extrasolar Planets - POEP) et la participation scientifique et technique aux activités préparatoires des missions phares de la NASA.

Le Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherches Canada (HAA du CNRC) a le mandat d'exploiter et d'administrer tout observatoire astronomique établi ou maintenu par le gouvernement du Canada. Le HAA joue un rôle clé dans les partenariats du Canada dans les observatoires internationaux et dans le développement des technologies astronomiques. Les retombées des investissements canadiens dans les infrastructures astronomiques peuvent être encore améliorées si le HAA et la communauté universitaire obtiennent un montant supplémentaire d'environ un million de dollars par an pour l'astronomie canadienne, afin de nommer du personnel en début de carrière dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) capable d'apporter un soutien scientifique et opérationnel direct aux investissements du Canada dans les installations et infrastructures astronomiques de moyenne envergure. Pour permettre au Canada de conserver une position nette de chef de file international en astronomie, le Conseil national de recherches et les universités canadiennes devraient

la répartition des chercheurs en astrophysique théorique dans tout le Canada. Nous recommandons également que le soutien supplémentaire à l'astrophysique théorique au pays provienne de diverses autres sources, notamment dans le cadre du soutien scientifique opérationnel fourni par l'Agence spatiale canadienne et le Conseil national de recherches Canada, respectivement pour les installations astronomiques spatiales et au sol du Canada.

La réponse aux questions fondamentales de l'astronomie et de la cosmologie nécessite non seulement des observations ou des calculs traditionnels, mais aussi d'énormes ensembles de données et des simulations informatiques à grande échelle. L'infrastructure de recherche numérique actuellement disponible au Canada est insuffisante pour répondre aux besoins de l'astronomie canadienne de la prochaine décennie. Elle n'est pas non plus compétitive à l'échelle internationale dans l'ensemble des disciplines informatiques. Sans un engagement d'investissement soutenu dans l'infrastructure informatique au cours des dix prochaines années et au-delà, les scientifiques canadiens prendront de plus en plus de retard sur leurs concurrents. Nous recommandons que le Canada maintienne son engagement à l'égard de l'infrastructure de recherche numérique prévu au budget 2018, par un investissement initial de 375 M\$ et une dépense continue de 50 M\$ par an au cours de la prochaine décennie. Cet investissement majeur

dans la Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique du Canada (NOIRN) est nécessaire pour revitaliser, puis soutenir les capacités de recherche du Canada dans toutes les disciplines. Le calcul haute performance pour les simulations, le calcul généralisé pour les observations à fort volume de données et le soutien aux installations individuelles de calculs intensifs sont tous nécessaires pour maintenir un leadership canadien en astronomie.

L'astronomie canadienne et les astronomes canadiens ont, en tant que membres de la société canadienne, des responsabilités les uns envers les autres et envers la collectivité en général. Tous les astronomes du pays doivent s'engager personnellement en faveur de l'équité et de l'inclusion, en s'efforçant d'apporter des changements structurels importants à leurs espaces de travail et à leurs milieux. Nous recommandons que la Société canadienne d'astronomie (CASCA) intègre explicitement l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'astronomie canadienne dans son code de déontologie et ses valeurs, qu'elle adopte un objectif précis à long terme visant à ce que ses membres représentent mieux la démographie du Canada et qu'elle adopte des documents de base susceptibles de fournir un cadre approprié et applicable pour ces principes. Une formation sur l'équité, l'inclusion et l'antiracisme devrait être exigée pour tous ceux qui occupent des postes de direction dans l'astronomie canadienne, et devrait également être offerte lors des assemblées annuelles de la CASCA. Nous recommandons que la CASCA soutienne les besoins des astronomes et des étudiants autochtones et y réponde, et qu'elle forme un nouveau comité chargé de faciliter l'engagement et les relations avec les communautés autochtones. Elle devrait adopter et appliquer cinq piliers nationaux d'éducation et de sensibilisation du public, supervisés par un coordinateur rémunéré à cet effet. Tous les membres de la communauté de la CASCA devraient réduire au minimum les voyages par avion dans le cadre de leurs activités professionnelles. Par ailleurs, la communauté des astronomes devrait tenir compte des incidences de la construction et de l'exploitation sur le climat lors de la planification des infrastructures.

Les étudiants et les chercheurs en début de carrière forment une frange essentielle de l'écosphère de l'astronomie canadienne. Les stagiaires doivent absolument vivre des expériences productives et positives en tant qu'astronomes et acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans leur future carrière dans le domaine de l'astronomie ou ailleurs. L'amélioration de la formation professionnelle et du développement de carrière conduit à une communauté astronomique plus productive et à de meilleurs résultats à long terme pour la société canadienne. Les astronomes et leurs institutions devraient offrir aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux la possibilité d'acquérir un vaste ensemble de compétences utiles aux carrières en astronomie et dans des domaines connexes, élaborer une approche coordonnée, élargie et améliorée de la formation des étudiants et compléter les programmes de formation par des partenariats industriels. Nous recommandons

que la CASCA forme un comité pour représenter et défendre les chercheurs postdoctoraux en astronomie au Canada, que les chercheurs postdoctoraux en astronomie canadienne reçoivent une rémunération compétitive sur le plan international et que la CASCA élabore et maintienne un ensemble de lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de recrutement des postdoctorants et d'emploi flexible. La CASCA devrait également adopter une stratégie nationale de mentorat pour les astronomes en début de carrière et intégrer les cheminements, les postes actuels et les coordonnées des anciens étudiants et stagiaires dans sa base de données de membres.

La recherche en astronomie au Canada a la chance d'être soutenue par de nombreux organismes fédéraux et provinciaux ainsi que par des organisations privées. Nous recommandons que l'Association canadienne d'universités pour la recherche en astronomie (ACURA) prenne l'initiative de revendiquer un financement fédéral essentiel pour ces organismes et que celle-ci travaille en étroite collaboration avec le comité d'implémentation du plan à long terme (CIPLT) de la CASCA pour faire progresser la série de priorités définies dans ce rapport. Nous recommandons en outre tout particulièrement que :

- le gouvernement canadien accorde à l'Agence spatiale canadienne (ASC) un financement de base d'au moins 15 M\$ par an pour soutenir les missions d'astronomie spatiale et les activités connexes ;
- la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) définisse des moyens de soutenir la pleine utilisation de l'infrastructure scientifique, avec une certaine souplesse dans le rapport entre les coûts de construction et les coûts d'exploitation d'un projet ;
- le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) finance des postes postdoctoraux susceptibles d'attirer et de retenir les meilleurs astronomes en début de carrière au monde.
- Ces organismes et d'autres devraient également renforcer la coordination de leur mode de financement de l'astronomie afin de permettre une meilleure science, de réduire les chevauchements d'activités et d'éviter les situations où les responsabilités se situent entre les mandats des organismes.

Les 89 recommandations de ce rapport sont destinées à proposer de nouvelles installations d'observation puissantes au sol et dans l'espace, des installations informatiques de grande capacité pour les calculs théoriques et le traitement des données, le capital humain et les capacités technologiques nécessaires pour exploiter toutes ces ressources et des relations inclusives et respectueuses au sein et au-delà de l'astronomie. Avec ces fondations en place, le Canada peut devenir le chef de file mondial de la découverte astronomique au cours de la prochaine décennie, renforçant ainsi l'économie et la société canadiennes tout en réalisant des progrès fondamentaux dans notre compréhension de l'Univers.

Portée et objectif du présent rapport

Les astronomes sont engagés dans une grande aventure : une quête pour comprendre l'Univers et notre place dans celui-ci. Le ciel et ses merveilles ont captivé les gens à travers l'histoire et les cultures, et l'humanité est maintenant sur le point de répondre à des questions que nous nous posons depuis des millénaires : comment l'Univers a-t-il commencé et comment a-t-il évolué au fil du temps? De quoi est fait le cosmos, et quels sont ses extrêmes? D'autres planètes, en plus de la nôtre, accueillent-elles la vie? Les astronomes canadiens ne se contentent pas de répondre à ces questions, mais produisent parallèlement des techniques avancées d'analyse des données et la main-d'œuvre technique qui permettent au Canada d'être le chef de file mondial en matière de découverte et d'innovation.

Pendant de nombreuses décennies, les astronomes canadiens ont effectué des calculs complexes, recueilli les faibles signaux qui nous parviennent du ciel et développé de nouvelles technologies et simulations informatiques qui ont permis d'approfondir notre compréhension. Sous un même ciel, nous échangeons nos connaissances avec des chercheurs du monde entier et partageons notre passion pour la compréhension de l'Univers avec des Canadiens de tous horizons. Les astronomes canadiens ont la chance de faire partie d'une nation qui valorise la recherche et la découverte scientifiques. En retour, nous cherchons à repousser les limites de la technologie, à captiver l'imagination, à enrichir notre culture et à faire du Canada et du monde un endroit meilleur grâce à la découverte et à l'inspiration.

La recherche moderne en astronomie n'est pas une démarche individuelle. Les installations communes de calcul et d'observation nécessaires pour répondre à des questions scientifiques épineuses sont vastes et complexes, nécessitant des équipes internationales de personnel qualifié, ainsi que des installations physiques pouvant s'étendre sur plusieurs continents. L'amélioration des liens de l'astronomie avec la société canadienne au sens large, que ce soit en matière d'application des connaissances, d'éducation et de formation ou de réconciliation avec les peuples autochtones, exige également une approche d'équipe. Au Canada, comme

dans d'autres pays, la communauté des chercheurs travaille de concert pour déterminer les objectifs du secteur et pour décider des nouvelles et prochaines perspectives à exploiter.

Ce rapport, le **Plan à long terme 2020 pour l'astronomie canadienne (PLT2020)**, est le résultat du troisième exercice de planification à long terme entrepris par la **Société canadienne d'astronomie (CASCA)**, l'organisation professionnelle des astronomes canadiens, après les rapports **PLT2000** et **PLT2010** des décennies précédentes. Les objectifs de ce processus sont de communiquer les points forts de l'astronomie canadienne et ses avantages pour le Canada, de définir les questions scientifiques cruciales actuelles et futures et de développer une vision réaliste et soutenue par la collectivité pour l'infrastructure nécessaire à l'avancement du secteur. Notre but est de recommander un ensemble d'installations et de programmes qui reflètent les points forts et la diversité du Canada, avec une gamme de tailles de projets, d'échelles de temps, de domaines scientifiques et de degrés de participation canadienne, offrant de fortes perspectives de formation de personnel canadien hautement qualifié et apportant des avantages concrets et précis aux Canadiens. Le cas échéant et dans la mesure du possible, nos recommandations concordent avec les priorités du gouvernement et des organismes de financement, ainsi qu'avec les recommandations des deux plans à long terme précédents.

Cette vision cohésive et communautaire de l'astronomie canadienne plaide en faveur des ressources nécessaires pour réaliser la passionnante vision scientifique de notre collectivité. La cible primaire du PLT2020 est la direction et le personnel des organisations dont le financement et le soutien permettent la recherche en astronomie canadienne. Il s'agit notamment d'[Innovation, Sciences et Développement économique Canada](#) et de plusieurs de ses organismes (l'[Agence spatiale canadienne](#), le [Conseil national de recherches Canada](#) et le [Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie](#)), d'organismes indépendants comme la [Fondation canadienne pour l'innovation](#) et l'[Institut canadien de recherches avancées \(CIFAR\)](#), des ministères et organismes de recherche provinciaux et des universités

Investir dans l'avenir de la recherche en astronomie signifie investir dans la capacité à répondre à des questions séculaires et à en découvrir de nouvelles. Cela signifie découvrir de nouvelles merveilles et inspirer la prochaine génération. C'est placer notre planète, notre environnement et nos espèces dans leur contexte cosmique. Investir dans l'avenir de la recherche en astronomie, c'est investir dans l'avenir du Canada et des Canadiennes et Canadiens.

où la plupart des astronomes professionnels canadiens effectuent des recherches et forment des étudiants. L'avenir exaltant de l'astronomie canadienne que décrit ce rapport nécessitera le soutien et la coordination de toutes ces entités.

Le rapport PLT2020 s'adresse également au public canadien et à la communauté astronomique canadienne. En montrant ce qui se passe dans le domaine, nous voulons souligner ses réussites et l'enthousiasme de ses projets futurs. Partager ces connaissances avec les Canadiens, dont le soutien public et l'argent des contribuables permettent ce travail, est une obligation importante. Nous voulons aussi décrire les possibilités de rendre l'astronomie canadienne plus équitable, diversifiée, inclusive, juste et transparente, et d'assumer la responsabilité sociale du secteur envers la société dans son ensemble. Ces objectifs exigent une action professionnelle tant sur le plan collectif qu'individuel : bien qu'ils soient moins tangibles qu'un nouveau télescope ou qu'une grappe d'ordinateurs, ils sont tout aussi importants pour l'avenir du secteur.

Le processus du PLT2020 a bénéficié du soutien financier et logistique de plusieurs des organismes cités plus haut,

et nous sommes reconnaissants de ces contributions. Toutefois, il importe de noter que le PLT2020 est un effort communautaire piloté par la CASCA. À ce titre, nos recommandations ne lient ni les organismes, ni la Société, ni ses membres. Les circonstances externes changent et les orientations futures de l'astronomie peuvent également évoluer. Il conviendra sans aucun doute de manifester une certaine souplesse dans la mise en œuvre des recommandations contenues dans le présent document, tout en poursuivant la progression du secteur.

Ce rapport ne saurait passer sous silence la pandémie de COVID-19, une circonstance extérieure à l'astronomie qui a néanmoins changé la vie de chacun. Le caractère international de la recherche en astronomie fait en sorte que de nombreux

astronomes étaient déjà habitués à collaborer à distance, mais comme tout le monde, notre travail a été perturbé par la nécessité de prendre soin de la famille et de la communauté. La recherche astronomique était et reste à juste titre une priorité moindre que la protection de la santé et de la sécurité des communautés. La fermeture temporaire des observatoires et le ralentissement de la recherche sont à prévoir et auront probablement des répercussions pendant des années. Pour des raisons tout à fait compréhensibles, la recherche non médicale motivée par la curiosité ne figure actuellement parmi les principales priorités d'aucun gouvernement ou organisme de financement. Alors

pourquoi publier le rapport du PLT2020 maintenant?

Cette pandémie et notre réponse à celle-ci marqueront toute une génération. Il est manifeste que le monde ne sera plus jamais le même, et il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera exactement la vie dans cinq ans. Partout dans le monde, les citoyens se tourneront vers les universités et la recherche en tant qu'institutions durables pour guider nos collectivités à travers cette crise. La recherche en astronomie, axée sur le cosmos et ses mystères, est un projet à long terme qui permet de lever les yeux de la grisaille des défis à court terme et de nous rappeler qu'un avenir se dessine au-delà du confinement, des masques et des vaccins. Investir dans l'avenir de la recherche en astronomie signifie investir dans la capacité à répondre à des questions séculaires et à en découvrir de nouvelles. Cela signifie découvrir de nouvelles merveilles et inspirer la prochaine génération. C'est placer notre planète, notre environnement et nos espèces dans leur contexte cosmique. Investir dans l'avenir de la recherche en astronomie, c'est investir dans l'avenir du Canada et des Canadiennes et Canadiens.

Chapitre 3

Une société imprégnée d'une solide culture scientifique soutiendra l'utilisation des connaissances et des méthodes scientifiques, encouragera l'éducation et la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et favorisera le développement d'une économie innovante fondée sur la connaissance.

Page 36

Ciel nocturne et étoiles se reflétant dans l'étang Forgetmenot, Alberta.

L'état de l'astronomie au Canada en 2020

Au cours des dix dernières années, les astronomes canadiens ont fait des découvertes marquantes, ont construit des installations de pointe pour paver la voie aux prochaines découvertes et ont formé une nouvelle génération de personnel hautement qualifié (PHQ) qui contribue aujourd'hui à la découverte et à l'innovation au Canada et dans le monde entier. L'effervescence de la science, des galaxies lointaines aux trous noirs et aux planètes autour d'autres étoiles, inspire les Canadiennes et les Canadiens et attire de nouveaux talents sur le terrain et au Canada. Dans ce chapitre, nous soulignons certaines des découvertes astronomiques passionnantes de la dernière décennie et décrivons les personnes, les organisations et la technologie qui ont permis ces travaux. Nous commençons par décrire les installations les plus récentes et certaines des découvertes qu'elles ont rendues possibles, puis nous présentons certaines des personnes qui font de telles découvertes astronomiques et sont à l'origine de l'innovation technologique. Nous décrivons les nombreux organismes de soutien, les partenariats et les technologies de pointe sans lesquels l'astronomie canadienne serait inconcevable. Ce chapitre se termine en soulignant les avantages de l'astronomie pour la société canadienne, y compris les efforts des astronomes pour s'engager auprès de la collectivité dans son ensemble.

L'astronomie et l'astrophysique sont depuis longtemps des domaines très internationaux : l'Union astronomique internationale (UAI) est l'une des plus anciennes sociétés scientifiques internationales. Bien que chaque nation sur Terre ait une vue du ciel, l'obtention de la vue la plus complète nécessite la combinaison d'observations faites à partir de multiples latitudes et longitudes, et donc une coopération internationale. Des observatoires locaux, régionaux et nationaux existent dans de nombreux pays. La plupart des plus grands observatoires du monde sont exploités dans le cadre de partenariats internationaux : à mesure que la technologie et les capacités continuent de progresser, les coûts augmentent et ces installations uniques en leur genre sont devenues trop coûteuses pour qu'une nation puisse les construire et les exploiter seule. Certaines installations d'observation sont réservées aux chercheurs affiliés à leurs entités de parrainage (des universités aux nations) ; d'autres appliquent une politique de « ciel ouvert » dans laquelle tout chercheur qualifié peut demander à les utiliser.¹ Il est extrêmement courant que la recherche en astronomie et en astrophysique soit menée par une équipe composée de personnes de plusieurs pays ; les équipes internationales sont courantes même dans la recherche théorique en astrophysique, qui peut être moins dépendante des installations partagées.

La recherche astronomique est effectuée dans la plupart des pays développés et dans de nombreux pays en développement. Le nombre de membres de l'UAI fournit un indicateur très approximatif du nombre de chercheurs en astronomie : les États-Unis comptent le plus grand nombre de membres, avec environ 3 100 des 14 000 membres individuels de l'UAI. La France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Chine comptent chacun de 700 à 900 membres ; la Russie et l'Espagne de 400 à 500 chacun, et le Canada, l'Australie, l'Inde et les Pays-Bas de 300 à 400 chacun. À l'exception de la Russie, les pays européens énumérés comprennent 6 des 16 membres de l'Observatoire Européen Austral (ESO), une organisation intergouvernementale chargée de l'exploitation de plusieurs observatoires dans le nord du Chili. La topographie et le climat du Chili en font un lieu idéal pour installer des télescopes et le pays accueille aussi un certain nombre d'autres observatoires internationaux. D'autres lieux internationaux hébergent plusieurs grands observatoires, notamment Hawaï et l'Arizona (États-Unis), la région du Karoo (Afrique du Sud), le Comté de Murchison (Australie) et le pôle Sud. L'astronomie depuis l'espace est soutenue par les agences spatiales du monde entier, qui travaillent souvent en partenariat. Les principales agences participant à l'astronomie spatiale sont la NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence japonaise d'exploration spatiale (JAXA) (respectivement aux États-Unis, en Europe et au Japon), avec des contributions plus modestes de l'Agence spatiale canadienne et de l'Organisation indienne de recherche spatiale. ISRO (Inde), et des agences nationales européennes

(p. ex., le Centre national d'études spatiales (CNES) en France, l'Agence spatiale italienne (ASI) en Italie et l'Entreprise d'État pour les activités spatiales (Roscosmos) en Russie).

Faits marquants et réalisations de la dernière décennie

Infrastructure

Deux grandes installations au sol auxquelles participe le Canada ont commencé à fonctionner au cours de la dernière décennie : le Grand réseau d'antennes millimétriques d'Atacama (ALMA) et l'Expérience canadienne de cartographie de l'hydrogène (CHIME). La première était une priorité clé du PLT2000, et la seconde du PLT2010.

L'ALMA est un observatoire multinational et multiutilisateur, composé de 66 antennes paraboliques situées sur un plateau à 5 000 m d'altitude dans le nord du Chili. Avec des longueurs d'onde opérationnelles de 3 millimètres à 350 micromètres et une résolution angulaire de quelques secondes d'arc à des dizaines de millisecondes d'arc, ALMA est l'un des télescopes les plus puissants du monde. Le Canada est un partenaire de l'ALMA et, en collaboration avec les États-Unis et Taïwan, il forme la région nord-américaine de l'ALMA. Il a contribué à la construction de l'ALMA en fabriquant les récepteurs de bande 3 pour les 66 antennes paraboliques et en concourant au développement de logiciels, principalement dans les domaines de la réduction des données hors ligne et de l'archivage. La contribution canadienne totale à la construction de l'ALMA s'est élevée à 20 M\$ US (en dollars de 2000). Le Canada contribue également chaque année aux coûts de fonctionnement de l'ALMA, à la fois en espèces et en nature. Le Groupe d'astronomie millimétrique du Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherches Canada (CNRC-HAA) collabore avec le National Radio Astronomy Observatory des États-Unis pour soutenir le fonctionnement de l'ALMA par l'intermédiaire du North American ALMA Science Center.

CHIME est une expérience pilotée par le Canada qui propose un nouveau paradigme de radiotélescope, s'appuyant fortement sur la puissance de calcul plutôt que sur des structures mécaniques et des récepteurs cryogéniques coûteux. Il s'agit du projet d'astronomie au sol à moyenne échelle le plus prioritaire recommandé dans le PLT2010. CHIME a atteint sa première lumière en 2017. C'est le premier grand télescope de recherche à être construit sur le sol canadien depuis plus de 30 ans et il est maintenant le plus important radiotélescope d'Amérique du Nord continentale. Le principal objectif scientifique de CHIME est de cartographier l'émission de 21 cm d'hydrogène neutre à partir de décalages vers le rouge de 0,8 à 2,5. La carte tridimensionnelle de la structure de l'hydrogène dans l'Univers qui en résultera sera la plus

1 Le processus d'attribution de temps d'utilisation des observatoires astronomiques est généralement fondé sur le mérite scientifique et non sur la capacité d'un chercheur individuel ou d'un groupe de chercheurs à payer des frais ; les coûts d'exploitation sont à la charge des commanditaires de l'installation.

Au cours de la dernière décennie, les investissements canadiens dans l'astronomie depuis l'espace ont porté leurs fruits avec la participation du Canada à huit missions spatiales, explorant l'Univers depuis le système solaire jusqu'aux galaxies les plus lointaines et au début de l'Univers lui-même.

grande carte du cosmos jamais réalisée, englobant la période cruciale où l'énergie sombre a commencé à dominer l'expansion de l'Univers. CHIME a également reçu un financement de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) et de ses partenaires en 2015 pour permettre la recherche de signaux radio transitoires provenant de pulsars et de sursauts radio rapides, ce qui en fait une expérience polyvalente bien adaptée à divers objectifs scientifiques auxiliaires.

Le Canada a participé activement au déploiement de nouveaux instruments sur les télescopes de l'Observatoire Gemini, tant au cours de la dernière décennie que dans le cadre du développement pour les années 2020. L'imageur planétaire Gemini (GPI) et l'accès à distance du Gemini à ESPaDOnS-TCFH (GRACES) ont tous deux commencé à fonctionner en 2015, fournissant une imagerie à fort contraste et une spectroscopie à haute résolution sur Gemini Sud et Nord, respectivement. Le spectrographe optique à haute résolution de Gemini (GHOST) devrait commencer à fonctionner en 2021, et le spectrographe infrarouge multiobjet de Gemini (GIRMOS) est en cours de développement en tant qu'instrument visiteur pour Gemini et précurseur des instruments du télescope de trente mètres. Ces instruments ont été développés par des consortiums regroupant plusieurs universités canadiennes et le CNRC-HAA de Victoria, avec un financement fourni par Gemini, le Conseil national de recherches Canada (CNRC), la FCI et les organismes de recherche provinciaux.

Les Canadiens ont également dirigé d'importantes mises à niveau de la gamme d'instruments du Télescope Canada-France-Hawaii (TCFH). L'instrument GRACES mentionné ci-dessus est le résultat d'une collaboration unique entre Gemini et le TCFH, transportant la lumière du télescope Gemini-Nord au bâtiment du TCFH où elle est analysée avec l'instrument ESPaDOnS. En service depuis 2016, l'instrument SITELLE a été construit par un consortium dirigé par l'Université Laval et comprenant la société ABB de Québec. Il offre une radiométrie spectrale imageante sur un champ de vision élargi, idéal pour l'étude des galaxies proches et des régions de formation d'étoiles. Un certain nombre d'universités canadiennes participent à l'instrument SPIRou du TCFH, un spectropolarimètre proche infrarouge à haute résolution, optimisé pour l'étude des exoplanètes. SPIRou est entré en service en 2019.

Les astronomes canadiens continuent d'exploiter la puissance de l'instrument SCUBA-2, installé au télescope James Clerk Maxwell (TJCM) sur le Maunakea en 2013. Bien qu'à partir de 2015, le Canada ne soit plus un partenaire national du TJCM, cette installation reste le plus grand télescope submillimétrique

à antenne parabolique unique au monde. Le Canada a joué un rôle clé dans le développement de SCUBA-2 et de ses deux instruments auxiliaires. En particulier, le polarimètre POL-2, dirigé par le Canada, s'est révélé être un instrument unique et fortement sursouscrit, qui permet d'effectuer des relevés de la plus haute résolution de la morphologie des champs magnétiques dans des régions entières de formation d'étoiles. Les relevés SCUBA-2 du ciel extragalactique profond et des galaxies voisines ont donné naissance à un vaste éventail de sciences transformatrices, ce qui a conduit à d'importantes allocations ALMA pour le suivi et à des résultats spectaculaires, qui changent souvent de paradigme.

Une méthode pour suivre la productivité des observatoires est le nombre et l'incidence des publications scientifiques découlant de leur utilisation. Une analyse pour le PLT2020 de la production scientifique des observatoires au sol dans le monde entier, y compris, mais sans s'y limiter, ceux dont le Canada est partenaire, révèle que les installations d'observation financées par le Canada figurent parmi les plus performantes au monde, et ce, tant en termes de productivité que de retombées, et que les publications scientifiques canadiennes ont systématiquement une portée supérieure à la moyenne.

Au cours de la dernière décennie, les investissements canadiens dans l'astronomie depuis l'espace ont porté leurs fruits avec la participation du Canada à huit missions spatiales, explorant l'Univers depuis le système solaire jusqu'aux galaxies les plus lointaines et au début de l'Univers lui-même. Ces projets ont tous débuté au cours du premier plan à long terme (PLT2000) ou même avant.

La mission canadienne NEOSSat (satellite de surveillance des objets circumterrestres) et la constellation BRITe dirigée par le Canada s'appuient sur la technologie développée pour le premier télescope spatial canadien, MOST. NEOSSat et BRITe ont toutes deux été lancées en 2013 et continuent de fournir des données scientifiques à la communauté canadienne. NEOSSat est le fruit d'un partenariat inédit entre l'Agence spatiale canadienne et Recherche et développement pour la défense Canada. NEOSSat joue un double rôle : surveiller les débris spatiaux près de la Terre et observer les petits corps dans le système solaire. En outre, NEOSSat a lancé un programme d'observateurs invités pour les astronomes canadiens qui s'est concentré jusqu'à présent sur la surveillance photométrique des étoiles naines, des astéroïdes et des comètes proches. La constellation BRITe a en outre exploité l'expertise canadienne en matière de petits satellites pour construire la première constellation de nanosatellites pour l'astronomie.

Les missions Planck et Herschel de l'ESA ont été lancées ensemble en 2009 et sont depuis lors arrivées à leur terme. L'Agence spatiale canadienne a financé les contributions canadiennes aux deux missions en ce qui concerne les composants des instruments, l'étalonnage et l'analyse des données. Planck a servi d'expérience en mesurant avec précision le fond diffus cosmologique. Ces mesures ont permis d'améliorer les contraintes sur la structure et l'évolution de l'Univers, ainsi que la compréhension de la poussière et des champs magnétiques dans notre galaxie. L'équipe canadienne de Planck était dirigée par Douglas Scott (Université de la Colombie-Britannique) et par J. Richard Bond (Université de Toronto) et comprenait des membres supplémentaires de l'Université de la Colombie-Britannique et de l'Université de Toronto, ainsi que de l'Université de l'Alberta, de l'Université Laval et de l'Université McGill. Le télescope infrarouge lointain et submillimétrique Herschel a fourni des capacités d'imagerie et de spectroscopie permettant l'étude de l'Univers froid, y compris les premières galaxies, l'évolution des galaxies et les régions de formation des étoiles galactiques, ainsi que les premières étoiles. Dirigée par Michel Fich (Université de Waterloo) et par David Naylor (Université de Lethbridge), l'équipe canadienne d'Herschel comprenait des membres des Universités de la Colombie-Britannique, de Calgary, de Toronto et de Victoria, des Universités Western et McMaster, ainsi que du Conseil national de recherches Canada.

Le Canada s'est associé à l'Indian Space Research Organization (ISRO) afin de fournir des détecteurs pour le télescope imageur ultraviolet (UVIT) de la mission multilongueur d'onde AstroSAT, et avec le Japon pour fournir le système de métrologie de l'observatoire en rayons X Hitomi. Il s'agit des premières incursions du Canada dans l'instrumentation pour l'astrophysique des hautes énergies, et elles ont été lancées respectivement en 2015 et en 2016. Grâce à la contribution d'AstroSat, le Canada a reçu une part de 5 % du temps d'utilisation du télescope. Les astronomes canadiens ont utilisé cette part et les chercheurs principaux des propositions retenues sont actuellement soutenus par des subventions de l'Agence spatiale canadienne (ASC). Malheureusement, Hitomi a connu une défaillance matérielle un mois après le lancement, ce qui a mis fin à la mission. Néanmoins, la contribution canadienne à Hitomi a assuré la participation du Canada au XRISM, le successeur de Hitomi.

Le rapport PLT2000 qualifie la contribution canadienne à la mission du télescope spatial James Webb (JWST) comme la priorité absolue du Canada en matière d'astronomie spatiale. À l'époque, la date de lancement du JWST était prévue dans moins de 10 ans. Le Canada a construit le détecteur de guidage de précision (FGS) et le capteur d'imagerie et spectromètre imageur sans fente dans le proche infrarouge (NIRISS) pour le JWST, et a livré ces instruments en 2012 en prévision d'un lancement en 2018. Il s'agit du plus important investissement dans le domaine de l'astronomie réalisé par le Canada à ce jour. Le NIRISS et le FGS font partie intégrante du JWST, et l'ASC est l'un des trois principaux partenaires de la mission, avec la NASA et l'ESA. Bien que le lancement du JWST ait été reporté à octobre 2021, la

contribution du Canada a permis à la communauté astronomique canadienne de bénéficier d'une partie non négligeable du temps d'observation du JWST. Une équipe internationale dirigée par la Canadienne Els Peeters a mis sur pied un programme d'observation réussi, choisi pour les programmes d'observation initiaux avec le JWST ; en outre, plusieurs équipes canadiennes ont aussi profité de temps garanti pour cette mission phare.

Connaissances

La dernière décennie a été marquée par de nombreuses découvertes astronomiques auxquelles les astronomes canadiens ont contribué considérablement sur le plan des connaissances, de l'instrumentation, des techniques d'observation ou de l'analyse des données. Nous en soulignons quelques-unes ci-dessous, en mettant l'accent sur les installations et les instruments soutenus par le Canada qui ont vu le jour au cours de la décennie 2010-2020. Les astronomes canadiens ont participé de façon notable à ces installations et leur ont fourni un encadrement stratégique.

Le regard d'une libellule sur le ciel

Le réseau téléphotographique Dragonfly est un télescope innovant qui utilise un réseau de téléobjectifs commerciaux pourvus de revêtements spéciaux qui lui permettent d'imager la très faible lumière diffuse à la périphérie des galaxies. Ses images numériques sont traitées par le Réseau de pointe canadien pour la recherche en astronomie (CANFAR), qui dispose d'une installation informatique astronomique de pointe. Dirigé par Roberto Abraham de l'Université de Toronto, par Pieter van Dokkum de l'Université de Yale et par Charlie Conroy de l'Université de Harvard, Dragonfly est le plus grand télescope entièrement réfractaire du monde. Situé au Nouveau-Mexique, le projet a commencé à prendre des images en 2013 et a découvert de faibles galaxies diffuses composées presque entièrement de matière noire et certaines qui semblent totalement dépourvues de matière noire.

Figure 3.1 : Image du télescope spatial Hubble de la découverte du télescope Dragonfly NGC 1052-DF2, une galaxie ultra-diffuse dépourvue de matière noire.

Mention de source : NASA, ESA, et P. van Dokkum (Université Yale)

Découverte d'un sursaut radio rapide à partir d'un magnétar dans la Voie lactée

Figure 3.2 : Deux flashes radio brillants provenant d'un magnétar dans la Voie lactée. Les signaux ressemblent beaucoup à ceux observés précédemment lors de sursauts radio rapides distants.

Mention de source : Collaboration CHIME, 2020.

L'Expérience canadienne de cartographie de l'hydrogène (CHIME) est un ensemble de radiotélescopes en forme de demi-tuyau situé à Penticton, en Colombie-Britannique. Le télescope n'a pas de pièces mobiles et observe la bande de ciel directement au-dessus du télescope avec plus de quatre mille antennes individuelles. D'énormes superordinateurs sur place combinent les signaux de chacune de ces antennes pour former une image de l'ensemble du ciel nordique, et pour voir comment celui-ci change au fil du temps. Même s'il faudra de nombreuses années pour obtenir la sensibilité requise pour créer la plus grande carte de structure de l'Univers (l'une des missions clés de CHIME), la vue intégrale du ciel de CHIME lui a déjà permis de faire de nombreuses découvertes étonnantes sur les FRB, notamment en révélant beaucoup plus de ces événements que tous les autres télescopes réunis.

Le 28 avril 2020, CHIME a observé une paire de sursauts à l'échelle de la milliseconde, brièvement aussi brillants que le Soleil dans les longueurs d'onde radio. La source des sursauts a été déterminée comme étant un magnétar (une étoile à neutrons particulièrement fortement magnétisée) dans notre galaxie de la Voie lactée connu sous le nom de SGR 1935+2154. Les scientifiques proposent depuis

longtemps que les magnétars des galaxies lointaines soient une source possible de FRB, et la découverte d'événements de type FRB à partir d'un magnétar connu semble maintenant avoir confirmé cette possibilité

Localisation des sursauts radio rapides

Découverts pour la première fois en 2007, les sursauts radio rapides (FRB) sont des émissions radio lumineuses et à large bande d'une durée de quelques millisecondes. Pendant ces instants fugaces, un FRB peut être plus de 200 000 fois plus lumineux qu'une étoile typique. Pour comprendre d'où viennent les FRB, il faut localiser la source d'émission radio dans l'espace tridimensionnel, une tâche difficile lorsqu'un sursaut est si bref. En 2017, une équipe dirigée par Shriharsh Tendulkar de l'Université McGill a utilisé le télescope Gemini-Nord pour réaliser la toute première image de la galaxie hôte d'un FRB, après que des observations faites avec le radiotélescope Karl G. Jansky Very Large Array du Nouveau-Mexique aient permis de localiser le sursaut dans le ciel. Les observations de Gemini ont permis de mesurer la distance de la galaxie hôte par rapport à la Terre. Étonnamment, l'hôte du FRB est une galaxie beaucoup plus petite que la Voie lactée, mais qui forme des étoiles à un rythme rapide. Cela suggère que des conditions spéciales sont nécessaires pour produire des FRB.

Figure 3.3 : Image du télescope Gemini-Nord de la première galaxie hôte connue d'un sursaut radio rapide.

Mention de source de l'image : Observatoire Gemini/AURA/NSF/NRC.

Imagerie d'un trou noir

Figure 3.4 : Image du trou noir au centre de la galaxie M87 prise par le télescope Event Horizon. Des astronomes canadiens ont mené l'analyse qui a permis de mesurer la masse et la rotation du trou noir à partir de cette image.

Mention de source : Collaboration du télescope Event Horizon.

En 1967, des scientifiques du CNRC, de l'Université Queen's et de l'Université de Toronto ont synchronisé les signaux de l'Observatoire fédéral de radioastrophysique de Colombie-Britannique et de l'Observatoire radioastronomique Algonquin de l'Ontario pour créer un télescope virtuel ayant le pouvoir de résolution d'un télescope presque aussi grand que le Canada. Cette technique, connue sous le nom d'interférométrie à base très large, a conduit directement à la première image d'un trou noir diffusée en 2019. L'image a été réalisée avec le télescope Event Horizon (EHT), un ensemble de huit radiotélescopes couvrant le globe dont les signaux peuvent être combinés pour produire des images d'une résolution angulaire sans précédent. Des chercheurs canadiens de l'Institut Périmètre de physique théorique et l'Université de Waterloo ont dirigé les calculs théoriques complexes nécessaires à l'analyse des images de l'EHT, et trois des huit installations de l'EHT (TJCM, ALMA et SPT) ont des connexions canadiennes. L'effort scientifique remarquable de l'équipe de l'EHT a été récompensé par le Prix Breakthrough en physique 2020.

Regard sur la formation de nouveaux systèmes solaires

Figure 3.5 : Relevé ALMA des disques protoplanétaires pour rechercher une variation systématique des anneaux séparés par des divisions. Tous les disques apparaissent à la même échelle angulaire.

Mention de source : Nienke van der Marel (CNRC-HAA/Université de Victoria)

Des disques protoplanétaires de gaz et de poussière se trouvent autour de jeunes étoiles jusqu'à environ dix millions d'années. ALMA est conçu pour détecter le rayonnement des poussières et des gaz dans ces disques avec une sensibilité et une résolution sans précédent. Nienke van der Marel (CNRC-HAA et Université de Victoria) a utilisé les données ALMA pour révéler diverses structures de disques complexes qui ne varient pas systématiquement en fonction des profils de température ou de ligne des neiges ; la présence de telles sous-structures dans ces jeunes disques pourrait démontrer que le début de la formation d'une planète se produit à des moments beaucoup plus précoces que ce que l'on pensait auparavant dans l'évolution d'un disque protoplanétaire.

Des amas de galaxies colossaux prennent forme

Figure 3.6 : Concentrations denses de galaxies sur le point de fusionner, formant les noyaux de ce qui deviendra finalement des amas de galaxies colossaux.

Mention de source : ESO/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Miller et al. (2018).

Une collaboration pilotée par Tim Miller et Scott Chapman (Université Dalhousie) a permis de découvrir des concentrations étonnamment denses de galaxies qui sont sur le point de fusionner, formant les noyaux de ce qui deviendra finalement des amas de galaxies colossaux. Cette découverte

montre que l'époque de la formation des galaxies, et en particulier des grands amas de galaxies, est survenue très tôt dans l'histoire de l'Univers, peu de temps après le Big Bang. Un relevé d'un dixième du ciel austral avec le SPT a permis de découvrir l'intense émission submillimétrique de ces galaxies à formation rapide d'étoiles, grâce à des bolomètres à capteurs de transition construits à l'Université McGill. Miller et son équipe ont ensuite utilisé des images haute résolution provenant d'ALMA, pour révéler l'une des structures liées les plus massives de l'Univers. La formation de structures aussi massives si tôt dans l'histoire cosmique est surprenante et représente un défi pour notre compréhension de la formation des galaxies et des amas de galaxies dans l'Univers.

Imagerie directe des planètes extrasolaires

Figure 3.7 : Image de l'exoplanète Bêta Pictoris b, prise par l'imageur planétaire de Gemini. Les flèches dans les quatre panneaux les plus à droite indiquent l'emplacement de la planète.

Mention de source : J. Chilcote (Université de Toronto) et ses collaborateurs.

L'imageur planétaire de Gemini (GPI) du télescope Gemini Sud est optimisé pour l'étude des planètes gravitant autour d'autres étoiles, et figure dans de nombreux dossiers scientifiques de ces dernières années. L'instrument GPI est conçu pour supprimer la lumière des étoiles afin de détecter les planètes et les disques en orbite. Une équipe dirigée par Jeffrey Chilcote (Université de Toronto) a utilisé les premières observations du GPI pour cibler l'étoile bêta Pictoris située à proximité et pour détecter la planète à plusieurs longueurs d'onde afin de mesurer sa couleur. Les mesures de couleur de l'étoile bêta Pictoris b suggèrent que son atmosphère ressemble davantage à celle d'une naine brune qu'à celle d'une planète géante gazeuse, ce qui fournit des données importantes pour les modèles contraignants de formation et d'évolution planétaires.

Une nouvelle planète naine au-delà de Neptune

Figure 3.8 : L'orbite lointaine de RR245, une nouvelle planète naine découverte à l'aide du Télescope Canada-France-Hawaii dans le cadre du relevé des origines des confins du système solaire. L'orbite de RR245 (ligne orange) l'emmène beaucoup plus loin du Soleil que la plupart des autres petits mondes des confins du système solaire (points blancs) ; elle est actuellement à deux fois la distance de Neptune.

Mention de source : A. Parker et l'équipe du relevé des origines des confins du système solaire (OSSOS).

Une nouvelle planète naine lointaine, au-delà de Neptune, a été découverte par l'équipe de l'OSSOS (relevé des origines des confins du système solaire) à l'aide du Télescope Canada-France-Hawaii sur Maunakea, Hawaii. RR245 est la seule planète naine trouvée par l'OSSOS, qui a découvert plus de 500 nouveaux objets transneptuniens. La chercheuse postdoctorale Michele Bannister (Université de Victoria) et l'équipe de l'OSSOS ont observé pour la première fois RR245 en février 2016 sur des images prises avec l'instrument Megacam du TCFH en septembre 2015. Après des centaines d'années passées aux confins extrêmes du système solaire, RR245 se dirige actuellement vers son approche la plus proche du Soleil (cinq milliards de kilomètres, toujours plus loin que l'orbite de Neptune) qu'il atteindra vers 2096. L'étude de ces mondes glacés nous permet de reconstituer l'histoire de notre système solaire, mais ils sont presque tous petits et faibles, passant la plupart de leurs orbites au-delà de la capacité de détection des instruments actuels : des projets comme l'OSSOS doivent être soigneusement conçus pour extrapoler notre compréhension de la nature et de la répartition des objets les plus anciens du système solaire à partir des quelques objets détectables à un moment donné en raison de leur proximité relative avec le Soleil.

De nouvelles étoiles au cœur d'une galaxie

Figure 3.9 : Images en infrarouge lointain de la galaxie NGC 5128 réalisées avec l'Observatoire spatial Herschel, révélant la naissance intense d'étoiles vers le centre de la galaxie ainsi que deux jets émanant du noyau de la galaxie, dont l'un d'une longueur de 15 000 années-lumière.

Mention de source : ESA/Herschel/PACS/SPIRE/C.D. Wilson.

La galaxie voisine NGC 5128 est la galaxie elliptique la plus proche de notre propre Voie lactée et est bien connue comme source d'émission radio intense. Les images réalisées en lumière visible montrent une bande de poussière sombre au centre de la galaxie, ce qui indique que la galaxie pourrait être le résultat de collisions cosmiques passées entre plusieurs galaxies. Une équipe dirigée par l'astronome Christine Wilson (Université McMaster) a pris des images de NGC 5128 avec l'Observatoire spatial Herschel, démontrant ainsi la formation intense d'étoiles au cœur sombre de cette mystérieuse galaxie.

Au cours de la période de 2010 à 2018, environ

340 maîtrises ès sciences et 290 doctorats

en astronomie ont été décernés au Canada.

Écho du Big Bang

Figure 3.10 : Le rayonnement résiduel du Big Bang, également connu sous le nom de fond diffus cosmologique, vu par le satellite Planck de l'ESA.

Mention de source : ESA et collaboration de Planck

La mission Planck de l'ESA a été lancée en 2009 et son jeu de données définitif a été publié en 2018. Les scientifiques canadiens de cinq universités ont joué un rôle crucial dans la réalisation de la carte du ciel la plus détaillée à ce jour du rayonnement du fond diffus cosmologique à partir des observations de la mission Planck. Cette carte a confirmé de façon spectaculaire le « modèle type » de la cosmologie tout en soulevant un nouveau mystère : le taux d'expansion de l'Univers selon les mesures de Planck est incompatible avec les mesures du taux obtenu par d'autres moyens, et ce, pour des raisons qui demeurent incomprises. L'ESA décrit la situation comme « le meilleur des deux mondes [...] la mission a donné aux chercheurs la confirmation de leurs modèles mais avec quelques détails à éclaircir ».

Capacité

L'astronomie canadienne compte un grand nombre de personnes hautement qualifiées. Au cours de la période de 2010 à 2018, environ 340 maîtrises ès sciences et 290 doctorats en astronomie ont été décernés au Canada. Bien que les résultats de carrière à long terme de ces diplômés ne soient généralement pas encore connus, à l'heure actuelle, environ la moitié de ceux-ci travaillent dans des institutions postsecondaires, un tiers dans le secteur privé et le sixième restant dans le secteur public (non postsecondaire). Au-delà de l'astronomie, les carrières des titulaires d'un doctorat sont par exemple celles d'entrepreneurs (Olivier Daigle, présenté dans l'étude de cas), de spécialistes des données, de développeurs de logiciels et d'experts en télé-détection.

Une base de données gérée par Dennis Crabtree (CNRC-HAA) suit les professeurs d'université en astronomie au Canada, qui sont pour la plupart des chercheurs permanents dans ce domaine. La proportion générale de femmes dans cet échantillon de chercheurs est de 21 %. Cette valeur est conforme aux statistiques des candidats aux subventions à la découverte du CRSNG, pour lesquelles la physique (qui comprend l'astronomie), les géosciences et les mathématiques comptent toutes des fractions très semblables de candidates à 22 % ; les sciences de la vie ont

une fraction un peu plus importante (environ 31 %) et la chimie et l'informatique affichent des fractions plus faibles (environ 18 %). La répartition des astronomes par sexe s'est rapprochée de la parité au cours de la dernière décennie, comme le montre la figure 3.11 et devrait poursuivre sur cette voie : pour les recrutements de professeurs canadiens ayant obtenu un doctorat après 2011, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Les données démographiques des astronomes canadiens selon d'autres axes de marginalisation sont largement indisponibles ; le chapitre 7 formule des recommandations pour remédier à ce problème.

Figure 3.11 : Expérience et répartition par sexe des professeurs d'astronomie canadiens.

Données gracieuseté de Dennis Crabtree.

L'astronomie canadienne a une vaste influence et une expertise de renommée mondiale, bien au-delà des lauréats individuels ou des points forts de la science. Un rapport de 2018 pour le gouvernement du Canada, préparé par un groupe d'experts réuni par le Conseil des académies canadiennes, a examiné l'état de la science et de la technologie ainsi que de la recherche et du développement industriels au Canada. Le rapport présente une évaluation des plus récentes réalisations du Canada en matière de recherche et développement et d'innovation, en combinant des données actualisées sur les résultats, les incidences et les forces de la recherche dans toutes les disciplines, avec des analyses et des points de vue d'experts, et en comparant ces réalisations à celles d'autres pays. La physique et l'astronomie sont parmi les cinq seuls domaines de recherche dans lesquels le Canada se classe parmi les cinq premiers pays. Le sous-domaine de l'astronomie et de l'astrophysique a été classé « beaucoup plus haut que les autres sous-domaines » en physique et en astronomie. En fait, l'astronomie et l'astrophysique canadiennes figurent parmi le premier pour cent au monde, et sont le seul domaine des STIM au Canada à être aussi bien classé.

Les astrophysiciens canadiens ont été fréquemment récompensés par des prix nationaux et internationaux au cours de la dernière décennie pour leur contribution à la recherche, dont le prix Gruber de cosmologie (2012 : l'équipe du Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), dont Mark Halpern, Kendrick Smith et Gary Hinshaw ;

2014 : Sidney van den Bergh ; 2018 : la Planck Scientist Collaboration, dont 10 Canadiens) ; les prix Warner et Rubin de l'American Astronomical Society (2019, Jo Bovy), le prix New Horizons in Physics de la Breakthrough Initiative (2020, Kendrick Smith), la médaille d'or Herzberg du CRSNG (2016, Victoria Kaspi) et le Prix du gouverneur général pour l'innovation (2020, collaboration CHIME).

Astrophysique théorique

L'astrophysique théorique est une composante essentielle de l'astrophysique moderne et sert de nombreux objectifs. Sur le plan pratique, la théorie est essentielle pour prédire ce que verront les télescopes à l'avenir, pour concevoir les expériences et les observations détaillées à réaliser, puis pour interpréter ces mesures, distinguer les modèles concurrents et en apprendre davantage sur l'Univers. Sur un plan plus abstrait, un aspect important des études théoriques est l'exploration libre et créative de nouvelles idées sur des concepts physiques qui aboutissent finalement à de nouvelles connaissances sur le fonctionnement du monde. La théorie est également cruciale pour répondre à des découvertes inattendues, en fournissant des explications possibles aux phénomènes observés. En outre, comme les échelles de temps et les conditions physiques de nombreux processus astrophysiques ne peuvent être reproduites dans les laboratoires terrestres, les calculs théoriques et les simulations informatiques sont souvent le seul moyen de faire progresser les connaissances.

L'astrophysique théorique canadienne a une longue et fructueuse histoire, marquée notamment par la création en 1984 de l'Institut canadien d'astrophysique théorique (ICAT) à l'Université de Toronto et du programme national théorique connexe, dans le cadre d'un processus d'examen par les pairs supervisé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Soutenu à peu près à parts égales par le CRSNG et par l'Université de Toronto, l'ICAT a pour principales missions de favoriser l'interaction au sein de la communauté astrophysique canadienne et de servir de centre d'excellence international pour les études théoriques en astrophysique. Il forme des étudiants diplômés, des boursiers postdoctoraux et des associés de recherche, dirige un programme de bourses postdoctorales nationales tenues dans d'autres universités canadiennes, parraine des conférences et des ateliers et accueille un programme de visiteurs dynamique et réputé. Les anciens étudiants des programmes postdoctoraux de l'ICAT occupent des postes scientifiques de haut niveau au Canada et dans le monde entier, ce qui témoigne du succès de l'Institut. Les 70 membres nationaux de « CITA Inc. » comprennent des professeurs d'universités réparties à travers le Canada. Ces membres à temps plein représentent une fraction importante du corps professoral en astronomie. La communauté de l'astrophysique théorique compte également des dizaines de chercheurs postdoctoraux, généralement concentrés dans des centres comme l'ICAT et l'Institut Périmètre de physique théorique, et des centaines d'étudiants diplômés.

L'astrophysique théorique au Canada a par ailleurs des liens étroits avec de nombreux autres domaines, notamment les mathématiques, l'ingénierie, les sciences de la terre et de l'espace, la physique des hautes énergies et nucléaire, mais aussi, plus récemment, l'informatique, les statistiques, la science des données et l'apprentissage automatique. Le travail théorique procure à l'astrophysique une connexion importante avec ces autres disciplines, favorisant l'innovation et le développement de centres d'excellence grâce à un travail interdisciplinaire. Une conséquence de ces liens interdisciplinaires est l'importance croissante de l'Institut Périmètre pour l'astrophysique théorique. La cosmologie est devenue un élément central de l'orientation de cet Institut, et en 2017, celui-ci a lancé son nouveau Centre pour l'Univers, en soutenant des bourses et des chaires postdoctorales désignées ainsi que des chaires de recherche de renom.

Installations actuelles : télescopes au sol

Les installations au sol actuelles du Canada sont résumées ci-dessous. De plus amples détails figurent dans plusieurs rapports du PLT2020, notamment ceux du comité d'astronomie au sol, du comité d'implémentation du plan à long terme, du conseil consultatif ACURA-CASCA sur le SKA, du comité consultatif CASCA-ACURA TMT, ainsi que dans des livres blancs sur les différentes installations². Un grand nombre des installations du tableau 3.1 sont examinées aux chapitres 5 et 6 du présent rapport. Nous décrivons ici brièvement celles qui ne sont pas abordées ailleurs. Un grand nombre des installations du tableau 3.1 sont examinées aux chapitres 5 et 6 du présent rapport ; nous décrivons ici brièvement celles qui ne sont pas abordées ailleurs.

La plupart des grands télescopes optiques, infrarouges et ultraviolets auxquels le Canada a accès sont situés à Maunakea, à Hawaï. Le maintien de l'accès à ces installations dépend fortement du renouvellement du bail principal de Maunakea, en vertu duquel l'utilisation astronomique de la montagne est gérée par l'Université d'Hawaï, lequel bail prend fin en 2033. Il n'entre pas dans le cadre du présent rapport d'examiner cette question en détail, mais elle deviendra un thème majeur et urgent de la revue à mi-parcours de l'astronomie canadienne, qui devrait avoir lieu en 2025 (RMP2025).

L'Observatoire fédéral d'astrophysique (OFA) de Saanich, en Colombie-Britannique, abrite des télescopes de 1,8 m et de 1,2 m, qui offrent des services d'imagerie optique et de spectroscopie et servent également à la collectivité locale pour des activités de promotion de l'astronomie. Les télescopes soutiennent environ 12 programmes par an regroupant de 20 à 35 chercheurs sur des sujets comme les

petites planètes, les étoiles binaires, les champs magnétiques dans les étoiles à faible luminosité et les supernovæ.

L'Observatoire fédéral de radioastrophysique (OFR) de Penticton, en Colombie-Britannique, accueille le CHIME et exploite deux télescopes sur place. La mise à niveau du télescope Galt de 26 m, une antenne radio à une seule parabole, en voie d'achèvement, permettra de nouvelles recherches scientifiques dans les domaines des pulsars, du milieu interstellaire et de l'interférométrie à base très large. Le télescope de synthèse de l'OFR est le meilleur télescope au monde pour l'imagerie de l'hydrogène neutre à grande échelle et de l'émission radio continuum polarisée à une résolution de l'ordre de la minute d'arc et continue de fonctionner comme une installation nationale entièrement souscrite. L'OFR et ses partenaires universitaires ont développé une nouvelle vision pour le télescope de synthèse de l'OFR en tant qu'instrument scientifique de pointe, banc d'essai pour les nouvelles technologies et terrain de formation pour les futurs ingénieurs radio et astronomes canadiens et mondiaux.

Le Murchison Widefield Array (MWA) est un interféromètre radio à basse fréquence (de 80 à 300 MHz) dans le désert australien qui utilise 256 tuiles d'antenne et aucune pièce mobile pour obtenir un champ de vision de plus de 1 000 degrés carrés, une résolution inférieure à une minute d'arc et une sensibilité exquise à la luminosité de la surface. Le MWA est une installation précurseur du Réseau d'un kilomètre carré et est pleinement opérationnel depuis 2013. Il a jusqu'à présent accumulé plus de 35 pétaoctets de données sur l'époque de la réionisation, les relevés du ciel galactique et extragalactique, la science du domaine temporel et les études héliosphériques et ionosphériques, et a récemment été mis à niveau pour augmenter considérablement sa résolution et sa sensibilité. L'Université de Toronto a rejoint le consortium MWA en 2016 et offre des places de chercheurs pour les astronomes et les étudiants d'autres institutions canadiennes ; l'actuel scientifique principal du MWA est basé à l'Université de Toronto.

Le Télescope du Pôle Sud (South Pole Telescope, SPT) et le télescope cosmologique de l'Atacama (ACT) sont deux radiotélescopes distincts qui se concentrent sur l'observation du fond diffus cosmique. Des astronomes canadiens participent aux deux projets, notamment à l'Université de la Colombie-Britannique, à l'Université de Toronto, à l'ICAT et à l'Université McGill. Le soutien de Calcul Canada a permis de faire de Toronto un site pour une grande partie de la cartographie et de l'analyse des données de l'ACT et du SPT. Les laboratoires d'instrumentation de Toronto et de McGill contribuent activement au développement du matériel pour le SPT.

2 La publication communautaire du PLT2020 intitulée « Indigenizing the next decade of astronomy in Canada » (L'intégration des communautés autochtones à la prochaine décennie de l'astronomie) note que le terme « livre blanc » s'accompagne de connotations historiques négatives pour les peuples autochtones du Canada ; nous n'en avons pas conscience lorsque nous avons utilisé ce terme dans le cadre du PLT2020. Nous conservons ce terme ici pour éviter toute confusion, mais nous suggérons qu'il ne soit plus utilisé à l'avenir.

Tableau 3.1 : Télescopes au sol avec participation canadienne, classés chronologiquement par date d'exploitation

Installation	Description	Emplacement	Organisation de gestion, partenaires	État
Observatoire fédéral d'astrophysique	Télescopes optiques de 1,8 m et de 1,2 m	Saanich, C.-B.	CNRC-HAA	Opérationnel depuis 1918, 1961
Télescope de synthèse et télescope Galt de l'Observatoire fédéral de radioastronomie (OFR)	Interféromètre radio à 7 éléments et antenne radio de 26 m	Penticton, C.-B.	CNRC-HAA	Opérationnel depuis 1960
TCFH	Télescope optique/ proche infrarouge de 4 m	Maunakea, Hawaii, É.-U.	CFHT Corp. (Canada, France, Univ. Hawai'i)	Opérationnel depuis 1979
TJCM	Antenne submillimétrique de 15 m	Maunakea, Hawaii, É.-U.	Observatoire de l'Asie de l'Est (Canada ancien membre)	Opérationnel depuis 1987
Gemini	2 télescopes optiques/ proches infrarouges de 8 m	Maunakea, Hawaii et cerro Pachón, Chili	Observatoire Gemini (géré par l'AURA pour les partenariats multinationaux)	Opérationnel depuis 2000
Télescope de polarisation cosmologique de l'Atacama (Advanced ACTPol)	Antenne radio de 6 m à antenne parabolique unique ; expérience sur le fond diffus cosmologique	Atacama, Chili	Expérience d'un consortium dirigé par les États-Unis	Opérationnel depuis 2007 ; mise à niveau en cours depuis 2016
SPT	Antenne radio de 10 m à antenne parabolique unique ; expérience sur le fond diffus cosmologique	Antarctique	Expérience d'un consortium dirigé par les États-Unis	Opérationnel depuis 2010 ; mise à niveau en cours depuis 2017
ALMA	Interféromètre millimètre-sous-millimètre (66 antennes)	Atacama, Chili	Observatoire ALMA conjoint (Europe, Amérique du Nord, Asie)	Opérationnel depuis 2011
Murchison Widefield Array (MWA)	Interféromètre radio à basse fréquence (longueur d'onde en mètres) ; précurseur du SKA1	Australie-Occidentale	Collaboration internationale, y compris le Canada ; exploité par l'Université Curtin.	Opérationnel depuis 2013 ; mis à niveau en 2017
CHIME	Radiotélescope numérique ; précurseur du SKA1	Penticton, C.-B.	Expérience d'un consortium dirigé par le Canada	Opérationnel depuis 2017

Installations actuelles : télescopes spatiaux

Les observations depuis l'espace sont un élément coûteux, mais essentiel de l'astronomie pour les raisons bien connues de l'absence de conditions atmosphériques, d'absorption et de distorsion. Les installations spatiales actuelles et futures du Canada, toutes financées et soutenues par l'Agence spatiale canadienne, sont résumées ci-dessous. Les missions achevées non incluses ici sont notamment Herschel, Planck et MOST ; reportez-vous au [rapport PLT2020 du comité mixte sur l'astronomie spatiale \(CCAS\) CASCAS-ASC](#) pour information. Les futures missions en différentes phases d'étude (CASTOR, Colibri, ÉPPÉ, LiteBIRD, POEP, SPICA) sont abordées dans le rapport du CCAS, dans [les livres blancs du PLT2020 sur les missions individuelles ou les domaines scientifiques](#), ainsi que dans le chapitre 6.

L'ASC appuie également l'astrophysique en ballon au Canada. Un [livre blanc du PLT2020](#) décrit l'utilisation des missions de ballons stratosphériques pour faire progresser le niveau de préparation technologique des systèmes clés en vue de futures missions spatiales et pour offrir des possibilités de formation d'un personnel hautement qualifié. Parmi les réussites rendues possibles par ce programme figurent les contributions canadiennes aux expériences [BLASTPol](#) et [EBEX](#) et au projet [SuperBIT](#) (voir l'étude de cas). Le tableau 3.2 résume les projets actuels en matière d'astronomie spatiale et de ballons.

Le [livre blanc du PLT2020 sur l'astronomie spatiale](#) résume l'évolution de l'astronomie spatiale canadienne au cours de la dernière décennie, et note que le budget de l'ASC pour les sciences spatiales s'est érodé au cours des 10 dernières années ou plus, au point de susciter de grandes inquiétudes. Pendant la période du PLT2010, l'ASC a financé une nouvelle installation de moindre importance. Les autres priorités du PLT2010 ne sont toujours pas engagées, malgré l'intérêt général et les études détaillées. Les tentatives infructueuses de participation notable aux missions du télescope spatial romain (anciennement connu sous le nom de WFIRST) et d'Euclide, qui auraient toutes deux rempli la priorité spatiale principale du PLT2010, sont particulièrement préoccupantes pour la communauté. Aucun mécanisme de participation aux missions d'astronomie des rayons X du [Télescope avancé pour l'astrophysique des hautes énergies \(ATHENA\)](#) ou de l'[Observatoire rayons X international \(IXO\)](#)³ n'a été trouvé. CASTOR et LiteBIRD sont deux autres missions recommandées dans le PLT2010 ou dans sa revue à mi-parcours ([RMP2015](#)) qui ont toutes deux des dates de décision imminentes, mais qui n'ont pas pour l'instant de source précise de financement futur de l'ASC. Bien que le Canada ait le potentiel et le projet de diriger des missions d'astronomie spatiale, le budget limité de l'ASC pour les sciences spatiales, où l'astronomie doit rivaliser avec

d'autres domaines des sciences spatiales, ne permet pas actuellement au Canada de jouer un rôle de chef de file. Des recommandations à ce sujet sont formulées au chapitre 7.

Instrumentation et développement technologique

L'astronomie est une science basée sur la technologie depuis plus de 400 ans : les nouvelles découvertes nécessitent presque toujours le recours à de nouveaux instruments. Ainsi, des [capteurs de transition-bord](#) pour les rayonnements millimétriques et submillimétriques ont permis l'avènement d'expériences de précision sur le fond diffus cosmologique, comme le SPT et l'ACT ; [des amplificateurs de température ambiante à très faible bruit](#) ont rendu possible la construction de radiotélescopes dotés de vastes réseaux d'antennes, comme le MWA et le CHIME ; et des [emCCDs](#) (dispositif CCD à multiplication d'électrons) permettent aux caméras astronomiques de saisir des phénomènes en évolution rapide et même de compter les photons individuels des objets célestes de faible luminosité.

Les installations astronomiques du Canada sont rendues possibles grâce aux nouvelles technologies développées dans les laboratoires canadiens. Ces développements sont alimentés par une communauté saine et dynamique de scientifiques et d'ingénieurs en instrumentation astronomique au Canada, qui sont au cœur de la réputation internationale du Canada pour ses nouvelles découvertes. Ces équipes comprennent de grands programmes financés par le gouvernement fédéral au CNRC-HAA (Victoria et Penticton, C.-B.), ainsi que de nombreux laboratoires universitaires.

Les laboratoires du CNRC investissent généralement dans des instruments à long terme et à grande échelle, et ils ont joué un rôle essentiel dans la contribution du Canada aux observatoires mondiaux et aux installations nationales. Des contributions essentielles pour ALMA, notamment les [récepteurs de bande 3](#), ont été développées et fournies par le HAA-Victoria. L'OFR-Penticton est réputé pour ses contributions à la technologie, y compris les amplificateurs à faible bruit pour la radioastronomie et le [corrélateur WIDAR](#) de pointe pour le Karl G. Jansky Very Large Array. Actuellement, les laboratoires du CNRC-HAA travaillent sur les technologies nécessaires au succès des futurs observatoires internationaux, dont l'optique adaptative pour les très grands télescopes optiques (le CNRC dirige le [NFIRAOS](#), soit le développement du système d'optique adaptative pour le [Télescope de trente mètres](#)), le traitement de signal numérique de synthèse d'ouverture (le CNRC a dirigé la conception de [l'élément de traitement central des signaux](#) pour le [réseau d'un kilomètre carré](#)) et les [antennes à réflecteur composite](#) (une contribution possible au [très grand réseau de la prochaine génération](#)).

3 L'IXO n'a pas été sélectionné par la NASA pour poursuivre ses activités au-delà de la phase d'étude ; cependant, les éléments les plus importants de l'IXO ont été incorporés dans la mission Athena de l'ESA.

ÉTUDE DE CAS

De nouvelles techniques d'astronomies mènent à Nüvü

Collaboration en astronomie à l'origine d'une jeune entreprise innovante

↑ L'équipe Nüvü Caméras se compose de scientifiques et d'ingénieurs de divers domaines au-delà de l'astronomie

Mention de source : Nüvü Caméras

L'astronomie n'est pas le seul domaine qui nécessite des caméras ultrasensibles : l'imagerie médicale et le contrôle de la défense nationale sont des exemples d'autres domaines qui bénéficient largement des progrès de la technologie des caméras.

Nüvü Caméras est une jeune entreprise localisée à Montréal qui utilise une technologie développée par l'astronome **Olivier Daigle** et ses collaborateurs, dérivée des nouvelles techniques d'imagerie astronomique. Olivier Daigle s'est associé à Marie-Eve Ducharme, qui réalisait avec succès son deuxième démarrage d'entreprise, pour créer Nüvü Caméras en 2010.

L'incroyable précision des dispositifs électroniques Nüvü permet des expositions très rapides ou des prises de vue dans des conditions d'éclairage extrêmement faibles. Les origines de Nüvü sont simples – le premier prototype de la technologie Nüvü Caméras a été développé par Daigle lors de son doctorat à l'**Université de Montréal**. La jeune entreprise a passé la première moitié de sa décennie en immersion dans le milieu universitaire, à l'Université de Montréal et à l'École Polytechnique. Aujourd'hui, Nüvü se trouve au cœur de Montréal, au Carrefour d'innovation INGO, et fournit des instruments pour des applications de haute technologie dans le monde entier. ◆

↑ Dr Olivier Daigle,
chef technologique chez
Nüvü Caméras

Mention de source : Nüvü Caméras

Tableau 3.2 : Missions d'astronomie spatiale et par ballon avec participation canadienne, classées chronologiquement par date d'exploitation

Mission	Description	Organisation de gestion, partenaires	État
NEOSSat	Observations photométriques du système solaire et des exoplanètes	ASC/RDDC	Lancé en 2013, opérationnel
BRITE	Constellation de nanosatellites surveillant les étoiles les plus brillantes	ASC, avec des universités d'Autriche et de Pologne	Lancé en 2013, opérationnel avec des difficultés de financement
ASTROSAT-UVIT	2 télescopes polyvalents de 38 cm (visible/NUV, FUV)	ISRO, avec l'ASC	Lancé en 2015, opérationnel
JWST	Observatoire polyvalent optique/infrarouge de 6,5 m	NASA, avec l'ESA et l'ASC	Lancement prévu pour 2021
XRISM	Imagerie et spectroscopie à rayons X, remplacement d'Hitomi	JAXA, avec la NASA, l'ESA et l'ASC	Lancement prévu pour 2022
EBEX	Expérience de cartographie de la polarisation radio par ballon	NASA	Vol de départ en 2009 depuis le Nouveau-Mexique, en 2013 depuis l'Antarctique
BLASTPol	Polarimètre infrarouge lointain/sous-mm porté par un ballon	NASA	Vol de départ en 2010, en 2012 depuis l'Antarctique
BLAST-TNG			Vol de départ en 2020 depuis l'Antarctique
SPIDER	Polarimètre à longueur d'onde mm porté par un ballon	NASA, ASC	Vol de départ en 2015 depuis l'Antarctique
SuperBIT	Télescope à grand champ optique, infrarouge et ultraviolet monté sur ballon	NASA, ASC	Vols d'essai au départ du Canada (2015), des États-Unis (2016, 2018) ; en attente d'un vol de longue durée en 2021
HiCIBaS	Télescope optique à fort contraste monté sur un ballon	ASC	Vol de départ en 2018 depuis Timmins en Ontario
HELIX	Spectromètre de particules monté sur ballon	NASA	En attente d'un vol en 2021/2022

Le Canada compte plusieurs laboratoires universitaires d'instrumentation astronomique de classe mondiale. Les laboratoires universitaires sont souvent spécialisés dans l'instrumentation à haut risque et à délai rapide qui favorise le progrès dans un créneau particulier de la scène internationale ; voir le tableau 3.3 ci-dessous pour des exemples de ces domaines. Les laboratoires de [l'Université McGill](#), de [l'Université de la Colombie-Britannique](#) et de [l'Université de Toronto](#) ont conçu, développé et construit CHIME. [L'Université de Lethbridge](#) est un chef de file mondial dans la construction de spectromètres à transformée de Fourier, transposant cette instrumentation vers des plateformes au sol et dans l'espace. L'Université de Calgary fabrique des amplificateurs à faible bruit de classe mondiale. Quant à [l'Université de Montréal](#), elle a mis au point de nouveaux instruments de coronographie. Les laboratoires de l'Université de la Colombie-Britannique et de l'Université McGill

conçoivent et construisent des dispositifs électroniques de lecture de détecteurs à multiplexage pour pratiquement tous les radiotélescopes millimétriques et submillimétriques du monde qui utilisent des capteurs de transition-bord. L'Université de Toronto développe des charges utiles de classe mondiale pour les ballons stratosphériques. En plus de leur production technologique, ces groupes d'instrumentation forment un nombre considérable de technologues hautement qualifiés qui poursuivent des carrières universitaires, militaires, médicales et industrielles au Canada et à l'étranger.

Comme le soulignent le PLT2010 et la RMP2015, les laboratoires d'instrumentation universitaires sont aux prises avec des défis considérables, notamment des difficultés à maintenir un soutien technique adéquat et étendu tout au long du cycle « d'expansion et de ralentissement » du financement lié aux projets. Des recommandations à ce sujet sont formulées au chapitre 7.

Tableau 3.3 : Exemples de domaines où les laboratoires canadiens d'instrumentation astronomique occupent une position prédominante à l'échelle mondiale.

Laboratoire(s)	Technologie clé	Installations (actuelles ou futures)
Université McGill et Université de la Colombie-Britannique	Dispositifs électroniques de lecture de détecteurs de capteurs de transition-bord à multiplexage	SPT, ACT, SCUBA-2, Simons Array, BICEP/Keck, LiteBIRD
CNRC-HAA Penticton	Paraboles composites de radiotélescopes	CHORD, ngVLA, HIRAX
CNRC-HAA Penticton, McGill, Université de Toronto	Interféromètres radio à grand N et grands corrélateurs radio	VLA, ALMA, CHIME, CHORD, HIRAX, SKA1
CNRC-HAA Victoria, McGill, Université de Toronto	Récepteurs millimétriques, spectrographes optiques/infrarouges, optique adaptative	ALMA, Gemini, TMT
Université Laval	Conception optique, optique avancée	TCFH/SITELLE, Gemini/GIRMOS, TCFH/SPIRou, ESO/NIRPS
Université de Lethbridge	Spectrographes à transformée de Fourier	Herschel, TJC/SCUBA-2 FTS
Université de Montréal	Détecteurs infrarouges, optique et instruments cryogéniques, spectrographes infrarouges de précision de vitesse radiale	JWST/FGS-NIRISS, Gemini/GPI, TCFH/SPIRou, TCFH/WIRCAM, ESO/NIRPS, TMT, E-ELT
Université de Toronto et industrie canadienne	Pointage et stabilisation de ballons stratosphériques et de microsattelites	SPIDER, SuperBIT, MOST, BRITTE

Infrastructure informatique de recherche

Au moment de la rédaction du présent document, l'infrastructure de recherche pour le calcul de haute performance (CHP) et le stockage de données au Canada est gérée et exploitée par [Calcul Canada](#) grâce au soutien des gouvernements fédéral et provinciaux. Calcul Canada gère un modèle national commun pour l'accès aux systèmes, la gestion des comptes et l'allocation des ressources, et travaille en étroite collaboration avec les consortiums régionaux (par exemple, [WestGrid](#), [SHARCNET](#)) qui administrent les systèmes et fournissent des services de première ligne aux chercheurs. À l'avenir, [Innovation, Sciences et Développement économique Canada \(ISDE\)](#) a décidé de transférer la responsabilité de l'infrastructure de recherche numérique de Calcul Canada à une « [Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique](#) » (NOIRN). La plupart des universités canadiennes sont des membres principaux de la NOIRN ; la CASCA et le Centre canadien de données astronomiques (CCDA) sont des membres associés. La transition vers cette nouvelle organisation sans but lucratif devrait se poursuivre jusqu'en 2021. Le conseil d'administration initial a été constitué et une direction intérimaire est en place. Le [Conseil des chercheurs](#) de la NOIRN a été lancé en septembre 2020 et compte un astronome canadien parmi ses 22 membres. Les réseaux de recherche

du Canada sont gérés par [CANARIE](#), qui conservera un rôle indépendant aux côtés de la NOIRN. Les réseaux de CANARIE offrent actuellement des vitesses de 100 gigabits/s (c.-à-d. 80 secondes pour transférer 1 To de données).

Le budget fédéral de 2018 prévoyait [572,5 M\\$ sur cinq ans](#), dont 52 millions par an en cours, pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'infrastructure de recherche numérique. Cela comprend 50 M\$ pour l'expansion immédiate de la capacité de calcul informatique de pointe en recherche, 145 M\$ pour CANARIE et jusqu'à 375 M\$ pour la NOIRN afin de progresser et d'investir dans la gestion des données, les logiciels de recherche et le calcul informatique de pointe en recherche. Ces investissements constituent un nouveau modèle de financement dans lequel 60 % des dépenses totales sont des fonds fédéraux destinés à la couche nationale de l'écosystème de l'infrastructure de recherche numérique, et 40 % des dépenses totales sont des fonds régionaux et institutionnels.

L'astrophysique théorique repose en grande partie sur l'accès au calcul de haute performance pour les simulations numériques et les essais sur modèle, et les astrophysiciens théoriciens du Canada sont à l'avant-garde du développement des infrastructures matérielles et logicielles. Les simulations actuelles se sont déployées à des échelles exceptionnelles, représentant des millions d'heures de temps CPU et générant des pétaoctets de données. La [simulation « TianNu »](#), dirigée

par le Canada, s'est déroulée sur plus de 13 000 nœuds en Chine, ce qui reflète le besoin non satisfait de capacités de calcul et une correspondance moins qu'optimale entre le modèle de Calcul Canada (une part uniforme des ressources allouées sur l'année) et les initiatives qui nécessitent des ressources concentrées pour de courts sprints.

La capacité de calcul de haute performance au Canada a déjà été soutenue par des concours spéciaux pour la cyberinfrastructure organisés par la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Malheureusement, ces concours n'ont pas été organisés régulièrement, ce qui a entraîné un cycle d'expansion et de ralentissement au cours duquel la capacité de calcul de haute performance universitaire du Canada devient temporairement comparable à celle d'autres pays du G20, puis est dépassée, jusqu'à la prochaine mise à jour quelques années plus tard. En novembre 2020, le supercalculateur le plus puissant du Canada ne se classait que 82e au monde. En ce qui concerne les ressources de supercalcul par rapport au PIB ou à la population, le Canada est loin derrière de nombreux autres pays et se classe au dernier rang du G7, devançant le Royaume-Uni par un facteur de deux et les États-Unis par un facteur de quatre, comme le montre la figure 3.12. Le superordinateur américain Summit (en ligne depuis 2019) offre à lui seul une capacité comparable à celle qui sera nécessaire à l'astronomie canadienne d'ici 2025 (se reporter au chapitre 6), et Summit est l'un des nombreux superordinateurs américains désormais disponibles pour la recherche universitaire.

Figure 3.12 : Puissance de superinformatique (d'après les données du site top500.org en novembre 2020) par rapport au PIB de 2019. Les 20 premiers pays sont présentés ; le Japon est hors échelle avec des valeurs de 115 (total), 87 (le plus rapide).

La création et la maintenance de logiciels de recherche et la préservation archivistique à long terme des données sont des défis pour de nombreux domaines scientifiques. L'archivage des données est particulièrement important en astronomie, car les observations sont coûteuses à réaliser et potentiellement irréproductibles pour les phénomènes célestes qui varient dans le temps. Au Canada, le Centre canadien de données en astronomie (CCDA), qui fait partie du CNRC-HAA et est également soutenu par CANARIE et l'ASC, constitue la plus grande concentration au Canada de compétences informatiques liées aux données astronomiques. Le CCDA conserve des archives de données provenant de télescopes comme Hubble, TCFH, Gemini et bien d'autres, fournit l'interface du Canada à l'Alliance internationale des observatoires virtuels et soutient des projets plus spécialisés (p. ex., l'Initiative canadienne pour l'analyse des données de radioastronomie, CIRADA). Le CCDA est une ressource unique, et les services et l'expertise qu'il offre permettent aux astrophysiciens canadiens de mieux exploiter les données provenant des installations d'observation. En 2008, il a contribué à la création du Réseau de pointe canadien pour la recherche en astronomie (CANFAR) afin de répondre aux besoins de stockage, d'accès et de traitement des données des groupes universitaires engagés dans la recherche en astronomie. L'objectif principal du CANFAR a été de s'appuyer sur l'infrastructure de Calcul Canada pour fournir les offres de services précises (p. ex., machines virtuelles personnalisées, stockage géré, traitement par lots à l'aide de machines virtuelles, droits d'accès de groupe) nécessaires à la recherche en astronomie. Un des défis de l'évolution continue de CANFAR a été de trouver une combinaison appropriée de financement par le CNRC et la FCI.

Financement et organisations

La recherche canadienne en astronomie est soutenue par un certain nombre d'organismes distincts, chacun ayant un mandat bien précis :

- Le mandat du **Conseil national de recherches Canada (CNRC)** comprend la responsabilité d'« entreprendre, [d']aider ou [de] promouvoir des recherches scientifiques et industrielles ». Il est notamment chargé d'« assurer le fonctionnement et la gestion des observatoires astronomiques mis sur pied ou exploités par l'État canadien » et le fait par l'intermédiaire de son **Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique (HAA)**.
- Le mandat de l'**Agence spatiale canadienne (ASC)** est « de promouvoir l'exploitation et l'usage pacifiques de l'espace, de faire progresser la connaissance de l'espace au moyen de la science et de faire en sorte que les Canadiens tirent profit des sciences et techniques spatiales sur les plans tant social qu'économique ».

- Le mandat de la **Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)** est de fournir une contribution financière aux universités, aux collèges et cégeps, aux hôpitaux de recherche et aux organismes de recherche sans but lucratif du Canada afin d'accroître leur capacité à mener des recherches de haute qualité. La FCI, avec les contributions de contrepartie des organismes de recherche provinciaux, est la principale source de financement des projets d'infrastructure menés par les universités dans le domaine de l'astronomie au Canada.
- Le mandat du **Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)** est de « promouvoir et de soutenir la recherche dans le domaine des sciences naturelles et du génie », ce qu'il accomplit grâce à des subventions et des bourses destinées aux chercheurs individuels et aux programmes de recherche.
- **Calcul Canada** fournit et gère les ressources informatiques nécessaires au calcul informatique de pointe en recherche, ce qui suppose l'utilisation de superordinateurs qui permettent aux chercheurs d'analyser des quantités gigantesques de données. Son successeur, la **NOIRN**, assumera cette responsabilité et aura pour mandat de coordonner et de financer les activités de calcul informatique de pointe en recherche, de gestion des données et de logiciels de recherche, en travaillant en collaboration avec toutes les parties prenantes au Canada.

Cette diversité des sources de financement présente à la fois des forces et des faiblesses. Elle permet aux astronomes d'accéder à un vaste ensemble de ressources disponibles, en concurrence avec les chercheurs d'autres domaines. Toutefois, les projets d'astronomie souffrent parfois de lacunes entre les mandats des organismes, par exemple lorsque le financement de la construction et de l'exploitation d'une installation doit être demandé à des organismes différents ou que le financement de l'exploitation ne comprend pas les ressources informatiques nécessaires. Le financement canadien des grands projets internationaux d'astronomie passe généralement par le CNRC ou l'ASC. Le financement des activités peut soutenir le personnel basé dans les instituts canadiens ou être transféré directement aux partenaires internationaux qui exploitent les installations. Celui de la construction prévoit généralement au moins certaines dépenses au Canada, par exemple par des contrats passés avec l'industrie pour des éléments précis. Les voies d'accès à la construction et aux opérations des petites installations sont moins bien définies. Le chapitre 7 contient une recommandation sur la coordination des organismes de financement.

Le financement en astronomie n'est pas comparable à celui des secteurs étroitement liés à la physique des hautes énergies, qui est soutenu par l'enveloppe du CRSNG. Le financement par enveloppe a très bien servi la communauté de la physique des hautes énergies au cours des 20 dernières années, en partie parce que l'enveloppe a été mise en place lorsque les investissements dans ce domaine atteignaient un sommet. Cela ne s'applique peut-être pas à l'astronomie, où nous soutenons que la croissance des investissements fédéraux est justifiable.

En tant qu'un des centres de recherche du CNRC, le HAA fait partie de la Division des technologies émergentes du CNRC et le directeur général du HAA rend compte au vice-président correspondant du CNRC. Une évaluation du HAA en 2016 et la RMP2015 ont toutes deux recommandé le rétablissement d'un conseil consultatif du HAA. Ce groupe, composé principalement d'astronomes canadiens, a été créé en 2019 et a remis son premier rapport confidentiel à la direction du HAA et du CNRC. En tant que représentant officiel de la participation canadienne aux observatoires internationaux, le HAA du CNRC gère le comité canadien d'attribution de temps (CanTAC) qui attribue le temps d'observation canadien au TCFH et à Gemini. Un rapport au PLT2020 par CanTAC décrit le processus de proposition et les taux de souscription. Le CNRC nomme également des représentants canadiens aux organes de gouvernance d'ALMA, du TCFH, de Gemini, du SKA et du TMT. Le conseil consultatif ACURA-CASCA sur le SKA et le comité consultatif CASCA-ACURA TMT fournissent des conseils sur le SKA et le TMT, respectivement, et ont également contribué aux rapports du PLT2020. Malgré les quelques activités liées à l'astronomie spatiale au sein du CNRC-HAA, l'astronomie spatiale ne fait pas explicitement partie du mandat du CNRC.

À l'instar du CNRC, l'Agence spatiale canadienne fait partie du gouvernement fédéral, sous l'égide d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Elle soutient l'astronomie canadienne par sa division d'exploration spatiale, en contribuant aux missions d'astronomie spatiale, notamment par des contrats de développement de matériel, le Programme de développement des sciences et de la technologie (PDST) et le programme Vols pour des investigations en technologies et sciences spatiales (VITES). Les conseils à l'ASC en matière d'astronomie spatiale sont gérés par le comité conjointe sur l'astronomie spatiale (CCAS) et également par le conseiller scientifique du président de l'ASC qui consulte la collectivité directement et par l'intermédiaire de la CASCA (ce poste est actuellement occupé par l'astronome Sarah Gallagher de l'Université Western). Le CCAS joue

un rôle clé et efficace en rencontrant régulièrement les membres de l'équipe d'astronomie spatiale de l'ASC afin de leur faire part de ses commentaires et de ses conseils sur les programmes de l'ASC. L'ASC, quant à elle, organise fréquemment des ateliers canadiens d'exploration spatiale⁴ pour permettre à la communauté de définir les priorités en matière d'astronomie spatiale. Dans le secteur spatial en général, Innovation, Sciences et Développement économique Canada parraine le comité consultatif de l'espace afin de conseiller le gouvernement du Canada sur les objectifs à long terme pour l'espace et de s'engager auprès des Canadiens. Le comité consultatif sur l'espace conseille l'ASC sur le plan stratégique et peut défendre plus largement les sciences et les technologies spatiales au sein et en dehors du gouvernement.

L'investissement du CNRC et de l'ASC s'est concentré sur les observatoires mondiaux qui constituaient la principale priorité du Canada pour le PLT2010 : TMT, SKA et JWST. Ces investissements attendent toujours leur contrepartie scientifique, puisque le délai de réalisation d'observatoires de cette envergure dépasse une seule décennie. Les échéanciers et le rendement du capital investi sont très différents pour les installations de taille moyenne, qui peuvent souvent être conçues et réalisées, tout en permettant de nouvelles avancées scientifiques, le tout en l'espace d'une décennie. Depuis son inauguration, la FCI a été le principal moteur du financement des installations de taille moyenne au Canada. CHIME en est un excellent exemple, en tant qu'observatoire autonome financé par la FCI en 2012, avec une première lumière en 2017 et les premiers articles scientifiques en 2019. De nombreux autres projets d'instrumentation mentionnés plus haut dans ce chapitre ont également été en partie financés par la FCI, et plusieurs des futures installations décrites au chapitre 5 font, au moment de la rédaction de ce document, l'objet de propositions de la FCI en attente.

Le CRSNG soutient la recherche en astronomie au Canada dans le cadre de nombreux programmes distincts qui, ensemble, constituent la principale source de financement de la recherche du personnel hautement qualifié.⁵ Les principales sources de soutien comprennent les subventions à la découverte et les subventions d'outils et d'infrastructure de recherche accordées aux membres individuels du corps professoral, les bourses d'études et de recherche octroyées aux étudiants et

aux chercheurs postdoctoraux, l'aide salariale aux professeurs par l'intermédiaire du programme des chaires de recherche du Canada, et une subvention aux instituts à la découverte qui finance en partie l'Institut canadien d'astrophysique théorique (ICAT).

Un certain nombre d'autres organismes apportent un soutien supplémentaire à l'astronomie canadienne, bien que l'ampleur de ce soutien soit difficile à quantifier. L'Institut canadien de recherches avancées favorise la collaboration interdisciplinaire à long terme dans de nombreux domaines de recherche, notamment le programme intitulé « Extrême Univers et gravité », qui regroupe de nombreux astrophysiciens et cosmologistes. Mitacs soutient les stagiaires grâce à ses programmes Accélération, Globalink et Élévation ; comme la plupart de ces programmes exigent des contributions de contrepartie de la part de partenaires industriels ayant des problèmes de recherche pertinents, leur utilisation en astronomie est limitée. Les organismes de recherche provinciaux comme le Fonds pour la recherche en Ontario et le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies fournissent des fonds de contrepartie pour les propositions d'infrastructure de la FCI et, dans certains cas, des subventions individuelles.

L'astronomie au Canada est également soutenue par les universités, dans certains cas avec un financement privé important. L'Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique de l'Université de Toronto bénéficie d'une dotation créée par la famille Dunlap, qui appuie les efforts en matière d'instrumentation, de formation et de sensibilisation du public. L'Institut Périmètre de physique théorique utilise des fonds publics et privés pour encourager la recherche en physique théorique, notamment en cosmologie et en astrophysique. L'Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) de l'Université de Montréal est également subventionné par des donateurs, bien qu'à une échelle moindre que celle des Dunlap ou de l'Institut Périmètre. Le tableau 3.4 donne un aperçu général du soutien apporté à l'astronomie canadienne par les divers organismes.

Bien qu'un tableau complet des dépenses consacrées à l'astronomie canadienne ne soit pas disponible, des renseignements relativement détaillés concernant le CRSNG, l'ASC et la FCI au cours de la dernière décennie sont présentés à la figure 3.13. Parmi les caractéristiques notables figurent les importantes dépenses de l'ASC pour le JWST au début

⁴ Le rapport de l'atelier de 2016 est le plus récent en ce qui concerne l'astronomie spatiale.

⁵ Le CNRC soutient les stagiaires à l'interne, par exemple les étudiants de premier cycle inscrits à un programme d'enseignement coopératif et les associés de recherche postdoctoraux, mais ne dispose pas de programmes de subvention externes. Le financement de la FCI n'est pas autorisé à soutenir la recherche et offre un soutien limité pour l'exploitation des infrastructures. L'ASC fournit un soutien limité aux stagiaires par le biais du programme VITES et d'autres programmes, mais ne dispose pas de programmes de soutien « d'analyse des données » similaires à ceux offerts, par exemple, par la NASA.

de la décennie, qui ont progressivement diminué au fur et à mesure de l'achèvement des contrats. Les dépenses de l'ASC pour les missions d'astronomie spatiale, à l'exception du JWST, ont également diminué de manière considérable au cours de la décennie, passant de 9 M\$ en 2012-2013 à 0,9 M\$ en 2017-2018. Les dépenses non liées à des missions de l'ASC (PDST, subventions) ont connu une plus grande variabilité. En effet, au cours des dernières années, elles ont été plus élevées que les dépenses liées à des missions. Les dépenses de la FCI varient au cours de ces dix années en raison du cycle pluriannuel des appels du Fonds pour l'innovation. Dans l'ensemble, les dépenses de la FCI en astronomie ont augmenté au cours de la décennie. Les dépenses totales du CRSNG ont été à peu près constantes durant cette période. Comme l'indique le [rapport du PLT2020 sur le financement de l'astronomie](#), la valeur corrigée de l'inflation des subventions et bourses individuelles a donc diminué. Enfin, nous notons que, depuis plusieurs années, les contributions du CNRC aux observatoires internationaux (ALMA, Gemini, TCFH) n'ont été que légèrement inférieures à la somme de toutes les dépenses du CRSNG et de l'ASC en astronomie.

Dans le contexte international, la comparaison du financement de la recherche entre les pays est loin d'être simple. Pour l'astronomie au sol, le [rapport du PLT2020 sur le financement de l'astronomie](#) compare le financement cumulé de l'astronomie par le CRSNG et la FCI aux dépenses cumulées en astronomie par l'[Australian Research Council](#), et conclut que, sur la période 2002-2018, les totaux pour les projets non majeurs sont analogues, à environ 250 M\$. Toutefois, le financement australien des projets majeurs sur la même période était environ deux fois plus élevé que celui du Canada.⁶ La comparaison des budgets de l'astronomie

spatiale est encore plus complexe (l'Australie n'est pas un comparateur approprié, car elle ne participe que depuis peu à l'astronomie spatiale). À titre de référence, nous notons que le budget 2020 de la division Astrophysique de la NASA était d'environ 1,7 G\$ américains et que les dépenses annuelles de l'ASC en astronomie spatiale (moyenne de 2010-2011 à 2018-2019) s'élevaient à 12,6 M\$.

Figure 3.13 : Données disponibles sur les dépenses de recherche en astronomie au Canada, 2009-2018. Tous les chiffres sont en dollars canadiens de l'année en cours. Les données de l'Institut canadien de recherches avancées antérieures à 2015-2016 ne sont pas accessibles. Les dépenses importantes non saisies ici comprennent les salaires des professeurs d'université et du personnel du HAA (soit un total de 40 M\$ par an) et les dépenses internes de recherche et de développement du CNRC-HAA (5,6 M\$ canadiens par an pour 2020 et 2021).⁷

6 L'Examen du soutien fédéral aux sciences (« Rapport Naylor ») et le [PLT2010](#) recommandent de changer les méthodes de financement de la « mégascience » au Canada et de s'éloigner du processus *ad hoc* actuel. À ce jour, aucun changement n'a pas été apporté et de très grands programmes scientifiques, dont le financement dépasse la capacité des organismes individuels, sont financés en tant qu'objets de dépense distincts dans le cadre du budget fédéral.

7 Les autres aides de l'ASC comprennent le programme VITES, le programme PDST, les subventions de cochercheurs et les activités préparatoires.

Le programme À la découverte du CRSNG comprend des subventions à la découverte, le supplément d'accélération à la découverte et le supplément aux subventions à la découverte en recherche nordique.

Le Programme de bourses d'études supérieures du CRSNG comprend les bourses postdoctorales, les bourses d'études supérieures du Canada, les bourses d'études supérieures, les bourses Banting, les bourses commémoratives E.W.R. Steacie, le Programme de professeurs-chercheurs industriels, les bourses Vanier.

Les autres aides du CRSNG comprennent les Chaires de recherche du Canada, le soutien de l'ICAT, le Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche, les subventions d'outils et d'instruments de recherche, les bourses de stage d'été et d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Les contributions du CNRC aux observatoires internationaux représentent la somme des contributions au TCFH, à Gemini et à ALMA.

Tableau 3.4 : Financement de la recherche en astronomie au Canada

Organisme	Programme	Objet	Millions de dollars par an environ [2010-2019, non indexés]
CIFAR	Extrême Univers et gravité	Bourses de recherche individuelles, collaboration, déplacements pour 22 membres canadiens et 15 membres internationaux	0,8
FCI	Fonds pour l'innovation, Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE)	Construction d'infrastructures, activités limitées	0,2 [2014] - 10,5 [2017]
ASC	Missions	Construction du matériel et des logiciels, coûts de lancement	2,9 [2018-2019] à 16,2 [2010-2011]
	Autres aides (par ex., PDST, VITES, subventions de chercheurs)	Préparation de la mission, analyse scientifique	0,5 [2014-2015] à 3,5 [2016-2017]
CNRC	Financement accréditif	Soutien à l'observatoire international Contrats d'infrastructure	11,5 non disponible
	Recherche et développement internes	Recherche du personnel, développement technologique	5,6
CRSNG	Subventions à la découverte	Bourses de recherche individuelles, surtout le soutien aux stagiaires	5,5
	Bourses d'études	Soutien aux stagiaires individuels	1,3
	FONCER	Formation à la recherche, surtout le soutien aux stagiaires	0,3
	Chaires de recherche du Canada, Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada	Soutien au salaire des professeurs, soutien à la recherche	2,7
	ICAT	Soutien aux boursiers postdoctoraux	1,1
Financement privé	Institut Dunlap, Institut Périmètre, fondations	Divers	non disponible
Organismes provinciaux	FRO, FRQNT, ERA, BCKDF, etc	Contributions de contrepartie aux projets financés par la FCI ; Bourses de recherche individuelles	non disponible
Mitacs	Accélération, Globalink, Élévation	Soutien aux stagiaires et programmes de formation	non disponible

Notes du tableau :

- 1) Pour les situations où les dépenses d'une année sur l'autre varient considérablement (Fonds pour l'innovation de la FCI, ASC), des fourchettes sont données plutôt que des moyennes.
- 2) Sources de soutien à la recherche en astronomie non incluses ici : dépenses internes aux universités (salaires des professeurs et des stagiaires, financement interne de la recherche, soutien à la recherche), salaires du personnel du HAA, financement de la NASA ou d'autres contrats et soutien des infrastructures informatiques nationales et régionales. Parmi ces dépenses, les salaires des professeurs et du personnel (estimés à environ 40 M\$ par an) sont très probablement les plus importants.

Tableau 3.5 : Autres organismes associés à l'astronomie au Canada

Organisation	Description	Effectif	Budget annuel approximatif
FAAQ : Fédération des astronomes amateurs du Québec	Société d'astronomie amateur sans but lucratif	Environ 2 000 membres individuels, 37 clubs, 9 sociétés	100 000 \$
SRAC : Société royale d'astronomie du Canada	Société d'astronomie amateur sans but lucratif	Environ 5 000 membres individuels	600 000 \$
CASCA : Société canadienne d'astronomie/Canadian Astronomical Society	Société professionnelle sans but lucratif	Environ 550 membres individuels et 7 sociétés membres	100 000 \$
ACURA : Association canadienne d'universités pour la recherche en astronomie/Association of Canadian Universities for Research in Astronomy	Association sans but lucratif	20 membres universitaires	120 000 \$
CAC : Coalition pour l'astronomie au Canada/Coalition for Canadian Astronomy	Groupe de réflexion	CASCA, ACURA, secteur	non disponible

Le tableau 3.5 présente une liste d'autres organismes pertinents pour l'astronomie canadienne. Ces groupes organisent, soutiennent ou défendent l'astronomie au Canada. Contrairement aux organismes de recherche décrits ci-dessus, ils disposent généralement de petits budgets et ne distribuent pas de fonds. La FAAQ et la SRAC sont les deux principaux groupes d'astronomie amateur au Canada. Elles travaillent en étroite collaboration avec des astronomes professionnels sur des activités d'éducation et de sensibilisation du public, et insistent parfois leurs forces pour intervenir auprès du gouvernement. La CASCA est la société professionnelle des astronomes canadiens ; les données démographiques de ses membres sont présentées ci-dessous. En tant qu'organisation de membres, elle se consacre à la promotion et à l'avancement des connaissances sur l'Univers par la recherche et l'éducation. La CASCA est dirigée par un conseil d'administration dont tous les membres sont actuellement des astronomes doctorants. Ses ressources financières et humaines rémunérées sont modestes, et la plupart de ses activités reposent sur le travail bénévole. La CASCA formule parfois des recommandations concernant la coordination et la conduite des astronomes professionnels au Canada, mais n'a pas d'influence directe sur l'embauche, le financement de la recherche ou d'autres aspects de la profession régis par les diverses universités. De nombreux astronomes canadiens sont également membres de l'American Astronomical Society (AAS), soit environ 5 % de ses 8 000 membres, ce qui correspond au plus grand nombre de membres non américains selon le rapport annuel de 2019 de cette société.

L'Association canadienne d'universités pour la recherche en astronomie (ACURA) a été créée en 2003. Cette organisation se consacre à l'avancement de la recherche et de l'enseignement en astronomie et en astrophysique au Canada. Initialement engagée dans la coordination de la participation canadienne au Télescope de trente mètres, elle a depuis étendu ses activités pour soutenir la participation canadienne à la première phase du Réseau d'un kilomètre carré. Ses activités sont soutenues par les cotisations des universités membres. Le directeur général d'ACURA rend compte au conseil d'administration d'ACURA, qui elle-même consulte son assemblée institutionnelle. Les représentants institutionnels sont des professeurs et des vice-présidents à la recherche. ACURA assure la coordination avec d'autres organismes dans la mesure où le président de la CASCA, le directeur général du CNRC-HAA et les présidents de plusieurs comités mixtes sont membres d'office du conseil d'administration d'ACURA.

La Coalition pour l'astronomie au Canada est un groupe de réflexion dont les membres sont la CASCA, ACURA et des représentants de l'industrie canadienne dans le domaine de l'astronomie. Elle a été créée en 2000 pour promouvoir le financement durable à long terme de la recherche astronomique canadienne et le Plan à long terme pour l'astronomie et l'astrophysique du gouvernement fédéral. La Coalition organise des séances d'information sur les projets d'astronomie pour les députés, le personnel ministériel et les hauts fonctionnaires, répond aux consultations prébudgétaires au nom de la communauté astronomique canadienne et travaille avec une société

de relations gouvernementales et de communication pour promouvoir les priorités canadiennes en matière d'astronomie auprès du gouvernement fédéral. La Coalition joue un rôle particulièrement important dans l'obtention d'un financement fédéral pour la participation canadienne au Télescope de trente mètres.

Les gens

Les personnes qui mènent des recherches en astronomie au Canada se répartissent en trois groupes : les stagiaires, les professeurs d'université et le personnel de recherche employé par le gouvernement, les universités ou l'industrie. Les stagiaires sont des étudiants de premier cycle, des étudiants diplômés et des chercheurs postdoctoraux.⁸ La taille de la communauté peut être estimée à partir des effectifs de la CASCA, qui ont varié de 500 à 570 membres au cours des huit dernières années. Environ la moitié des membres occupent des postes de professeurs ou de personnel permanent, un tiers sont des étudiants diplômés, un dixième des chercheurs postdoctoraux et les autres sont des membres associés ou retraités. Certains étudiants diplômés et chercheurs postdoctoraux, ainsi qu'une petite fraction des membres du corps professoral, ne sont pas membres de la CASCA, et la CASCA n'a pas de catégorie réservée aux étudiants de premier cycle, de sorte que la taille réelle de la communauté de recherche est un peu plus importante que le nombre total de membres.⁹ Les caractéristiques démographiques et même le nombre d'étudiants en astronomie au Canada ne sont pas bien connus. Le chapitre 7 formule une recommandation pour remédier à cette situation. Les données démographiques les plus courantes au Canada (sexe, race, origine ethnique, handicap, orientation sexuelle) ne sont pas bien connues des chercheurs canadiens en astronomie. Le [rapport du PLT2020 du comité sur l'équité et l'inclusion de la CASCA](#) explique que les tentatives de collecte de ces renseignements auprès des membres de la CASCA sur une base volontaire n'ont pas abouti à ce jour ; le chapitre 7 aborde cette question plus en détail et présente des recommandations pour y remédier.

Un [rapport de l'astronome Dennis Crabtree, du CNRC-HAA](#), décrit les étudiants diplômés en astronomie formés dans les institutions canadiennes au cours de la période de 2010 à 2018, ainsi que leur parcours professionnel. Un suivi relativement complet est possible, car le nombre de personnes concernées est restreint. La structure des programmes d'études supérieures en astronomie diffère selon l'établissement : dans certaines universités, la maîtrise et le doctorat sont entièrement indépendants, tandis que dans d'autres, les étudiants commencent par une maîtrise et passent ensuite au doctorat. Ailleurs, les étudiants entrent directement en doctorat après avoir obtenu un diplôme de premier cycle. La figure 3.14 montre que le Canada produit en moyenne une trentaine de diplômés en astronomie par

année, et ce, tant en doctorat qu'en maîtrise, valeurs à peu près constantes au cours de la dernière décennie. Environ deux tiers des doctorants travaillent dans des établissements postsecondaires, un quart dans le secteur privé, et le reste dans le secteur public (non postsecondaire). L'ordre relatif des domaines d'emploi est semblable pour les diplômés de maîtrise, mais dans des proportions différentes : 44 % dans les établissements postsecondaires, 32 % dans le secteur privé, 11 % dans le secteur public, et le reste inconnu.

Figure 3.14 : Nombre annuel de diplômés en doctorat et en maîtrise en astronomie au Canada

Données gracieusement de Dennis Crabtree.

Les chercheurs postdoctoraux en astronomie canadienne, comme ceux de nombreux autres pays et domaines de recherche, sont parfois difficiles à suivre. Le nombre total de postdoctorants en astronomie canadienne demeure méconnu. Les postdoctorants sont moins susceptibles de rejoindre la CASCA parce que beaucoup ne sont au Canada que pour de courtes périodes ; il est donc difficile de les suivre, en partie en raison de la nature à court terme de leurs postes et en partie à cause de la variation de leur statut d'emploi selon les établissements. La CASCA compte en moyenne une cinquantaine de membres dans sa catégorie « postdoc » depuis 2015 (contre environ cinq fois plus de membres du corps professoral et du personnel), mais ce chiffre est presque certainement inférieur au nombre total. Selon les résultats d'un [sondage informel](#) mené sur les sites Web des départements de physique et d'astronomie au Canada, le nombre de membres postdoctoraux est environ deux fois moins élevé que celui des membres du corps professoral, ce qui est assez faible par rapport à [d'autres pays](#).

Au Canada, les chercheurs postdoctoraux en astronomie travaillent principalement dans les universités. Certains sont également employés dans des instituts de recherche comme le CNRC-HAA et l'Institut Périmètre de physique théorique. Ce sont des chercheurs très efficaces, si l'on en juge par le nombre de leurs publications scientifiques. Le [livre blanc du PLT2020](#), qui fait état des publications canadiennes liées aux observations télescopiques, constate que les

8 Bien que l'on puisse soutenir que les chercheurs postdoctoraux devraient être considérés comme des professionnels en début de carrière, nous notons ici que les organismes de financement les catégorisent généralement en tant que stagiaires.

9 Une base de données des Canadiens travaillant dans le domaine de l'astronomie tenue par Denis Laurin de l'ASC se fonde sur des critères d'inclusion plus larges et estime ce nombre à près de 1 200.

postdoctorants canadiens sont à l'origine de plus d'articles que les étudiants ou les membres du corps enseignant, et que ces articles tendent également à avoir davantage d'influence. Toutefois, comme le montre la figure 3.15, le nombre de publications dirigées par des chercheurs basés au Canada est en baisse par rapport aux pays concurrents. Une explication plausible de la diminution du nombre d'articles de premiers auteurs au Canada par rapport aux autres pays est le nombre relatif plus faible de postdoctorants au Canada, puisque près de 80 % des articles de premiers auteurs canadiens basés sur des données télescopiques sont rédigés par des étudiants ou des chercheurs postdoctoraux.

Figure 3.15 : Nombre de publications de premiers auteurs liées aux observations télescopiques par pays d'affiliation, par rapport à la moyenne de 2010-2011.

Données gracieuseté de Dennis Crabtree.

Les membres des facultés universitaires forment un autre groupe important de personnes qui effectuent des recherches en astronomie au Canada. Comme les postes de professeurs sont moins transitoires que ceux des stagiaires ou du personnel, les caractéristiques démographiques des membres du corps enseignant sont particulièrement importantes pour façonner la communauté. Le [rapport démographique](#) préparé pour le PLT2020 montre que le nombre de professeurs d'astronomie par établissement varie de 1 à plus de 20, avec une valeur médiane d'environ 7. Comme on pouvait s'y attendre compte tenu du nombre restreint de personnes dans chaque établissement, des variations démographiques importantes sont observées entre les établissements. La figure 3.11 montre que dans l'ensemble, la cohorte des professeurs d'astronomie canadiens est relativement âgée, avec une date médiane d'obtention du doctorat en 1995. La plupart des professeurs sont titulaires de doctorats d'établissements du Canada et des États-Unis, qui sont également le lieu de naissance de près de 80 % des membres du corps enseignant. La proportion générale de femmes enseignantes est de 21 % et augmente avec le temps. Un [livre blanc du PLT2020 sur la recherche en astronomie dans les petites universités de recherche polyvalente](#) souligne les perspectives et les défis propres aux membres du corps professoral de ces établissements ; une recommandation à ce sujet figure au chapitre 7.

Le troisième groupe de personnes actives dans l'astronomie canadienne est le personnel de recherche employé par le gouvernement, les universités ou l'industrie. Le plus grand contingent de chercheurs non titulaires d'un doctorat en astronomie au Canada (environ 30) est employé par le CNRC-HAA. Un [rapport du PLT2020 rédigé par le conseil scientifique du HAA](#) note que le personnel scientifique du HAA est plus expérimenté et plus susceptible d'être composé d'hommes que le corps professoral des universités, bien que la répartition de ces quantités soit bien comprise dans les départements universitaires concernés. Certains membres du personnel de recherche du HAA participent à l'enseignement et à la supervision des étudiants dans le cadre de nominations auxiliaires et de partenariats avec des universités et des collèges. Contrairement aux professeurs d'université, leurs activités de recherche non personnelles comprennent généralement un soutien à la communauté universitaire, par exemple en facilitant l'utilisation de télescopes internationaux comme ALMA, en proposant des projets, en construisant des instruments ou en contribuant à l'analyse des données au moyen d'installations informatiques comme le CCDA.

Le HAA emploie également le plus grand nombre d'employés non chercheurs dans une seule organisation de l'astronomie canadienne. Environ 40 membres du personnel travaillent dans des domaines allant du soutien informatique à la conception technique, et parmi eux, environ les trois quarts occupent des postes permanents. Les employés occupant des postes équivalents dans les universités canadiennes sont généralement recrutés sur la base de contrats à durée déterminée pour des projets d'instrumentation, comme les chercheurs travaillant au JWST à l'Université de Montréal ou au GIRMOS à l'Institut Dunlap de l'Université de Toronto. Un petit nombre de personnes travaillent dans des observatoires sur le campus ou à proximité, dont l'[Observatoire du Mont-Mégantic](#) au Québec est le plus important. La recherche astronomique canadienne est également soutenue par le personnel des installations de base de chaque université (p. ex., les bibliothèques, les centres de calcul, les ateliers d'usinage) qui supportent également d'autres domaines de recherche. Le calcul de haute performance, dont l'astrophysique est un utilisateur important, est également assuré par le personnel des consortiums régionaux qui font actuellement partie de Calcul Canada (voir la rubrique ci-dessus sur l'infrastructure informatique de recherche).

Parmi les autres contributeurs à la recherche canadienne en astronomie, citons les membres du personnel de l'[Agence spatiale canadienne](#) et d'entreprises comme [Honeywell](#), [ABB](#), [MDA](#), [Magellan Aerospace](#) et [Neptec](#), qui effectuent des travaux liés à l'astronomie. À l'instar du personnel non chercheur du CNRC-HAA, ces personnes n'effectuent pas de recherches en astronomie comme responsabilité première, mais leur travail est un élément essentiel à l'essor de la recherche en astronomie au Canada. Une douzaine de membres du personnel de l'ASC travaillent dans le domaine de l'astronomie spatiale. Dans le secteur, environ 25 personnes ont mené des projets de développement en astronomie spatiale ; le nombre total de gens participant à tous ces projets

est beaucoup plus important, mais il serait très difficile de les compter individuellement. Les liens entre les chercheurs universitaires et l'industrie ont été principalement établis sous la forme de missions spatiales et de projets d'instrumentation du HAA et, comme nous l'avons vu au chapitre 7, les possibilités de développement de ces liens sont considérables.

L'astronomie et la société canadienne

Engagement public

Une société imprégnée d'une solide culture scientifique soutiendra l'utilisation des connaissances et des méthodes scientifiques, encouragera l'éducation et la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et favorisera le développement d'une économie innovante fondée sur la connaissance. De nombreuses études ont confirmé que l'éducation scientifique et la sensibilisation du public sont essentielles pour établir et maintenir cette culture.

L'éducation et la sensibilisation du public présentent des sujets de recherche complexes dans un contexte passionnant et inspirant, encouragent le raisonnement logique et fondé sur des données probantes, stimulent la compréhension et l'intérêt à long terme pour la science et fournissent aux gens les approches et les renseignements dont ils ont besoin pour éclairer leurs décisions d'achat, leurs choix médicaux et leurs intentions de vote. De nombreux éducateurs, chercheurs, ingénieurs et scientifiques, dans des domaines très variés, attribuent le début de leur carrière dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) à une expérience précoce de vulgarisation scientifique. Plus particulièrement, l'éducation et la sensibilisation du public aux sciences jouent un rôle important dans le recrutement de groupes sous-représentés pour les carrières dans les STIM.

L'astronomie est communément reconnue comme la « porte d'entrée » de tous les STIM. Elle est synonyme d'émerveillement, d'excitation et de découverte de la science, en raison de son contenu accessible, de son matériel visuel spectaculaire, de son flux régulier de nouvelles découvertes et de son énorme potentiel pour capter l'imagination. Avec ses objectifs ambitieux d'expliquer l'espace, le temps et la vie, l'astronomie joue un rôle unique en permettant d'apprécier l'importance de la recherche fondamentale, en sensibilisant aux principes et à la méthode scientifiques et en contribuant à la création d'une société techniquement capable et consciente. Même pour les membres de la société dépourvus de connaissances scientifiques importantes, l'astronomie trouve écho et inspire. Elle ouvre largement la voie vers les possibilités de la science et sur la manière dont celle-ci est exercée et peut en outre présenter les découvertes locales « faites au Canada » aux communautés de tout le pays.

L'appétit du public pour la consommation de l'astronomie est énorme. Les planétariums, les observatoires et les soirées d'observation sont parmi les événements les plus populaires au pays pour les collectivités et les familles, tandis que pendant l'Année mondiale de l'astronomie en 2009 (AMA09), plus d'un million de Canadiennes et de Canadiens ont regardé dans un télescope, souvent pour la toute première fois. Les percées astronomiques ne sont plus réservées aux seuls chercheurs professionnels : l'astronomie a ouvert la voie au domaine florissant de la « science citoyenne », grâce à laquelle les membres du public peuvent faire d'importantes découvertes sur l'Univers à l'aide de leur ordinateur ou de leur téléphone intelligent. À l'échelle nationale, l'émission Quirks & Quarks de la CBC diffuse plus de 30 segments liés à l'astronomie chaque année, et un nombre équivalent d'articles sont publiés dans les plus grands journaux du pays. Plus de 70 000 Canadiennes et Canadiens assistent chaque année à des événements de vulgarisation gratuits organisés par les milieux professionnels de l'astronomie, comme le montrent les tableaux 3.6 et 3.7, en plus des nombreuses autres activités proposées par les groupes d'astronomie amateurs, les musées et les centres scientifiques. En particulier, les deux principales sociétés d'astronomes amateurs du Canada, la Société royale d'astronomie du Canada (SRAC) et la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ), comptent ensemble environ 7 000 membres (plus de 10 fois l'effectif de la CASCA), et contribuent de façon considérable à l'éducation et à la sensibilisation du public en ce domaine dans tout le Canada. La description du vaste éventail d'activités publiques menées par la SRAC et la FAAQ dépasse le cadre de ce rapport, mais peut être trouvée sur les pages Web de ces organisations.

La communauté professionnelle de l'astronomie canadienne s'est considérablement développée et a élargi son champ d'activités créatives d'éducation et de sensibilisation du public au cours de la dernière décennie, dont voici quelques points saillants (voir le tableau 3.7 pour une liste plus exhaustive) :

Transit de Vénus : En 2012, le transit de Vénus a suscité un intérêt national et des soirées de visionnage ont été organisées dans tout le pays. Pour faciliter les observations, l'Institut Dunlap, aidé par la SRAC et la FAAQ, a distribué 43 000 paires de lunettes d'éclipse.

Éclipse solaire : l'éclipse partielle de Soleil d'août 2017 a été le plus grand événement astronomique de sensibilisation du public de l'histoire du Canada. De nombreux groupes ont distribué leurs propres lunettes d'éclipse et des événements de visionnage ont été organisés dans d'innombrables endroits, ce qui a permis de battre des records d'affluence. Par exemple, AstroMcGill et l'Institut Dunlap ont distribué plus de 50 000 paires de lunettes d'éclipse et ont accueilli un total combiné de 35 000 personnes lors de divers événements de visionnage.

Sensibilisation par les instituts de recherche : de nombreux instituts canadiens d'astronomie ou d'autres domaines connexes incluent désormais l'éducation et la sensibilisation du public dans leur mandat ou ont embauché du personnel à cet effet. Il s'agit notamment de [l'Institut Dunlap](#) de l'Université de Toronto, de [l'Institut d'exploration de la Terre et de l'espace](#) de l'Université Western, de [l'Institut canadien de recherche en physique des astroparticules Arthur B. McDonald](#) de l'Université Queen's, de [l'Institut Périmètre de physique théorique](#) de Waterloo, ainsi que de [l'Institut spatial de McGill](#) et de [l'Institut de recherche sur les exoplanètes](#) de Montréal.

Astronomie en fût : Astronomie en fût est une série d'événements gratuits de vulgarisation combinant des présentations scientifiques intéressantes avec de la musique, des jeux et des prix dans une atmosphère amusante et interactive. Ces activités consistent en une ou plusieurs présentations données principalement par des scientifiques professionnels et des étudiants diplômés locaux, mais aussi par des scientifiques invités, des étudiants de premier cycle, des éducateurs, des astronomes amateurs, des écrivains, des artistes et d'autres passionnés d'astronomie. Elles se déroulent dans des lieux sociaux comme des bars, des brasseries, des cafés et des galeries d'art. Depuis le premier événement à New York en avril 2013, plus de 600 événements affiliés à Astronomie en fût se sont déroulés dans plus de 50 lieux à travers le monde. Au Canada, ils sont organisés par l'Institut Dunlap ([Toronto](#)), AstroMcGill et l'iREx ([Montréal](#)), l'Institut McDonald ([Kingston](#)) et l'Université Western ([London](#)). [Astronomie en fût MTL/Astronomy on Tap MTL](#), à Montréal, a été la première série bilingue, lancée en janvier 2017, alternant chaque mois entre l'anglais et le français.

À la découverte de l'Univers/Discover the Universe :

dans la foulée de l'AMA09, un programme national et bilingue de formation en astronomie a été créé et a offert son premier atelier en ligne en 2011 : À la découverte de l'Univers/Discover the Universe. Les partenaires fondateurs sont la CASCA, la SRAC et la FAAQ. Au fil des ans, le programme s'est développé et a gagné en crédibilité et en popularité auprès de différents publics, notamment les enseignants de la maternelle à la 12e année, les différents centres et musées scientifiques, les organisations de sensibilisation aux STIM et même les particuliers et les établissements internationaux. Les enseignants, en particulier, constituent un groupe cible important pour À la découverte de l'Univers, puisque l'astronomie est présente dans tous les programmes scientifiques provinciaux, mais qu'il existe peu de formation pour les enseignants. En 2016, le programme a été adopté par l'Institut Dunlap de l'Université de Toronto tout en étant toujours soutenu financièrement par la CASCA et le [Centre de recherche en astrophysique du Québec \(CRAQ\)](#). Malgré une collaboration réduite avec les trois partenaires initiaux, la

contribution de Dunlap a permis au programme de perdurer et de se développer. À la découverte de l'Univers est aujourd'hui plus fort que jamais, avec de nombreux partenariats établis et de multiples projets en cours. Sa réussite est incontestable et constitue un héritage important de l'AMA au Canada.

Programme de conférences CASCA-Westar :

Le programme de conférences Westar a été lancé au début des années 2000 et a fonctionné pendant quelques années avec un succès limité. La CASCA a décidé de le relancer au milieu des années 2010 et la première conférence a été donnée en 2017. Un petit comité a été formé pour gérer le programme, qui comprend le recrutement des conférenciers, l'envoi de l'appel à propositions aux communautés, la sélection des propositions, le jumelage des propositions retenues avec les conférenciers et la supervision de l'organisation des visites et des conférences. En 2020, six conférences ont été organisées dans divers endroits du Canada, y compris dans des régions extrêmement éloignées comme Igloolik au Nunavut (voir la rubrique suivante). Le programme continue d'attirer de nombreuses propositions de communautés pour accueillir des conférences.

Engagement des autochtones : diverses activités liées à l'engagement et à l'éducation des autochtones ont eu lieu au cours de la dernière décennie. En voici quelques exemples :

- L'[Observatoire d'astrophysique Rothney](#) (RAO) de l'Université de Calgary a terminé un [projet de guide de constellation en ligne](#) en 2016, alliant les modes de connaissance autochtones contemporains à la perspective de la science occidentale. Les thèmes des camps d'été du RAO comprennent les compétences traditionnelles en matière d'orientation, de mesure du temps et de marquage des variations saisonnières. Le RAO propose également des programmes éducatifs aux étudiants autochtones des nations Tsuu T'ina, Stoney et Siksika.
- En 2017, un [atelier d'astronomie autochtone](#) à l'Université de Toronto a rassemblé des astronomes, des éducateurs et des universitaires autochtones pour discuter des méthodes permettant d'améliorer l'engagement avec les communautés autochtones et l'inclusion dans la transmission des connaissances autochtones en classe.
- Les Universités Western et McMaster ont tenu un [atelier de deux jours sur l'astronomie autochtone](#) en 2019. Les principaux objectifs de cette mobilisation des connaissances comprenaient l'accueil d'experts autochtones locaux, nationaux et internationaux en astronomie et de membres des communautés autochtones locales dans le but de partager les connaissances autochtones sur le ciel, d'établir de nouvelles collaborations au sein des nations et entre elles et de faciliter et de poursuivre les efforts visant à étoffer la documentation et à accroître la diffusion des connaissances autochtones en astronomie au moyen de cours universitaires et de programmes de sensibilisation.

Dans le contexte d'un engagement public accru, les universités et les établissements astronomiques ont augmenté en conséquence le temps et les ressources qu'ils consacrent à la communication des résultats passionnants de leurs astronomes.

- En 2019, l'[Observatoire du Mont-Mégantic](#) a reçu un financement du [Bureau de l'astronomie pour le développement](#) de l'Union astronomique internationale pour un programme pilote : [Astronomie dans les communautés autochtones \(Astronomy in Indigenous Communities\)](#). Ce programme consiste à envoyer des astronomes dans les écoles des réserves des Premières nations afin de rencontrer les jeunes étudiants autochtones et d'inviter un groupe d'étudiants à visiter le [Festival d'astronomie populaire du Mont-Mégantic](#).
- Les [conférenciers CASCA-Westar](#) ont visité plusieurs communautés autochtones éloignées. Par exemple, en 2019, Stanimir Metchev s'est rendu à l'école primaire Ataguttaaluk d'Igloodik, au Nunavut, en tant que conférencier Westar. Le professeur Metchev a animé des activités avec des élèves et des enseignants inuits. Il a découvert les connaissances des Inuits sur le ciel et a aidé une classe d'élèves de 7e année à construire un igloo sous la direction de trois anciens du village.

Prix : à la suite de l'Année internationale de l'astronomie en 2009, des prix ont été créés pour reconnaître l'excellence dans l'éducation et la sensibilisation du public. Trois prix sont décernés chaque année, un pour chaque organisation ayant participé à la création du prix, soit la CASCA, la SRAC et la FAAQ. Le [prix Qilak pour la communication, l'éducation et la sensibilisation du public en astronomie](#) de la CASCA comprend une invitation du ou de la récipiendaire du prix à présenter une conférence à l'assemblée annuelle scientifique de la Société.

Petites initiatives pour divers publics : quelques petites initiatives canadiennes pour divers publics ont attiré l'attention de la campagne internationale de financement menée par le Bureau de l'astronomie pour le développement de l'UAI. Le projet [SYSTEM Sounds](#) a reçu un financement et une reconnaissance internationale pour son intégration originale de la science et de l'art par une transformation des données scientifiques en son et en musique. Cette nouvelle approche est particulièrement intéressante pour les personnes déficientes visuelles.

Dans le contexte d'un engagement public accru, les universités et les établissements astronomiques ont augmenté en conséquence le temps et les ressources qu'ils consacrent à la communication des résultats passionnants de leurs astronomes. Ces organisations rédigent des communiqués de presse, sollicitent des entretiens avec les médias pour leurs scientifiques et présentent les points forts de leurs recherches sur des plateformes comme les médias sociaux et les sites Web institutionnels. La plupart des astronomes considèrent maintenant la diffusion de leurs découvertes comme faisant partie de leurs responsabilités en tant que scientifiques envers les Canadiennes et les Canadiens qui financent tant de nos efforts scientifiques et sont plus engagés auprès de leurs attachés de presse locaux et des journalistes scientifiques à travers le Canada. Il est d'autant plus impératif d'établir des relations avec les journalistes que le nombre de journalistes et d'auteurs qui couvrent la science et la technologie à temps plein a fortement chuté au cours de la dernière décennie.

Les astronomes canadiens contribuent aussi fréquemment à des festivals et à des organismes de vulgarisation scientifique de plus grande envergure, dont beaucoup ont été fondés ou se sont considérablement développés depuis 2010. Parmi les nombreux programmes auxquels ils participent, citons [Skype a Scientist](#), [Chercheur virtuel de garde](#), [ExoExplorations et CanYES](#) de l'OFA, [Exploring by the Seat of Your Pants](#), [Odyssée des sciences](#), [Science Rendezvous](#), [24 heures de science/24 Hours of Science](#), [Semaine de la culture scientifique](#), [Festival Eurêka! /Eureka! Festival](#), [Pinte de science Canada](#), [Nerd Nite](#), et [Parlons Science](#).

La communication scientifique connaît un essor passionnant dans tout le Canada et les astronomes, en particulier ceux en début de carrière, sont à l'avant-garde de ce mouvement. Toutefois, le manque de temps et de ressources empêche souvent les astronomes de se consacrer à la communication scientifique, malgré leur désir d'apporter leur contribution. De plus, le fait que les activités d'éducation et de sensibilisation du public sont souvent exclues des paramètres d'évaluation des bourses, de la titularisation et des postes universitaires contraint souvent les astronomes à restreindre leurs activités à cet égard. Au chapitre 7, nous formulons des recommandations pour répondre à ces préoccupations et, plus largement, pour faire progresser l'avenir de l'éducation et de la sensibilisation du public dans l'astronomie canadienne.

Tableau 3.6 : Activités représentatives d'éducation et de sensibilisation du public dans l'ensemble du Canada, axées sur différentes catégories démographiques.

Public	Exemples de programmes d'éducation scientifique et de sensibilisation du public dans l'astronomie canadienne
Élèves de la maternelle à la 12e année	Visites d'écoles par des astronomes Camps d'été Université de l'Alberta École U Explorateurs de l'espace McGill Parlons sciences
Enseignants de la maternelle à la 12e année	À la découverte de l'Univers Réseau scientifique d'Alberta Institut de recherche sur l'enseignement de McGill
Filles et jeunes sous-représentés	Université de l'Alberta WISEST Académie du patrimoine Imhotep (ILA) de l'Université de Dalhousie Journée des filles en physique de McGill
Familles avec jeunes enfants	Science Rendezvous Eureka! Festival
Étudiants des universités et des collèges	Hackathon en physique de McGill
Adultes sans intérêt pour les sciences	Discussions aux Centres de la SRAC Nuits d'observation publiques Présentations du planétarium sur les campus universitaires Balado << Western Worlds >> Émission radio << York Univers >> Université de Toronto AstroTours
Adultes sans intérêt pour les sciences	Promenade astronomique Astronomie en fût Pinte de science Nerd Nite Grands événements publics
Femmes et adultes sous-représentés	SYSTEM Sounds Université de l'Alberta WISEST
Peuples autochtones	Conférences Westar Observatoire d'astrophysique Rothney, ii' taa'poh'to'p Astronomie pour les peuples autochtones du Canada, Observatoire du Mont-Mégantic Ateliers d'astronomie des peuples autochtones
Centres scientifiques, musées et éducateurs indépendants	À la découverte de l'Univers

Tableau 3.7 : Activités de vulgarisation en astronomie et astrophysique compilées à partir des sites Web des universités canadiennes. Notez que ce tableau n’inclut pas les efforts d’éducation et de sensibilisation du public de la SRAC, de la FAAQ et d’autres groupes d’astronomie amateur, ni ceux des observatoires professionnels, des planétariums non affiliés à des universités, des musées et des centres scientifiques.

Efforts d’éducation et de sensibilisation du public dans le domaine de l’astronomie - Universités canadiennes			
Université	Département ou institut	Nom du groupe de sensibilisation, Observatoire ou Planétarium	Activités
Université de Brandon		Observatoire d’astronomie de l’Université de Brandon	Nuits d’observation publiques mensuelles avec télescope
Université de Dalhousie	Sciences atmosphériques et physiques	Planétarium Halifax	Planétarium géré par des bénévoles de la SRAC, visites scolaires, camps d’été d’une semaine pour les jeunes
Université McGill	Institut de l’espace McGill	AstroMcGill	Conférences publiques mensuelles, Astronomie en direct (avec iRex) et 24 h de sciences
Université McGill	Physique	Sujets sur la physique	Conférences publiques mensuelles, programme de visites pour écoles primaires, ateliers pour enseignant, hackathon pour étudiants de premier cycle, journée sur la physique pour les filles
Université McMaster	Physique et astronomie	Activités de vulgarisation en astronomie et astrophysique McMaster, Planétarium W.J. McCallion	Présentations du planétarium, promenade astronomique, concours de physique en ligne
Université McMaster	Institut des origines		Séries de conférences en public
Université Memorial		Observatoire du campus Grenfell	Sessions d’observation publiques occasionnelle
Institut Périphère de physique théorique			Séries de conférences en public, événements culturels et artistiques, programme de cours d’été pour les lycéens, jeux et vidéos pour étudiants, ateliers et ressources pour les enseignants, formation à la recherche pour les étudiants africains
Université Queen’s	Physique, ingénierie physique et astronomie	Observatoire Queen’s	Visites mensuelles pour le public (courte conférence + observation au télescope), visites d’écoles
Université Queen’s	Institut McDonald		Centre d’accueil des visiteurs, Astronomie en fût, conférences publiques
Université Saint Mary’s	Astronomie et physique	Observatoire Burke-Gaffney	Observations publiques hebdomadaires avec télescope, visites privées pour les groupes scolaires et communautaires, télescope robotique ouvert aux membres du public autorisés

Tableau 3.7 (Continu)

Efforts d'éducation et de sensibilisation du public dans le domaine de l'astronomie - Universités canadiennes			
Université	Département ou institut	Nom du groupe de sensibilisation, Observatoire ou Planétarium	Activités
Université Simon Fraser		Observatoire Trottier	Observations publiques bihebdomadaires avec télescope, en partenariat avec le Centre de Vancouver de la SRAC
Université de Moncton	Physique et astronomie	L'observatoire du campus de Moncton	Observations publiques mensuelles avec télescope
Université de Montréal	Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx)		Visites d'astronomes dans les écoles de la maternelle à la 12e année, conférences dans les écoles (du primaire à l'université), visites de classes virtuelles, concours « Astronome pour une nuit » à l'OMM, programme Artiste en résidence, stages d'une journée pour les élèves du secondaire et du CEGEP. Conférences publiques, Astronomie en direct (avec AstroMcGill) et 24 h de sciences, Festival Eurêka
Université de l'Alberta	Physique	Observatoire UAlberta	Observation publiques hebdomadaires (solaire et soirée). Accueille les visites d'écoles, de camps de vacances et d'autres groupes. Conférences publiques et ateliers pour les enseignants.
Université de Colombie-Britannique	Physique et astronomie	Programme de vulgarisation en astronomie et astrophysique UBC	Camps d'été, concours scientifiques, pour les ateliers pour les enseignants et conférences publiques.
Université de Calgary		Observatoire d'astrophysique Rothney	Portes ouvertes au public mensuelles avec observation au télescope. Programmes éducatifs ciblés pour tous les conseils scolaires régionaux.
Université de Guelph	Physique	Télescope de l'observatoire de l'Université de Guelph	Observation pour visites de groupe
Université du Manitoba	Physique et astronomie	Observatoire du campus Ewen, Planétarium Lockhart	Portes ouvertes mensuelles sur l'astronomie, en collaboration avec la SRAC (observation au télescope + présentations du planétarium)
Université de Saskatchewan	Physique et ingénierie physique	Observatoire de l'Université de Saskatchewan	Observations publiques hebdomadaires avec télescope, visites privées pour les groupes scolaires et communautaires
Université de Toronto	Astronomie et astrophysique, Institut Dunlap		Fréquentes présentations du planétarium, conférences publiques mensuelles (organisées par des étudiants diplômés), promenade astronomique, Demandez à un astronome, Astronomie en direct, événements pour tous les âges

Tableau 3.7 (Continu)

Efforts d'éducation et de sensibilisation du public dans le domaine de l'astronomie - Universités canadiennes			
Université	Département ou institut	Nom du groupe de sensibilisation, Observatoire ou Planétarium	Activités
Université de Toronto	ICAT		Visites en classe
Université de Victoria	Physique et astronomie	Astronomie UVic	Observations publiques hebdomadaires avec télescope, visites privées pour les groupes scolaires et communautaires, conférence publique annuelle, sensibilisation des étudiants du secondaire aux détecteurs de rayons cosmiques, café scientifique et historique, posez-nous vos questions (questions sur la physique et l'astronomie)
Université de Waterloo	Physique et astronomie	Observatoire Gustav Bakos	Visites mensuelles pour le public (courte conférence + observation au télescope), visites privées pour les groupes scolaires et communautaires, Portes ouvertes scientifiques, concours de physique en ligne
Université de Winnipeg	Physique		Parlons sciences, visites d'écoles
Université Western	Physique et astronomie	Observatoire Hume Cronyn Memorial	Observations publiques hebdomadaires avec télescope (de mai à août, sinon tous les mois), programme pour les groupes scolaires et communautaires (conférences, activités pratiques, visite au télescope, et observation ; en partenariat avec la SRAC), événements privés dans les observatoires, rendez-vous Science, astronomie en direct (avec CPSX)
Université Western	Centre pour l'exploration et la science planétaire (CPSX)		Activités et ateliers pour écoles primaires, balado bimensuel, Semaine de la culture scientifique, Odyssée de la science, camp d'une semaine pour les enfants plusieurs fois par an, astronomie en direct (avec département de physique et d'astronomie)
Université de York	Physique et astronomie	Observatoire d'astronomie Allan I. Carswell	Observations publiques hebdomadaires avec télescope, émissions radio, visites privées pour les groupes scolaires et communautaires, observations publiques en ligne, modélisation du système solaire sur le campus, soirée pour les enseignants du secondaire

Astronomie et autres domaines scientifiques

Au Canada, le lien le plus étroit entre l'astronomie et les autres domaines de recherche est celui qui existe avec la physique. Presque tous les professeurs d'astronomie des universités canadiennes font partie de départements universitaires qui combinent la physique et l'astronomie (l'Université de Toronto est l'exception, étant la seule université canadienne à compter un département distinct d'astronomie et d'astrophysique) ; beaucoup enseignent les deux matières. L'astronomie, l'astrophysique et la cosmologie sont des sujets de recherche au sein du groupe d'évaluation des subventions à la découverte en physique du CRSNG, et il existe de nombreux liens entre l'astronomie et la physique. Les physiciens de la matière condensée peuvent développer des technologies utilisées dans l'instrumentation astronomique ou procéder à des mesures en laboratoire destinées à l'interprétation des observations astronomiques. Les astronomes peuvent tester les prédictions des théories physiques dans des conditions impossibles à atteindre sur Terre. L'étude des particules subatomiques depuis l'espace (physique des astroparticules) est la mission de l'Institut canadien de recherche en physique des astroparticules Arthur B. McDonald de l'Université Queen's.

La science planétaire, la physique solaire et la météorologie spatiale sont également des disciplines voisines de l'astronomie. Les chercheurs dans ces domaines peuvent avoir leur domicile universitaire dans les départements de physique, d'astronomie ou de géosciences, et leurs subventions à la découverte du CRSNG peuvent être évaluées par le groupe d'évaluation en physique ou en géosciences. L'utilisation de la technologie des satellites et de la télédétection est un point commun entre les chercheurs en science planétaire, en météorologie spatiale et en astronomie. Il existe des parallèles évidents entre les planétologues qui étudient les planètes dans notre propre système solaire et les astronomes qui étudient les planètes autour d'autres étoiles, ainsi qu'entre les physiciens solaires et les astrophysiciens stellaires.

Partenariats industrie-astronomie

De nombreuses entreprises canadiennes entretiennent des relations avec l'astronomie canadienne, à la fois en tant que partenaires dans le développement technologique et en tant que récepteurs des capacités techniques créées par la formation à la recherche. Cet engagement est souvent facilité par le CNRC-HAA qui, comme l'indique le livre blanc du PLT2020 sur les initiatives industrielles en

astronomie canadienne, a une connaissance approfondie de l'infrastructure astronomique du Canada et une relation étroite avec ses observatoires, et est idéalement placé pour faciliter le rapprochement entre les capacités industrielles et les besoins des projets d'observatoires et d'instrumentation. Ce document contient une description complète des initiatives industrielles, de l'engagement et des mécanismes de financement ; nous soulignons ici certains des liens les plus profonds et les plus durables.

Basée à Montréal, ABB Canada compte plus de 4 000 employés à travers le Canada. La division des systèmes spatiaux et de défense d'ABB à Québec se consacre aux capteurs et aux systèmes optiques et a contribué à un certain nombre de projets canadiens d'instrumentation astronomique, en fournissant des éléments indispensables à toutes les phases, de la conception à la fabrication. Par exemple, ABB est le principal sous-traitant industriel pour les systèmes optiques associés au TMT/NFIRAOS, et elle a été la principale organisation à l'origine de l'instrument TCFH/SITELLE. Les instruments d'ABB sont dans l'espace depuis plus de 25 ans. Plus récemment, la société a obtenu un contrat pour les dispositifs CCD à multiplication d'électrons pour le coronographe du télescope spatial Roman de la NASA, en collaboration avec la société montréalaise Nūvū Caméras.

COM DEV Ltd. (faisant affaire sous le nom de Honeywell Aerospace) approvisionne l'industrie mondiale des satellites en matériel de communication depuis 40 ans. Elle a également fourni la majorité des instruments optiques et de sciences spatiales utilisés par l'Agence spatiale canadienne au cours des dernières décennies. Son activité est hautement technique : sur 800 employés canadiens, plus d'une centaine sont titulaires de diplômes supérieurs. L'entreprise indique que les diplômés des programmes d'instrumentation astronomique, de calcul informatisé et d'analyse de mégadonnées ont généralement de vastes compétences. Un certain nombre d'entre eux sont devenus des meneurs au sein de son personnel technique.

MDA est une entreprise aérospatiale canadienne qui œuvre dans le domaine de l'exploration spatiale de nouvelle génération, de l'observation de la Terre, de la sensibilisation à l'espace et des systèmes de défense. Son expertise en robotique spatiale est peut-être la plus connue des Canadiens grâce au développement de bras robotiques pour la navette spatiale et la Station spatiale internationale. MDA collabore également depuis longtemps avec le CNRC dans le domaine du traitement central des signaux, ce qui lui a ouvert la voie vers un rôle de chef de file technologique au Canada dans le projet SKA1. Neptec, filiale de MDA, a assuré

L’astronomie capte l’imagination, enrichit notre culture et repousse les limites de la technologie. Elle améliore notre compréhension du monde physique et développe des techniques avancées d’analyse des données et la main-d’œuvre technique qui permettent au Canada d’être le chef de file mondial en matière de découverte et d’innovation.

la conception, la fabrication et l’étalonnage du Système canadien de métrologie du satellite ASTRO-H (CAMS), la contribution canadienne au télescope à rayons X Hitomi.

Dynamic Structures Ltd. (DSL) de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, conçoit et construit de grandes structures complexes en acier et est connue dans le monde entier pour son expertise en matière d’enceintes et de télescopes pour observatoires. Depuis ses débuts avec les travaux sur le TCFH, DSL participe à de nombreux autres projets de grands télescopes, notamment en Espagne (télescope Isaac-Newton, télescope William-Herschel),

au Chili (Observatoire Gemini, télescope cosmologique d’Atacama) et à Hawaï (observatoire Keck, télescope Subaru). La société a conçu l’enceinte unique de la calotte pour le Télescope de trente mètres, qui constitue la plus grande contribution technique du Canada au projet.

Un livre blanc du PLT2020 sur le nouvel espace décrit le rôle croissant que joue l’industrie privée dans l’utilisation de l’espace, avec des programmes, des initiatives et des services dirigés par des exploitants commerciaux. Avec un nombre croissant de possibilités de lancement à des coûts décroissants, l’espace devient plus accessible, ce

qui peut être avantageux pour les missions d'astronomie par petits satellites. Toutefois, avec l'accès accru à l'espace, de nouveaux problèmes devraient se présenter : les observatoires spatiaux devront tenir compte des débris orbitaux, et tous les types d'observations astronomiques sont susceptibles d'être perturbées par les mégaconstellations de satellites comme [Starlink](#) et [OneWeb](#). Si les astronomes canadiens veulent avoir accès aux observations astronomiques spatiales fournies dans le cadre d'un modèle de paiement à l'utilisation, il pourrait être nécessaire de réviser les programmes de subvention. L'exploitation de l'espace offre un potentiel scientifique important, car elle pourrait accélérer les efforts d'échantillonnage de la composition de nombreux sites lunaires et astéroïdes, mais sa base juridique est controversée et la législation actuelle ne garantit pas que la valeur scientifique des échantillons sera préservée.

Avantages pour la société

L'astronomie canadienne contribue à la société canadienne de nombreuses façons. En effet, l'astronomie capte l'imagination, enrichit notre culture et repousse les limites de la technologie. Elle améliore notre compréhension du monde physique et développe des techniques avancées d'analyse des données et la main-d'œuvre technique qui permettent au Canada d'être le chef de file mondial en matière de découverte et d'innovation. L'astronomie rassemble les gens de toutes les cultures lorsqu'ils posent des questions fondamentales et tentent d'y répondre.

L'astronomie est l'une des sciences les plus visibles et les plus captivantes. La communication publique sur les découvertes astronomiques confirme aux Canadiens l'existence d'une science de classe mondiale au pays et contribue au développement d'une culture scientifique. Dans son rapport de 2014 intitulé *Culture scientifique : qu'en est-il au Canada?* Le Conseil des académies canadiennes a défini une société imprégnée d'une solide culture scientifique comme une société qui valorise la découverte, soutient l'utilisation des connaissances et des méthodes scientifiques et encourage l'éducation et la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et le développement d'une économie innovante fondée sur la connaissance. Il s'avère que les Canadiens ont peu de réserves à l'égard de la science, qu'ils s'intéressent aux nouvelles découvertes scientifiques, qu'ils aiment visiter les centres et les musées scientifiques et qu'ils possèdent un bon niveau de connaissances scientifiques de base. *L'enquête sur l'état de la science menée par 3M* a étudié comment le monde perçoit la science. Ce qui ressort de ce sondage, c'est que les Canadiens restent toujours très positifs par rapport à la science et qu'ils semblent comprendre l'importance et l'impact du Canada de la science et de la technologie dans leur vie

quotidienne. Il est essentiel d'informer et de sensibiliser les Canadiens, en particulier les jeunes, sur les richesses de la science pour préparer l'avenir et la prospérité du pays.

Les technologies développées pour la recherche en astronomie peuvent être appliquées dans bien d'autres domaines pour améliorer la vie de tous les jours. L'exemple le plus connu est certainement le développement par les radioastronomes australiens de technologies essentielles à l'origine du signal WiFi, mais il en existe beaucoup d'autres dans des domaines allant de l'imagerie médicale à la protection de l'environnement. [Skaha Remote Sensing Ltd.](#), une entreprise localisée en Colombie-Britannique, en est la preuve. L'entreprise a développé une technologie de capteurs permettant de mesurer à distance l'humidité du sol sur de grandes surfaces. C'est pour le Canada, un succès notable dans le domaine des technologies dérivées de l'astronomie. Cette technologie utilise les flux de CHIME pour mesurer la teneur en eau du sol en temps réel et d'irriguer plus efficacement. Cela permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie et d'optimiser le rendement des cultures. [Blue Sky Spectroscopy Inc.](#), est née suite aux recherches en astronomie dans l'infrarouge lointain à l'Université de Lethbridge. Cette entreprise de l'Alberta développe une technologie térahertz sur mesure pour les applications de télédétection.

Une étude préparée par [Hickling Arthurs Low \(HAL\)](#) pour l'Agence spatiale canadienne décrit les avantages et le retour sur investissement de la participation du Canada dans le domaine de l'astronomie spatiale. Sur la période de 1999-2019, le gouvernement a investi un montant net de 379,49 M\$ dans l'astronomie spatiale pour un impact total de 891,35 M\$, soit un retour sur investissement de 2,35. L'impact total sur l'emploi était de 3717 ETP. Les entreprises participantes, les institutions universitaires et le Canada dans son ensemble trouvent une source de notoriété en s'impliquant dans des missions d'astronomie spatiale. Avec plus de visibilité, les entreprises impliquées peuvent tirer parti de leur expérience et des technologies développées dans le cadre de missions d'astronomie spatiale et obtenir ainsi d'autres types de contrats non liés à l'espace et liés à l'espace. Une étude réalisée en 2010 par HAL sur « l'astronomie au Canada », couvrant à la fois les investissements au sol et dans l'espace, a constaté un retour sur investissement similaire.

La formation dans le secteur de la recherche en astronomie développe un large éventail de compétences en matière de résolution de problèmes techniques. Comprendre tout ce qui se passe dans l'Univers implique de collaborer en équipe, d'analyser d'importants ensembles de données numériques qui sont souvent hétérogènes ou incomplets, d'effectuer des simulations informatiques complexes de processus hors du commun et d'interpréter

Des foules profitant de l'éclipse solaire d'août 2017.

Mention de source : l'Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique

les résultats avec une incidence sur le plan physique. Les astrophysiciens doivent faire preuve de flexibilité pour étudier plusieurs méthodes, de créativité pour déterminer comment obtenir des informations utiles et d'expertise informatique pour résoudre des problèmes à n'importe quelle échelle. Les stagiaires ayant un intérêt particulier pour le domaine peuvent ne pas réaliser qu'ils sont en train de développer des compétences numériques recherchées par les entreprises et les entrepreneurs canadiens, notamment une expertise en analyse de données, en programmation et en développement web. Les stagiaires en astronomie représentent une source de talents divers, complémentaire aux ingénieurs en logiciel, aux statisticiens et aux informaticiens. Ce sont des interprètes qui peuvent transformer les données en connaissances et communiquer des concepts complexes.

Finalement, l'astronomie a la capacité de rapprocher. Le ciel et ses merveilles appartiennent à tous. L'astronomie exige et inspire donc une coopération pacifique à l'échelle mondiale. Les événements célestes, comme les

éclipses et les pluies de météores peuvent rassembler des personnes d'horizons divers pour une expérience commune comme peu d'autres phénomènes naturels peuvent le faire. Bien qu'il serait illusoire de croire que l'astronomie existe en dépit de la religion, de la politique, de l'histoire et de nombreuses autres différences qui peuvent séparer les humains, elle a le potentiel de dépasser ces divisions pour répondre aux questions fondamentales : Comment en sommes-nous arrivés là? Quelle est notre relation avec l'Univers? Sommes-nous seuls?

L'astronomie au Canada offre aujourd'hui une base solide pour de futures découvertes. Cependant, malgré tous les succès de la dernière décennie, il reste beaucoup à faire pour que l'astronomie canadienne puisse répondre aux questions scientifiques passionnantes du Chapitre 4, qu'il s'agisse de construire les nouvelles installations et de renforcer les capacités techniques décrites dans le Chapitre 5 et 6 ou de remédier aux inégalités dans le domaine et d'améliorer ses liens avec la société en général, comme expliqué dans le Chapitre 7.

Chapitre 4

Au cours des dix prochaines années, les premières tentatives d'établir si la vie existe ou non ailleurs dans l'Univers se mettront en place.

Page 55

Traînées d'étoiles sur l'ouest de l'île de Vancouver.

Questions scientifiques concernant l'astrophysique au Canada au cours des dix prochaines années

Nos connaissances sur l'Univers ont été complètement bouleversées au cours de la dernière décennie. La détection directe des ondes gravitationnelles a fourni une confirmation éclatante de la théorie de la relativité générale d'Einstein et a ouvert de nouveaux horizons dans l'étude du ciel. La mission Kepler a découvert plus de 2600 planètes dans d'autres systèmes solaires, tandis que le satellite Gaia a mesuré les distances à environ 100 millions d'étoiles. Les astronomes ont découvert des objets interstellaires passant par notre propre système solaire, ont confirmé l'existence de galaxies naissantes formées seulement quelques centaines de millions d'années après le début de l'Univers, et ont observé le début de la formation de nouvelles planètes autour d'autres étoiles. Nous avons produit les premières images directes d'un trou noir, nous avons généré des galaxies simulées par ordinateur qui ne se distinguent pratiquement pas de la réalité, et nous avons effectué des mesures extraordinairement précises de l'âge et de la composition du cosmos.

Les astronomes canadiens ont été à l'avant-garde de ces avancées et de bien d'autres. Au cours des dix dernières années, les Canadiens ont réalisé les toutes premières images directes de planètes en orbite autour d'autres étoiles, ont révélé les processus exotiques qui créent les éléments lourds du tableau périodique, ont découvert des « sursauts radio rapides » plus mystérieux que tous ceux découverts auparavant dans le monde (voir figure 4.1), ont montré que l'Univers est rempli de « footballènes » de carbone, ont réalisé la plus grande simulation cosmologique au monde et ont été les pionniers des techniques actuellement utilisées par les astronomes du monde entier pour étudier l'histoire de l'Univers et son expansion.

Figure 4.1 : La découverte de nouveaux sursauts radio rapides avec le radiotélescope canadien CHIME a fait la couverture du magazine Nature en février 2019.

Mention de source : Andrew Fyfe ; Springer Nature

Aucun télescope ou aucune technique n'a à ce jour pu réaliser toutes ces incroyables avancées. Pour faire ces découvertes passionnantes, les astronomes ont dirigé vers le ciel une vaste gamme d'instruments et d'approches : des télescopes capables de recueillir tous les types de signaux électromagnétiques et non-électromagnétiques, des observatoires tant au sol que dans l'espace, des instruments innovants qui recueillent et manipulent la lumière de manière inédite, ainsi que des calculs et des simulations sophistiqués utiles pour prévoir ou interpréter une multitude de processus astronomiques.

Tous ces progrès nous ont amenés au bord d'une nouvelle et passionnante frontière, mais certaines des questions les plus anciennes et les plus fondamentales de l'humanité demeurent. Comment l'Univers est-il né? Comment les objets du ciel nocturne se sont-ils formés, et quel est leur avenir? Y a-t-il d'autres planètes comme la Terre? Et y a-t-il d'autres formes de vie, peut-être des formes de vie comme nous? Toutes ces questions n'étaient autrefois que philosophiques, mais, chose incroyable, l'astronomie a maintenant le pouvoir d'y répondre. De plus, nous nous engageons à répondre à ces questions non seulement au sens large, mais aussi de manière quantitative et détaillée.

Les astronomes canadiens ont donc des objectifs scientifiques extrêmement ambitieux pour la prochaine décennie. Après nous être assurés d'une position aux premières lignes de la découverte, nous souhaitons maintenant non seulement maintenir cette position, mais aussi élargir nos horizons et nos efforts. La portée des plans envisagés par la communauté astronomique canadienne est énorme, et elle est couverte de manière exhaustive dans la série de livres blancs soumis au processus du plan à long terme. À la fin de ce chapitre, nous mettons en évidence quatre thèmes scientifiques centraux qui résument les axes prévus de l'astronomie canadienne jusqu'en 2030 :

1. Comment l'Univers est-il né et de quoi est-il fait?
2. Comment les étoiles et les galaxies ont-elles évolué au cours du temps cosmique?
3. Quelles sont les conditions extrêmes de l'Univers?
4. Pourquoi les systèmes planétaires sont-ils si diversifiés et la vie est-elle possible sur d'autres planètes?

Ces questions motivent directement l'ensemble des installations et des programmes que nous recommandons comme priorités pour l'astronomie canadienne au cours de la prochaine décennie, comme indiqué au chapitre 5. Les domaines scientifiques spécifiques dans lesquels chacune de ces recommandations apportera un leadership significatif à l'astronomie canadienne sont énumérés dans le tableau 4.1.

Tableau 4.1 : Résumé des capacités et installations astronomiques canadiennes pour 2020-2030 et leurs capacités en matière de science et de découverte. La colonne de gauche énumère les principaux programmes et projets énumérés au chapitre 5.¹⁰ La rangée du haut indique les quatre principales questions scientifiques auxquelles les astronomes canadiens veulent répondre au cours de la prochaine décennie. Alors que de nombreux projets scientifiques sont d'ordre général, une coche indique l'attente d'un leadership canadien significatif sur une question scientifique clé nécessitant une installation ou une ressource donnée.

	ALMA	Calcul	CASTOR	CHORD	CMB-S4	Gemini	HabEx ¹¹	JWST	LiteBIRD	LSST	LUVUOIR ¹¹	Lynx ¹¹	MSE	ngVLA ¹¹	Origins ¹¹	POEP	SKA1	TCFH	Télescope spatial infrarouge refroidi	Théorie	TGTO	XRISM
Comment l'Univers est-il né et de quoi est-il fait?		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓				✓			✓	✓	
Comment les étoiles et les galaxies ont-elles évolué au cours du temps cosmique?	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quelles sont les conditions extrêmes de l'Univers?	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓
Pourquoi les systèmes planétaires sont-ils si diversifiés et la vie est-elle possible sur d'autres planètes?	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

10 Ainsi que la prochaine mission XRISM dans laquelle le Canada a déjà investi, comme décrit au chapitre 6.

11 Cette installation ou mission attend les recommandations de l'enquête décennale Astro2020 des États-Unis.

Éclaircissement sur les secrets d'un mystère cosmique avec CHIME

Un télescope canadien fait évoluer nos connaissances sur les sursauts radio rapides

Dans les 2 premières années qui ont suivi sa mise en marche, CHIME a détecté

plus de 1000 FRB,

bien plus que tous les autres télescopes sur Terre réunis

← Deborah Good et Cherry Ng (respectivement en sixième et huitième position à partir de la droite) avec une partie de l'équipe CHIME, devant le télescope CHIME.

Mention de source : Cherry Ng

Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont à ce jour un mystère astrophysique. Les FRB sont des sursauts en millisecondes d'ondes radio brillantes provenant de directions aléatoires à travers le ciel. Ils sont produits par des événements ou des objets inconnus situés à des centaines de millions d'années-lumière. Les FRB étaient jusqu'ici une intrigue pour beaucoup des chercheurs en astronomie connus dans le monde entier. Mais le nouveau télescope, le **CHIME, Expérience canadienne de cartographie de l'hydrogène**, change aujourd'hui la donne et est sur le point de résoudre l'énigme des FRB.

CHIME, radiotélescope récent, est installé près de Penticton, en Colombie-Britannique. Sa conception est innovante avec quatre immenses cylindres qui s'apparentent à des demi-lunes de planche à neige et aucune pièce mobile. CHIME a été conçu à l'origine pour étudier l'énergie noire, mais les astronomes canadiens ont par la suite réalisé qu'il pouvait être en même temps un chasseur de FRB performant.

CHIME a effectivement tenu ses promesses. Dans les 2 premières années qui ont suivi sa mise en marche, il a

détecté plus d'un millier de FRB (bien plus que tous les autres télescopes sur Terre réunis), dont des dizaines de FRB qui se répètent, et même un qui se répète à intervalles réguliers. CHIME a rapidement obtenu un important recensement de la population de FRB. Il n'est pas loin de découvrir l'origine de ces mystérieux sursauts radio lointains.

Les FRB collectés par CHIME produisent des données à un rythme étonnant ce qui demande l'implication d'une large équipe pour traiter et comprendre ces mesures. D'un autre côté, CHIME est un petit projet qui permet aux chercheurs en début de carrière d'apporter d'importantes contributions tout au long de l'expérience, de la planification à la construction, en passant par les observations et l'interprétation.

Cherry Ng, chercheuse postdoctorale à l'**Université de Toronto**, a commencé à travailler sur CHIME quand il était en construction. Ng a ainsi eu l'occasion unique de construire le matériel sur le site de Penticton et de développer le pipeline logiciel pour étudier les pulsars et les FRB avec CHIME. Ng a également

participé à la découverte de nouveaux pulsars radio intermittents et s'annulant avec CHIME qui pourraient détenir la clé pour comprendre le comportement des pulsars.

Deborah Good est étudiante en doctorat à l'**Université de Colombie-Britannique**. Elle a travaillé sur l'étalonnage du télescope CHIME, point essentiel pour convertir les mesures des FRB détectés par CHIME et estimer le nombre de FRB qui existent réellement dans l'Univers. Good a passé beaucoup de temps à l'Observatoire fédéral de radioastrophysique pour participer à la construction de CHIME. Elle considère cette expérience comme une étape formatrice de son parcours en tant que scientifique. Good apprécie qu'un projet comme CHIME permettent aux étudiants d'être impliqués dans la construction de nouveaux instruments qu'ils pourraient ne pas voir au cours de leurs études. Elle constate que ce lien particulier avec le télescope la pousse à s'investir encore plus dans le succès du projet. Good utilise désormais CHIME pour étudier les FRB et les pulsions radio. ♦

Comment l'Univers est-il né et de quoi est-il fait?

Comment le cosmos a-t-il commencé, et de quoi se compose-t-il? Ce sont des questions que l'humanité se pose depuis des milliers d'années. Cependant, ce n'est que très récemment qu'il est devenu possible d'apporter des réponses scientifiques. D'après les connaissances de base que nous avons sur la cosmologie et qui datent d'environ 50 ans, l'Univers était par le passé chaud et dense avant de se développer. Ce concept unique peut expliquer de nombreuses propriétés du cosmos, depuis l'abondance cosmique des éléments jusqu'au faible rayonnement du fond des reliques, visible dans toutes les directions.

Si le principe d'un « Big Bang » ayant eu lieu il y a plusieurs milliards d'années n'a pas été remis en question, la situation est devenue considérablement plus complexe au cours des 25 dernières années. Aujourd'hui, nous savons que la matière ordinaire visible au télescope (galaxies, étoiles, planètes, etc.) ne représente qu'environ 15 % de la masse totale de l'Univers : le reste est de la « matière noire » invisible. La matière noire a dominé les modes de formation et d'évolution des galaxies et leur répartition spatiale au cours du temps cosmique, mais sa nature reste un mystère. Autre point important, l'Univers n'est même pas dominé par la matière noire, mais semble être majoritairement constitué « d'énergie noire », un phénomène encore inexpliqué qui provoque l'accélération de l'expansion de l'Univers.

D'autres mystères abondent. Chaque centimètre de l'Univers est inondé de minuscules particules appelées neutrinos. Nous ne savons toujours pas combien ils pèsent et par conséquent leur impact sur la façon dont les galaxies et les structures se sont formées dans le cosmos. L'Univers est beaucoup plus lisse et uniforme qu'il ne devrait l'être, ce qui semble être la preuve d'une brève période d'expansion anormalement rapide juste après le Big Bang.

Notre compréhension de l'Univers a demandé de gros efforts : des innovations technologiques pour observer l'Univers, des connaissances théoriques pointues et des calculs par supercalculateur. Les astronomes canadiens ont joué un rôle clé dans une grande partie de ces travaux et ont contribué à définir notre image actuelle de l'Univers, bien qu'elle soit déroutante. Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, les astronomes canadiens ont des projets passionnants pour répondre aux questions en suspens dans le domaine de la cosmologie, ainsi que pour dresser un tableau complet des débuts de notre Univers, de son histoire et du destin final. Ils s'appuieront sur les solides connaissances théoriques et informatiques du Canada, combinées à un ensemble d'expériences ciblées distinctes utilisant une nouvelle génération d'installations puissantes comme **CHORD**, **CMB-S4**, **LiteBIRD** et **MSE**. Grâce à cette approche, nous serons en mesure d'étudier plus largement l'Univers et de remonter jusqu'aux premiers temps de l'histoire cosmique.

Comment les étoiles et les galaxies ont-elles évolué au cours du temps cosmique?

L'Univers matériel est composé d'éléments de base clairement identifiables. Les étoiles sont concentrées dans les galaxies, les galaxies se regroupent en amas de galaxies et ces amas de galaxies se trouvent aux intersections de vastes structures filamenteuses de matière noire et de gaz intergalactique. Bien que nous ayons cartographié globalement cette structure dans notre entourage local, nous ne comprenons pas comment cette image compliquée est apparue. Comment la matière a-t-elle interagi avec la gravité et d'autres forces pour former les premières étoiles et galaxies? Comment les galaxies ont-elles évolué au fil du temps, et comment cette histoire complexe influence-t-elle les propriétés des galaxies que nous voyons aujourd'hui? Comment la composition chimique de l'Univers a-t-elle évolué lorsque le gaz est converti en étoiles, que les étoiles mourantes se dispersent sous forme de gaz, puis que le gaz se reconstitue de nouveau en étoiles? Qu'est-ce qui déclenche et arrête le processus de formation des étoiles dans une galaxie, et pourquoi les naissances de nouvelles étoiles sont aujourd'hui tellement plus faibles qu'elles ne l'étaient dans un passé lointain?

Lorsque nous regardons l'Univers avec nos télescopes, nous regardons en arrière dans le temps, bien que la situation devienne moins claire au fur et à mesure que nous nous éloignons dans le temps. Pour comprendre ce que nous voyons, ces observations doivent être couplées à des simulations de la formation et de l'évolution des galaxies sur d'énormes volumes virtuels, réalisées avec certains des plus grands superordinateurs du monde. Depuis des décennies, les astronomes canadiens ont largement fait progresser nos connaissances grâce à ces mesures et calculs. Nous prévoyons maintenant d'appliquer notre leadership technologique et scientifique à certaines des expériences astronomiques les plus sophistiquées jamais conçues. Nous pourrions ainsi étudier des galaxies plus petites et plus faibles, sur des volumes plus importants, chose impossible auparavant.

L'objectif désormais à portée de main est de dévoiler toute l'histoire cosmique des étoiles et des galaxies. Cette histoire s'étend sur plus de 13 milliards d'années, de la formation des tout premiers objets lumineux à l'étude approfondie de l'écologie des étoiles, du gaz, de la poussière et de la matière noire dans la Voie lactée et les autres galaxies voisines. Au cours des dix prochaines années, les astronomes canadiens combineront des ensembles de données détaillées et imbriquées provenant d'installations comme **CASTOR**, **JWST**, **SKA1** et un **télescope spatial infrarouge refroidi** avec une théorie et une modélisation de pointe pour expliquer ce que nous voyons autour de nous dans l'Univers, et comment il est né.

Nous vivons aujourd'hui un incroyable tournant au cours duquel des installations et des calculs puissants auront la capacité de dévoiler certains des secrets les plus intimes de l'Univers.

Quelles sont les conditions extrêmes de l'Univers?

L'Univers offre des dimensions extrêmes d'espace, de temps, de masse, de densité, d'énergie et de température qui vont bien au-delà de toutes nos conceptions actuelles. Le cosmos nous permet donc de repousser les limites de nos connaissances physiques, chose difficile à approcher dans un laboratoire sur terre. De nombreux phénomènes astronomiques exotiques peuvent maintenant être utilisés pour tester les théories de la physique fondamentale et pour étudier l'évolution stellaire. Ils peuvent également sonder avec précision une large gamme de processus astrophysiques.

Les extrêmes de l'Univers repoussent aussi les limites de nos techniques et de notre technologie. Des observations synchronisées à partir de télescopes sur toute la planète, de l'Antarctique à Hawaii, ont permis d'obtenir les premières images de qualité de l'horizon des événements d'un trou noir. Les flux de données nécessaires pour trouver des sursauts radio dans le ciel équivalent à 10 % du débit de données de tous les téléphones portables du monde réunis. Et la recherche continue des vibrations gravitationnelles produites par les trous noirs supermassifs qui se rejoignent à distance, nous oblige à mesurer les changements de distances stellaires avec une précision d'une partie par 100 billions. Les Canadiens ont été à la tête de ces projets et d'autres recherches sur l'Univers extrême, et sont leaders dans le développement des technologies associées et de la superinformatique.

Nous vivons aujourd'hui un incroyable tournant au cours duquel des installations et des calculs puissants auront la capacité de dévoiler certains des secrets les plus intimes de l'Univers. À quoi ressemblent les trous noirs supermassifs et comment se sont-ils formés? Quels sont les processus extrêmes qui produisent des radiations gravitationnelles? La gravité est-elle complètement décrite par les théories d'Einstein ou existe-t-il un meilleur modèle? Quels sont les processus violents et exotiques à l'origine des millions de flashes, d'éclats et d'explosions d'une intensité extraordinaire qui se produisent chaque nuit dans le ciel? Et que nous apprennent tous ces processus extrêmes sur la structure fondamentale de la matière, de l'espace et du temps? En utilisant les puissantes capacités des observatoires et des programmes comme **Gemini**, **LSST**, **ngVLA** et **XRISM**, ainsi que les calculs et les analyses nécessaires pour interpréter ce tsunami de données, les astronomes canadiens joueront un rôle de premier plan dans la compréhension des limites physiques de l'Univers.

En seulement

25 ans

depuis la découverte « d'exoplanètes » en orbite autour d'autres étoiles semblables au Soleil, les astronomes ont maintenant confirmé

plus de 3000 systèmes planétaires

dans toute la Voie lactée

Pourquoi les systèmes planétaires sont-ils si diversifiés et la vie est-elle possible sur d'autres planètes?

L'étude des autres systèmes solaires est l'une des disciplines scientifiques les plus passionnantes. La découverte des « exoplanètes » en orbite autour d'autres étoiles semblables au Soleil ne remonte qu'à 25 ans. Et depuis, les astronomes ont confirmé plus de 3000 systèmes planétaires dans la Voie lactée. En principe, ces découvertes devraient mettre en lumière l'origine de notre propre planète et la façon dont la vie sur Terre a pu commencer. Cependant, la plupart des exoplanètes découvertes ne ressemblent en rien à notre propre système solaire : il y a des planètes en orbite autour d'étoiles doubles, des mondes couverts d'océans planétaires de centaines de kilomètres de profondeur, des « super-terres » qui peuvent être rocheuses et habitables, mais avec une gravité beaucoup plus forte que notre planète d'origine, et d'énormes géantes gazeuses qui tournent en orbite autour de leurs étoiles mères tous les jours. Les Canadiens ont mis au point de nouvelles méthodes pour trouver ces mondes lointains et peu lumineux, et ont réalisé des études révolutionnaires sur leurs orbites et leurs atmosphères.

Cette diversité de planètes et son contraste avec notre propre système solaire n'étaient pas prévus et ne sont pas encore totalement compris. Malgré tant de découvertes, ce domaine n'en est qu'à ses débuts. Comment les planètes se forment-elles? Existe-t-il d'autres systèmes solaires qui ressemblent au nôtre? Combien y a-t-il de planètes

semblables à la Terre dans la Voie lactée? Et certaines de ces milliers d'exoplanètes abritent-elles de la vie? Ce sont quelques-unes des questions fondamentales auxquelles les astronomes entendent répondre au cours de la prochaine décennie, en utilisant de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et de nouveaux outils.

La première étape clé pour comprendre comment les planètes se forment et évoluent consiste à mesurer la composition des exoplanètes et de leurs atmosphères : ce sera l'objectif principal de l'astronomie canadienne au cours de la prochaine décennie. Ces études doivent s'accompagner d'observations des disques « protoplanétaires » de gaz et de poussière qui entourent les étoiles nouvellement formées. Ces disques deviendront les futurs systèmes planétaires, et ce sont leurs différentes voies d'évolution qui conduisent directement à l'énorme diversité des propriétés des exoplanètes observées autour des étoiles plus anciennes. L'encadrement de la modélisation théorique et des simulations informatiques des disques protoplanétaires, de la formation des planètes et des atmosphères des exoplanètes sera essentiel pour interpréter les nouvelles observations et mieux comprendre.

Au cours des dix prochaines années, les premières tentatives d'établir si la vie existe ou non ailleurs dans l'Univers se mettront en place. Nous sommes encore loin de pouvoir voyager vers des exoplanètes ou même d'en créer des images. Nos capacités technologiques ne nous permettent pas aujourd'hui de les étudier, car elles sont trop éloignées de la Terre et de taille relativement petite. Les preuves les plus probables de l'existence de la vie seront donc des signatures spécifiques de l'activité biologique dans la composition chimique des atmosphères des exoplanètes. Les Canadiens sont en mesure de diriger les efforts visant à trouver des planètes rocheuses de type terrestre où la vie serait possible, puis de réaliser les études atmosphériques de précision nécessaires pour répondre à l'une des questions les plus importantes jamais posées : Sommes-nous seuls?

Toutes ces expériences seront extrêmement difficiles et nécessiteront une nouvelle génération d'instruments révolutionnaires, en grande partie construits par des Canadiens, déployés sur des installations comme ALMA, TCFH, POEP et un très grand télescope optique. Grâce à des prédictions informatiques sophistiquées et à une interprétation théorique avancée, les Canadiens disposent désormais des bases nécessaires pour jouer un rôle central dans l'exploration grandissante des systèmes exoplanétaires et dans la recherche de la vie dans l'Univers.

Chapitre 5

Au XXI^e siècle, la réponse aux questions fondamentales de l'astronomie et de la cosmologie nécessite non seulement des observations ou des calculs traditionnels, mais aussi d'énormes ensembles de données et des simulations informatiques à grande échelle.

Page 61

Nébuleuse du casque de Thor (NGC 2539)

Mention de source : Telescope Canada-France-Hawaii/Coelum

Recommandations sur les installations, projets et ressources

Dans ce chapitre, nous présentons les recommandations et les priorités de l'astronomie canadienne au cours de la prochaine décennie. Il s'agit notamment de recommandations générales essentielles pour l'ensemble du domaine, ainsi que de recommandations spécifiques dans les domaines de l'astrophysique théorique, de l'infrastructure de recherche numérique, du développement d'instruments et des installations d'observation ;¹² un résumé des besoins de financement correspondants est donné dans le Tableau 5.1. Ces initiatives combinées sont ambitieuses pour la communauté astronomique qui bénéficiera de nouvelles capacités spectaculaires dans les domaines de la théorie, de l'expérience et de l'observation, et qui se situera à la pointe des connaissances et des découvertes.

Les priorités que nous recommandons dans ce rapport apporteront :

- de nouvelles installations d'observation puissantes au sol et dans l'espace ;
- des installations de calcul de grande capacité, tant pour la théorie que pour le traitement des données ;
- le capital humain et les capacités technologiques nécessaires pour exploiter ces installations et réaliser ainsi des progrès fondamentaux dans le domaine de l'astronomie, comme le résume le Chapitre 4 ;
- un grand nombre de postes de leadership international pour les astronomes canadiens ; et
- des relations constructives et respectueuses au sein de notre communauté professionnelle et des communautés locales, nationales et internationales concernées par notre travail.

La mise en œuvre de ces recommandations sera supervisée par le [comité d'implémentation du plan à long terme \(CIPLT\)](#) de la [Société canadienne d'astronomie \(CASCA\)](#). Le statut de ces recommandations ainsi que les mises à jour ou les changements proposés seront examinés lors d'une révision à mi-parcours (RMP) qui aura lieu vers 2025.

12 Une discussion plus détaillée sur les priorités théoriques, informatiques et d'observation est présentée au chapitre 6, tandis qu'un ensemble plus large de recommandations en matière de financement, de gouvernance et de rôle de l'astronomie dans la société canadienne est abordé au chapitre 7.

Tableau 5.1 : Investissements canadiens recommandés dans l’astrophysique théorique, l’infrastructure de recherche numérique, le développement d’instruments et les installations d’observation sur la période de 2021-2030. Les coûts sont tous exprimés en dollars canadiens à la valeur donnée en 2020, sauf indication contraire. Les coûts futurs ne sont que des estimations et sont susceptibles de changer. Pour plus de détails, voir la discussion complète autour de chaque recommandation au Chapitre 6 ou au Chapitre 7.

Investissements recommandés dans le domaine de l’astrophysique théorique			
Programme	Coût prévu pour le Canada	Échéancier approprié	
ICAT : soutien de bourses postdoctorales en astrophysique théorique entièrement financées et basées en marge de l’Université de Toronto	~40 % de la bourse du CRSNG pour l’ICAT	2020 : analyse par l’ICAT 2021 : édicter pour le concours 2021	
ICAT : salaires de tous les boursiers ICAT, des boursiers Nationaux ICAT et des boursiers Canada ICAT selon la norme nationale/internationale pour les bourses de prestige	~0,2 M\$ par an	2020 : dialogue avec le CRSNG 2021 : soumission de la proposition de renouvellement de l’ICAT 2022- : nouveau financement	
Investissements recommandés dans les infrastructures de recherche numérique			
Programme	Coût prévu pour le Canada	Échéancier approprié	
Soutien NOIRN pour la superinformatique d’astronomie générale	Dans toutes les disciplines : 375 M\$ d’investissement initial plus 50 M\$/an	2021-2030	
Traitement, stockage et transport des données SKA1	Voir « Centre régional du SKA1 » ci-dessous		
Investissements recommandés dans les partenariats Université-CNRC			
Programme	Coût prévu pour le Canada	Échéancier approprié	
Soutien du CNRC en nature aux initiatives FCI	Niveaux actuels ou supérieurs	À compter de 2021	
Soutien au personnel scientifique et opérationnel pour les installations de taille moyenne	1 M\$ par an		
Soutien aux laboratoires d’instrumentation	À déterminer		
Les installations au sol recommandées : investissements importants (> 30 M\$) dans des projets à court terme			
Priorité	Projet	Coût prévu pour le Canada (nouvelles constructions/opérations)	Date prévue de mise en œuvre
1	TGTO (TMT) ¹³	À déterminer ¹⁴ /7 M\$ US ¹⁵ par an	2033 ou plus tard
2	SKA1	Observatoire : 80 M\$ ¹⁶ /8 M\$ ¹⁷ par an Centre régional du SKA1 : 65 M\$ ¹⁸ (construction plus opérations)	2026 (vérification scientifique)

13 Au moment de la rédaction du présent document, l’accès du Canada à un très grand télescope optique est mieux mis en œuvre en continuant de participer au TMT, soit à Maunakea, à Hawaï, soit à l’Observatorio del Roque de los Muchachos, aux îles Canaries.

14 En 2015, le gouvernement du Canada a investi 243,5 M\$ dans des activités spécifiques du TMT, notamment dans l’instrument NFIRAOS et la construction de l’enceinte. Les coûts de construction supplémentaires ne sont pas encore déterminés.

15 Les coûts d’exploitation annuels du TMT construit au Maunakea par rapport au TMT construit à l’Observatorio del Roque de los Muchachos sont similaires à quelques pour cent près.

16 En dollars de 2017.

17 Coût annuel moyen pour la période 2021-2030, en dollars de 2017, pendant la phase de construction du SKA1, les coûts augmentant vers la fin de la décennie.

18 Coût d’un Centre régional du SKA1 canadien pour la période 2021-2030, en dollars de 2017, comprenant les coûts de traitement, de stockage, de réseautique et de dotation en personnel.

Tableau 5.1 (Continu)**Les installations au sol recommandées : investissements importants (> 30 M\$) dans de futurs projets (non classés)**

Projet (ordre alphabétique)	Coût prévu pour le Canada (nouvelles constructions/opérations)	Date prévue de mise en œuvre
MSE	110 M\$ ¹⁹ /7 M\$ ¹⁹ par an	2031
ngVLA	130 M\$ US ¹⁹ /6 M\$ US ¹⁹ par an	2028 (premières observations scientifiques)

Les installations au sol recommandées : investissements de moyenne envergure (de 5 à 30 M\$) dans les installations actuelles

Priorité	Projet	Coût prévu pour le Canada (opérations continues)	Opérationnel depuis
1	ALMA	1,8 M\$ US ²⁰ par an	2011
2	Gemini	6 M\$ US ²⁰ par an	1999-2000
3	TCFH	4 M\$ US ²⁰ par an	1979

Installations au sol recommandées : nouveaux investissements de moyenne envergure (de 5 à 30 M\$) dans les installations futures

Priorité	Projet	Coût prévu pour le Canada (nouvelles constructions/opérations)	Date prévue de mise en œuvre
1	CHORD	23 M\$/0,6 M\$ par an	2023
2	CMB-S4 ou installation comparable	4 M\$ à 7 M\$/0,5 M\$ par an	2026
3	LSST	- /3 M\$ par an (en nature) ²¹	2023

19 En dollars de 2018.

20 Contribution canadienne pour l'année civile 2020.

21 Le LSST n'accepte pas de fonds en espèces de ses partenaires pour couvrir les opérations. Le montant indiqué correspond au coût des contributions en nature du Canada aux opérations du LSST.

Tableau 5.1 (Continu)**Missions d'astronomie spatiale recommandées : investissements très importants (> 100 M\$)**

Priorité	Mission	Coût prévu pour le Canada ²²	Échelle de temps de lancement estimé ²³
1	CASTOR	250 M\$ à 400 M\$	fin décennie 2020
2	Missions phares de la NASA ²⁴ (matériel, science, technique)	~100 M\$	mi-décennie 2030

Missions d'astronomie spatiale recommandées : investissements importants (de 25 à 100 M\$)

Priorité	Mission	Coût prévu au Canada ²²	Échelle de temps de lancement estimé ²³
1	LiteBIRD	25 M\$ à 40 M\$	fin décennie 2020
2	Télescope spatial infrarouge refroidi	À déterminer	À déterminer

Missions d'astronomie spatiale recommandées : autres investissements (< 25 M\$)

Priorité	Mission	Coût prévu au Canada ²²	Échelle de temps de lancement estimé ²³
1	Opérations JWST	2,4 M\$ par an ²⁵	fin 2021
2	POEP	15 M\$ ²⁶	mi-décennie 2020
3	Missions phares de la NASA (science, technique uniquement)	À déterminer	mi-décennie 2030

22 Les coûts sont des estimations fournies par le chercheur principal canadien de chaque mission et représentent les coûts totaux approximatifs du cycle de vie (c.-à-d. développement, construction, lancement, opérations et études scientifiques).

23 À l'exception de JWST, il s'agit d'estimations fournies par le chercheur principal canadien de chaque mission.

24 Une contribution matérielle à une mission phare de la NASA doit être considérée dans l'ensemble comme une priorité inférieure à l'investissement dans la mission LiteBIRD aux niveaux recommandés.

25 Soutien de la phase d'exploitation pendant toute la durée de vie nominale de la mission du télescope JWST de cinq ans ; n'inclut pas les coûts encourus jusqu'à présent.

26 Ceci n'inclut pas les coûts de lancement, qui devraient entraîner une légère augmentation des coûts totaux.

Recommandation sur le choix de l'emplacement des installations et infrastructures astronomiques

Nous recommandons à la communauté astronomique canadienne (ex., [ACURA](#), [CASCA](#) et [NRC-HAA](#)) de collaborer avec les représentants autochtones et les autres communautés concernées pour élaborer et adopter un ensemble complet de principes directeurs concernant l'emplacement des installations astronomiques et des infrastructures connexes auxquelles participe le Canada²⁷. Ces principes doivent être centrés sur le consentement des peuples autochtones et des détenteurs de titres traditionnels qui seraient concernés par tout projet d'astronomie. En outre, lorsque ce consentement n'existe pas, les principes devraient reconnaître que le recours ou la menace de recours à la force est une voie inacceptable pour développer ou accéder à un site astronomique. Les principes devraient également reconnaître qu'il faut impérativement avoir le consentement des populations autochtones et consulter toutes les communautés locales concernées tout au long de la durée de vie d'un projet. Ces principes devraient être mis en place dès que possible, puis appliqués à toute participation future du Canada dans des programmes, projets et installations nationaux et internationaux d'astronomie, nouveaux ou existants. L'engagement et la mise en œuvre doivent être cohérents avec les [appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada](#) et la [Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones](#).

Recommandation sur la coordination des organismes de financement

Nous recommandons que la direction des agences qui financent ou soutiennent d'une autre manière la recherche astronomique ([CNRC](#), [ASC](#), [FCI](#), [CRSNG](#), [NOIRN](#), [Institut canadien de recherches avancées](#)) coordonne leurs efforts grâce à des réunions régulières. L'implication d'[ACURA](#) et/ou du [CIPLT](#) dans ces réunions pourrait améliorer encore plus les efforts de coordination.

Recommandations dans le domaine de l'astrophysique théorique

L'astrophysique théorique est une partie essentielle de l'astrophysique moderne. Le Canada connaît depuis longtemps du succès dans le domaine de l'astrophysique théorique et a constitué une équipe considérable de théoriciens de renommée mondiale qui étudient les phénomènes de l'Univers. Le soutien supplémentaire à la théorie devrait provenir de diverses sources, notamment dans le cadre du soutien scientifique opérationnel fourni par l'Agence spatiale canadienne (ASC) et le Conseil national de recherches Canada (CNRC), respectivement pour les installations astronomiques spatiales et au sol du Canada. Les recommandations qui suivent ont été ciblées pour l'[Institut Canadien d'Astrophysique Théorique \(ICAT\)](#) de l'Université de

Toronto et son programme national connexe. Alors que l'ICAT entre maintenant dans sa cinquième décennie, son empreinte devrait s'étendre et se décentraliser afin de lui permettre de jouer un plus grand rôle dans l'amélioration du profil national de l'astrophysique théorique sur la scène mondiale.

Nous recommandons que l'ICAT renforce son rôle national en consacrant environ 40 % de son financement annuel du CRSNG à des bourses postdoctorales à l'extérieur de l'Université de Toronto. Ces postes devraient être entièrement financés par l'ICAT, sans contribution de l'hôte permise ou exigée, et avec une limite au nombre de boursiers nationaux ou canadiens par établissement, comme avec le programme de bourses Hubble de la NASA. L'Université de Toronto ne devrait pas avoir le droit d'accueillir les bourses Nationales de l'ICAT ou la première moitié des bourses Canada de l'ICAT, comme c'est le cas actuellement.

Nous recommandons que l'ICAT offre des salaires et des indemnités de recherche pour les boursiers de l'ICAT, les boursiers Canada de l'ICAT et les boursiers Nationaux de l'ICAT à des niveaux et ayant des durées identiques. Nous recommandons en outre que la rémunération soit concurrentielle par rapport aux bourses de recherche nationales et internationales, dans le but d'attirer et de retenir les meilleurs théoriciens en début de carrière au monde.

Nous recommandons que l'ICAT cherche à élargir son programme postdoctoral dans sa prochaine proposition de financement au CRSNG. Des fonds supplémentaires devraient être utilisés pour prioriser les deux recommandations précédentes avant d'augmenter le nombre total de postes subventionnés.

Nous recommandons que l'ICAT mette davantage l'accent sur la formation des étudiants et des stagiaires postdoctoraux et sur l'organisation de réunions axées sur la théorie, en coordination avec le Perimeter Institute et la communauté plus vaste de théoriciens.

Nous recommandons que l'ICAT et la Société canadienne d'astronomie travaillent ensemble pour reconnaître le rôle de l'astrophysique théorique en établissant et en décernant des prix nationaux dans ce domaine.

Recommandations concernant l'infrastructure de recherche numérique

Au XX^e siècle, la réponse aux questions fondamentales de l'astronomie et de la cosmologie nécessite non seulement des observations ou des calculs traditionnels, mais aussi d'énormes ensembles de données et des simulations informatiques à grande échelle. De nombreux programmes théoriques exigent d'énormes ressources informatiques, tant pour effectuer des simulations ou des calculs que pour stocker et analyser les résultats. Plusieurs des installations et programmes d'observation recommandés dans ce chapitre généreront des produits de données en pétaoctets, qui devront ensuite être distribués électroniquement à la collectivité et également archivés à perpétuité. Pour maintenir le leadership du Canada en astronomie, il faut accroître considérablement

27 Les projets d'astronomie ne nécessitent pas seulement des télescopes et des observatoires, mais aussi des installations de soutien, des sièges sociaux, des bureaux de projet, des laboratoires d'instrumentation, des installations d'intégration et de test, des centres de calcul et de traitement, etc.

l'accès à l'informatique de haute performance à grande échelle. Les ressources informatiques partagées actuellement disponibles au Canada ne peuvent répondre aux besoins de l'astronomie canadienne au cours de la prochaine décennie. L'investissement continu dans la recherche informatique au Canada peut répondre à de telles exigences, mais le cycle de planification et d'investissement doit commencer immédiatement.

Nous recommandons que le Canada maintienne son engagement à l'égard de l'infrastructure de recherche numérique prévu au budget 2018, par un investissement initial de 375 M\$ et une dépense continue de 50 M\$ par an au cours de la prochaine décennie. Cet investissement majeur dans la Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique du Canada (NOIRN) est nécessaire pour revitaliser, puis soutenir les capacités de recherche du Canada dans toutes les disciplines.

Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA s'efforcent de faire en sorte que la NOIRN réponde aux besoins uniques en ressources de calcul de l'astrophysique théorique et observationnelle, que nous estimons à 100 pétaflops-années pour les calculs CPU et GPU et à 75 Po de stockage en ligne d'ici 2025. Le comité de calcul numérique et de données de la CASCA devrait suivre les développements au sein de la NOIRN et représenter vigoureusement les intérêts des chercheurs en astronomie par l'intermédiaire du Conseil des chercheurs de la NOIRN et d'autres structures de gouvernance et de consultation.

Nous recommandons que le Centre canadien de données astronomiques (CCDA) du CNRC continue à recevoir un soutien important, à la fois en tant que fournisseur de niveaux de services propres à l'astronomie utilisant l'infrastructure de la NOIRN, et en tant que coordinateur de l'archivage à long terme des produits de données numériques pour l'astronomie.

Recommandations de partenariats Université-CNRC

L'accès aux observatoires de pointe du monde est essentiel à toute communauté d'astronomie en santé. Le Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique (HAA) du Conseil national de recherches Canada a le mandat et la responsabilité de faciliter cet accès. Cependant, il y a plusieurs lacunes qui empêchent le Canada de maximiser ses investissements dans les infrastructures en astronomie. Parmi elles, on parle notamment de l'absence d'un processus national d'affectation des contributions financières du CNRC à la construction d'initiatives universitaires de moyenne envergure, du besoin de soutien opérationnel pour ces installations de moyenne envergure et de la difficulté inhérente au maintien d'un noyau d'expertise stable dans les programmes d'instrumentation universitaires. Ces lacunes peuvent être corrigées grâce à de nouveaux programmes de partenariat entre le CNRC et les universités canadiennes. ACURA devrait prendre l'initiative de revendiquer tout nouveau financement fédéral supplémentaire nécessaire pour l'astronomie canadienne, potentiellement grâce à une enveloppe budgétaire accrue pour le HAA.

Nous recommandons que le HAA et la communauté universitaire obtiennent un montant supplémentaire d'environ 1 M\$ par an pour l'astronomie canadienne, afin de nommer du personnel en début de carrière dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) capable d'apporter un soutien scientifique et opérationnel direct aux investissements du Canada dans les installations et infrastructures astronomiques de moyenne envergure.

Nous recommandons que le HAA mette en place un processus national pour²⁸ l'engagement d'importantes contributions en nature pour soutenir les initiatives de la FCI proposées par les astronomes des universités canadiennes. Ces investissements peuvent aider à faire en sorte que la communauté canadienne de l'astronomie ait un vaste accès à un éventail cohérent et efficace de capacités.

Nous recommandons que le HAA et les universités canadiennes établissent des partenariats pour améliorer les capacités des laboratoires universitaires d'astrophysique expérimentale grâce à un financement supplémentaire, au partage du personnel et à des investissements coordonnés dans l'infrastructure. Ces partenariats permettront des innovations à haut risque et à rendement élevé, et assureront la continuité et la disponibilité des experts qui sont essentiels à une participation réussie dans des installations astronomiques de pointe.

Recommandations concernant les installations d'observation

Le solide bilan de réussite du secteur de l'astronomie au Canada est attribuable à notre participation à des installations qui permettent de mener des projets sur vaste éventail de tailles, d'échelles de temps et de domaines scientifiques. Aucun télescope ou programme ne peut à lui seul répondre au large éventail de questions scientifiques énoncées au chapitre 4. Pour faire des découvertes fondamentales et offrir des possibilités de formation exceptionnelles, l'astronomie canadienne nécessitera des investissements et une participation dans des télescopes et des expériences au sol et dans l'espace, couvrant une gamme de longueurs d'onde, de technologies et de programmes scientifiques. Nous recommandons en conséquence ci-dessous un ensemble d'installations qui fournissent l'ensemble complet des capacités nécessaires pour explorer le cosmos. Ces installations offriront un leadership canadien ou une participation importante à toutes les longueurs d'onde, grâce à des télescopes qui ont des capacités techniques uniques et distinctes.

Les recommandations ci-dessous sont fondées sur un ensemble de critères définis annoncés au début du processus de planification à long terme. L'excellence scientifique est le premier critère et le plus fondamental; les initiatives recommandées doivent permettre des progrès fondamentaux ou transformationnels quant à notre compréhension de l'Univers. Un autre critère global est que la somme des recommandations devrait fournir un ensemble d'installations et de programmes qui reflètent les points forts et la diversité de

28 Le terme « significatif » doit être défini en consultation avec le conseil consultatif du HAA, dans le contexte des ressources et autres obligations du HAA.

l'astronomie au Canada, avec une gamme de tailles de projets, d'échelles de temps, de domaines scientifiques et de degrés de participation canadienne, offrant de fortes perspectives de formation de personnel canadien hautement qualifié (PHQ) et apportant des avantages concrets et précis aux Canadiens.

L'astronomie optique/infrarouge/ultraviolette et l'astronomie radio/millimétrique/submillimétrique sont les deux grands piliers qui ont historiquement soutenu une grande partie de l'astrophysique d'observation canadienne. Un élément clé d'un programme canadien d'astronomie de calibre mondial est une grande compétence dans ces deux domaines. Au cours de la prochaine décennie, nous nous attendons également à ce que les Canadiens contribuent et participent à des programmes importants dans les domaines des rayons X et des rayons gamma, de l'[astrophysique multimessager](#) et de la [physique des astroparticules](#)²⁹.

Pour l'**astronomie optique/infrarouge/ultraviolette**, le Canada a besoin de capacités d'imagerie et de spectroscopie et de télescopes dont les observations sont à la fois « vastes » (capables de couvrir de grandes zones du ciel) et « profondes » (capables d'étudier des objets de très faible luminosité). Il faut également qu'il y ait possibilité de cheminer à partir des grands relevés, qui effectuent de grands recensements et révèlent de nouvelles populations entières d'objets, jusqu'aux observations individuelles ciblées, qui étudient en détail des étoiles, des galaxies et d'autres phénomènes en particulier. Notre ensemble d'installations recommandé offre toutes ces capacités :

Relevés généraux : la mission spatiale **CASTOR** fournira une amélioration centuple de la vitesse des relevés par rapport au télescope spatial Hubble, et permettra par conséquent aux astronomes canadiens de réaliser de nouvelles études spectaculaires sur une vaste gamme de phénomènes cosmiques allant des exoplanètes à la cosmologie. Nous recommandons également que le Canada participe au **TCFH**, au **LSST** et au **MSE** ; les principales nouvelles capacités de relevé de ces trois installations, couvrant à la fois l'imagerie et la spectroscopie, sont nécessaires pour répondre à une variété d'autres questions scientifiques pressantes énoncées au chapitre 4.

Études ciblées : afin de pouvoir étudier les objets les moins lumineux et les plus éloignés de l'Univers, il est essentiel que le Canada obtienne une part substantielle d'un **très grand télescope optique**. D'autres capacités puissantes pour réaliser des études détaillées d'objets et de populations individuels seront fournies par **Gemini**, **POEP** et un **télescope spatial infrarouge refroidi**, chacune d'entre elles offrant une combinaison unique de modes d'observation, d'instruments et de couverture de longueurs d'onde visant à combler des lacunes majeures dans notre compréhension de l'Univers.

À des **longueurs d'onde radio/millimétrique/submillimétrique**, les installations entrent généralement dans les catégories

des observatoires (généralement ouverts aux propositions concurrentielles de la collectivité, couvrant de nombreux programmes différents et des modes d'observation de diverses tailles) et des expériences (installations dédiées à l'obtention d'un ensemble principal de mesures ou de données, souvent centré sur la cosmologie). Au cours des dix dernières années, le Canada a connu un succès remarquable avec les deux approches, notamment grâce à **ALMA** (un observatoire) et à **CHIME** (une expérience). Pour la prochaine décennie, nous recommandons que le Canada maintienne son solide portefeuille d'observatoires et d'expériences, et que la communauté canadienne recherche également des possibilités hybrides qui exploitent les forces des deux approches :

Observatoires : **SKA1** sera un observatoire radio mondial qui permettra aux astronomes canadiens de répondre à une série de questions fondamentales sur les origines, la structure et l'évolution de l'Univers grâce à son vaste champ de vision et à ses puissantes capacités de relevé. Les réseaux **ngVLA** et **ALMA** seront un complément puissant à **SKA1**, se concentrant sur des phénomènes qui ne peuvent être compris que grâce à une observation à des fréquences plus élevées (~1 à 100 gigahertz pour **ngVLA** et ~100 à 1000 gigahertz pour **ALMA**) et avec une résolution angulaire plus élevée. En sol canadien, **CHORD** s'appuiera sur l'héritage du projet **CHIME** et réalisera de la même façon des expériences concertées dédiées à la cosmologie et aux sursauts radio rapides, mais fonctionnera dans un mode d'installation nationale qui permettra un vaste éventail d'utilisateurs et le développement de nouveaux programmes scientifiques.

Expériences : le Canada est bien placé pour maintenir son leadership mondial dans les études sur le rayonnement cosmique des micro-ondes en participant au **CMB-S4** ou une installation au sol comparable et la mission **LiteBIRD** dans l'espace. Ces deux expériences ciblent le fond cosmique de micro-onde de manière distincte (observations profondes pour **CMB-S4** et couverture de tout le ciel pour **LiteBIRD**), ce qui nous permet d'exploiter pleinement ce rayonnement résiduel pour comprendre les origines, l'histoire et le contenu actuel de l'Univers.

Presque tous les programmes envisagés pour ces installations auront des besoins intensifs en matière d'analyse théorique et de traitement informatique, comme recommandé précédemment dans ce chapitre. En outre, bien que de nombreuses mesures s'appuient sur les capacités uniques d'une installation particulière, de nombreuses questions ne peuvent être résolues que par la combinaison de données provenant de deux télescopes différents ou plus. Enfin, nous insistons sur l'ampleur considérable de la recherche en astrophysique au Canada, car en plus des installations de base priorisées ci-dessus, les astronomes canadiens continueront d'avoir accès à de nombreux autres télescopes actuels et futurs et d'en faire usage, comme il est décrit aux chapitres 3 et 6, respectivement.

29 Parmi les priorités citées ci-dessus, notons l'observatoire rayons X **Lynx** de la NASA comme une possibilité d'investissements canadiens substantiels. D'autres perspectives pour l'astronomie des rayons X sont abordées au chapitre 6, tandis que les livres blancs du PLT2020 **W024**, **W031**, **W034**, **W036**, **W041** et **W042** fournissent de plus amples détails sur les ambitions du Canada en ce qui concerne l'astrophysique des hautes énergies et multimessager.

Catégories de financement pour les recommandations sur les installations d'observation :

Nous séparons nos recommandations sur les installations d'observation en catégories distinctes :

- Investissements importants (> 30 M\$) dans les installations au sol recommandées
- Investissements de moyenne envergure (5 M\$ à 30 M\$) dans les installations au sol recommandées
- Investissements très importants (> 100 M\$) dans des missions d'astronomie spatiale
- Investissements importants (30 M\$ à 100 M\$) dans des missions d'astronomie spatiale
- Investissements supplémentaires (< 30 M\$) dans des missions d'astronomie spatiale

Cette division ne reflète aucune préférence ni distinction scientifique. En particulier, le programme scientifique ambitieux que les astronomes canadiens envisagent exigera de nombreux types différents d'infrastructure astronomique. En particulier, le portefeuille de l'astronomie pour la prochaine décennie ne peut pas être composé uniquement des plus grands télescopes, mais nécessite des investissements importants dans des installations de tailles et de budgets variés.

La catégorisation ci-dessus reconnaît également que les processus d'obtention de financement pour les projets au sol et dans l'espace sont distincts et que les investissements à différents niveaux ont tendance à être demandés et attribués de différentes façons. Précisément :

- Les grandes installations au sol sont généralement financées par des demandes directes au gouvernement du Canada, puis gérées par le Conseil national de recherches (qui a pour mandat parlementaire d'exploiter et d'administrer les observatoires astronomiques établis ou entretenus par le gouvernement du Canada) ;
- Les installations au sol de moyenne envergure sont habituellement financées par la Fondation canadienne pour l'innovation (qui est la principale source de financement pour les projets d'infrastructure menés par les universités en astronomie au Canada, avec les fonds de contrepartie connexes provenant d'organismes provinciaux et d'autres sources) et le Conseil national de recherches ;
- Les missions d'astronomie spatiale et les activités connexes sont normalement financées par l'Agence spatiale canadienne, avec d'éventuelles contributions supplémentaires de la Fondation canadienne pour l'innovation. Comme dans le cas des grandes installations au sol, les grandes et très grandes missions d'astronomie spatiale doivent actuellement être financées par des demandes directes au gouvernement du Canada, puis gérées par l'ASC.

Enfin, il est important de reconnaître que les échelles de temps varient grandement selon les projets d'astronomie ; une vision à long terme de l'astronomie canadienne doit tenir compte du fait que certains télescopes ne commenceront pas à recueillir des données avant les années 2030, mais exige des engagements imminents du Canada afin d'assurer un accès et un leadership futurs.

Les projets d'astronomie moderne exigent des interactions complexes avec le gouvernement, l'industrie, les propriétaires fonciers locaux et les partenaires internationaux, et il est donc possible que les recommandations ci-dessous ne soient pas toutes mises en œuvre. Nous reconnaissons ce fait et avons proposé un portefeuille diversifié et vaste dont les capacités scientifiques et de leadership demeureront solides et convaincantes en cas de lacunes individuelles. La prévision pour les divers paysages dans lesquels des stratégies d'urgence pourraient être nécessaires dépasse la portée de ce rapport ; le [comité d'implémentation du plan à long terme \(CIPLT\)](#) de CASCA aura un rôle essentiel à jouer pour recommander des solutions de rechange et des priorités révisées si de telles situations se produisent.

Investissements importants (> 30 M\$) dans les installations au sol recommandées

Le succès et le leadership de l'astronomie canadienne exigent que notre communauté ait accès aux plus grands observatoires et aux plus grandes installations du monde. Nous recommandons d'importants investissements canadiens dans quatre télescopes au sol. Ces installations sont toutes des projets mondiaux ; l'accès sera partagé entre de nombreux pays et consortiums, et il est essentiel que la participation canadienne à ces installations soit à un niveau suffisant pour influencer les décisions scientifiques et techniques. Chacune de ces installations excellera dans de nombreux domaines scientifiques mis en évidence au chapitre 4 et comptera un grand nombre d'utilisateurs représentant une fraction importante de la communauté astronomique canadienne.

Nos principales recommandations concernent deux projets bien développés qui étaient également les plus grandes priorités dans le PLT2010 et qui devraient maintenant aller de l'avant au cours des deux ou trois prochaines années : un **très grand télescope optique** (classé premier), et **SKAI** (classé deuxième). Nous formulons d'autres recommandations non classées pour le **MSE** et le **ngVLA** : ces deux projets représentent des possibilités d'avenir intéressantes pour le Canada, qui devraient être classées explicitement une fois qu'elles auront été pleinement développées.

Couverture de longueur d'onde et autres capacités des installations recommandées :

- Imagerie à grand champ
- Haute résolution spatiale
- Axé sur / intrinsèquement spectroscopique à toutes les longueurs d'onde
- Expérience du fond diffus cosmologique en mode B
- Télescope axé sur les relevés

Classement des recommandations pour les grands projets à court terme :

1. Très grand télescope optique : nous recommandons que le Canada participe à un très grand télescope optique³⁰, et que cette participation offre des possibilités intéressantes pour le leadership canadien en science, technologie et instrumentation. L'accès et la participation du Canada à un très grand télescope optique demeurent la plus grande priorité de la collectivité pour l'astronomie au sol ; le CNRC, la Société canadienne d'astronomie et l'ACURA doivent s'assurer que la part du Canada dans un grand télescope optique demeure au niveau nécessaire pour répondre aux ambitions et aux exigences de la collectivité en matière de découvertes scientifiques et de maintien d'un rôle de leadership dans la gouvernance des installations et le développement global des sciences et de la technologie. Le Canada est un partenaire important du Télescope de trente mètres (TMT) depuis 2003 et joue un rôle de leader scientifique et technique évident, rendu possible par le financement et le soutien du gouvernement fédéral et du CNRC. Vu la complexité et l'évolution rapide de la situation, au moment de la rédaction, l'accès du Canada à un très grand télescope optique est mieux mis en œuvre en continuant de participer au TMT, soit au site actuellement proposé au Maunakea ou au site alternatif scientifiquement acceptable de l'Observatorio del Roque de los Muchachos, aux îles Canaries. La participation canadienne au TMT ou à tout autre grand télescope optique devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

Nous recommandons que la communauté canadienne maintienne son leadership et son expertise dans le développement d'instruments de très grand télescope optique, ce qui garantira l'accès à des outils qui répondent aux besoins de la communauté.

Nous recommandons que le CNRC remédie à tout manque d'accès à un très grand télescope optique découlant du retard de la construction du TMT par des arrangements qui donnent aux Canadiens accès à d'autres très grands télescopes optiques.

2. SKA1 : nous recommandons que le Canada participe à la construction et à l'exploitation de la phase I du Square Kilometer Array (SKA1), à son réseau de centres régionaux et à la gouvernance du projet. Cela permettra au Canada de jouer un rôle de premier plan dans un certain nombre de projets susceptibles de révolutionner la science et reposant sur SKA1. Les objectifs scientifiques de SKA1

correspondent bien aux forces des chercheurs canadiens, et la participation scientifique et technologique au SKA a été déterminée comme une priorité absolue pour la communauté astronomique canadienne au cours des deux dernières décennies. La plus grande priorité du Canada dans le domaine de la radioastronomie devrait être le financement et la participation à la construction, aux opérations, au réseau de centres régionaux, et au programme de développement technologique de la configuration SKA1 de base, à un niveau global de 6 %, correspondant aux ambitions scientifiques canadiennes. Nous insistons sur le fait que le développement de l'infrastructure pertinente, qui incorpore les capacités d'un centre régional canadien SKA1 ou l'équivalent, est nécessaire pour que le Canada participe avec succès au SKA1 et assure l'accès de la collectivité au traitement, au stockage et au soutien aux utilisateurs requis pour exploiter scientifiquement le SKA1. Le Canada devrait trouver un modèle d'adhésion pour la participation canadienne à l'Organisation intergouvernementale du SKA qui peut fournir des droits de leadership aux chercheurs et à l'industrie canadiens, avec un accès scientifique complet et des possibilités maximales d'appel d'offres et d'approvisionnement technologiques. La participation canadienne au SKA1 devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

Recommandations non classées pour les grands projets :

MSE : nous recommandons que le Canada joue un rôle de premier plan dans cette installation de relevés spectroscopiques à grand champ de nouvelle génération. La participation significative du Canada devrait être d'au moins 20 %, ce qui garantira également un rôle canadien de premier plan dans la direction et la participation à la science des très grands télescopes optiques qui sera rendue possible par une telle installation. À l'heure actuelle, le meilleur choix est de poursuivre le développement, la conception et la construction de l'Explorateur spectroscopique du Maunakea (MSE) sur le site actuel du TCFH, au Maunakea ; en effet, cet observatoire offre un cas scientifique convaincant et opportun, soutenu par un historique et un potentiel significatifs de leadership de la part du Canada. S'il n'est pas possible de faire la transition du Télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) vers le MSE, nous recommandons que le Canada joue un rôle de leadership important dans l'élaboration du concept de MSE à un autre endroit.

Nous recommandons que le projet de MSE s'appuie sur son programme scientifique bien établi et sa conception bien développée, et qu'il entreprenne maintenant les prochaines étapes essentielles à sa construction. Il s'agit notamment

30 Un TGTO est un télescope optique/infrarouge équipé d'un miroir de diamètre effectif d'environ 30 mètres.

d'obtenir le consentement des populations autochtones et des détenteurs de titres traditionnels pour l'occupation de tous les sites nécessaires au projet de MSE, et de mettre en place la structure de gouvernance et le modèle de financement nécessaires pour soutenir efficacement ce projet passionnant.

ngVLA : nous recommandons que le Canada poursuive ses contributions techniques et son leadership scientifique au sein du très grand réseau de nouvelle génération ngVLA, en attendant une recommandation positive de l'enquête décennale américaine Astro2020. Les capacités fournies par le ngVLA permettront de transformer la science dans de nombreux domaines de l'astrophysique. En conséquence, le Canada devrait rechercher un engagement avec le ngVLA qui se traduirait par une part d'environ 6 % du temps d'observation, comparable à l'accès demandé pour le SKA1. La participation canadienne au ngVLA devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

Nous recommandons que le Canada concentre ses contributions techniques au ngVLA dans les domaines qui tirent parti des travaux canadiens existants ou en cours sur le SKA1 et d'autres installations. Nous encourageons également l'approfondissement de l'alliance scientifique proposée entre le SKA1 et le ngVLA, qui permettrait un échange de temps d'observation entre les deux installations.

Investissements de moyenne envergure (5 M\$ à 30 M\$) dans les installations au sol recommandées

Nous considérons deux types d'investissement de moyenne envergure. Tout d'abord, le Canada doit continuer de tirer profit des **installations actuelles** dans lesquelles nous avons fait d'importants investissements. Un engagement continu est nécessaire pour conserver l'accès à ces installations, pour moderniser ces télescopes avec de nouveaux instruments et de nouvelles technologies, et pour soutenir notre compétitivité internationale. Nous recommandons que le Canada continue d'investir dans **ALMA**, **Gemini** et **TCFH**.

Deuxièmement, le Canada devrait faire de nouveaux investissements de moyenne envergure dans les **installations futures**, à la fois en construisant nos propres télescopes de moyenne envergure et en participant à de nouveaux grands projets internationaux. Le premier offre des possibilités ciblées pour la science nouvelle et sert d'éclaireur pour les futurs grands programmes, tandis que le second nous permet d'apporter des contributions clés et ciblées à certains des nouveaux observatoires les plus puissants au monde. Ci-dessous, nous recommandons que le Canada construise l'installation **CHORD** comme successeur de prochaine génération « fait au Canada » de CHIME et que nous contribuions et participions au **CMB-S4** à venir (ou une installation comparable) et à des projets **LSST**.

Nous recommandons les installations actuelles et futures suivantes, classées séparément par priorité dans chaque catégorie. Ces six projets font progresser considérablement nos capacités à répondre aux besoins de l'astronomie canadienne et à saisir de nouvelles opportunités.

Recommandations d'investissements de moyenne envergure dans les installations actuelles :

1. ALMA : nous recommandons que le Canada continue de financer le Grand réseau d'antennes millimétrique/submillimétrique de l'Atacama (ALMA) en injectant les montants nécessaires pour conserver notre niveau d'accès actuel, que la communauté canadienne identifie les éléments du développement futur de ALMA pour lesquels nous pouvons jouer un rôle, que les canadiens continuent de chercher à mener de grands programmes ALMA, et que le Canada maintienne la formation et l'engagement de ses membres à mesure que de nouvelles capacités seront disponibles. ALMA est une réussite incontestable et est devenue une installation scientifique de calibre mondial fortement utilisée par les canadiens et qui leur a procuré des bénéfices et une productivité substantiels. ALMA demeure l'établissement clé pour répondre à de nombreuses questions scientifiques de pointe. Dans les années 2030 et au-delà, il y aura de nombreuses options intéressantes pour les mises à niveau et les agrandissements d'ALMA, qui seront probablement prises en compte dans les futurs examens à moyen terme et plans à long terme. La participation canadienne à ALMA devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

2. Gemini : nous recommandons que le Canada reste un participant actif de l'Observatoire Gemini au cours de la prochaine décennie. Gemini continue d'être un élément fondamental des capacités d'observation du Canada, joue un rôle clé dans la formation et l'élaboration d'instruments, et permet la recherche sur un éventail incroyablement vaste de sujets scientifiques. Des investissements récents importants et de nouveaux instruments font que c'est un moment excitant pour le Canada d'être un partenaire Gemini et devraient entraîner une augmentation de la productivité, de l'impact et des taux de sursouscription. L'Observatoire Gemini sera un élément clé des capacités d'observation du Canada à l'ère des télescopes de 30 mètres. Gemini sera un banc d'essai important pour les instruments futurs et offrira des capacités qui ne seront pas offertes par des télescopes de 30 mètres jusqu'à loin dans les années 2030.

Nous encourageons une vaste consultation de la collectivité en prévision du prochain point d'évaluation de Gemini en 2024 sur la part de Gemini qui convient au Canada dans le prochain accord international concernant Gemini, et sur la façon dont la négociation du bail principal du Maunakea influera sur le statut de Gemini Nord. La participation

Observatoire Gemini : Panorama du miroir de Gemini Nord au coucher du soleil (en haut) ; traînées d'étoiles au-dessus des panneaux photovoltaïques de Gemini Nord au Maunakea (en bas).

Mention de source : Gemini Observatory/AURA/Joy Pollard

canadienne à Gemini devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

3. TCFH : nous recommandons de poursuivre la participation canadienne au télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) au moins jusqu'à la fin des grands programmes en cours. Au cours de cette période, le Canada devrait collaborer avec les autres partenaires du TCFH afin de maximiser les travaux scientifiques uniques ayant un impact élevé tout en réduisant les coûts, par exemple en réduisant le parc d'instrument ou en priorisant davantage les grands programmes. Une fois que les grands programmes en cours seront terminés, la participation du Canada au TCFH dépendra de la transition de celui-ci vers le MSE. Si le MSE va de l'avant sur le site du TCFH, nous recommandons que le Canada, ses partenaires du TCFH et d'autres intervenants pertinents planifient un projet qui comprend la migration de SPIROU vers un autre télescope, car ce nouvel instrument a la capacité de fournir des données scientifiques à fort impact pendant au moins une décennie. Si le TCFH ne fait pas la transition vers le MSE, nous recommandons que la communauté des astronomes canadiens décide de l'approche qui assurera un accès optimal aux capacités grand champ pour l'hémisphère Nord dans les domaines optique, ultraviolet et proche infrarouge, ce qui peut signifier quitter le partenariat TCFH pour saisir d'autres occasions (la participation à Subaru est une possibilité ; voir la section sur [Subaru](#) au chapitre 6). La participation canadienne au TCFH devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

Recommandations de nouveaux investissements de moyenne envergure dans les installations actuelles :

1. CHORD : nous recommandons le financement et la mise en œuvre du [Canadian Hydrogen Observatory and Radio-transient Detector \(Observatoire canadien de l'hydrogène et détecteur de signaux radio transitoires\) \(CHORD\)](#). CHORD est une installation unique qui tire parti du leadership scientifique mondial actuel du Canada, conçue dès le départ comme une installation nationale. L'expansion des capacités et de l'accès de la communauté par rapport à [CHIME](#) permettront d'élucider des questions passionnantes et opportunes sur les sursauts radio rapides, la cartographie d'intensité, les pulsars et de nombreux autres domaines scientifiques. Les très importants flux de données prévus par CHORD nécessiteront un élargissement des capacités de l'infrastructure de recherche numérique du Canada en radioastronomie, et aideront la collectivité à se préparer aux défis liés aux données de SKA1. La construction et l'exploitation de CHORD devraient être assujetties à tout un ensemble de

principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

2. CMB-S4 : nous recommandons la participation au Cosmic Microwave Background Stage 4 ([l'étape 4 de l'expérience d'exploration du fond diffus cosmologique](#)) (CMB-S4) ou à une autre installation comparable. La participation nous permettra maintenant d'assumer des rôles de leadership dans la définition du projet global. Les Canadiens sont des chefs de file mondiaux dans tous les domaines de la recherche sur le fond diffus cosmologique, y compris les systèmes de lecture des détecteurs, l'intégration des systèmes, les pipelines, la cartographie, la théorie et l'interprétation. Pour préserver son leadership dans ce domaine, il est essentiel que le Canada participe au CMB-S4 ou à une autre installation comparable. Cette participation est également très complémentaire à LiteBIRD, que nous recommandons comme priorité spatiale ci-dessous. La participation canadienne au CMB-S4 ou à toute autre installation comparable devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

3. LSST : nous recommandons que le Canada s'engage sur la voie d'une adhésion nationale au [Legacy Survey of Space and Time \(LSST\)](#). La science rendue possible par l'ensemble de données LSST est sans précédent et fournira des données de base pour des projets sur des installations comme Gemini, MSE, un TGTO (grand télescope optique), ALMA, ngVLA et SKA1. À l'heure actuelle, le LSST et ses organismes de financement sont encore à définir les paramètres et les exigences d'un partenariat canadien dans le cadre de ce projet. Une participation canadienne réussie et significative au LSST exigera le développement de l'infrastructure numérique pertinente, qui contribuera également de façon importante au succès international global de l'installation. La participation canadienne au LSST devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

Étant donné que certains projets de moyenne envergure sont conçus et exécutés dans des délais relativement courts, les installations futures mentionnées ci-dessus ne peuvent constituer une liste exhaustive de toutes les possibilités qui pourraient se présenter au cours de la prochaine décennie. Nous prévoyons qu'il y aura de nouvelles possibilités d'investissement à moyen terme à envisager lors du prochain examen à moyen terme, en 2025.

Investissements très importants recommandés (> 100 M\$) dans des missions d'astronomie spatiale

Canada has a rich heritage of success in space-based astronomy. Participation in multiple new space astronomy missions is needed to maintain our expertise and skill base, and to address the broad scientific needs of the Canadian astronomy community. Most notably, there are specific opportunities for significant Canadian leadership in space astronomy in the coming decade, as well as opportunities to lay the foundations for participation and leadership in missions to be launched in the 2030s and beyond. To capitalize on all these prospects, Canada should seek to be a leader or significant partner in one major space astronomy mission over the next decade. We assert that Canada can lead one very large space astronomy mission with a budget greater than \$100M each decade, recognizing that this would require additional funding beyond the CSA A-base budget and thus a separate request to the Government of Canada. In order to successfully compete for funding against other possible expenditures of the CSA's finite budget, investments at this scale will need to offer outstanding prospects for Canadian science, HQP training, and technical/industry leadership. Canada's priorities for space astronomy will be incorporated into CSA's forthcoming "Space Science Vision 2020" document, which will put these missions within the context of CSA's other programs.

Notre recommandation la plus importante à très grande échelle est pour **CASTOR**, une mission passionnante avec un programme scientifique vaste et convaincant, qui serait la première mission de renom en astronomie spatiale au Canada. Notre deuxième recommandation dans cette catégorie est une participation canadienne significative à une **mission phare de la NASA** (HabEx, LUVOIR, Lynx, ou Origins).

CASTOR : nous recommandons que le développement du télescope Advanced Survey Telescope for Optical and ultraviolet Research (CASTOR) soit approuvé en vue d'un lancement. La mission CASTOR est un projet mature étayé par un programme scientifique transformationnel de premier plan au niveau mondial, qui bénéficie d'un soutien communautaire solide et de longue date, qui suscite un fort intérêt et une forte implication de l'industrie canadienne et qui génère beaucoup d'enthousiasme de partenaires internationaux, qui d'ailleurs demandent assidûment le leadership du Canada pour développer et lancer un télescope spatial optique ultraviolet à grand champ. CASTOR fournira également un excellent complément à JWST et à d'autres installations optiques et infrarouges à venir. Priorité absolue du PLT2010 et de la RMP2015, CASTOR reste un candidat d'une valeur exceptionnelle pour la première mission d'envergure d'astronomie spatiale du Canada. Il sera essentiel de s'engager avec le gouvernement fédéral pour financer cette très grande mission, et de travailler en étroite collaboration avec des partenaires internationaux comme JPL/NASA et IIA/ISRO.

Contributions matérielles, scientifiques et techniques

aux missions phares de la NASA : nous recommandons que le Canada contribue à hauteur d'environ 100 M\$ en matériel pour une mission phare d'astrophysique sélectionnée par la NASA, et contribue également aux niveaux scientifique et technique à une telle mission, conformément à la recommandation d'investissements supplémentaires ci-dessous. Toutefois, une telle contribution matérielle doit être considérée dans l'ensemble comme une priorité inférieure à l'investissement dans CASTOR et LiteBIRD aux niveaux recommandés. Une importante contribution matérielle à une mission phare de la NASA en astrophysique renforcerait la position du Canada en tant que partenaire international solide en astronomie spatiale. En prévision de l'examen de mi-parcours de 2025, les astronomes canadiens devraient collaborer avec l'ASC et les partenaires industriels pour déterminer les contributions matérielles potentielles aux missions phares sélectionnées de la NASA et, le cas échéant, l'ASC devrait appuyer les études de développement technologique. La révision à mi-parcours du PLT de la CASCA, en 2025, arriverait alors à point nommé pour donner des directives sur une éventuelle contribution à une mission phare.

Investissements importants (de 25 à 100 M\$) dans l'astronomie spatiale recommandés

Nous recommandons que le gouvernement canadien accorde à l'Agence spatiale canadienne (ASC) un financement de base pour l'astronomie spatiale d'au moins 15 M\$ par an pour soutenir les missions d'astronomie spatiale et les contributions aux missions allant jusqu'à 100 M\$.

Notre plus haute recommandation pour les investissements importants est pour **LiteBIRD**, une mission dirigée par JAXA pour étudier le fond diffus cosmologique. Notre seconde recommandation concerne un **télescope spatial infrarouge moyen et infrarouge lointain refroidi** à haute sensibilité. LiteBIRD et un télescope spatial infrarouge refroidi offrent ensemble un solide portefeuille d'activités scientifiques auxiliaires, ouvrant la voie à un important leadership du Canada sur les plans technique et scientifique, et créeront d'excellentes occasions de formation et d'engagement du PHQ au sein de l'industrie. Le rendement attendu du capital investi est élevé tant pour le temps d'observation garanti que pour les occasions de l'industrie.

LiteBIRD : nous recommandons la participation du Canada à Lite satellite for the studies of B-mode polarization and Inflation from cosmic background Radiation Detection (satellite léger pour l'étude de la polarisation en mode B et de l'inflation à partir du fond diffus cosmologique) (LiteBIRD). Cette participation devrait correspondre au cycle de vie complet de LiteBIRD, y compris le matériel, les opérations de la mission et l'analyse scientifique. En se concentrant sur la polarisation du fond diffus cosmologique à de grandes échelles angulaires, LiteBIRD sera un excellent complément à l'installation CMB-S4 au sol, et offrira une occasion exceptionnelle aux cosmologistes canadiens de faire des découvertes uniques.

Test du miroir principal du télescope spatial James Webb.

Mention de source :
NASA/Chris Gunn

Télescope spatial infrarouge refroidi : nous recommandons que le Canada explore les possibilités de participation de manière substantielle à une grande mission internationale d'observatoire spatial infrarouge refroidi. Une telle mission peut tirer parti de l'important leadership scientifique et technologique du Canada en astronomie spatiale infrarouge issu des travaux sur Herschel et SPICA, et peut révolutionner notre compréhension du gaz froid et de la poussière dans tout l'Univers grâce à un accès unique aux longueurs d'onde dans l'infrarouge lointain.

Investissements supplémentaires (> 25 M\$) dans des missions d'astronomie spatiale recommandés

Pour permettre à l'astronomie spatiale canadienne de se concentrer sur une mission de renom et un ou deux autres grands programmes, la participation à d'autres missions par la voie traditionnelle de petites contributions au matériel ou d'autres contributions (jusqu'à concurrence de 25 M\$) devrait être limitée. La participation à toute mission devrait être déterminée de façon concurrentielle et répondre aux critères d'offre de perspectives exceptionnelles pour la science canadienne, la formation de PHQ et le leadership technique et industriel.

Nous recommandons que le gouvernement canadien offre à l'ASC un financement de base pour l'astronomie spatiale d'au moins 15 M\$ par an, et ce, afin de soutenir les activités préparatoires (jusqu'à la phase A) des missions et les contributions aux missions de toutes tailles, ainsi que les activités scientifiques des missions auxquelles les astronomes canadiens contribuent, que l'ASC ait ou non apporté une contribution officielle.

Dans un avenir immédiat, la priorité absolue de l'ASC en astronomie spatiale devrait être **JWST**. Comme priorités à long terme, nous recommandons que l'ASC approuve le développement de **POEP** et cherche des occasions de participation scientifique et technique dans la prochaine **mission phare de la NASA** (HabEx, LUVOIR, Lynx, ou Origins).

JWST : nous recommandons que l'ASC continue à apporter son soutien financier à la mission Télescope spatial James Webb (James Webb Space Telescope, **JWST**) et aux activités scientifiques canadiennes connexes pendant toute la durée de vie de l'observatoire. Le Canada a déjà investi très largement dans ce projet, et un soutien continu permettra de tirer parti de cet investissement pour obtenir le meilleur rendement scientifique possible.

POEP : nous recommandons le développement de la mission d'observation photométrique des planètes extrasolaires (Photometric Observations of Extrasolar Planets – **POEP**). L'objectif devrait être de permettre un lancement dans la période de 2025, pour permettre le suivi des découvertes d'exoplanètes réalisées à l'aide de TESS et CHEOPS et assurer un chevauchement significatif avec les futures missions d'astronomie spatiale complémentaires telles que JWST, ARIEL, PLATO et CASTOR. POEP a le potentiel d'avoir un impact scientifique élevé sur les exoplanètes et le système solaire externe pour un investissement relativement faible, et il permettra au Canada de maintenir son leadership dans le domaine de l'astronomie par petits satellites.

Participation scientifique et technique à des missions phares de la NASA :

nous recommandons que l'ASC accorde un financement qui permette la participation scientifique et technique du Canada aux activités préparatoires des missions phares de la NASA, au moyen de missions de référence, de logiciels d'analyse, de conception d'instruments, d'équipes scientifiques, de groupes de travail, etc. Toutes ces possibilités devraient être largement diffusées, et les nominations faites par l'ASC devraient avoir lieu dans le cadre d'un processus ouvert et concurrentiel. Ces contributions scientifiques et techniques doivent être poursuivies dès que les circonstances le permettent.

Chapitre 6

Les installations d'observation actuelles et futures nécessitent des ordinateurs dédiés pour fonctionner, reflétant une intégration profonde de logiciels et de matériel qui sous-tend la plupart des télescopes modernes.

Page 80

CHIME cartographie la distribution de la matière à des échelles cosmiques pour révéler l'évolution détaillée de la structure dans l'Univers.
Mention de source : Andre Renard/The CHIME Collaboration

Paysage de l'avenir

Dans ce chapitre, nous passons en revue les ressources envisagées par le PLT2020 pour la prochaine décennie d'astrophysique théorique, d'infrastructure de recherche numérique, d'installations au sol et de missions d'astronomie spatiale. Certaines d'entre elles ont été mentionnées au chapitre 5 comme étant des priorités clés pour l'astronomie canadienne au cours de la prochaine décennie ; nous fournissons ici de plus amples détails sur ces sujets. Nous résumons et commentons également les autres installations et programmes qui ont été examinés par le groupe d'experts de PLT2020. Les commentaires de la collectivité sur lesquels ces résumés et recommandations ont été fondés peuvent être consultés dans les [livres blancs](#) et les [rapports](#) correspondants. Le chapitre 7 contient d'autres recommandations sur le financement, la gouvernance, le personnel et le rôle de l'astronomie dans la société canadienne.

Astrophysique théorique

Tableau 6.1 : Cibles recommandées pour le financement théorique en astrophysique au Canada.
Les coûts futurs ne sont que des estimations et sont susceptibles de changer.

Programme	Bailleur de fonds	Ressource	Coût	Échéancier
ICAT	CRSNG	Soutien de bourses postdoctorales en astrophysique théorique entièrement financées et basées en marge de l'Université de Toronto	~40 % de bourse du CRSNG pour l'ICAT	2020 : analyse par l'ICAT 2021 : édicter pour le concours 2021
ICAT	CRSNG	Salaires de tous les boursiers ICAT, des boursiers Nationaux ICAT et des boursiers Canada ICAT selon la norme nationale/internationale pour les bourses de prestige	~0,2 M\$ par an	2020 : dialogue avec CRSNG 2021 : soumission de la proposition de renouvellement de l'ICAT 2022- : nouveau financement

Le Canada possède une masse critique d'astrophysiciens théoriques de calibre mondial, qui étudient les phénomènes dans l'Univers et couvrent tous les principaux domaines de l'astrophysique. Leurs activités et les ressources nécessaires pour les mener à bien seront absolument essentielles pour réaliser le programme scientifique envisagé pour la prochaine décennie et répondre aux questions soulevées au chapitre 4. Voici des exemples précis de domaines dans lesquels les théoriciens canadiens prévoient apporter une contribution importante :

- Comprendre l'étonnante diversité observée des systèmes solaires des exoplanètes, qui nécessitera d'excellentes simulations informatiques des processus physiques complexes qui se produisent dans les disques circumstellaires de gaz et de poussière à mesure que les planètes se forment ;
- Expliquer les événements les plus extrêmes et les plus énergétiques de l'Univers, qui dépendront de calculs précis de l'émission d'ondes gravitationnelles à partir de la fusion d'objets compacts ;
- Mieux comprendre l'assemblage et l'évolution des galaxies au cours des temps cosmiques, ce qui nécessitera des simulations informatiques représentant d'énormes volumes virtuels sans précédent d'espace ;
- Comprendre les résultats énigmatiques des interactions stellaires et des fusions, qui nécessiteront des simulations informatiques de haute performance et des études approfondies de l'évolution des populations stellaires ;

- Élucider la nature de l'énergie dite sombre qui semble dominer notre Univers et provoquer une accélération de son expansion, qui nécessitera l'exploration de nouvelles idées sur la nature même de l'espace ;
- Déterminer quelles populations de sources produisent les mystérieux sursauts rapides d'émissions radio observés dans tout le ciel, qui nécessiteront des théoriciens pour modéliser et interpréter ces signaux complexes dépendant de la fréquence ;
- Sonder les exoplanètes pour la vie, qui s'appuiera sur des modèles atmosphériques détaillés pour nous dire si une combinaison donnée de molécules est une indication robuste de l'activité biologique.

La recherche en astrophysique théorique est menée dans des d'astrophysique théorique (ICAT) de l'Université de Toronto. Le leadership et la surveillance au sein de l'ICAT sont assurés à la fois par les membres du corps professoral de l'Université de Toronto qui sont directement nommés à l'ICAT, et par un groupe national d'autres professeurs de théorie canadiens désignés, connu sous le nom de « ICAT Inc ». Les racines locales et la réputation internationale du programme national de l'ICAT ont donné lieu à un sentiment d'appartenance communautaire et à une fierté collective à l'égard de ses réalisations.

Alors que l'ICAT entre maintenant dans sa cinquième décennie, son empreinte devrait s'étendre et se décentraliser afin de lui permettre de jouer un plus grand rôle dans l'amélioration du profil national de l'astrophysique théorique sur la scène mondiale et de contribuer à un environnement sain et diversifié pour les stagiaires

en théorie de l'astrophysique au Canada. Le prochain renouvellement de la subvention du CRSNG de l'ICAT offre la possibilité d'accroître le nombre de membres de l'ICAT au-delà des domaines traditionnels de spécialisation, de renforcer le programme de bourses de l'ICAT en augmentant le soutien apporté à la recherche théorique qui se déroule en dehors de l'Université de Toronto et d'améliorer la diversité régionale du programme de bourses afin de correspondre à la répartition des chercheurs en astrophysique axée sur la théorie dans tout le Canada.

Le financement public de la majeure partie de la recherche théorique en astrophysique qui n'est pas liée à une expérience particulière ou à un chercheur individuel provient à la fois du CRSNG,³¹ grâce à la subvention institutionnelle accordée à l'ICAT, et du soutien fédéral et provincial direct à l'Institut Périmètre de physique théorique. Étant donné qu'il est le principal institut national de théorie de l'astrophysique au Canada et le seul à bénéficier du soutien institutionnel du CRSNG, l'ICAT a dans la communauté canadienne un rôle distinct de celui de tout observatoire ou autre établissement national ; comme pour tout observatoire qui équilibre la répartition du temps d'observation entre ses partenaires, l'ICAT devrait également chercher à renouveler son engagement à l'égard de son rôle de coordonnateur national de l'astrophysique théorique, guidé par le Conseil de l'ICAT et par l'ICAT Inc.³² L'objectif devrait être que le financement de l'ICAT au CRSNG soit équitablement accessible aux théoriciens de tout le pays, en proportion de l'effectif enseignant de l'ICAT et de l'ICAT Inc., tant à l'Université de Toronto qu'ailleurs. L'une des grandes réussites de l'ICAT est le grand nombre d'anciens boursiers qui occupent maintenant des postes de professeurs en théorie de l'astrophysique partout au Canada. Par conséquent, les programmes de bourses nationales et de bourses de recherche du Canada de l'ICAT ont maintenant besoin d'un financement supplémentaire par rapport au budget total de celui-ci, afin de s'assurer que les chercheurs canadiens ont pleinement accès au programme national de recherche de l'ICAT. Une répartition d'environ 40 % de l'engagement du CRSNG envers l'ICAT est suffisante pour financer chaque année la totalité du financement de deux nouveaux boursiers postdoctoraux à l'extérieur de l'Université de Toronto. L'ACTI devrait financer tous ses

postes postdoctoraux au même salaire et pour la même durée (sans cofinancement ni contribution d'hôte), à des salaires concurrentiels à l'échelle internationale et avec une limite au nombre de boursiers nationaux et canadiens par établissement. Dans le cadre du renouvellement du CRSNG, l'ICAT devrait également chercher à accroître le nombre de chercheurs postdoctoraux qu'il peut appuyer, à condition qu'il puisse d'abord répondre au besoin de financement complet d'un programme postdoctoral national, comme il est proposé ci-dessus.

L'ICAT peut également renforcer la capacité nationale en astrophysique théorique en cherchant à devenir une plaque tournante pour les cours de formation, les réunions et la mobilisation du public (peut-être en partenariat avec le Perimeter, qui possède déjà une expérience substantielle dans ce domaine), et en travaillant en partenariat avec la CASCA pour créer un ou plusieurs prix théoriques en astrophysique au Canada.

Au niveau national, le matériel, les logiciels et le personnel nécessaires aux calculs à grande échelle et aux simulations informatiques constitueront une capacité cruciale de leadership en astrophysique théorique. La transition de Calcul Canada vers la Nouvelle organisation de l'infrastructure de recherche numérique (NOIRN) offre une occasion importante d'améliorer l'avenir de l'informatique de recherche en astronomie pour la prochaine décennie. Des recommandations sur l'infrastructure de recherche numérique (IRN) pour la théorie et les observations astronomiques sont présentées dans la section suivante.

Recommandation

Nous recommandons que l'ICAT renforce son rôle national en consacrant environ 40 % de son financement annuel du CRSNG à des bourses postdoctorales à l'extérieur de l'Université de Toronto. Ces postes devraient être entièrement financés par l'ICAT, sans contribution de l'hôte permise ou exigée, et avec une limite au nombre de boursiers nationaux ou canadiens par établissement, comme avec le programme de bourses Hubble de la NASA. L'Université de Toronto ne devrait pas avoir le droit d'accueillir les bourses Nationales de l'ICAT ou la première moitié des bourses Canada de l'ICAT, comme c'est le cas actuellement.

31 Au chapitre 7, nous recommandons que l'ASC soutienne les études de recherche théoriques et que le CNRC finance les membres du personnel en début de carrière dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), y compris les théoriciens, afin qu'ils entreprennent les activités de soutien technique et scientifique nécessaires à la conduite de programmes de recherche en astronomie dans les installations de taille moyenne au Canada.

32 Un modèle possible est celui du [Centre de recherches mathématiques](#), qui soutient et coordonne treize laboratoires de recherche à travers le Québec et l'Ontario.

Recommandation

Nous recommandons que l'ICAT offre des salaires et des indemnités de recherche pour les boursiers de l'ICAT, les boursiers Canada de l'ICAT et les boursiers Nationaux de l'ICAT à des niveaux et ayant des durées identiques. Nous recommandons en outre que la rémunération soit concurrentielle par rapport aux bourses de recherche nationales et internationales, dans le but d'attirer et de retenir les meilleurs théoriciens en début de carrière au monde.^{33,34}

Recommandation

Nous recommandons que l'ICAT cherche à élargir son programme postdoctoral dans sa prochaine proposition de financement au CRSNG. Des fonds supplémentaires devraient être utilisés pour prioriser les deux recommandations précédentes avant d'augmenter le nombre total de postes subventionnés.

Recommandation

Nous recommandons que l'ICAT mette davantage l'accent sur la formation des étudiants et des stagiaires postdoctoraux et sur l'organisation de réunions axées sur la théorie, en coordination avec le Perimeter Institute et la communauté plus vaste de théoriciens.

Recommandation

Nous recommandons que l'ICAT et la Société canadienne d'astronomie travaillent ensemble pour reconnaître le rôle de l'astrophysique théorique en établissant et en décernant des prix nationaux dans ce domaine.

Infrastructure de recherche numérique

Tableau 6.2 : Recommandations concernant l'infrastructure de recherche numérique. Les coûts futurs ne sont que des estimations et sont susceptibles de changer.

Programme	Bailleur de fonds	Ressources	Coût	Échéancier
Superinformatique d'astronomie générale	NOIRN	Évoluera au fil de la décennie. Estimation des besoins en astronomie en 2025 (hors SKA1) : <ul style="list-style-type: none"> • 100 pétaflops-années CPU • 100 pétaflops-années GPU • 75 Po, stockage en ligne 	Toutes disciplines confondues : 375 M\$ d'investissement initial plus 50 M\$/an	2021-2030
Centre régional SKA1 : traitement, stockage et transport des données SKA1	Financé à travers le projet SKA	Traitement : 9,7 pétaflops-années cumulées Stockage en ligne : 238 Po-années cumulées Stockage à proximité : 654 Po-années cumulées Données sur le transport : 100 Go/s	65 M\$ ³⁵	2021-2030

33 Une recommandation similaire pour les bourses postdoctorales du CRSNG est formulée au chapitre 7.

34 Parmi les bourses de recherche de prestige comparables et leurs salaires de départ ou allocations pour 2020 figurent : bourses Banting (70 000 \$ CA), bourses Dunlap (71 000 \$ CA), bourses Plaskett/Covington du CNRC (72 000 \$ CA), bourses NASA Hubble (69 500 \$ US), bourses NSF Astronomy and Astrophysics (69 000 \$ US), bourses ESO (36 000 €, libes d'impôt), bourses Australian DECRA (81 600 \$ AU), bourses Berkeley Miller (68 000 \$ US), bourses Harvard ITC (69 500 \$ US) et bourses Flatiron (87 000 \$ US).

35 Ce coût est repris dans le tableau 6.4 ci-dessous se rapportant aux recommandations relatives aux installations radio au sol.

La réponse aux questions fondamentales de l'astronomie et de la cosmologie établies au chapitre 4 nécessite non seulement des observations ou des calculs traditionnels, mais aussi d'énormes ensembles de données et des simulations informatiques à grande échelle. De nombreux programmes théoriques exigent d'énormes ressources informatiques, tant pour effectuer des simulations ou des calculs que pour stocker et analyser les résultats. Plusieurs des installations et programmes d'observation recommandés dans le chapitre 5 généreront des produits de données en exactets, qui devront ensuite être distribués électroniquement à la collectivité et également archivés à perpétuité. En outre, les tâches d'analyse fondamentale telles que la classification stellaire, la détermination du décalage vers le rouge et les relevés céleste de plusieurs longueurs d'ondes en corrélation croisée sont devenues si complexes qu'elles reposent désormais largement sur des approches impliquant l'astrophysique, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. Les installations informatiques mises à la disposition des astronomes canadiens traitent chaque année des pétaoctets de données provenant des expériences actuelles, tandis que le Canada joue un rôle de premier plan dans l'élaboration de normes de données au sein de l'International Virtual Observatory Alliance, et apportent l'informatique de recherche en astronomie dans un environnement infonuagique qui transcende les frontières entre les longueurs d'onde et les domaines de recherche.

Cependant, le contexte dans lequel tout cela se déroule en est un où les ressources informatiques partagées dédiées actuellement disponibles au Canada *sont insuffisantes pour répondre aux besoins de l'astronomie canadienne de la prochaine décennie*. Pour maintenir le leadership du Canada en astronomie, il faut accroître considérablement l'accès à l'informatique de haute performance à grande échelle. En se basant sur le niveau actuel et la croissance des demandes de ressources liées à l'astronomie à Calcul Canada, nous estimons que d'ici 2025, les besoins annuels du Canada en matière de simulations astronomiques et d'analyses d'observation à grande échelle seront d'environ 100 pétaflops-années pour chacun des calculs de CPU et de GPU. Ces exigences constituent 10 et 25 fois, respectivement, la capacité actuelle de Calcul Canada toutes disciplines confondues. Cette disparité résulte du manque de capacité nationale de superinformatique au Canada dont il est question au chapitre 3. Bien que cette lacune semble extrême, les besoins des astronomes ne sont ni irréalistes ni impossibles : les besoins prévus en astronomie au Canada pour 2025 sont semblables aux ressources auxquelles les astronomes de nombreux autres pays ont déjà accès en 2020.

L'astronomie a également des besoins importants en matière de stockage : les ensembles de données sont

généralement vastes, complexes, multidimensionnels et difficiles à compresser. Les données doivent également être conservées pendant des années, voire des décennies, à la fois parce qu'une expérience ou un relevé global peut prendre beaucoup de temps à réaliser, et parce qu'une fraction importante des découvertes astronomiques repose maintenant sur le retraitement des données archivées ou publiées de nouvelles façons. Enfin, de nombreuses observations astronomiques se concentrent sur le suivi des changements dans les objets célestes au fil du temps : la base de référence à temps plein doit être conservée pour analyse ultérieure, et la nouvelle observation d'un objet plus tard ne peut jamais reprendre son comportement antérieur. Il n'est donc pas surprenant que les besoins de stockage de l'astronomie canadienne dépasseront bientôt la capacité disponible ; par exemple, la plateforme et les archives LSST canadiennes proposées (voir ci-dessous) nécessiteront au départ 8 pétaoctets de stockage, plus 1,5 pétaoctet par année à mesure que les données du relevé s'accumulent. Compte tenu des récentes demandes de Calcul Canada concernant le stockage général pour l'astronomie, nous estimons que 75 PB de stockage en ligne rapide seront nécessaires d'ici 2025. La bande passante sera une autre exigence clé - le centre régional canadien proposé SKA1 (voir ci-dessous) aura besoin d'une capacité de réseau de 100 gigaoctets par seconde. Encore une fois, l'investissement dans la recherche informatique au Canada peut répondre à de telles exigences, mais le cycle de planification et d'investissement doit commencer immédiatement pour assurer la compétitivité internationale.

L'un des grands risques auxquels fait face l'astronomie du XXI^e siècle, et l'astronomie canadienne en particulier, c'est que nous n'aurons pas les systèmes logiciels nécessaires pour exploiter pleinement les ensembles de données numériques qui seront créés. L'informatique astronomique exige des logiciels, des bases de données et l'expertise pour créer et maintenir ces outils essentiels. En particulier, la gestion de grands ensembles de données exige une expertise et des solutions logicielles de plus en plus spécialisées, souvent appelées intergiciels ou cyberinfrastructure. L'expertise canadienne dans ces domaines est en grande partie concentrée au CCDA de l'HAA, qui fournit les offres de services (p. ex., machines virtuelles personnalisées, stockage géré, traitement par lots à l'aide de machines virtuelles, droits d'accès de groupe) dont les astronomes ont besoin par le biais de la couche de service CANFAR de l'infrastructure de Calcul Canada. Appuyer le CCDA dans le développement et le maintien à long terme de l'expertise en logiciels et en intergiciels est essentiel au succès de la participation canadienne aux projets actuels et futurs d'astronomie à forte intensité de données.

La discussion ci-dessus met l'accent sur le besoin pressant de partager des ressources informatiques générales dans toute la collectivité. En outre, les installations d'observation actuelles et futures nécessitent des ordinateurs dédiés pour fonctionner, reflétant une intégration profonde de logiciels et de matériel qui sous-tend la plupart des télescopes modernes. En particulier, les radiotélescopes modernes tels que CHIME, CHORD et SKA1 tirent une grande partie de leur extrême sensibilité de capacités de superinformatique dédiées. Ce niveau d'intégration des logiciels va au-delà des observations et s'étend à l'extraction et à l'analyse des données nécessaires pour convertir les mesures en découvertes scientifiques. Essentiellement, [la participation complète du Canada à SKA1](#) (voir la discussion ci-dessous) nécessitera un centre régional canadien SKA1 à compter de 2022, avec une capacité de stockage initiale de 6 pétaoctets et une puissance de calcul de 0,3 pétaflops, qui augmentera d'ici 2030 pour atteindre environ 240 pétaoctets et 1,7 pétaflops pour suivre le rythme des données de SKA1. Les besoins du CPU en ce qui concerne SKA1 seulement à la fin de la décennie sont comparables à l'ensemble de la capacité actuelle de calcul de recherche à l'échelle du Canada. Cependant, grâce à l'investissement continu dans l'informatique de recherche au Canada pour suivre le rythme de la loi de Moore, les besoins informatiques de SKA1 pourraient être comblés avec une petite fraction de la capacité informatique future du Canada d'ici 2028.

Au cours de la prochaine décennie, l'ensemble du milieu de la recherche au Canada devra composer avec les mêmes défis en matière d'infrastructure numérique que les astronomes canadiens. Sans un engagement d'investissement soutenu dans l'infrastructure informatique au cours des 10 prochaines années et au-delà, les scientifiques canadiens prendront de plus en plus de retard sur leurs concurrents. De plus, étant donné que la recherche informatique joue un rôle de plus en plus important à l'échelle mondiale, les scientifiques canadiens ont besoin d'un tel engagement simplement pour être en mesure de contribuer de façon significative à des domaines dominés par le calcul. Nous recommandons donc que le Canada maintienne son [engagement à l'égard de l'infrastructure de recherche numérique prévu au budget 2018](#) par un [investissement initial de 375 M\\$](#) pour financer la revitalisation immédiate et l'amélioration

continue des infrastructures de recherche numérique au Canada au cours de la prochaine décennie. Cela doit être suivi d'une dépense continue de 50 M\$ par année pour l'IRN au cours de la prochaine décennie. Cet investissement dans l'IRN assurera la compétitivité et le leadership mondial de l'astronomie canadienne au cours de la prochaine décennie.

Recommandation

Nous recommandons que le Canada maintienne son engagement à l'égard de l'infrastructure de recherche numérique prévu au budget 2018, par un investissement initial de 375 M\$ et une dépense continue de 50 M\$ par an au cours de la prochaine décennie. Cet investissement majeur dans la [Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique du Canada \(NOIRN\)](#) est nécessaire pour revitaliser, puis soutenir les capacités de recherche du Canada dans toutes les disciplines.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA s'efforcent de faire en sorte que la NOIRN réponde aux besoins uniques en ressources de calcul de l'astrophysique théorique et observationnelle, que nous estimons à 100 pétaflops-années pour les calculs CPU et GPU et à 75 Po de stockage en ligne d'ici 2025. [Le comité de calcul numérique et de données](#) de la CASCA devrait suivre les développements au sein de la NOIRN et représenter vigoureusement les intérêts des chercheurs en astronomie par l'intermédiaire du [Conseil des chercheurs de la NOIRN](#) et d'autres structures de gouvernance et de consultation.

Recommandation

Nous recommandons que le [Centre canadien de données astronomiques \(CCDA\)](#) du CNRC continue à recevoir un soutien important, à la fois en tant que fournisseur de niveaux de services propres à l'astronomie utilisant l'infrastructure de la NOIRN, et en tant que coordinateur de l'archivage à long terme des produits de données numériques pour l'astronomie.

ÉTUDE DE CAS

Mettre en lumière l'eau propre

Appliquer l'astrophysique théorique aux systèmes de traitement de l'eau

← Cette carte en couleur est une représentation visuelle du nombre de photons s'échappant le long de la surface d'une lampe à mercure basse pression cylindrique lorsque des photons entrent dans la lampe depuis une source extérieure. La carte a été obtenue en utilisant une routine de transfert radiatif par la méthode de Monte Carlo. La lueur terne en haut à droite représente les photons qui passent à travers la lampe sans interagir avec le gaz de mercure à l'intérieur de la lampe.

Mention de source : I. Cyr.

Carol Jones est professeur de physique et d'astronomie et doyenne associée de la faculté des sciences de l'**Université Western**. Elle étudie les mystérieux disques de gaz qui entourent les jeunes étoiles chaudes pour savoir d'où elles viennent et comment elles évoluent dans le temps. Jones a grandi dans la région de London et a obtenu son doctorat à l'Université Western en 2000. **Isabelle Cyr** est chercheuse postdoctorale à l'Université Western. Elle utilise des modèles informatiques complexes pour étudier les interactions entre la lumière et la matière dans les disques autour des étoiles massives. Cyr a grandi à Edmonston, Nouveau-Brunswick et a obtenu son doctorat de l'Université Western en 2016.

Trojan Technologies est une entreprise de London qui conçoit des

produits et des services pour augmenter l'efficacité, l'efficiency et la durabilité du processus de traitement des eaux. Les systèmes UV Trojan utilisent la lumière ultraviolette pour désinfecter l'eau potable et les eaux usées dans les villes et villages du Canada et du monde entier, et l'entreprise ne cesse de progresser pour améliorer la technologie de désinfection par UV. Cyr et Jones utilisent leur expérience sur les modèles informatiques du passage de la lumière à travers le gaz autour des étoiles massives. Soutenues par Mitacs, NSERC et Trojan Technologies, elles ont travaillé avec **Jim Robinson**, qui a également obtenu son doctorat au département de physique et d'astronomie à l'Université Western, pour comprendre le passage de la lumière à travers les

ultraviolets des réacteurs de Trojan. Leurs modèles informatiques, testés par des expériences, permettront de mettre au point des systèmes de traitement de l'eau plus efficaces.

L'approvisionnement mondial en eau propre subit une forte pression liée à plusieurs facteurs, notamment l'industrialisation, l'augmentation de la demande, la contamination biologique et chimique croissante. Cette pression représente une menace importante pour la santé, notre environnement et les générations actuelles et futures dans le monde entier. Le partenariat unique entre des astronomes et une entreprise leader canadienne permettra de faire progresser le traitement de l'eau pour tous. ♦

Installations au sol : optiques et infrarouges

Les télescopes optiques sont parmi les premiers instruments astronomiques. L'histoire des grands télescopes au sol au Canada remonte à plus d'un siècle. Les télescopes optiques et infrarouges (OIR) terrestres modernes couvrent une gamme de longueurs d'onde de 0,3 à 10 micromètres ; les capacités spécialisées de chaque installation permettent de faire des découvertes dans différents domaines (comme la variabilité du temps ou l'imagerie à haute résolution).

Dans cette section, nous passons en revue les installations optiques et infrarouges qui ont été envisagées pour le plan PLT2020, et formulons des recommandations particulières pour les programmes considérés comme prioritaires pour la prochaine décennie de découverte scientifique. Les installations sont énumérées par ordre alphabétique, et les recommandations du chapitre 5 sont répétées au besoin.

Tableau 6.3 : Coûts et calendriers des installations au sol optiques et infrarouges recommandées (par ordre alphabétique ; voir le chapitre 5 pour les priorités et les catégorisations). Les coûts sont tous exprimés en dollars canadiens à la valeur donnée en 2020, sauf indication contraire. Les coûts futurs ne sont que des estimations et sont susceptibles de changer.

Projet	Coût prévu pour le Canada		Part du temps d'observation du Canada ³⁶	Début de la construction	Début des opérations
	Coûts de nouvelle construction	Opérations			
TCFH	S.O.	4 M\$ US/an Contribution canadienne pour l'année civile 2020)	42,5 %	1974	1979
Gemini	S.O.	US\$6.0M/year (Canadian contribution in calendar year 2020)	18,15 %	1994	1999-2000
LSST	S.O.	3 M\$/an ³⁷ en dollars de 2020 (en nature)	Accès complet aux données de relevé	2015	2023
MSE	110 M\$ en dollars de 2018	7 M\$/an en dollars de 2018	20 %	2026	2031
TGTO (TMT) ³⁸	À déterminer ³⁹	7 M\$ US ⁴⁰ /an en dollars de 2020	15 %	À déterminer	2033 ou plus tard

36 Pour les installations qui ne sont pas encore opérationnelles, la part indiquée est provisoire ou proposée. Noter que la part du temps d'observation attribué au Canada ne découle pas nécessairement de la part du Canada dans les coûts de construction ou d'exploitation ou n'y est pas nécessairement liée.

37 Le LSST n'accepte pas de fonds en espèces de ses partenaires pour couvrir les opérations. Le montant indiqué correspond au coût des contributions en nature du Canada aux opérations du LSST.

38 Au moment de la rédaction du présent document, l'accès du Canada à un très grand télescope optique est mieux mis en œuvre par une participation continue au TMT, soit à Maunakea, à Hawaii, soit à l'Observatorio del Roque de los Muchachos, aux îles Canaries.

39 En 2015, le gouvernement du Canada a investi 243,5 M\$ dans des activités spécifiques du TMT, notamment dans le NFIRAOS et la construction d'une enceinte. Les coûts de construction supplémentaires ne sont pas encore déterminés.

40 Les coûts d'exploitation annuels du TMT construit sur Maunakea par rapport au TMT construit sur l'Observatorio del Roque de los Muchachos sont similaires à quelques pour cent près.

Astronomie arctique

L'Antarctique est connu pour offrir de superbes conditions pour l'astronomie optique et infrarouge, y compris de longues périodes ininterrompues d'obscurité, des conditions froides et sèches qui réduisent au minimum la contamination atmosphérique, une excellente qualité d'image et un ciel essentiellement exempt des traînées des constellations de satellites. Des conditions semblables peuvent être obtenues dans les régions de l'Extrême-Arctique de l'Inuit Nunangat, avec les avantages supplémentaires que ces sites sont plus faciles à atteindre que l'Antarctique et sont accessibles toute l'année. Au cours des 10 à 15 dernières années, des astronomes canadiens ont effectué des tests de site au Centre de recherche atmosphérique en environnement polaire (PEARL) (latitude 80° N) sur l'île d'Ellesmere/Umingmak Nuna, au Nunavut, comparativement à trois hautes montagnes côtières éloignées ailleurs à Ellesmere. Ces campagnes ont démontré le potentiel d'une excellente qualité d'image, comparable à Maunakea à Hawaï et au Cerro Tololo au Chili, et bien meilleure que partout ailleurs au Canada. Si ces perspectives d'imagerie se réalisaient, même un télescope de petite ou moyenne taille sur un tel site pourrait être un observatoire de classe mondiale et apporter des contributions importantes à la recherche. Toutefois, les études existantes sur le site ne sont encore que préliminaires ; une étude concluante exigera des données recueillies au cours de plusieurs hivers, en utilisant une tour éloignée des effets nocifs de l'installation PEARL.

Le rapport PLT2010 a recommandé : 1) que la qualité de l'image dans l'Extrême-Arctique soit pleinement caractérisée à de multiples sites ; 2) que la confirmation d'un site de grande qualité soit suivie d'études de conception, scientifiques et techniques pour un télescope de 1 à 4 mètres ; 3) que si de telles études démontraient un cas solide et réalisable, la construction d'un tel télescope devrait avoir lieu. Un réseau réparti de petits télescopes a depuis été proposé pour le site PEARL, avec une ouverture collective d'environ un mètre. Cependant, cela n'a pas progressé au-delà d'une étude de concept, et il n'y a pas eu d'essais sur place ni d'autres prises de données au PEARL depuis 2013, en raison d'un manque de financement et de la logistique difficile.

L'astronomie optique et infrarouge de l'Arctique demeure une option prometteuse pour le Canada, mais les conditions du site, la faisabilité et le coût ne sont pas encore établis. Le consentement des peuples autochtones et des détenteurs de titres traditionnels pour l'activité astronomique sur tout site proposé, l'appui de la communauté canadienne de l'astronomie et le financement connexe seront tous nécessaires avant que cette possibilité puisse être avancée davantage. Des fonds pourraient être offerts par le ministère de la Défense nationale pour des études sur les débris orbitaux, ainsi que par des organismes gouvernementaux qui souhaitent attirer des investissements internationaux.

Nous notons séparément la radioastronomie arctique comme un nouveau centre d'activité. Les Canadiens ont testé l'environnement radio à basses fréquences à la station de recherche sur l'Arctique de McGill (79°N) pour les expériences mondiales de réionisation, avec des éléments pathfinder déployés en 2018. On planifie également d'utiliser le nouveau télescope Greenland de 12 mètres pour visualiser les trous noirs supermassifs grâce au télescope Event Horizon.

TCFH

Le télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) est un télescope optique/infrarouge de 3,6 mètres au sommet de Maunakea. Le TCFH est en activité depuis 1979 et a apporté de grandes contributions à l'astronomie et à la cosmologie, grâce à la combinaison d'instruments novateurs et de la meilleure qualité d'image sur la montagne. Le leadership au sein du TCFH a permis aux Canadiens de mener les premiers grands relevés sur un télescope de classe 4 mètres, qui ont eu un impact durable dans la communauté de l'astronomie en fournissant certains des résultats de cosmologie de supernova les plus précis et les premiers relevés de décalage vers le rouge des amas de galaxies.

Le TCFH est un partenariat entre le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de France et l'Université d'Hawaï (UH). Le Canada détient 42,5 % de TCFH et verse actuellement une contribution en espèces annuelle de 4,0 M\$ US (2020) aux opérations. Les astronomes canadiens peuvent obtenir du temps d'observation au TCFH par l'intermédiaire du comité canadien d'attribution du temps (CanTAC) ou en participant aux grands programmes du TCFH. Pour le temps accordé par CanTAC, environ 60 à 70 propositions d'observation sont actuellement soumises chaque année, avec un ratio de participation excédentaire de 2 à 4. Quatre grands programmes du TCFH sont en cours d'exécution, et le Canada est un chef de file et un participant actif dans chacun d'eux. Le grand programme Canada-France Imaging Survey (relevé d'imagerie Canada-France) fait partie du projet UNIONS encore plus vaste qui a permis la participation du Canada à la mission Euclid menée par l'Agence spatiale européenne. Le TCFH a mené plus de 800 publications canadiennes, qui ont été citées plus de 40 000 fois ; les documents ayant le plus d'impact ont été des découvertes révolutionnaires sur des sujets comme les amas globulaires, l'évolution des galaxies et l'énergie sombre. Les Canadiens dirigent le projet de redéveloppement du TCFH et de son site en tant que Explorateur spectroscopique du Maunakea (MSE ; voir ci-dessous).⁴¹

41 Il est à noter que l'avenir de toutes les installations astronomiques de Maunakea est incertain, à la fois en raison de la discussion et de la consultation en cours au sujet du Télescope de trente mètres (voir la section relative au TGTO ci-dessous) et parce que le bail principal actuel en vertu duquel l'utilisation astronomique de la montagne est gérée par l'Université d'Hawaï se termine en 2033.

Côté nord du TCFH.

Mention de source : CFHT Corporation

Recommandation

Nous recommandons de poursuivre la participation canadienne au télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) au moins jusqu'à la fin des grands programmes en cours. Au cours de cette période, le Canada devrait collaborer avec les autres partenaires du TCFH afin de maximiser les travaux scientifiques uniques ayant un impact élevé tout en réduisant les coûts, par exemple en réduisant le parc d'instrument ou en priorisant davantage les grands programmes. Une fois que les grands programmes en cours seront terminés, la participation du Canada au TCFH dépendra de la transition de celui-ci vers le MSE. Si le MSE va de l'avant sur le site du TCFH, nous recommandons que le Canada, ses partenaires du TCFH et d'autres intervenants pertinents planifient un projet qui comprend la migration de SPIRou vers un autre télescope, car ce nouvel instrument a la capacité de fournir des données scientifiques à fort impact pendant au moins une décennie. Si le TCFH ne fait pas la transition vers le MSE, nous recommandons que la communauté des astronomes canadiens décide de l'approche qui assurera un accès optimal aux capacités grand champ pour l'hémisphère Nord dans les domaines optique, ultraviolet et proche infrarouge, ce qui peut signifier quitter le partenariat TCFH pour saisir d'autres occasions (la participation à Subaru est une possibilité ; voir la section sur Subaru au chapitre 6). La participation canadienne au TCFH devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet (voir la recommandation au chapitre 7).

La suite d'instruments actuelle pour le TCFH se compose de deux imageurs (MegaCam et WIRCam) deux spectrographes (ESPaDOnS et SPIRou) et la spectroscopie à transformée de Fourier (SITELLE). MegaCam, WIRCam et ESPaDOnS ont environ 15 ans. MegaCam offre toujours la seule capacité d'imagerie à champ large près des ultraviolets sur un télescope de 4 mètres ou plus, une capacité clé pour les mesures cosmologiques qui complète les ensembles de données d'Euclide, le télescope spatial Nancy-Grace-Roman (anciennement WFIRST) et l'Observatoire Vera C. Rubin (anciennement LSST). SITELLE et SPIRou ont commencé à recueillir des données au cours des dernières années et sont particulièrement puissants dans leurs domaines scientifiques. Avec l'un des plus grands champs de vision de tout spectrographe de champ intégral, SITELLE offre une capacité sans précédent pour cartographier les conditions physiques des galaxies proches et des régions de formation stellaire. Les mesures de vitesse radiale de haute précision de SPIRou permettent de rechercher des exoplanètes autour d'étoiles de faible masse et d'étudier les processus physiques en jeu pendant les premiers millions d'années de systèmes d'étoiles et de planètes.

Gemini

L'Observatoire Gemini a été une installation optique et infrarouge fondamentale pour le Canada pendant plus de deux décennies, offrant une vaste gamme d'instruments sur deux télescopes de 8 mètres, une installation nordique à Maunakea à Hawaï et une installation au sud sur le Cerro Pachón au Chili. Gemini est actuellement financé par un partenariat entre six pays : les États-Unis, le Canada, le Chili, le Brésil, l'Argentine et la Corée. La part du Canada dans le partenariat est actuellement de 18,15 %. Le Canada

a récemment prolongé l'entente de partenariat avec Gemini jusqu'en 2027, et un point d'évaluation pour le prochain accord international Gemini est prévu pour 2024.

Gemini a une longue histoire de découvertes scientifiques, y compris la première image dirigée par le Canada d'un système à plusieurs plans au-delà du système solaire, des études sur les quasars à décalage horaire élevé et les contraintes sur l'énergie sombre des supernovæ. Au cours des cinq prochaines années, Gemini connaîtra une renaissance grâce à la mise en service d'un ensemble d'instruments revitalisés qui correspond très bien aux besoins généraux de la communauté astronomique canadienne dans les années 2020 et au-delà. Par exemple, les capacités de ces nouveaux instruments permettront d'étudier la composition chimique du halo de la Voie lactée, l'évolution précoce des étoiles et des systèmes planétaires, le contenu des galaxies proches et distantes, et le suivi rapide des objets variables et transitoires nouvellement découverts. Un nouveau système d'optique adaptative Gemini-North représente un investissement important de la National Science Foundation des États-Unis, tandis que le Spectrographe infrarouge multiobjet Gemini (GIRMOS) révolutionnera notre capacité d'étudier les objets ayant la plus faible luminosité, les plus anciens et les plus éloignés de l'Univers et de sonder la formation des systèmes stellaires et planétaires.

Au cours de la dernière décennie, Gemini a lancé deux nouveaux programmes pour accroître son impact. Le premier est un programme à exécution rapide qui offre environ 10 % du temps du télescope pour la soumission et l'évaluation mensuelles d'une proposition, avec des données obtenues 1 à 4 mois après la soumission. À l'origine, le Bureau canadien de Gemini a dirigé les efforts visant à mettre au point le logiciel nécessaire pour appuyer ce programme, et les IP canadiens se sont vu attribuer près de 40 % du temps alloué au moyen de ce programme. Deuxièmement, en 2014, les grands programmes à long terme sont maintenant alloués jusqu'à 20 % du temps d'observation, ce qui permet de proposer des projets qui nécessitent beaucoup de temps, peut-être sur plusieurs semestres. Bien qu'à ce jour seulement un petit nombre d'IP canadiens aient obtenu du temps pour les grands programmes à long terme, leurs programmes sont parmi les plus importants jamais acceptés sur Gemini et dépassent la part de temps allouée par le Canada pour la participation à un grand programme à long terme. Les Canadiens participent aussi activement à de nombreux grands programmes à long terme dirigés par les États-Unis.

Les taux de sursouscription à Gemini au Canada ont diminué au cours des dernières années, mais dépassent toujours le ratio de 2:1. Certains instruments et modes sont encore plus sursouscrits. Les astronomes canadiens sont des utilisateurs productifs des deux télescopes. Les journaux Gemini canadiens (avec un auteur ou un coauteur canadien) ont une plus grande incidence que les articles Gemini

moyens. Les journaux canadiens basés sur des données Gemini-South ont eu plus d'impact que ceux de Gemini-North, principalement en raison de l'impact très important de l'imageur Gemini Planet Imager sur Gemini South. La part du Canada dans Gemini a facilité de nombreux programmes dirigés par des étudiants, et Gemini s'est donc révélé un puissant outil de production de thèse pour le Canada. Il y a maintenant 63 thèses de maîtrise et de doctorat qui utilisent les données Gemini, et d'autres sont en cours. À l'heure actuelle, en moyenne cinq thèses canadiennes sont produites chaque année à l'aide des données de Gemini.

L'Observatoire Gemini continuera de fournir un accès aux deux hémisphères du ciel,⁴² en effectuant des recherches exploratoires qui permettront de réaliser des programmes sur des télescopes de 30 mètres et de fournir des capacités que ces télescopes n'offriront pas avant un certain temps (comme la spectroscopie à haute résolution dans l'hémisphère nord). Il jouera également un rôle scientifique clé dans le suivi et la caractérisation des phénomènes découverts grâce à LSST, ALMA, JWST, MSE et SKA1.

Recommandation

Nous recommandons que le Canada reste un participant actif de l'Observatoire Gemini au cours de la prochaine décennie. Gemini continue d'être un élément fondamental des capacités d'observation du Canada, joue un rôle clé dans la formation et l'élaboration d'instruments, et permet la recherche sur un éventail incroyablement vaste de sujets scientifiques. Des investissements récents importants et de nouveaux instruments font que c'est un moment excitant pour le Canada d'être un partenaire Gemini et devraient entraîner une augmentation de la productivité, de l'impact et des taux de sursouscription. L'Observatoire Gemini sera un élément clé des capacités d'observation du Canada à l'ère des télescopes de 30 mètres. Gemini sera un banc d'essai important pour les instruments futurs et offrira des capacités qui ne seront pas offertes par des télescopes de 30 mètres jusqu'à loin dans les années 2030.

Nous encourageons une vaste consultation de la collectivité en prévision du prochain point d'évaluation de Gemini en 2024 sur la part de Gemini qui convient au Canada dans le prochain accord international concernant Gemini, et sur la façon dont la négociation du bail principal du Maunakea influera sur le statut de Gemini Nord. La participation canadienne à Gemini devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet (voir la recommandation au chapitre 7).

42 Il est à noter que l'avenir de toutes les installations astronomiques de Maunakea est incertain, à la fois en raison de la discussion et de la consultation en cours au sujet du Télescope de trente mètres (voir la section relative au TGTO ci-dessous) et parce que le bail principal actuel en vertu duquel l'utilisation astronomique de la montagne est gérée par l'Université d'Hawaii se termine en 2033.

L'Observatoire Rubin au coucher du soleil, éclairé par une pleine lune.

Mention de source : Rubin Observatory/NSF/AURA

LSST

Le Legacy Survey of Space and Time (LSST) devrait entrer en service en 2022 avec le télescope optique de 8,4 mètres⁴³ de l'Observatoire Vera C. Rubin, maintenant en construction sur le Cerro Pachón au Chili. L'Observatoire Vera C. Rubin était l'installation au sol recommandée la plus élevée dans la revue décennale de l'astronomie Astro2010 aux États-Unis, et est le premier télescope de sa catégorie conçu pour étudier l'univers optique transitoire. Le LSST sera un relevé du ciel sur 10 ans qui fournira un ensemble de 500 pétaoctets d'images et de produits de données, qui abordera certaines des questions les plus pressantes sur la structure et l'évolution de l'Univers, son évolution et la nature de nombreux objets discrets. L'impact du LSST se fera sentir dans tous les domaines de l'astronomie.

Le relevé est conçu pour couvrir quatre domaines scientifiques clés, à savoir la matière noire et l'énergie noire, les astéroïdes dangereux et le système solaire éloigné, le ciel optique transitoire, ainsi que la formation et la structure de la Voie lactée. Les questions scientifiques sur lesquelles se penchera LSST sont profondes, et pourtant le concept qui sous-tend la conception du programme LSST est remarquablement simple : effectuer un relevé en profondeur sur une énorme zone du ciel à une cadence qui fournit des images de chaque partie du ciel visible toutes les deux ou trois nuits et de poursuivre ce mode pendant dix ans pour atteindre des catalogues astronomiques des milliers de fois plus grands que ceux qui avaient été compilés auparavant.

LSST sera un nouveau relevé puissant qui permettra la science transformatrice dans les études des objets transitoires et de l'astronomie à grand champ. Le volume élevé de données provenant de ce programme nécessitera une gestion spécialisée afin de tirer parti de l'information

contenue dans les données. Un ensemble limité de produits de données de LSST sera rendu public à l'échelle mondiale. Cependant, une grande partie de la diffusion des données sera retardée, ou dans une forme impossible à atteindre pour les astronomes individuels sans accès à une plateforme conçue pour extraire des produits significatifs de conception spécifique du flux continu de données. La création de plateformes de gestion des données générant des produits de données adaptés est donc essentielle à la réalisation du potentiel scientifique de LSST. L'avantage scientifique le plus important proviendra de la synergie de LSST avec d'autres installations canadiennes qui assureront le suivi des alertes et des découvertes transitoires signalées dans les données du relevé. Une grande partie de la physique clé proviendra de projets de données lancés sur d'autres installations, tels que Gemini, MSE, un grand télescope optique, ALMA, ngVLA et SKA1, initialement motivés par les données de LSST.

En 2016, l'Université de Toronto a signé un protocole d'entente avec la LSST Corporation au nom d'un consortium canadien de LSST, et le Canada a été reconnu par le LSST comme un contributeur international potentiel. Les contributions proposées par le Canada comprennent l'infrastructure et le personnel nécessaires à l'élaboration d'une plateforme scientifique et des archives au Centre canadien de données en astronomie pour héberger des produits de données publics améliorés de LSST. L'objectif est que ces efforts soient officiellement reconnus par le LSST et ses organismes de financement comme des contributions en nature importantes au projet, ce qui facilitera l'accès aux données exclusives de LSST pour tous les astronomes canadiens. Le coût total de ces contributions sera d'environ 3 M\$ par année au cours de la prochaine décennie.

43 Le télescope lui-même était autrefois connu sous le nom de Large Synoptic Survey Telescope (LSST) ; le nouvel acronyme fait désormais référence aux relevés qui vont être réalisés avec ce télescope.

Recommandation

Nous recommandons que le Canada s'engage sur la voie d'une adhésion nationale au LSST. La science rendue possible par l'ensemble de données LSST est sans précédent et fournira des données de base pour des projets sur des installations comme Gemini, MSE, un TGTO (grand télescope optique), ALMA, ngVLA et SKAI. À l'heure actuelle, le LSST et ses organismes de financement sont encore à définir les paramètres et les exigences d'un partenariat canadien dans le cadre de ce projet. Une participation canadienne réussie et significative au LSST exigera le développement de l'infrastructure numérique pertinente, qui contribuera également de façon importante au succès international global de l'installation. La participation canadienne au LSST devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet (voir la recommandation au chapitre 7).

MSE

L'Explorateur spectroscopique du Maunakea (MSE) a commencé en tant que concept dirigé par le Canada pour un télescope Canada-France-Hawaï de nouvelle génération (ngTCFH) pendant LRP2010. MSE est un projet visant à concevoir et à construire un télescope spectroscopique à grand champ sur un site d'excellente observation naturelle, et ce faisant, à poursuivre la tradition de leadership canadien en astronomie à grand champ établie avec le Télescope Canada-France-Hawaï (TCFH). MSE est une plateforme scientifique de bout en bout pour la conception, l'exécution et l'exploitation scientifique de relevés spectroscopiques de haute précision et de transformation à basse, moyenne et haute résolution de 0,37 à 1,8 micromètre. MSE dévoilera la composition et la dynamique de l'Univers peu lumineux et aura un impact sur presque tous les domaines de l'astrophysique à l'échelle spatiale, des étoiles individuelles aux structures à plus grande échelle de l'Univers. Les astronomes canadiens ont été très actifs dans le leadership qui a permis de mettre au point le solide et diversifié programme scientifique MSE, qui comprend les piliers suivants, soit la spectroscopie stellaire à haute résolution pour comprendre la chimie et les mouvements des étoiles lointaines de la Voie lactée, des études sur la formation et l'évolution des galaxies sur des milliards d'années, un relevé de grand volume du décalage vers le rouge pour limiter les paramètres cosmologiques, des mesures des halos de matière noire des satellites de la Voie lactée et un étalonnage des estimations de masse des trous noirs pour des millions de quasars.

La conception de MSE comprend un télescope à ouverture de 11,25 mètres dédié à la spectroscopie multiobjet avec 4 300 fibres sur un champ de vision de 1,5 degré². On propose d'installer le MSE sur le site actuel du TCFH à Maunakea,⁴⁴ le remplacement du dôme par une nouvelle enceinte 10 % plus grande que celle actuelle, tout en laissant intactes la fondation et une grande partie de l'infrastructure restante. On s'attend à ce que 80 % du temps d'observation utile soit consacré aux grands relevés pluriannuels existants proposés par les partenaires du MSE et choisis dans le cadre d'un processus concurrentiel et évalué par les pairs. Les 20 % restants du temps d'observation seront attribués aux partenaires, en fonction de leur part relative dans MSE, pour des relevés stratégiques de moindre envergure. Un ensemble de relevés nominaux de référence sera créé et itéré au cours des phases de conception et de construction, de sorte que la communauté scientifique du MSE sera prête à tirer pleinement parti de toutes ses capacités.

Au cours des prochaines décennies, l'Explorateur spectroscopique du Maunakea (MSE) sera un pôle majeur du réseau international d'installations astronomiques de première ligne qui est en train de se construire, complétant et étendant de ce fait la puissance de télescopes tels que SKAI, Euclid, le grand télescope d'étude synoptique de l'Observatoire Vera C. Rubin et de nombreux autres observatoires. Il bénéficiera d'une synergie particulière grâce à un très Grand télescope optique (TGTO), au chevauchement de la plage de longueurs d'onde ainsi qu'à ses grandes capacités de relevé permettant de rassembler des ensembles de données cohérents en provenance d'un grand nombre de cibles. Le TMT et d'autres TGTO pourront suivre ces ensembles de données avec une résolution plus élevée ou des observations plus approfondies. La présence du MSE et du TMT dans l'hémisphère nord devrait maximiser la complémentarité de ces deux installations.

Le design conceptuel du projet MSE a été validé en 2018 et en novembre 2018 par le Conseil consultatif scientifique du TCFH qui considère l'Explorateur comme l'héritier du TCFH. Le coût de construction du MSE sur le site du TCFH sera de 420 M\$ US, marges de risque comprises, et le coût d'exploitation de l'installation est estimé à 25 M\$ US/an (valeurs 2018). Le modèle envisagé impliquerait plusieurs partenaires d'envergure équivalente plutôt qu'un seul partenaire dominant. Le Canada s'engagerait à hauteur de 20 % (110 M\$ pour la construction, 7 M\$ par année d'exploitation [valeurs 2018]). Le partenariat MSE actuel comprend le Canada, la France, l'Université d'Hawaï, l'Université A&M du Texas, l'Australie, la Chine et l'Inde, ainsi que des observateurs de l'US National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory et un consortium d'universités et d'instituts de recherche britanniques. Le développement d'une structure de gouvernance compatible avec les processus décisionnels des gouvernements et des

44 Il est à noter que l'avenir de toutes les installations astronomiques de Maunakea est incertain, à la fois en raison de la discussion et de la consultation en cours au sujet du Télescope de trente mètres (voir la section relative au TGTO ci-dessous) et parce que le bail principal actuel en vertu duquel l'utilisation astronomique de la montagne est gérée par l'Université d'Hawaï se termine en 2033.

universités sera essentiel pour l'avenir du projet. L'équipe scientifique du MSE se compose d'environ 400 chercheurs, dont environ 40 du Canada et 40 de France, et un nombre plus important de scientifiques provenant des États-Unis.

Recommandation

Nous recommandons que le Canada joue un rôle de premier plan dans cette installation de relevés spectroscopiques à grand champ de nouvelle génération. La participation significative du Canada devrait être d'au moins 20 %, ce qui garantira également un rôle canadien de premier plan dans la direction et la participation à la science des très grands télescopes optiques qui sera rendue possible par une telle installation. À l'heure actuelle, le meilleur choix est de poursuivre le développement, la conception et la construction de l'Explorateur spectroscopique du Maunakea (MSE) sur le site actuel du TCFH, au Maunakea ; en effet, cet observatoire offre un cas scientifique convaincant et opportun, soutenu par un historique et un potentiel significatifs de leadership de la part du Canada. S'il n'est pas possible de faire la transition du Télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) vers le MSE, nous recommandons que le Canada joue un rôle de leadership important dans l'élaboration du concept de MSE à un autre endroit.

Nous recommandons que le projet de MSE s'appuie sur son programme scientifique bien établi et sa conception bien développée, et qu'il entreprenne maintenant les prochaines étapes essentielles à sa construction. Il s'agit notamment d'obtenir le consentement des populations autochtones et des détenteurs de titres traditionnels pour l'occupation de tous les sites nécessaires au projet de MSE (voir la recommandation au chapitre 7), et de mettre en place la structure de gouvernance et le modèle de financement nécessaires pour soutenir efficacement ce projet passionnant.

SDSS-V

Le projet [SDSS \(Sloan Digital Sky Survey\)](#) est l'un des plus ambitieux et influents de l'histoire de l'astronomie. Il a donné lieu à des centaines de publications par des astronomes canadiens. Il consiste en une série de levés optiques du ciel à très large champ, associant à la fois photométrie et spectroscopie. Le projet SDSS d'origine, lancé en 2000, a fourni une cartographie de vastes régions du ciel grâce à une photométrie optique et à une spectroscopie uniformes et bien calibrées. Les résultats mis à la disposition du public ont ensuite été largement utilisés dans le cadre d'études scientifiques s'intéressant aux astéroïdes ou, à plus grande échelle, à la structure de l'Univers. Les projets [SDSS-II](#), [SDSS-III](#) et [SDSS-IV](#) ont suivi, apportant des informations fondamentales sur les exoplanètes, la structure galactique, l'évolution des galaxies, la structure à grande échelle de l'Univers et la cosmologie.

[SDSS-V](#) a commencé ses observations à l'automne 2020. Il s'agit d'un relevé spectroscopique panoptique qui reprend les méthodes SDSS éprouvées en termes de données innovantes et d'efficacité de collaboration, le but étant de tracer une cartographie de notre galaxie, des trous noirs supermassifs et du Volume local. Le SDSS-V sera la première installation à fournir une spectroscopie multiépoques de tout le ciel, optique et infrarouge, ainsi qu'une couverture spectroscopique à champ intégral contigu de la Voie lactée et des galaxies voisines.

Les établissements peuvent adhérer au projet SDSS-V en tant que membres à part entière (1 150 000 \$ US pour l'accès aux données par tous les utilisateurs), ou en tant que membres associés (230 000 \$ US par « poste », c'est-à-dire par membre du corps professoral ou chercheur, par post-doctorant et leurs étudiants). Les contributions peuvent être en espèces ou en nature. Le SDSS-V sera régi par un conseil consultatif, tandis que les politiques de collaboration seront élaborées et mises en œuvre par un conseil distinct. Les membres à part entière seront représentés dans ces deux conseils, tout comme les membres associés (regroupant au moins trois postes). Au moment de la rédaction du présent rapport, trois établissements canadiens se sont engagés à devenir membres associés du SDSS-V : l'Université de Toronto (3 postes), l'Université de Victoria (1 poste) et l'Université York (1 poste). Avec ses trois postes, l'Université de Toronto est directement représentée au Conseil consultatif et au Conseil de collaboration du SDSS-V, tandis que les postes uniques de l'Université de Victoria et l'Université de York ne leur donnent pas le droit de vote aux séances.

Le SDSS-V sera une étude astronomique substantielle qui aura un impact majeur et durable. Bien qu'un certain nombre de Canadiens participent au SDSS-V, trop peu de perspectives d'avenir ont été établies pour soutenir un leadership important du pays. Par conséquent, à l'heure actuelle, le financement national de l'adhésion au SDSS-V ne semble pas justifié. Nous encourageons la communauté SDSS-V au Canada à trouver des candidats et des financements supplémentaires, ce qui permettrait d'ouvrir le débat sur la participation nationale dans ce projet.

Subaru

[Subaru](#) est un télescope optique-infrarouge de 8,2 mètres exploité par l'Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ). Il est construit au sommet du volcan Maunakea et inauguré en 1999. C'est le seul télescope de 10 mètres capable de générer une imagerie à grand champ. Subaru a un instrument ciblé et très performant reposant sur un imageur à grand champ ([Hyper Suprime-Cam, HSC](#)), la spectroscopie à grand champ ([Spectrographe Prime Focus, PFS](#)) et l'imagerie à contraste élevé (le [Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics, SCEXAO](#)). Le NAOJ a également l'ambition de développer un banc optique adaptatif au niveau du sol qui servira une suite d'instruments proche infrarouge à grand champ.

L'HSC est une caméra à ultra grand champ qui a grandement contribué à notre compréhension des galaxies à fort décalage vers le rouge et des trous noirs supermassifs, des amas de galaxies et des galaxies à faible brillance de surface. Actuellement en construction, le PFS est un spectrographe multifibre à champ large (diamètre 1,3 degré) conçu pour le suivi des relevés d'imagerie du HSC. Entre autres objectifs scientifiques, l'imagerie à grand champ associée à la spectroscopie des galaxies permet de mesurer précisément les paramètres cosmologiques qui compléteront les relevés spatiaux (par ex. Euclide et le télescope spatial Roman). Le consortium PFS disposera de plusieurs centaines de nuits d'observation en échange de l'instrument, cette attribution lui permettra de mener un ou plusieurs projets d'envergure en cours de préparation dans le cadre des programmes stratégiques du Subaru (SSP). Les tentatives des Canadiens visant à obtenir les financements nécessaires pour adhérer au consortium PFS et aux programmes SSP associés n'ont pas abouti à ce jour.

SCEXAO est l'un des rares spectrographes d'imagerie à contraste élevé au monde. Ses principaux objectifs scientifiques sont la découverte par imagerie et la caractérisation de la lumière thermique proche de l'infrarouge exoplanètes et des disques autour des jeunes étoiles proches. Certains astronomes canadiens ont adhéré au programme d'échange de temps Gemini-Subaru pour accéder au SCEXAO, et le Canada souhaite se joindre à l'équipe scientifique de la campagne SCEXAO pour participer au prochain programme d'observation des exoplanètes/disques. L'équipe du SCEXAO soutient avec enthousiasme la participation canadienne au développement d'instruments futurs dans le cadre de programmes scientifiques et au partage d'expertise en matière de réduction des données. Le SCEXAO, avec sa structure modulaire, serait un candidat idéal pour valider les technologies canadiennes à contraste élevé en vue d'un déploiement futur sur les télescopes de 30 mètres.

Les Canadiens ont fortement manifesté leur souhait d'utiliser le Subaru dans le cadre du Programme d'échange Gemini-Subaru. Le NAOJ cherche quant à lui des partenaires pour exploiter le Subaru, et le Canada pourrait compter parmi eux. Deux types d'accords sont envisagés : un accord « partenaires » et un accord « associés ». Aux partenaires, il est demandé une contribution en espèces (minimum 2 M\$ US/an, pendant au moins trois ans) plus importante qu'aux associés (400 000 \$ US/an pendant 2 ans), en échange de laquelle ils peuvent demander de participer au programme « intensif » (5 à 40 nuits) ou « de grande envergure » (40 nuits et plus) et ils participent à la gouvernance. Contrairement aux partenaires, les associés ne sont pas impliqués dans la gouvernance et ne peuvent pas participer aux programmes « de grande envergure ».

Subaru restera l'imageur large champ dominant de l'hémisphère nord pendant au moins une décennie⁴⁵ et avec

le PFS, il hébergera le seul spectrographe optique/infrarouge à champ large de 10 mètres avant l'inauguration du MSE. Les astronomes canadiens ont par conséquent exprimé leur souhait d'obtenir un meilleur accès à l'optique large champ du Subaru et à son nouvel ensemble d'instruments puissants. La participation et le leadership du Canada en ce qui concerne le Subaru seraient relativement faibles par rapport aux perspectives d'avenir qu'offrirait des engagements équivalents en termes de dépense dans d'autres installations actuelles et futures. Nous encourageons les personnes intéressées par un plus grand accès au Subaru à définir les moyens par lesquels le Canada pourrait avoir une influence significative sur les décisions futures concernant le télescope et ses grands projets d'observation. Une exploitation accrue du programme d'échange Gemini-Subaru pourrait constituer une piste intéressante.

TGTO

Un très grand télescope optique (TGTO) est une installation optique/infrarouge offrant un miroir d'environ 30 mètres de diamètre. Cela correspond à environ dix fois la surface totale des plus grands télescopes au monde et fournit à l'installation l'échelle nécessaire pour franchir le cap de l'astronomie d'observation, découvrir et caractériser les exoplanètes, les plus anciennes étoiles de la Voie lactée et les premières galaxies, tester d'une nouvelle manière la relativité générale et les connaissances en cosmologie, mesurer les trous noirs supermassifs dans les galaxies voisines, et détecter et caractériser le spectre des corps glacés distants du système solaire. Trois TGTO sont en cours de planification ou de construction : le Télescope de trente mètres (TMT), le Télescope géant Magellan (GMT), et le Très grand télescope de l'ESO (ELT).

Depuis des décennies, l'accès et la participation des Canadiens à un TGTO sont les priorités majeures de la communauté scientifique (c.-à-d., des plans à long terme LRP2000 et LRP2010). Dans ce contexte, le Canada a participé activement au projet TMT depuis la fondation de la TMT Observatory Corporation en 2003. L'Inde, la Chine, le Japon et plusieurs institutions basées aux États-Unis sont également des partenaires du projet. Le TMT, inclus dans le plan LRP2010, était déjà pressenti comme une avancée majeure de la décennie 2010-2020. En avril 2015, le premier ministre Stephen Harper annonçait un investissement de 243,5 M\$ dans la construction du TMT, avec 15 % du temps d'observation alloué au Canada. Les astronomes canadiens jouent toujours un rôle de premier plan dans la planification scientifique et le développement de l'instrumentation du TMT. L'industrie canadienne est également fortement engagée dans le projet, notamment par la conception et la construction de l'enceinte.

45 Il est à noter que l'avenir de toutes les installations astronomiques de Maunakea est incertain, à la fois en raison de la discussion et de la consultation en cours au sujet du Télescope de trente mètres (voir la section relative au TGTO ci-dessous) et parce que le bail principal actuel en vertu duquel l'utilisation astronomique de la montagne est gérée par l'Université d'Hawaii se termine en 2033.

Concept d'artiste du miroir primaire du TMT.

Mention de source : TMT International Observatory

En 2009, le conseil d'administration du TMT a sélectionné Maunakea à Hawaï comme site préféré pour le TMT. Avec le GMT et le ELT, deux télescopes basés au Chili, le TMT est le seul TGTO planifié pour un site de l'hémisphère nord. La proposition de construire le TMT au Maunakea a reçu le soutien officiel de certains groupes à Hawaï, notamment, en 2009 du Conseil d'administration du Bureau des affaires hawaïennes (OHA). Le permis d'exploitation pour Maunakea a été obtenu en 2013, et la construction a démarré en 2014 par une cérémonie d'inauguration et de bénédiction. Cependant, des interventions d'autochtones hawaïens protecteurs de la montagne et la révocation du permis de construction en 2015 ont mené à un arrêt de tous les travaux sur le site. En 2015, le Conseil d'administration de l'OHA a abrogé son soutien pour le choix du Maunakea comme site du projet TMT, et n'a, depuis, plus de position officielle sur la question.

En octobre 2018, la Cour suprême d'Hawaï a retenu la validité du permis d'exploitation du site pour la construction du TMT délivré par le Hawaiian Board of Land and Natural Resources, et a émis un « avis » autorisant la reprise de la construction en juin 2019. Le chantier devait rouvrir en juillet 2019, mais les contestataires ont encore fait entendre leurs voix. Depuis, aucune activité de construction n'a repris. Des négociations entre les parties impliquées et les communautés hawaïennes ont démarré en juillet 2019

et se poursuivent encore aujourd'hui ; au moment de la rédaction de ce rapport, aucun accord n'a été conclu.⁴⁶

L'importance du projet TMT pour l'astronomie canadienne est bien comprise par les astronomes, par le CNRC et aux échelons supérieurs du gouvernement. En 2016, face aux obstacles d'une implantation sur le Maunakea, la CASCA et l'ACURA ont réuni un comité ad hoc⁴⁷ pour évoluer plusieurs autres sites. La communauté nationale des astronomes professionnels a été impliquée dans l'analyse, qui a été fournie au conseil d'administration du TMT. En octobre 2016, le conseil a choisi l'Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) aux îles Canaries comme site alternatif pour le TMT. L'ORM a été jugé de qualité suffisante pour la mission scientifique fondamentale du TMT ; il bénéficie d'infrastructures pertinentes et répond aussi au critère qui ferait du TMT le seul TGTO situé dans l'hémisphère nord. Ce retard par rapport au lancement de la construction initialement prévue pour 2014 a décalé de plusieurs années le calendrier du TMT, plaçant ce télescope loin derrière l'ELT et le GMT, dont les chantiers ont déjà démarré. De ce fait, il existe un risque important que les astronomes canadiens soient désavantagés par rapport à ceux d'autres pays lorsque des découvertes fondamentales commenceront à émerger des programmes impliquant l'ELT et le GMT. Il est essentiel que les Canadiens obtiennent au moins un certain accès initial à l'ELT et/ou au GMT dès le commencement de l'ère des TGTO.

46 Il est à noter que l'avenir de toutes les installations astronomiques de Maunakea est incertain, à la fois en raison de la discussion et de la consultation en cours au sujet du TMT et parce que le bail principal actuel en vertu duquel l'utilisation astronomique de la montagne est gérée par l'Université d'Hawaï se termine en 2033.

47 Ce comité a été remplacé par le comité consultatif CASCA-ACURA TMT, qui continue de conseiller à la fois la CASCA et l'ACURA sur les questions liées au TMT et a également contribué au PLT2020.

Les technologies et capacités des TGTO ouvriront la voie à une révolution scientifique. Une contribution canadienne majeure au projet TMT est le Système d'optique adaptative NFIRAOS, fruit de plusieurs décennies de recherche par les scientifiques canadiens, pionniers dans ce domaine. Les capacités du NFIRAOS ouvriront la voie à de tout nouveaux domaines de recherche grâce à un facteur de sensibilité accru de plus de 200 par rapport à celui des télescopes de 10 mètres existants, et marqueront l'avènement d'une astrométrie d'une précision auparavant inimaginable, qui permettra d'explorer des objets galactiques et extragalactiques. Des observations transformatrices des effets lenticulaire et mini-lenticulaire gravitationnels, des mouvements du Groupe local de galaxies, des mécanismes d'alimentation et de rétroaction des galaxies actives, des exoplanètes, des disques protoplanétaires, et bien plus encore seront alors possibles. Malgré les défis rencontrés lors des observations dans l'infrarouge moyen profond depuis le sol, la haute résolution spatiale et spectrale possible avec un TGTO donne accès à une science des exoplanètes très excitante que les Canadiens sont impatients de sonder. L'imagerie des planètes de masse sous-Saturne à une séparation de 10 unités astronomiques, la détection des biosignatures dans la spectroscopie de transit des planètes semblables à la Terre et la mesure de la distribution de molécules complexes liées à la vie dans des disques protoplanétaires seront autant de thèmes qu'il sera possible d'explorer. La concurrence concernant la conception et la construction des générations successives d'instruments TGTO sera rude. Le Canada participe déjà au développement des spectrographes à haute résolution pour le TMT et l'ELT, et ambitionne à concevoir d'autres instruments au cours des cycles de développement futurs. La nouvelle installation d'intégration et d'essai à grande échelle du CNRC Herzberg, destinée à la construction du NFIRAOS, pourra également être utilisée pour habiliter la future instrumentation canadienne d'un TGTO.

Alors que les spectrographes hautement multiplexés sur des télescopes de classe de 10 mètres domineront la spectroscopie à grand champ, de grands échantillons d'objets très lointains nécessitent le champ de collecte d'un TGTO. La grande ouverture d'un télescope de 30 mètres fournit la sensibilité nécessaire pour explorer les populations stellaires des galaxies lointaines et à faible brillance de surface, les jets des quasars et des galaxies, la dynamique des satellites de faible masse, la relation de masse initiale-finale des étoiles, le halo d'étoiles de faible masse et les naines blanches, les supernovae et bien d'autres objets. Le TMT en particulier est conçu comme un télescope agile extrêmement grand, pouvant fournir une réponse rapide, cibler les perspectives d'avenir et permettre une science variable dans le temps. Les instruments qui peuvent en tirer parti devraient avoir un impact important dans le domaine largement inexploré des phénomènes transitoires qui varient sur des échelles de temps de moins d'un jour, autant d'avancées qui ne peuvent être égalées par le GMT ou l'ELT. La mesure des vitesses radiales d'objets sur des périodes orbitales très courtes permet, par exemple, la caractérisation

d'étoiles à neutrons de masse élevée, de binaires X, de transits d'exoplanètes et de binaires nains blancs proches (qui sont les progéniteurs présumés de certaines explosions de supernova et sont sources potentielles d'ondes gravitationnelles).

Recommandation

Nous recommandons que le Canada participe à un très grand télescope optique, et que cette participation offre des possibilités intéressantes pour le leadership canadien en science, technologie et instrumentation. L'accès et la participation du Canada à un très grand télescope optique demeurent la plus grande priorité de la collectivité pour l'astronomie au sol ; le CNRC, la Société canadienne d'astronomie et l'ACURA doivent s'assurer que la part du Canada dans un grand télescope optique demeure au niveau nécessaire pour répondre aux ambitions et aux exigences de la collectivité en matière de découvertes scientifiques et de maintien d'un rôle de leadership dans la gouvernance des installations et le développement global des sciences et de la technologie. Le Canada est un partenaire important du Télescope de trente mètres (TMT) depuis 2003 et joue un rôle de leader scientifique et technique évident, rendu possible par le financement et le soutien du gouvernement fédéral et du CNRC. Vu la complexité et l'évolution rapide de la situation, au moment de la rédaction, l'accès du Canada à un très grand télescope optique est mieux mis en œuvre en continuant de participer au TMT, soit au site actuellement proposé au Maunakea ou au site alternatif scientifiquement acceptable de l'Observatorio del Roque de los Muchachos, aux îles Canaries. La participation canadienne au TMT ou à tout autre grand télescope optique devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet (voir la recommandation au chapitre 7).

Recommandation

Nous recommandons que la communauté canadienne maintienne son leadership et son expertise dans le développement d'instruments de très grand télescope optique, ce qui garantira l'accès à des outils qui répondent aux besoins de la communauté.

Recommandation

Nous recommandons que le CNRC remédie à tout manque d'accès à un très grand télescope optique découlant du retard de la construction du TMT par des arrangements qui donnent aux Canadiens accès à d'autres très grands télescopes optiques.

Installations au sol : radio, millimètre et submillimètre

Le Canada est depuis des décennies leader des observations astronomiques à des fréquences radio, millimétriques et submillimétriques, avec des faits marquants allant de la toute première expérience d'interférométrie à très longue base en 1967 aux plus de 1 000 sursauts radio rapides désormais observés par le télescope CHIME. L'avenir de l'astronomie canadienne utilisant ces fréquences est particulièrement excitant, les perspectives d'avenir allant des expériences nées

au Canada même aux programmes lancés par de grandes installations internationales, avec des capacités d'observation allant de 10 mégahertz à 1 000 gigahertz. Dans cette section, nous passons en revue les installations radio, millimétriques et submillimétriques qui ont été envisagées pour le plan LRP2020, et formulons des recommandations spécifiques pour les programmes considérés comme prioritaires pour la prochaine décennie de découverte scientifique. Les installations sont énumérées par ordre alphabétique, et les recommandations du chapitre 5 sont répétées au besoin.

Tableau 6.4 : Coûts et calendriers des installations radio et submillimétriques au sol recommandées (par ordre alphabétique ; voir le chapitre 5 pour les priorités et les catégorisations). Les coûts sont tous exprimés en dollars canadiens à la valeur donnée en 2020, sauf indication contraire. Les coûts futurs ne sont que des estimations et sont susceptibles de changer.

Projet	Coût prévu pour le Canada		Part du temps d'observation du Canada ⁴⁸	Début de la construction	Début des opérations
	Coûts de nouvelle construction	Opérations			
ALMA	S.O.	1,8 M\$ US/an (Contribution canadienne pour l'année civile 2020)	Non fixe ⁴⁹	2003	2011
CHORD	23 M\$	0,6 M\$/an	100 %	2021	2023
CMB-S4 ou installation comparable	4 à 7 M\$	0,5 M\$/an	Accès complet aux données de relevé	2021	2026
ngVLA	130 M\$ US en dollars de 2018	6 M\$ US/an en dollars de 2018	6 %	2025	2028 (premières observations scientifiques)
SKA1	Observatoire : 80 M\$/an en dollars de 2017	Observatoire : 8 M\$/an ⁵⁰ en dollars de 2017	6 %	2021	2026 (vérification scientifique)
	Centre régional du SKA1 : 65 M\$ ⁵¹ en dollars de 2017				

48 Pour les installations qui ne sont pas encore opérationnelles, la part indiquée est provisoire ou proposée. Noter que la part du temps d'observation attribué au Canada ne découle pas nécessairement de la part du Canada dans les coûts de construction ou d'exploitation ou n'y est pas nécessairement liée.

49 Les utilisateurs canadiens de l'ALMA sont en compétition pour les 37,5 % de son temps de disponibilité pour les chercheurs nord-américains, ce qui signifie que le Canada ne dispose d'aucune attribution de temps d'observation garantie, aucun temps minimum n'étant imposé et son attribution reposant sur la qualité des propositions soumises.

50 Coût annuel moyen pour la période 2021-2030 pendant la phase de construction du SKA1, les coûts augmentant vers la fin de la décennie.

51 Coût d'un Centre régional du SKA1 canadien pour la période 2021-2030, comprenant les coûts de traitement, de stockage, de réseautique et de dotation en personnel.

ALMA

Le Grand réseau d'antennes millimétrique/submillimétrique de l'Atacama (ALMA) était la priorité absolue parmi les installations au sol envisagées dans le plan à long terme de 2000. Dix ans plus tard, lors du plan LRP2010, la construction des 66 paraboles d'ALMA sur le plateau de Chajnantor dans le nord du Chili était en bonne voie ; les premières observations scientifiques ont ensuite eu lieu en 2011. Depuis lors, ALMA s'est avéré un observatoire très impactant et très sollicité, avec un nombre record de propositions soumises ces dernières années et un grand nombre d'articles scientifiques très cités sur des sujets allant des disques protoplanétaires aux galaxies à fort décalage vers le rouge et aux quasars. Depuis le cycle 4 en 2016, ALMA a également commencé à lancer de grands programmes.

L'impact scientifique d'ALMA touche presque tous les domaines de l'astronomie. Parmi les étapes marquantes, citons la première image d'un trou noir supermassif par le Télescope Event Horizon ; les Canadiens ont dirigé l'analyse qui a permis d'extraire de l'image la physique, notamment la masse et le spin des trous noirs. Une collaboration dirigée par le Canada a montré que les radiogalaxies situées dans des amas et des groupes peuvent dégager des flux de gaz moléculaires jusqu'à des dizaines de kiloparsecs d'altitude. Les Canadiens mènent également des études novatrices sur les disques protostellaires, protoplanétaires et de débris, notamment la première étude systématique de leurs morphologies et de l'emplacement des « trous » qui peuvent signaler des planètes invisibles. Le premier grand programme ALMA dirigé par le Canada, VERTICO (Virgo Environment Traced in CO), cartographiera 51 galaxies spirales dans l'amas de la Vierge à proximité et utilisera une approche multilongueur d'onde pour quantifier l'effet de l'environnement de l'amas sur le gaz moléculaire de la formation d'étoiles.

Le Livre blanc sur l'ALMA du plan LRP2010 a présenté huit paramètres spécifiques qui pourraient être utilisés pour juger du succès de la participation du Canada au programme. Les critères allaient des publications aux collaborations en passant par la formation et le leadership des étudiants dans les opérations d'ALMA, ainsi que la réussite des récepteurs Band 3 et des projets de développement liés. Selon ces huit paramètres, la participation du Canada au programme ALMA au cours de la dernière décennie a été un succès incontestable. Un critère en particulier est à souligner, les Canadiens font un excellent usage d'ALMA pour former les étudiants des cycles supérieurs et les post-doctorants : jusqu'en juin 2018, plus de la moitié des articles ALMA de premiers auteurs canadiens publiant pour la première fois étaient signés par des étudiants des cycles supérieurs ou des post-doctorants. Le premier grand programme ALMA au Canada (VERTICO) est également le premier dirigé par un post-doctorant. L'atteinte de ces objectifs à large portée plaide fortement en faveur de la participation continue du Canada à l'exploitation et au développement d'ALMA au cours de la prochaine décennie et au-delà.

Les antennes d'ALMA parmi un paysage hivernal merveilleux à leur maison sur le plateau de Chajnantor.

Mention de source : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

L'Observatoire ALMA a défini plusieurs objectifs de développement à court et moyen terme qui lui permettront de rester à la pointe de l'astronomie et de continuer à élargir le champ des découvertes scientifiques révolutionnaires dans les décennies à venir. Les ambitions scientifiques de cette « Revue à mi-parcours à l'horizon 2030 » s'appuient sur les réussites du passé en termes d'objectifs scientifiques singuliers. Trois nouveaux thèmes scientifiques centrés sur l'origine du cosmos ont été établis. L'« Origine des galaxies » cherche à retracer les étapes clés : de la création de l'Univers primordial au pic de la formation des étoiles en passant par la détection de l'émission continuum de poussière et les courbes de refroidissement d'atomes basiques (c'est-à-dire, le carbone et l'oxygène) et de molécules, comme le monoxyde de carbone. L'« origine de la complexité chimique » cherche à retracer l'évolution des molécules organiques simples en molécules organiques complexes depuis les gaz interstellaires jusqu'à la formation des étoiles et des planètes, puis des systèmes solaires. Enfin, l'« Origine des planètes » se fixe comme objectif de comprendre comment la Terre s'est formée dans les régions de formation d'étoiles les plus proches au moyen des observations continuum de poussière. En outre, ALMA continuera à jouer un rôle central en tant que fournisseur d'images de plus en plus détaillées des trous noirs supermassifs grâce au télescope Event Horizon.

À leur tour, les objectifs scientifiques de l'observatoire ALMA pour les années 2020 vont être moteurs de nouveaux développements techniques. Au cours de la prochaine décennie, l'attention se portera sur l'augmentation de la bande passante spectrale du système ALMA par un facteur d'au moins deux, ce qui entraînera une diminution équivalente du temps d'intégration requis pour de nombreux programmes scientifiques. Cette augmentation de la bande passante nécessite la mise à niveau des récepteurs, de l'électronique et du corrélateur. L'actualisation des archives d'ALMA sont un autre objectif important, en particulier dans le domaine de l'application de l'exploration de données à de grands jeux de données spectraux. Le Canada peut participer à plusieurs de ces domaines de développement ou les diriger.

Recommandation

Nous recommandons que le Canada continue de financer le ALMA en injectant les montants nécessaires pour conserver notre niveau d'accès actuel, que la communauté canadienne identifie les éléments du développement futur de ALMA pour lesquels nous pouvons jouer un rôle, que les canadiens continuent de chercher à mener de grands programmes ALMA, et que le Canada maintienne la formation et l'engagement de ses membres à mesure que de nouvelles capacités seront disponibles. ALMA est une réussite incontestable et est devenue une installation scientifique de calibre mondial fortement utilisée par les canadiens et qui leur a procuré des bénéfices et une productivité substantiels. ALMA demeure l'établissement clé pour répondre à de nombreuses questions scientifiques de pointe. Dans les années 2030 et au-delà, il y aura de nombreuses options intéressantes pour les mises à niveau et les agrandissements d'ALMA, qui seront probablement prises en compte dans les futurs examens à moyen terme et plans à long terme. La participation canadienne à ALMA devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet (voir la recommandation au chapitre 7).

CHORD

CHORD (Canadian Hydrogen Observatory and Radio-transient Detector) est un projet pancanadien, conçu comme la suite de l'Expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène (CHIME). CHORD est un réseau ultra-large bande de paraboles de petit diamètre, offrant une sensibilité extrême de plus de 300-1500 mégahertz sur un large champ de vision. Le noyau central comportera 512 paraboles de 6 mètres situées à l'Observatoire fédéral de radioastrophysique (OFR) près de Penticton, en Colombie-Britannique ; il sera soutenu par deux stations de stabilisateurs distantes (1 000-3 000 km), chacune équipée de vérins de type CHIME et d'un réseau de 64 paraboles. Grâce à sa sensibilité, sa bande passante et ses capacités de localisation révolutionnaires, CHORD élucidera la nature des sursauts radio rapides et leur emplacement précis dans les hôtes galactiques, cartographiera la distribution de la matière à des échelles cosmiques pour révéler l'évolution détaillée de la structure dans l'Univers et mesurera les paramètres fondamentaux de la physique, comme les propriétés des neutrinos et la Relativité générale.

Les chercheurs canadiens maîtrisent tous les aspects de CHORD et seront en mesure de développer les technologies essentielles, d'analyser l'ensemble de données mondial et de faire des découvertes cruciales. Le projet sera soutenu au niveau national et approfondira les relations qui se sont tissées au sein de la communauté radioastronomique du

Canada grâce aux collaborations précédentes financées par la CFI. Les principales institutions impliquées sont McGill, l'Université de Toronto, l'UBC, l'Université de Calgary, l'Institut Périmètre et le CNRC Herzberg, soutenues par tous les astronomes canadiens pouvant participer aux équipes scientifiques. CHORD améliorera également les capacités du site DRAO et de son infrastructure, au service de la vaste communauté astronomique canadienne. À l'international, l'équipe poursuivra ses partenariats fructueux avec des groupes de premier plan et forgera de nouveaux liens.

L'équipe CHORD est à la recherche de 23 M\$ pour la construction et l'exploitation de cette installation. La conception et la répartition des coûts reposent sur l'expérience antérieure des projets CHIME et CHIME/FRB, qui ont tous deux été livrés dans les délais et dans les limites du budget, et respectent ou dépassent les spécifications de performance. Le coût des paraboles a été financé par le CNRC. Le financement de démarrage pour la conception et la fabrication du prototype des stations de tangon a été obtenu de la Gordon and Betty Moore Foundation, une partie des contributions plus importantes en nature et en espèces étant déjà engagée ou garantie. Les coûts de fonctionnement de CHORD seront très bas. Les stations de stabilisateurs et les vérins sont déjà en cours de développement et seront entièrement mis en service et opérationnels dans deux ans. Une fois le financement obtenu, il faudra 1 à 2 ans de plus pour terminer la conception des paraboles centrales et des stabilisateurs, et 2 à 3 ans pour achever la construction.

Les technologies clés requises pour le projet CHORD ont été testées en laboratoire, et la plupart sont déjà opérationnelles dans le ciel dans des systèmes prototypes de terrain. Les problèmes liés à la gestion et au traitement du volume gigantesque de données brutes ont été largement résolus grâce à CHIME. Pour le placement des stabilisateurs, l'équipe est en pourparlers avec les observatoires radio existants : Algonquin en Ontario, et Green Bank, Owens Valley et Hat Creek aux États-Unis.

Recommandation

Nous recommandons le financement et la mise en œuvre du Canadian Hydrogen Observatory and Radio-transient Detector (Observatoire canadien de l'hydrogène et détecteur de signaux radio transitoires) (CHORD). CHORD est une installation unique qui tire parti du leadership scientifique mondial actuel du Canada, conçue dès le départ comme une installation nationale. L'expansion des capacités et de l'accès de la communauté par rapport à CHIME permettront d'élucider des questions passionnantes et opportunes sur les sursauts radio rapides, la cartographie d'intensité, les pulsars et de nombreux autres domaines scientifiques. Les très importants flux de données prévus par CHORD nécessiteront un élargissement des capacités de l'infrastructure de recherche numérique du Canada en radioastronomie, et aideront la collectivité à se préparer aux défis liés aux données de SKA1. La construction et l'exploitation de

CHORD devraient être assujetties à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet (voir la recommandation au chapitre 7).

CMB-S4

L'expérience Cosmic Microwave Background Stage 4 (CMB-S4) est considérée comme fondamentale pour explorer le fond diffus cosmologique depuis la Terre. Ces études tentent de répondre aux questions sur l'origine de l'Univers et des conditions extrêmes qui la caractérisent. Le cas scientifique de base du CMB-S4 comprend la recherche d'ondes gravitationnelles primordiales déduites de l'inflation cosmique et de l'empreinte sur le fond diffus cosmologique de particules reliques, dont les neutrinos, et génère des connaissances essentielles sur l'énergie noire et la gravité à grande échelle. Les installations de même envergure que celles du projet CMB-S4 sont le résultat d'une contribution forte et suivie par le Canada dans ce domaine, un apport qui a été reconnu en 2008, 2012 et 2018 par le Prix Gruber de cosmologie et par le Breakthrough Prize 2020 pour de nouveaux horizons en physique. La sensibilité du CMB-S4 aux ondes gravitationnelles primordiales permettra de sonder la physique aux échelles d'énergie les plus élevées et de franchir le cap théorique majeur des contraintes sur l'inflation cosmique. La recherche par le CMB-S4 de nouvelles particules lumineuses reliques élucidera les origines de l'Univers en remontant dix mille fois plus loin dans le temps que les expériences actuelles ne le permettent.

Le projet CMB-S4 est le résultat de plusieurs initiatives expérimentales mises à collaboration et réunissant des secteurs de recherche autrefois concurrents mais désormais unis au service de la science dans un but commun qui sera atteint à l'horizon 2026. L'électronique de lecture canadienne est l'une des technologies clés. CMB-S4 est en grande partie financé par des partenariats entre la Fondation nationale des sciences et le département de l'Énergie des États-Unis. Pour que le Canada soit retenu en tant que constructeur participant au projet CMB-S4, un financement important sera nécessaire pour développer l'infrastructure et se doter d'une équipe dédiée. La contribution canadienne à la construction devrait être à la hauteur de 4 à 7 M\$, somme qui pourrait être obtenue grâce à une future proposition de la CFI.

Comme expliqué plus loin, il existe des plans récents pour étendre de manière significative l'Observatoire Simons dans le cadre du projet baptisé « SO-Enhanced ». Les missions de CMB-S4 et de SO-Enhanced sont en cours de définition, et aucun des deux projets n'est encore entièrement financé. Il

est possible que les chercheurs canadiens qui s'intéressent au fond diffus cosmologique aient à choisir parmi l'un des deux, et il est également possible qu'un seul de ces deux projets se concrétise par une construction. Nous abordons plus en détail le CMB-S4, mais notons que nos recommandations s'appliquent également à d'autres explorations du fond diffus cosmologique avec des capacités scientifiques comparables.

Recommandation

Nous recommandons la participation au l'étape 4 de l'expérience d'exploration du fond diffus cosmologique (CMB-S4) ou à une autre installation comparable. La participation nous permettra maintenant d'assumer des rôles de leadership dans la définition du projet global. Les Canadiens sont des chefs de file mondiaux dans tous les domaines de la recherche sur le fond diffus cosmologique, y compris les systèmes de lecture des détecteurs, l'intégration des systèmes, les pipelines, la cartographie, la théorie et l'interprétation. Pour préserver son leadership dans ce domaine, il est essentiel que le Canada participe au CMB-S4 ou à une autre installation comparable. Cette participation est également très complémentaire à LiteBIRD, que nous recommandons comme priorité spatiale ci-dessous. La participation canadienne au CMB-S4 ou à toute autre installation comparable devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet (voir la recommandation au chapitre 7).

FYST

Le Télescope submillimétrique Fred Young⁵² (FYST) comportera une seule parabole millimétrique/ submillimétrique de 6 mètres qui permettra de poursuivre des recherches scientifiques importantes sur le traçage des distributions de galaxies à grande échelle, la détection de la formation d'étoiles poussiéreuses et obscurcies et la mesure des premiers signaux polarisés du fond diffus cosmologique. Les télescopes à une seule parabole comme le FYST jouent un rôle crucial dans la surveillance de vastes zones du ciel ; les données précieuses découvertes grâce à ces études peuvent ensuite être analysées plus en détail avec des interféromètres comme ALMA. FYST est également un précurseur technologique important pour le CMB-S4 et l'Observatoire Simons.

Un consortium international dirigé par l'Université Cornell gère la construction du FYST à Cerro Chajnantor, dans le nord du Chili. Le télescope devrait être achevé d'ici

52 Anciennement connu sous le nom de CCAT-prime, le télescope FYST est une version plus petite et réduite du concept du CCAT qui a été abordé dans le cadre de la RMP2015.

2023 pour un coût total de 90 M\$, comprenant cinq ans d'exploitation. Le très faible taux de vapeur d'eau précipitable sur ce site à haute altitude offre une vitesse de cartographie inégalée à la fréquence d'observation la plus élevée du FYST (860 gigahertz). Les astronomes canadiens contribuent largement à la collaboration FYST et proposent de construire la Prime-Cam (PCam), une puissante caméra en lumière faible qui complétera le FYST. La couverture en longueur d'onde, la sensibilité, la résolution spatiale et le grand champ de vision de la PCam intégrée au FYST lui permettront d'effectuer un nombre impressionnant de levés sur une large zone.

La participation canadienne au télescope FYST est dirigée par un consortium d'universités qui ont obtenu un financement grâce à des subventions institutionnelles et individuelles. L'équipe canadienne du FYST cherche à financer l'expédition, l'assemblage et la mise en service du télescope au Chili et la construction du module PCam. Nous encourageons la participation canadienne au télescope FYST, en complément de la participation à ALMA, CMB-S4 et d'autres installations infrarouges lointaines et submillimétriques.

Le TJCM et les télescopes à grande parabole submillimétrique

Le télescope James Clerk Maxwell (TJCM) comporte une seule parabole de 15 mètres située au sommet du Maunakea à Hawaï, et observe actuellement à 350 et 660 gigahertz. Il a été doté de deux instruments de base au cours de la dernière décennie, SCUBA-2 et HARP. SCUBA-2 est une caméra bolométrique grand format révolutionnaire construite grâce à une importante contribution du Canada ; elle est accompagnée de deux instruments auxiliaires que l'on doit aussi au Canada : un spectromètre à transformée de Fourier et un polarimètre. HARP est un réseau de récepteurs hétérodynes à plan focal 4x4, construit par le Royaume-Uni avec le Canada comme corrélateur.

Le TJCM contribue grandement aux avancées scientifiques depuis plus de trente ans. Les travaux notables entrepris par le Canada au cours de la dernière décennie comprennent de vastes levés sur les champs cosmologiques profonds, les galaxies voisines, le plan galactique, les nuages moléculaires de formation d'étoiles dans la ceinture de Gould, les disques de débris, les champs magnétiques dans les régions de formation d'étoiles et la variabilité temporelle des sources protostellaires. Le Canada a participé à hauteur de 25 % au TJCM dans le cadre des recherches sur l'imagerie en lumière faible qui ont démarré en 1987. En 2014, la participation nationale à cette installation s'est officiellement terminée, comme recommandé dans le plan PLT2010 et les plans précédents. La revue à mi-parcours RMP2015 a soutenu les efforts visant à maintenir l'accès

du Canada au TJCM par le biais de diverses coalitions universitaires, et la communauté scientifique canadienne pertinente a obtenu ce soutien de 2015 à 2019. Le TJCM est actuellement exploité par l'Observatoire de l'Asie de l'Est, tandis que le CADC continue d'héberger les Archives scientifiques du TJCM à titre de contribution en nature. Les astronomes canadiens ont pu participer à la direction de grands programmes d'observation du TJCM en 2019 et se sont joints à d'autres programmes d'envergure en 2020 ; cependant, rien ne garantit de tels accès à l'avenir.

Un consortium d'universités canadiennes dirigé par l'Université McMaster espère contribuer à la construction d'une nouvelle caméra continuum submillimétrique, qui devrait être l'instrument phare du TJCM pour la prochaine décennie.⁵³ Cette caméra sera en mesure de cartographier la formation des étoiles et des galaxies vingt fois plus rapidement que SCUBA-2. Les capacités de cartographie à grand champ de cette nouvelle caméra en feront un puissant instrument de découverte pendant au moins dix ans. L'outil complétera efficacement les capacités haute résolution d'ALMA, permettant aux scientifiques canadiens d'obtenir plus de temps d'observation au sein d'ALMA. Nous encourageons la participation continue au TJCM au moyen de financements individuels.

Les Canadiens s'intéressent également à des propositions plus ambitieuses, à savoir les grands télescopes submillimétriques à une seule parabole (plus de 25 mètres de diamètre) tels que CCAT-25 et AtLAST. Un programme scientifique étoffé et probant sera l'élément clé de la feuille de route nationale préconisant la participation à une telle installation. Nous soutenons le développement continu dans ce domaine et prévoyons d'aborder l'analyse de rentabilisation scientifique et commerciale de tels télescopes dans la revue à mi-parcours RMP2025.

ngVLA

Le Très grand réseau de nouvelle génération (ngVLA) est un observatoire radio révolutionnaire conçu par l'Observatoire national de radioastronomie des États-Unis (NRAO). Le ngVLA comprendra un groupe central de 19 paraboles (6 mètres) au Nouveau-Mexique, 214 paraboles plus grandes (18 mètres) réparties dans tout le sud-ouest des États-Unis et 30 autres paraboles (18 mètres) réparties dans toute l'Amérique du Nord (dont le site DRAO près de Penticton, Colombie-Britannique), Hawaï⁵⁴ et les Caraïbes couvrant des lignes d'émission de base de près de 9 000 km. Le ngVLA améliorera l'ordre de grandeur de la sensibilité et de la résolution angulaire du très grand réseau Karl G. Jansky (JVLA) existant et fournira une couverture de fréquence continue de 1,2 à 116 gigahertz.

53 Il est à noter que l'avenir de toutes les installations astronomiques de Maunakea est incertain, à la fois en raison de la discussion et de la consultation en cours au sujet du Télescope de trente mètres (voir la section relative au TGTO ci-dessus) et parce que le bail principal actuel en vertu duquel l'utilisation astronomique de la montagne est gérée par l'Université d'Hawaï se termine en 2033.

54 L'Observatoire national de radioastronomie (NRAO) américain envisage divers sites ngVLA à Hawaï, mais il n'est pas prévu de placer des antennes paraboliques ngVLA sur Maunakea.

Les observations réalisées grâce au ngVLA répondront à de nombreuses interrogations scientifiques énoncées au chapitre 4. Les principaux objectifs du ngVLA comprennent l'élucidation de la formation de systèmes analogues au système solaire (échelle terrestre), la recherche des conditions initiales des systèmes planétaires et de la vie, la cartographie du regroupement, de la structure et de l'évolution des galaxies depuis un milliard d'années jusqu'à nos jours grâce à l'observation des pulsars du Centre galactique, permettant de réaliser des tests fondamentaux sur la Relativité générale, et l'étude de la formation et de l'évolution des trous noirs stellaires et supermassifs et des objets compacts à l'ère de l'astronomie multimessager.

Le projet ngVLA est en attente de recommandation après évaluation par l'[enquête décennale américaine Astro2020](#). Le coût de construction du ngVLA est estimé à 2,25 G\$ US, auxquels s'ajoutent des coûts d'exploitation de 93 M\$ US/an. Le NRAO souhaite conclure des partenariats internationaux qui couvriront 25 % des coûts de construction et d'exploitation ; le [livre blanc du plan LRP2020 sur le ngVLA](#) propose une participation canadienne à hauteur de 7 %. Comme pour les autres installations au sol, les interférences radioélectriques des constellations de satellites (par exemple, [Starlink](#)) ont récemment été pointées comme un risque technique possible pour le ngVLA. Les effets de ce brouillage sont actuellement inconnus et n'ont pas été considérés pour la recommandation fournie ici.

Les Canadiens ont largement utilisé le VLA existant. Notamment, 15 % de tous les articles issus de recherches menées grâce au VLA ont été signés par au moins un coauteur canadien, et 5 % ont été dirigés par un Canadien. Le Canada est impliqué dans le leadership scientifique du ngVLA depuis le tout début. Il fait également partie des membres actifs de l'exécutif du ngVLA, le [Conseil consultatif scientifique](#) et le [Conseil consultatif technique](#), dirige l'organisation des études de cas d'utilisation scientifique et des réunions scientifiques en lien avec le ngVLA et envisage d'assumer plus largement le leadership technique du développement du ngVLA (par exemple, avec la technologie des paraboles composites promue par le CNRC, qui est également prévue pour le CHORD). Il est important de noter que les capacités scientifiques du ngVLA, du SKA1 et de l'ALMA se complètent au lieu de se concurrencer ou se calquer l'une sur l'autre, et qu'il existe des points communs entre les contributions techniques canadiennes proposées pour le ngVLA et le SKA1. Le ngVLA et le SKA1 sont synergiques : le SKA d'origine offrait une capacité haute fréquence similaire à celle du ngVLA, et les projets SKA1 et ngVLA cherchent à établir une [alliance scientifique](#). Le ngVLA, le SKA1 et l'ALMA peuvent fournir aux Canadiens l'accès à des capacités d'observation radio de prochaine génération sur une gamme de fréquences presque continue de 50 mégahertz à 950 gigahertz, permettant au

Canada de se positionner en tant qu'acteur majeur de la radioastronomie mondiale à l'horizon 2030 et au-delà.

Recommandation

Nous recommandons que le Canada poursuive ses contributions techniques et son leadership scientifique au sein du très grand réseau de nouvelle génération ngVLA, en attendant une recommandation positive de l'enquête décennale américaine Astro2020. Les capacités fournies par le ngVLA permettront de transformer la science dans de nombreux domaines de l'astrophysique. En conséquence, le Canada devrait rechercher un engagement avec le ngVLA qui se traduirait par une part d'environ 6 % du temps d'observation, comparable à l'accès demandé pour le SKA1. La participation canadienne au ngVLA devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.

Nous recommandons que le Canada concentre ses contributions techniques au ngVLA dans les domaines qui tirent parti des travaux canadiens existants ou en cours sur le SKA1 et d'autres installations. Nous encourageons également l'approfondissement de l'alliance scientifique proposée entre le SKA1 et le ngVLA, qui permettrait un échange de temps d'observation entre les deux installations.

Observatoire Simons (SO)

L'[Observatoire Simons \(SO\)](#), actuellement en construction dans la réserve scientifique de Chajnantor dans le désert d'Atacama au Chili, a pour mission l'exploration du fond diffus cosmologique. L'expérience initialement baptisée « SO-Nominal » vise à observer les anisotropies de température et de polarisation dans le fond diffus cosmologique dans six bandes de lecture couvrant 27 à 280 gigahertz grâce à deux configurations de télescope distinctes : trois télescopes de 0,5 mètre pour la cartographie du ciel sur de grandes échelles angulaires et un télescope à grande ouverture de 6 mètres pour l'imagerie haute résolution. SO-Nominal disposera d'un total de 60 000 bolomètres cryogéniques et fournira les premières images en lumière faible en 2023. Une mise à niveau pour doubler la vitesse de cartographie d'ici 2025 a également été proposée : ce programme d'optimisation, appelé « [SO-Enhanced](#) », prévoit l'ajout de plus de paraboles et de détecteurs et prolonge les opérations de cinq ans. Cela nécessiterait un financement supplémentaire substantiel et le projet attend la recommandation de l'enquête décennale américaine Astro2020.

SO-Nominal est une étape logique pour atteindre les objectifs scientifiques de prochaine génération visant à explorer le fond diffus cosmologique, abordés ci-dessus pour le CMB-S4. L'approche itérative a été très fructueuse au cours des trente dernières années de recherche et la collaboration avec le SO a permis de développer une technologie et des pipelines directement applicables à CMB-S4 et LiteBIRD.

SO-Nominal a été financé par une subvention combinée de 40 M\$ US impliquant la Simons Foundation, la Heising-Simons Foundation et d'autres institutions américaines participantes, notamment l'Université de Princeton, l'Université de Californie à San Diego, l'Université de Californie à Berkeley, l'Université de Pennsylvanie et le Laboratoire national de Lawrence-Berkeley. Diverses institutions et citoyens canadiens ont contribué à SO-Nominal par le biais d'analyses et de calculs en nature, mais la participation future nécessitera un financement en espèces destiné à l'instrumentation et au développement du pipeline d'analyse. Nous encourageons la communauté scientifique intéressée par l'étude du fond diffus cosmologique à rechercher les financements nécessaires pour une participation significative à SO-Nominal, celle-ci étant estimée à 1 ou 2 M\$, ce qui garantirait aux chercheurs canadiens une place au sein de la structure de gouvernance du SO. La participation canadienne au projet plus ambitieux SO-Enhanced nécessiterait un financement supplémentaire et exigerait probablement un choix entre SO-Enhanced et CMB-S4, comme indiqué dans notre recommandation sur CMB-S4 ci-dessus.

SKA1

Le Réseau d'un kilomètre carré (SKA, Square Kilometre Array) est un projet d'observatoire mondial passionnant qui permettra des découvertes bouleversantes sur l'histoire, la nature, les conditions extrêmes et le futur de la vie dans l'Univers. La construction du SKA se fera en deux phases, la première phase (SKA1) correspondant à environ 10 % de l'installation complète (SKA2).⁵⁵ SKA1 concernera deux sites : un réseau d'environ 200 paraboles moyennes fréquences (SKA1-Mid, couvrant la gamme de fréquences 0,35-15,3 gigahertz) dans la région du Karoo en Afrique du Sud, et un réseau d'environ 130 000 antennes basse fréquence (SKA1-Low, couvrant 0,05-0,35 gigahertz) dans la brousse de l'ouest de l'Australie, le siège étant l'Observatoire de Jodrell Bank au Royaume-Uni. SKA1 sera le plus grand et le plus puissant radiotélescope à grand champ construit dans un avenir prévisible.

Les spécifications techniques, les exigences scientifiques et les performances attendues de la conception de base du SKA1 sont bien établies et presque tous les éléments ont passé l'examen critique de conception (CDR). En décembre 2019, la validation du CDR du système a confirmé que la conception de base est terminée et que le projet est donc prêt à passer de la phase de conception à la phase de construction, qui devrait démarrer en 2021.

La participation scientifique et technologique au SKA a été établie comme une priorité absolue pour la communauté astronomique canadienne au cours des deux dernières décennies. SKA1 annonce des progrès fondamentaux dans un large éventail de domaines grâce à la sensibilité, la résolution angulaire, la qualité d'image, la vitesse de levé et la couverture de fréquence qu'il offre. Ses objectifs scientifiques correspondent bien aux atouts des chercheurs canadiens. Le Canada est l'un des chefs de file des études sur les pulsars, le magnétisme cosmique et les phénomènes transitoires, ainsi que dans la cosmologie basse fréquence. Notre connaissance de l'astronomie multilongueur d'onde et de l'évolution des galaxies, de l'astronomie multimessager et de la formation de systèmes planétaires, autant de domaines dans lesquels les observations radio jouent un rôle essentiel, est également notre force. La communauté canadienne peut donc jouer un rôle de premier plan dans un certain nombre de projets susceptibles de révolutionner la science et reposant sur SKA1. La participation proposée de 6 % à la conception de base de SKA1 correspond bien aux capacités et aux ambitions scientifiques canadiennes. Cet engagement devrait s'élever à 160 M\$ pour la contribution à la construction et à l'exploitation au cours de la période 2021-2030.

Le Canada est chef de file en matière de développement technologique pour SKA1 grâce à des partenariats efficaces entre les universités, le CNRC Herzberg et l'industrie. Le Canada peut contribuer à SKA1 au moyen de la conception et la fabrication de corrélateurs et de formateurs de faisceaux, de numériseurs, d'amplificateurs à faible bruit, d'appareils de traitement du signal, de surveillance et de contrôle. Ces technologies sont autant de contributions en nature possibles pour compenser les coûts de construction ; elles généreront un excellent retour sur investissement du capital requis pour participer à SKA1, à la mesure de nos ambitions scientifiques.

Un réseau de centres régionaux SKA1 (SRC) sera nécessaire pour répondre aux besoins mondiaux en matière de traitement des données scientifiques, d'archivage et de support utilisateur pour SKA1. Le Canada possède la plate-forme informatique et l'expertise en développement d'archives lui permettant de contribuer de manière

⁵⁵ La phase SKA2 n'a pas encore été définie ni chiffrée, et n'est pas liée aux engagements de la phase SKA1. Une fois ces informations disponibles, les futurs RMP ou PLT doivent prendre en considération les perspectives de participation canadienne à la phase SKA2.

Représentation artistique des paraboles SKA1-Mid en Afrique.

Mention de source : SKA Organisation

significative au réseau SRC qui devra soutenir les calculs SKA1. Un SRC canadien tirerait parti de notre puissance informatique et fournirait des capacités de traitement, de stockage et un soutien adaptés aux besoins nationaux, permettant ainsi à nos astronomes d'exploiter pleinement les capacités scientifiques de SKA1. Le coût d'un SRC canadien (couvrant à la fois la construction et l'exploitation) est estimé à 65 M\$ (en dollars de 2017) sur la période 2021-2030, en plus du financement de la construction et de l'exploitation du télescope lui-même mentionné ci-dessus ; cette somme serait prévue dans la demande globale pour SKA1. Étant donné que la participation du Canada à SKA1 peut prendre la forme de traités intergouvernementaux, une telle infrastructure informatique nécessiterait probablement un financement distinct de celui des ressources informatiques générales dont il est question dans la section « Infrastructure de recherche numérique » ci-dessus. L'infrastructure pourrait être exploitée par la NDRIO, le CNRC-CADC, des universités ou un partenariat signé entre ces organisations.

Les contributions canadiennes à SKA1 datent de deux décennies ; elles ont été marquées par un leadership scientifique et technologique qui persiste encore aujourd'hui au sein de la communauté dynamique des ondes radio et millimétriques. Le Canada a enfin l'occasion de récolter les fruits de nos contributions ; un engagement précoce dans la construction maximiserait notre impact sur cette phase et nos avantages technologiques.

Le projet SKA devrait bientôt prendre la forme d'une organisation intergouvernementale (OIG), régie par un traité ratifié par tous les pays participants. Le Canada est actuellement un « observateur » au sein du Conseil préparatoire du groupe de travail de l'OIG SKA, ce qui constitue une étape importante pour la participation à la construction et aux opérations de SKA1. Cependant, le Canada risque de laisser passer la chance de fournir un leadership scientifique et technique dans la cadre de SKA1 si une voie menant à la participation à l'OIG n'est pas établie et définie. Un manque de participation à l'OIG nous ferait également passer à côté d'appels d'offres et de marchés de construction, ce qui aggraverait considérablement le rapport coût-bénéfice de la participation à SKA1.

Recommandation

Nous recommandons que le Canada participe à la construction et à l'exploitation de la phase 1 du Square Kilometer Array (SKA1), à son réseau de centres régionaux et à la gouvernance du projet. Cela permettra au Canada de jouer un rôle de premier plan dans un certain nombre de projets susceptibles de révolutionner la science et reposant sur SKA1. Les objectifs scientifiques de SKA1 correspondent bien aux forces des chercheurs canadiens, et la participation scientifique et technologique au SKA a été déterminée comme une priorité absolue pour la communauté astronomique canadienne au cours des deux dernières décennies. La plus grande priorité du Canada dans le domaine de la radioastronomie devrait être le financement et la participation à la construction, aux opérations, au réseau de centres régionaux, et au programme de développement technologique de la configuration SKA1 de base, à un niveau global de 6 %, correspondant aux ambitions scientifiques canadiennes. Nous insistons sur le fait que le développement de l'infrastructure pertinente, qui incorpore les capacités d'un centre régional canadien SKA1 ou l'équivalent, est nécessaire pour que le Canada participe avec succès au SKA1 et assure l'accès de la collectivité au traitement, au stockage et au soutien aux utilisateurs requis pour exploiter scientifiquement le SKA1. Le Canada devrait trouver un modèle d'adhésion pour la participation canadienne à l'Organisation intergouvernementale du SKA qui peut fournir des droits de leadership aux chercheurs et à l'industrie canadiens, avec un accès scientifique complet et des possibilités maximales d'appel d'offres et d'approvisionnement technologiques. La participation canadienne au SKA1 devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet (voir la recommandation au chapitre 7).

ÉTUDE DE CAS

Vision ultra précise à partir d'un télescope monté sur un ballon

Une technologie élaborée par des étudiants permet de réaliser une caméra au pointage ultra-stable

SuperBIT volera prochainement en 2022 pendant environ

100 jours

et permettra de recueillir des milliers de nouvelles images spectaculaires du cosmos

← Décollage du SuperBIT depuis la base de Timmins, Ontario, septembre 2019.

Mention de source : Équipe SuperBIT

Les astronomes canadiens ne construisent pas seulement des télescopes au sol ou dans l'espace, mais aussi des ballons. La dernière expérience de ce type est le **Super-pressure Balloon-borne Imaging Telescope ou SuperBIT**, qui produit des images aussi bonnes que celles du puissant télescope spatial Hubble, mais à seulement un millième du coût.

En volant à une altitude d'environ 35 km, SuperBIT va au-delà de 99 % de l'atmosphère, ce qui permet d'obtenir des images d'une netteté spectaculaire comme celles obtenues par Hubble. Cependant, pour éviter une image floue, l'appareil photo doit rester stable pendant la prise de vue. Sur un ballon, cela peut être extrêmement difficile, surtout pour les expositions de 30 minutes nécessaires à l'étude des étoiles et des galaxies très faibles.

L'équipe SuperBIT, basée à l'**Université de Toronto**, a résolu ce problème en utilisant des caméras

avancées, des gyroscopes de précision et des calculs rapides. Ceux-ci réajustent le pointage de la caméra du SuperBIT des centaines de fois par seconde pour compenser le balancement des mouvements du ballon.

La précision qui en résulte est extraordinaire : la stabilité de la caméra lors des vols d'essai a été équivalente à la visée d'un laser à travers le chas d'une aiguille à cinq kilomètres de distance, sans hésitation, pendant 30 minutes d'affilée! Le prochain vol de SuperBIT aura lieu en 2022 et durera environ 100 jours. Il permettra de recueillir des milliers de nouvelles images spectaculaires du cosmos.

SuperBIT fournira des informations uniques sur la nature de l'énergie noire, tout en offrant un incroyable environnement de formation pour la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs. L'équipe est presque entièrement composée d'étudiants, qui ont la possibilité de concevoir et de

construire la caméra, de faire voler le ballon et d'analyser les données, le tout dans le cadre d'un doctorat de 5 ans.

Des expériences comme SuperBIT permettent aux scientifiques de tester des technologies qui ne datent peut-être que de quelques mois, contrairement aux décennies de développement qui sont nécessaires pour une mission spatiale. En effet, nombre des idées développées sur les ballons canadiens ont ensuite trouvé leur place dans des missions spatiales beaucoup plus importantes.

Le SuperBIT n'est qu'un début. Le prochain sera GigaBIT, qui sera si puissant qu'un vol en ballon de quelques mois dépassera les 30 ans de données collectées par Hubble.

L'avenir est prometteur pour le ballon canadien, qui continue d'être un moyen unique et puissant pour étudier le ciel. ♦

Missions d'astronomie spatiale

Les observations depuis l'espace sont particulièrement importantes pour l'astronomie en raison de l'absence de bruits météorologiques atmosphériques, de phénomènes d'absorption et de distorsion, et parce que certaines longueurs d'onde ne sont pas observables depuis le sol. L'accès et la participation à des observatoires spatiaux sont essentiels pour l'astronomie canadienne et tous ses domaines de recherche. Le Canada a joué un rôle important dans le passé et continue de le faire. Son matériel informatique, ses capacités de traitement des données et d'exploitation des connaissances scientifiques

lui ont valu une réputation bien méritée. Dans cette section, nous allons aborder les installations spatiales qui ont été envisagées pour le plan LRP2020. Bien que le chapitre 5 répertorie les missions recommandées par ordre de priorité, ici, nous allons détailler toutes les missions⁵⁶ par ordre alphabétique,⁵⁷ en reprenant les recommandations du chapitre 5 le cas échéant. Des recommandations supplémentaires à l'[Agence spatiale canadienne \(ASC\)](#) et au [comité conjoint d'astronomie spatiale \(CCSA\)](#) sont fournies au chapitre 7.

Tableau 6.5 : Coûts et calendriers des missions d'astronomie spatiale recommandées (par ordre alphabétique ; voir le chapitre 5 pour les priorités et les catégorisations). Les coûts sont tous exprimés en dollars canadiens à la valeur donnée en 2020, sauf indication contraire. Les coûts futurs ne sont que des estimations et sont susceptibles de changer.

Mission	Coût prévu pour le Canada ⁵⁸	Agences participantes (chef de file cité en premier)	Calendrier de lancement prévu ⁵⁹
CASTOR	250 M\$ à 400 M\$	ASC, ISRO, JPL? UKSA?	fin décennie 2020
Opérations JWST	2,4 M\$ par an ⁶⁰	NASA, ESA, ASC	fin 2021
LiteBIRD	25 M\$ à 40 M\$	JAXA, ESA, NASA?, ASC	fin décennie 2020
Missions phares de la NASA	Matériel : ~ 100 M\$ Science, technique : à déterminer	NASA, ESA?, ASC	mi-décennie 2030
Télescope spatial infrarouge refroidi	À déterminer	ASC + à déterminer	À déterminer
POEP	15 M\$ ⁶¹	ASC	mi-décennie 2020

ARIEL

L'[Étude systématique de l'atmosphère des exoplanètes par télé-détection dans l'infrarouge \(ARIEL\)](#) est une mission d'astronomie spatiale de classe moyenne approuvée dirigée par l'[Agence spatiale européenne \(ESA\)](#). ARIEL comprend un télescope de 1 mètre conçu pour une spectroscopie de transmission d'une précision de 0,5 à 7,8 micromètres adaptée à un grand nombre d'exoplanètes en transit avec des atmosphères riches en

hydrogène, de types Jupiters très chauds à sous-Neptunes chauds. Son lancement est prévu pour 2028 et il sera stationné au point de Lagrange 2 du système Terre-Soleil (« L2 »). Au cours de sa mission de 4 ans, ARIEL étudiera la composition des atmosphères des exoplanètes et caractérisera leurs gradients chimiques, leur structure, les variations diurnes et saisonnières, les nuages et l'albédo. ARIEL observera environ mille exoplanètes différentes et sera très complémentaire à JWST, qui ne caractérisera de manière réaliste que des dizaines de planètes au

56 Nous n'abordons pas dans ce chapitre les possibilités offertes par les satellites commerciaux, car aucune proposition spécifique relative à de telles possibilités n'a été formulée dans le cadre du processus du PLT2020. Une recommandation plus large sur la participation future à des programmes de satellites commerciaux est formulée au chapitre 7.

57 À l'exception des missions phares de la NASA, qui sont abordées ensemble.

58 Les coûts sont des estimations fournies par le chercheur principal canadien de chaque mission et représentent les coûts totaux approximatifs du cycle de vie (c.-à-d. développement, construction, lancement, opérations et études scientifiques).

59 À l'exception du JWST, il s'agit d'estimations fournies par le chercheur principal canadien de chaque mission.

60 Soutien de la phase d'exploitation pendant toute la durée de vie nominale de la mission du télescope JWST de cinq ans ; n'inclut pas les coûts encourus jusqu'à présent.

61 Ceci n'inclut pas les coûts de lancement, qui devraient entraîner une légère augmentation des coûts totaux.

Lancement du BLAST-TNG de l'Antarctique, février 2020.

Mention de source : Federico Nati

cours de sa vie. Un vaste échantillon est essentiel pour comprendre l'immense diversité des atmosphères des exoplanètes, comment celles-ci se forment et comment elles évoluent. ARIEL est la seule mission conçue et dédiée à une étude spectroscopique d'un large échantillon bien défini d'exoplanètes. La mission ARIEL est d'un grand intérêt pour la communauté scientifique canadienne qui s'intéresse aux exoplanètes, car elle complète et sous-tend nombre de leurs projets en cours et futurs. La mission est complémentaire au programme POEP (voir ci-dessous), dont le calendrier de lancement est similaire.

Le consortium ARIEL a récemment approché les Canadiens pour leur demander de se joindre et contribuer à la mission. Une contribution en matériels pour l'un des deux sous-systèmes, adaptée aux spécificités de l'industrie canadienne, a été proposée (les harnais cryogéniques ou les détecteurs AIRS), ainsi qu'une contribution au pipeline logiciel. Le coût des contributions en matériels et en logiciels est de l'ordre de 5 M\$ et 15 M\$, respectivement. L'expertise industrielle canadienne qui permet de fournir ces composants a été développée et éprouvée à l'occasion de la construction de l'instrument NIRISS pour le JWST. Le coût d'une contribution au pipeline de logiciels est estimé à environ 3,5 M\$.

Il y a actuellement trois membres du corps professoral canadien participant au Consortium ARIEL. À l'avenir, cette participation pourra être élargie grâce à un processus transparent si le Canada se joint et contribue financièrement à la mission. Nous encourageons la participation à ARIEL en complément de JWST, dans le cadre de la feuille de route portant sur les exoplanètes et en tant que projet éclaircisseur pour les missions futures.

ATHENA

L'expérience Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics (ATHENA) a été sélectionnée par l'ESA en 2014 comme mission de grande envergure, pour un lancement en 2031. ATHENA est un télescope à rayons X offrant une zone de collecte efficace d'environ 1,4 m² avec une énergie de rayons X de 1 000 électronvolts. Il comprend deux instruments : un spectrographe d'unité de champ intégral à rayons X (X-IFU), et un imageur à grand champ (WFI) pour l'imagerie et la spectroscopie à résolution modérée sur un large champ de vision. Les principaux objectifs scientifiques d'ATHENA sont de cartographier les structures de gaz chauds et de déterminer leurs propriétés physiques, ainsi que de rechercher et de caractériser les trous noirs supermassifs. Bien que la participation canadienne à Athena ait été priorisée lors de la revue à mi-parcours RMP2015, peu de progrès ont été réalisés pour déterminer une contribution potentielle. Ainsi, même si nous encourageons les chercheurs canadiens intéressés à participer à cette mission, une contribution nationale ne semble pas justifiée.

Ballons stratosphériques

Les ballons stratosphériques permettent d'observer l'espace proche pour environ 1 % du coût d'un satellite fournissant des informations équivalentes, tout en offrant également une plateforme permettant de faire avancer le niveau de préparation technologique des systèmes clés pour les futures missions d'astronomie spatiale. En outre, l'astronomie en ballon offre des possibilités de formation exceptionnelles : les programmes d'expérimentation type permettent aux étudiants de participer activement à la conception des instruments, aux campagnes sur le terrain et à l'analyse des données scientifiques tout au long de leurs études.

Le Programme de ballons stratosphériques (STRATOS) de l'ASC a permis le décollage de plus de 24 missions scientifiques canadiennes depuis sa création en 2012. La plate-forme de lancement est fournie par le Centre national d'études spatiales (CNES) français, grâce à un accord de coopération signé avec l'ASC. La plupart des lancements opérés par le CNES ont décollé de Timmins, en Ontario. Cependant, d'autres lancements STRATOS ont également eu lieu à Kiruna, en Suède (2016) et à Alice Springs, en Australie (2017). Le temps passé dans la stratosphère variait de 10 heures à plusieurs jours. Pour les projets impliquant des chercheurs américains financés par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA), les vols ont également été opérés par la Columbia Scientific Balloon Facility (CSBF) de la NASA depuis plusieurs sites, et ont compris des missions de longue durée (plusieurs semaines) au départ de l'Antarctique.

Depuis 2011, le financement des missions portées par ballon stratosphérique est assuré par le programme Vols et investigations-terrain en technologies et sciences spatiales (VITES) de l'ASC. Il y a eu six appels à propositions. Pour les missions en ballon impliquant un lancement au cours de la période d'intérêt, le financement total maximal disponible sur trois ans a varié de 100 000 à 500 000 \$. Une part importante de ce financement était destinée à fournir une formation de haut niveau à des étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs, à des chercheurs postdoctoraux et à des stagiaires. Plusieurs établissements canadiens peuvent soumettre des demandes à VITES pour un même projet, à condition que les rôles de chacun soient clairement définis. Cependant, si cette structure de financement convient pour une contribution canadienne comme pour une collaboration internationale, elle est insuffisante pour financer une mission en ballon entièrement dirigée par le Canada.

Dans ce contexte, plusieurs missions en ballon très réussies ont impliqué une forte participation canadienne au cours de la dernière décennie, y compris le télescope porté par ballon et à grande ouverture pour la polarimétrie et l'observation millimétrique (BLASTPol), l'Expérience E et B (EBEX), le Système par ballon d'imagerie à contraste élevé (HiCIBaS) et l'expérience d'observation du fond diffus cosmologique SPIDER. Les projets actuels et à venir soutenus par VITES comprennent le télescope d'imagerie en ballon super pression (SuperBIT) et son successeur GigaBIT, le polarimètre BLAST de nouvelle génération (BLAST-TNG), l'explorateur de polarisation de l'inflation cosmique primordiale (PIPER), et l'expérience d'observation isotopique de lumière haute fréquence (HELIX).

Afin de maintenir son leadership en matière de missions astrophysiques en ballon au cours de la prochaine décennie, la communauté canadienne a établi les priorités suivantes :

- Soutien continu à la formation de personnels hautement qualifiés et au développement technologique
- Accès à des vols de plusieurs mois reposant sur la technologie de ballon super surpression de la NASA

- Appels à contribution pour financer des expériences de grande envergure menées par des groupes universitaires canadiens
- Soutien au développement de nacelles et de systèmes infrastructurels en vol pouvant être utilisés pour plusieurs expériences

Le plan LRP2020 définit les avantages technologiques, stratégiques et de formation cruciaux offerts par l'astrophysique en ballon et encourage l'ASC à collaborer avec les spécialistes de l'aéronautique concernés pour atteindre les objectifs ci-dessus.

CASTOR

Le Cosmological Advanced Survey Telescope for Optical and ultraviolet Research (CASTOR) est un télescope spatial de 1 mètre proposé par le Canada conçu pour fournir à la fois l'imagerie et la spectroscopie dans la gamme spectrale ultraviolette/optique (0,15-0,55 micromètre). Les images d'une résolution d'environ 0,15 arcseconde seront obtenues simultanément dans trois bandes passantes : UV (0,15-0,30 micromètre), u' (0,30-0,40 micromètre) et g (0,40-0,55 micromètre) dans un champ de vision de 0,25 degrés². La vitesse de relevé de CASTOR pour l'imagerie ultraviolette/optique dépassera celle du télescope spatial Hubble d'environ deux ordres de grandeur. En outre, les capacités spectroscopiques de CASTOR comprennent un spectrographe à micromiroir numérique multiobjet, fournissant une spectroscopie ultraviolette de moyenne à haute résolution, et un mécanisme à réseau prismé permettant une spectroscopie à plein champ et à basse résolution dans les gammes UV et u'. Enfin, un seul détecteur placé dans chacun des plans focaux de CASTOR permettra une surveillance photométrique de précision des étoiles qui hébergent des exoplanètes.

CASTOR peut contribuer à des avancées considérables dans un large éventail de domaines, en sondant la physique de la formation d'étoiles de notre galaxie ou de l'Univers lointain grâce à l'imagerie ultraviolette/optique à résolution spatiale, en explorant les atmosphères des exoplanètes grâce à la spectroscopie et à la photométrie des transits, en améliorant les contraintes liées à l'énergie noire dans l'observation des lentilles gravitationnelles faibles, en étudiant les propriétés du système solaire externe grâce à la découverte et à l'observation de petits corps, et en localisant et traçant les homologues électromagnétiques des sources détectées par les observatoires d'ondes gravitationnelles.

CASTOR a été conçu en tant que projet mené par l'ASC. Dans le même temps, les contributions d'autres pays sont très appréciées, car elles renforcent les liens internationaux du Canada, apportent une expertise scientifique et technique supplémentaire au projet et réduisent les coûts, ce qui permet d'envisager une mission de plus grande envergure. Les partenaires internationaux probables incluent l'Inde (par le biais de l'Organisation indienne de recherche spatiale, ISRO), mais aussi d'autres institutions telles que JPL/Caltech/NASA, le Centre de technologie d'astronomie

Vue d'artiste du télescope spatial CASTOR.

Mention de source : Agence spatiale canadienne et l'équipe CASTOR

britannique et le [Laboratoire d'Astrophysique de Marseille \(LAM\)](#) en France. Le coût total de la mission CASTOR uniquement pour les capacités d'imagerie est estimé à environ 400 M\$; cela inclut le lancement et les imprévus, mais exclut le soutien scientifique (environ 20 M\$). L'ajout des deux modes spectroscopiques mentionnés ci-dessus nécessiterait une dépense supplémentaire de 30 M\$.

La recommandation la plus coûteuse du plan LRP2010 pour l'astronomie spatiale canadienne était une forte participation à Euclid ou WFIRST (qu'on appelle aujourd'hui le télescope spatial Roman), ou le développement d'un télescope spatial canadien. La première proposition n'a pas été évaluée. CASTOR représenterait la réalisation tant attendue de la deuxième et une chance de revitaliser le secteur canadien de l'astronomie spatiale. Le calendrier proposé pour CASTOR est le suivant : l'étude de phase A de 12 mois (pour définir les exigences du système) pourrait commencer dès la mi-2021. Les études de phase B et C (c'est-à-dire, les examens de conception préliminaire et critique, respectivement) prendraient 30 mois. La fabrication, l'intégration et les essais (phase D) prendraient environ deux ans. Le lancement suivi de la phase E (les opérations) de 60 mois aurait donc lieu à la fin de la décennie 2020. Cette période opérationnelle chevaucherait à la fois le LSST et le télescope spatial Roman, et peut-être les dernières années des missions Euclid et JWST. La durée de vie de la mission CASTOR de base est d'au moins 5 ans ; les opérations se dérouleraient dans l'orbite terrestre basse, synchrone au soleil, à l'aube/au crépuscule, à une altitude de 800 km.

Pour maximiser la réussite de CASTOR, la voie de développement de ces grands projets devra impliquer le

Canada, dans le cadre d'un processus prévisible et bien défini de sélection, de financement et de maintien du portefeuille des missions scientifiques majeures de l'ASC. Pour assumer le leadership envisagé, l'ASC doit également obtenir le soutien de partenaires internationaux, dont l'intérêt pour ce projet est grand, mais qui auront bientôt besoin d'un engagement clair du Canada.

Recommandation

Nous recommandons que le développement du télescope Advanced Survey Telescope for Optical and ultraviolet Research (CASTOR) soit approuvé en vue d'un lancement. La mission CASTOR est un projet mature étayé par un programme scientifique transformationnel de premier plan au niveau mondial, qui bénéficie d'un soutien communautaire solide et de longue date, qui suscite un fort intérêt et une forte implication de l'industrie canadienne et qui génère beaucoup d'enthousiasme de partenaires internationaux, qui d'ailleurs demandent assidûment le leadership du Canada pour développer et lancer un télescope spatial optique ultraviolet à grand champ. CASTOR fournira également un excellent complément à JWST et à d'autres installations optiques et infrarouges à venir. Priorité absolue du PLT2010 et de la RMP2015, CASTOR reste un candidat d'une valeur exceptionnelle pour la première mission d'envergure d'astronomie spatiale du Canada. Il sera essentiel de s'engager avec le gouvernement fédéral pour financer cette très grande mission, et de travailler en étroite collaboration avec des partenaires internationaux comme JPL/NASA et IIA/ISRO.

Colibrì étudiera les flux d'accrétion autour des trous noirs comme Cygnus X-1, présenté ici dans une impression d'artiste.

Mention de source : NASA/CXC/M Weiss

Colibrì

Colibrì est un télescope à rayons X actuellement en phase d'étude de concept. Il possède une résolution spectrale élevée, un haut rendement et une grande efficacité de couverture sur la gamme de 200 à 20 000 électronvolts (2 000 eV à 6 400 eV). Colibrì offre une résolution énergétique similaire aux projets Chandra et XMM-Newton et aux bolomètres sur Hitomi, mais couvre dix fois la surface effective de ces missions. Il est également envisagé qu'il fournisse une résolution temporelle élevée, supérieure à 1 microseconde, correspondant à la période de révolution la plus interne d'un trou noir de 10 masses solaires. Les principaux objectifs scientifiques de Colibrì comprennent l'étude de la structure des flux d'accrétion à proximité des trous noirs et des étoiles à neutrons, et l'étude de l'émission de surface des étoiles à neutrons. Il étudiera également la nature de l'espace-temps autour des trous noirs, la physique du lancement d'aéronefs et les propriétés de la matière ultra-dense.

Colibrì est un concept de mission dirigé par le Canada, qui implique la majeure partie de la communauté canadienne de l'astrophysique des hautes énergies. Les autres partenaires

potentiels incluent la NASA pour les miroirs et les bolomètres supraconducteurs (TES), l'Institut national américain des normes et de la technologie (NIST) pour les détecteurs TES, le Centre canadien de rayonnement synchrotron pour les tests et l'étalonnage, et la NASA/ESA pour le lancement. Début 2020, Colibrì a réalisé une étude conceptuelle de 18 mois financée par l'ASC, avec Honeywell et MDA en tant que partenaires industriels. Les recommandations que l'équipe a présentées à l'ASC comme voie à suivre pour le développement continu de la mission comprenaient une étude de maturation scientifique et un certain nombre d'études technologiques susceptibles d'augmenter les capacités de l'industrie aérospatiale canadienne, ainsi que d'autres objectifs de mission. Le coût total estimé de Colibrì est de 1,34 G\$, lancement compris, avec une date de lancement estimée à décembre 2032.

Nous encourageons une étude plus approfondie de Colibrì en fonction des calendriers de développement et des programmes de financement de l'ASC, ainsi que les études de développement scientifique et technologique pertinentes et le développement continu des partenariats internationaux requis.

Télescope spatial infrarouge refroidi

Conception notionnelle pour un télescope spatial infrarouge refroidi.

Mention de source : l'équipe SPICA

La région spectrale de l'infrarouge moyen à lointain est un indicateur important de la manière, du lieu spatial et du moment où les galaxies de l'Univers émettent de l'énergie. Cette gamme de longueurs d'onde est également abondante dans les diagnostics spectroscopiques, y compris ceux des molécules lumineuses telles que H_2 et HD, importantes pour les déterminations directes de la masse de gaz. C'est également la région la plus importante du spectre électromagnétique pour les observations de l'eau, à la fois sous forme de gaz et de glace ; il s'agit donc d'un marqueur clé pour tracer la vie autour des étoiles. En outre, un nombre très important de lignes d'émission à structure fine sondent les régions ionisées autour des étoiles chaudes et des noyaux galactiques actifs, fournissant des diagnostics essentiels sur la température, la métallicité et la dureté du champ de rayonnement. De même, les caractéristiques de la poussière se manifestent fortement dans cette fourchette, y compris les émissions d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), de silicates, de minéraux et de glaces cristallines et amorphes. Lorsqu'ils sont combinés avec les lignes d'émission à structure fine, les émissions d'HAP et de poussières fournissent des diagnostics importants pour le bilan énergétique des galaxies. Dans ce contexte, un télescope spatial avec un miroir refroidi, optimisé pour l'imagerie et la spectroscopie dans l'infrarouge moyen à lointain, ouvrirait un espace de découverte vaste et unique et permettrait des avancées considérables dans l'étude de l'évolution des galaxies dans le temps cosmique, sur le cycle

baryonique dans les galaxies voisines, la formation d'étoiles dans les nuages moléculaires galactiques, l'évolution des disques protoplanétaires et les atmosphères des exoplanètes. Une telle mission révolutionnerait notre compréhension de la façon dont l'Univers, notre Galaxie, notre Soleil, notre système solaire et la Terre sont nés et ont évolué jusqu'à présent.

Le [Space Infrared Telescope for Cosmology and Astrophysics \(SPICA\)](#), dirigé par l'ESA et la JAXA, était un concept de mission visant à atteindre ces objectifs. Grâce à un investissement soutenu de l'ASC au cours de la dernière décennie, le Canada a apporté un leadership scientifique, technique et stratégique substantiel à la mission SPICA et s'est positionné pour fournir le spectromètre haute résolution, une contribution estimée entre 50 et 60 M\$. Cependant, en octobre 2020, l'ESA et la JAXA [ont annoncé leur décision](#) de ne plus considérer SPICA comme candidat au programme Cosmic Vision de l'ESA.

La communauté SPICA peine toujours à s'adapter à ce revirement décevant. Néanmoins, plusieurs raisons impérieuses appellent le Canada à continuer à participer à une future mission spatiale sur l'infrarouge refroidi. Un observatoire en mesure d'observer le fond diffus et des instruments équipés de détecteurs de pointe peuvent combler l'écart de capacités entre les télescopes fonctionnant dans l'infrarouge proche et les télescopes en submillimétrique, et offrir ainsi un avantage majeur par rapport à des missions d'observation des infrarouges lointains très réussies telles que Herschel. Le Canada a investi plus de 6 M\$ dans le développement du spectromètre à haute résolution pour SPICA, et compte tenu de la nature générique du développement de la technologie cryogénique, on estime que plus de 80 % de cet investissement serait justifié pour saisir une perspective d'avenir dans l'infrarouge lointain. Le Canada devrait donc continuer d'investir dans la technologie développée pour la mission SPICA, afin de se positionner à l'avenir en tant que leader du développement d'instruments dans d'autres missions d'observation des infrarouges refroidis (dont le télescope spatial Origins de la NASA, comme détaillé ci-dessous).

Recommandation

Nous recommandons que le Canada explore les possibilités de participation de manière substantielle à une grande mission internationale d'observatoire spatial infrarouge refroidi. Une telle mission peut tirer parti de l'important leadership scientifique et technologique du Canada en astronomie spatiale infrarouge issu des travaux sur Herschel et SPICA, et peut révolutionner notre compréhension du gaz froid et de la poussière dans tout l'Univers grâce à un accès unique aux longueurs d'onde dans l'infrarouge lointain.

ÉPPÉ

L'Explorateur polarimétrique des planètes extrasolaires (ÉPPÉ) est un concept proposé pour une mission microsatellite qui utiliserait la polarimétrie différentielle résolue dans le temps pour caractériser les exoplanètes connues (Jupiters chauds, Neptunes, super-Terres) et servir de guide pour la détection spectropolarimétrique de biomarqueurs d'exoplanètes. Contrairement aux méthodes de suivi actuelles, la polarimétrie est bien adaptée à l'étude des exoplanètes non en transit, préférentiellement autour d'étoiles plus brillantes. En termes de polarimétrie différentielle, ÉPPÉ serait particulièrement sensible à la lumière diffuse polarisée provenant de la poussière, des nuages et de la brume, permettant la caractérisation des surfaces planétaires et du contenu de l'atmosphère. À ce jour, les polarimètres au sol ont du mal à atteindre le niveau de précision d'une partie par million requis pour détecter la lumière diffusée à partir d'une exoplanète. Le concept théorique d'ÉPPÉ comprend l'instrumentation de polarimétrie et un télescope à ouverture 30 cm fonctionnant dans la bande de 300 à 800 nanomètres, embarqués dans un engin spatial de classe 180 kg, un peu plus grand qu'un microsatellite type. ÉPPÉ utiliserait la nouvelle plate-forme MAC-300 de Magellan Aerospace. Une orbite terrestre basse synchrone au Soleil permettrait des observations fixes de la cible allant jusqu'à deux mois. L'étude conceptuelle d'ÉPPÉ financée par l'ASC s'est achevée à la fin de 2019. Le coût prévu de la mission, estimé entre 40 et 45 M\$ hors lancement ; c'est relativement élevé pour un microsatellite, et les risques techniques et scientifiques restent importants. Compte tenu des risques, du niveau actuel de maturation, du coût modérément élevé et de la préférence à court terme pour POEP (voir ci-dessous) dans ces catégories de science et pour ces tailles de mission, il est trop tôt pour recommander ÉPPÉ comme priorité à l'échelle de la communauté ; cependant, nous encourageons le développement de ce concept de mission.

Euclid

Euclid est un télescope spatial de 1,2 mètre de diamètre dirigé par l'ESA et sélectionné en octobre 2011, dont le lancement est prévu pour 2022. La mission Euclid vise à observer sur plus de 15 000 deg² le ciel extragalactique avec des images dans une large bande visible (riz) à une résolution de 0,1 seconde d'arc et avec la photométrie (Y, J et H) et la spectroscopie de l'infrarouge proche.

Euclid vise à comprendre les raisons pour lesquelles l'expansion de l'Univers s'accélère et la nature de l'énergie

Vue d'artiste du vaisseau spatial Euclid.

Mention de source : ESA/ATG medialab

sombre qui semble responsable de cette accélération. Les empreintes de l'énergie noire et de la gravité seront suivies par Euclid à l'aide de deux sondes cosmologiques complémentaires, pour capturer les signatures du taux d'expansion de l'Univers et de la croissance des structures cosmiques : la lentille gravitationnelle faible et le regroupement de galaxies. Bien que la cosmologie à faible décalage vers le rouge soit le principal moteur de la mission, de nombreux sujets scientifiques, de la formation et de l'évolution des galaxies à la détection des naines brunes, tireront parti de l'ensemble de données d'imagerie de l'infrarouge proche fourni par Euclid, dont les images visibles large bande, les levés de photométrie d'environ 1,5 milliard de galaxies et de spectroscopie pour environ 25 millions de galaxies.

Le Canada s'est joint au Consortium Euclid en 2016, lorsque le TCFH a approuvé le CFIS en tant que grand programme. Le CFIS, ainsi que d'autres levés au sol, sera utilisé par Euclid pour mesurer les décalages photométriques dans le ciel nordique. Vingt-sept astronomes de niveau facultaire au Canada sont membres du Consortium Euclid. Une telle participation nécessite un soutien à la recherche pour les membres de l'équipe scientifique. Nous encourageons les discussions interinstitutions (ASC, CRSNG, CNRC) sur le cofinancement de telles perspectives d'avenir.

Six des 18 segments du miroir primaire de JWST sont prêts à être expédiés.

Mention de source : NASA/MSFC/David Higginbotham/Emmett Given

JWST

Le télescope spatial James Webb (JWST) est un télescope spatial de 6,5 mètres optimisé dans l'infrarouge, dont le lancement au point L2 est actuellement prévu pour octobre 2021. Les quatre instruments scientifiques uniques du JWST promettent une sensibilité sans précédent et des possibilités inédites pour répondre à un grand nombre de questions relatives à l'astrophysique : le JWST retracera l'histoire de l'expansion de l'Univers, explorera les conditions cosmiques à l'époque de la réionisation, dévoilera la formation et l'assemblage des galaxies, détectera les étoiles progénitrices des explosions de supernova, étudiera les systèmes proto-planétaires et l'histoire ancienne de notre propre système solaire, caractérisera les atmosphères des exoplanètes et établira l'habitabilité potentielle des mondes tempérés semblables à la Terre. Ses capacités comprennent un système d'imagerie et de spectroscopie à fente, sans fente et à unité intégrale de champ (IFU), couvrant la plage de longueurs d'onde comprise entre 0,6 et 28 micromètres. La mission doit durer au moins 5 ans, avec un maximum de 11 ans, dans les limites du propérgol nécessaire pour maintenir le télescope en orbite. Le JWST se trouve actuellement dans sa phase finale d'intégration, accusant un retard de lancement d'au moins 6 mois en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le JWST est le fruit d'un partenariat international dirigé par la NASA, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'ASC. La contribution matérielle substantielle du Canada au projet JWST se compose du capteur de guidage fin (FGS) et du spectrographe d'imagerie dans l'infrarouge proche sans fente (NIRISS), tous deux intégrés dans le même module d'instruments. Le Canada jouera

également un rôle de premier plan dans les premières activités scientifiques du JWST, grâce à sa position de premier plan dans le cadre des programmes CANUCS (CANadian NIRISS Unbiased Cluster Survey) et NEAT (NIRISS Exploration of the Atmospheric diversity of Transiting exoplanets), de 200 heures d'observation en temps garanti (GTO) pour l'équipe d'instruments du NIRISS, et d'un programme d'observation initial (ERS) de 30 heures pour observer des régions de photodissociation prototypiques par imagerie et spectroscopie IFU à l'aide des instruments NIRCAM, NIRSpec et MIRI. De plus, le Canada se voit garantir au moins 5 % du temps d'observation générale (moyenne sur le long terme).

L'implication du Canada dans le JWST a été rendue possible grâce à un investissement important (environ 180 M\$) de la part de l'ASC. Cette participation importante coïncide avec la position de la communauté astronomique canadienne, qui a classé le JWST au premier rang des missions d'astronomie spatiale dans les deux PLT précédents, et reconnaît l'importance de cette mission pour le développement futur de vastes domaines de l'astronomie.

Recommandation

Nous recommandons que l'ASC continue à apporter son soutien financier à la mission JWST et aux activités scientifiques canadiennes connexes pendant toute la durée de vie de l'observatoire. Le Canada a déjà investi très largement dans ce projet, et un soutien continu permettra de tirer parti de cet investissement pour obtenir le meilleur rendement scientifique possible.

Satellite LiteBIRD.

Mention de source : Agence spatiale canadienne

LiteBIRD

Le satellite Lite pour l'étude de la polarisation en mode B et de l'inflation à partir du rayonnement de fond cosmique (LiteBIRD) est un télescope spatial millimétrique dont le lancement est prévu au point L2 dans la décennie 2020 pour trois ans d'observations. LiteBIRD couvrira 15 bandes entre 34 et 448 gigahertz, et son détecteur de plan focal consiste en un réseau TES de détecteurs supraconducteurs multichroïques comprenant environ 3000 bolomètres. LiteBIRD détecte la polarisation en utilisant des lames demi-onde. Il permettra de mesurer la polarisation du fond diffus cosmologique à de grandes échelles angulaires qui complètent les cartes à plus haute résolution, plus détaillées mais partielles, du fond diffus cosmologique provenant de futures expériences au sol comme le CMB-S4.

L'objectif scientifique principal de LiteBIRD est de rechercher les signaux de l'inflation, en particulier par la détection de motifs en mode B dans la carte de polarisation du fond diffus cosmologique. Ces motifs en mode B sont considérés comme provenant d'ondes

gravitationnelles primordiales émises pendant l'ère d'inflation cosmique (10^{-38} secondes après le début de l'Univers). LiteBIRD testera plusieurs modèles théoriques représentatifs de l'inflation (par exemple, des modèles « single-field slow-roll » à grande variation de champ).

LiteBIRD est un projet japonais réalisé en collaboration avec des groupes japonais, américains, européens et canadiens. Il a été sélectionné par l'Institut des sciences spatiales et astronautiques de la JAXA en juin 2019 pour un lancement au milieu de la décennie 2020 et une mission d'une durée de trois ans. LiteBIRD a également été reconnu par le RMP2015 comme la priorité absolue dans le domaine de la recherche sur le fond diffus cosmologique au Canada. LiteBIRD bénéficie de percées technologiques majeures, notamment un nouveau système canadien de lecture à bolomètres supraconducteurs multiplexés qui a fait ses preuves dans de nombreux observatoires terrestres du fond diffus cosmologique, et qui devrait être déployé dans le CMB-S4. Cette technologie canadienne est déjà au cœur de la mission, ce qui permettra au Canada d'accéder aux données de LiteBIRD. Les contributions canadiennes sont étudiées dans le cadre des études de maturation scientifique et des études de contribution aux missions de l'ASC. Ce projet est entré dans sa phase 0 ; afin de garantir la participation canadienne à cette collaboration, il nécessite un engagement financier de la part de l'ASC. Le coût estimé pour l'ASC est compris entre 25 et 45 M\$. Ce projet comporte des risques potentiels, dans la mesure où le déploiement dans l'espace de détecteurs millimétriques à bolomètres supraconducteurs est inédit. Cependant, les bénéfices potentiels de la recherche scientifique l'emportent largement sur ces risques.

Recommandation

Nous recommandons la participation du Canada à Lite satellite for the studies of B-mode polarization and Inflation from cosmic background Radiation Detection (satellite léger pour l'étude de la polarisation en mode B et de l'inflation à partir du fond diffus cosmologique) (LiteBIRD). Cette participation devrait correspondre au cycle de vie complet de LiteBIRD, y compris le matériel, les opérations de la mission et l'analyse scientifique. En se concentrant sur la polarisation du fond diffus cosmologique à de grandes échelles angulaires, LiteBIRD sera un excellent complément à l'installation CMB-S4 au sol, et offrira une occasion exceptionnelle aux cosmologistes canadiens de faire des découvertes uniques.

Missions phares de la NASA

La NASA développe des missions d'astronomie spatiale à différentes échelles. Les missions les plus importantes, dont le budget dépasse généralement 1 G\$ US, sont les grandes missions scientifiques spatiales stratégiques habituellement désignées sous le nom de « flagships » (missions phares). Les missions phares actuelles et futures comprennent le [téléscope spatial Hubble](#), le [téléscope de rayons X Chandra](#), le [téléscope spatial James Webb](#) et le [téléscope spatial Nancy-Grace-Roman](#). [Quatre nouvelles missions phares dans le domaine de l'astrophysique](#), HabEx, LUVOIR, Lynx et Origins, ont été proposées à l'étude décennale US [Astro2020](#). Le rapport d'Astro2020 recommandera la ou les missions phares à poursuivre, et les préférences du Canada n'influenceront pas ces décisions. Les astronomes canadiens ont exprimé leur intérêt à participer à toutes ces missions.

Les commentaires spécifiques sur chaque mission phare proposée sont les suivants :

HabEx : L'[observatoire des exoplanètes habitables \(HabEx\)](#) est un concept de mission portant sur un télescope spatial excentré de 4 mètres doté de capacités coronographiques et spectroscopiques, dont l'objectif principal sera d'imager directement des planètes habitables semblables à la Terre autour d'étoiles semblables au soleil, de caractériser leur atmosphère et de rechercher des signes de vie. Les travaux scientifiques que permet HabEx sont passionnants tant pour les astronomes que pour le grand public, et représentent une étape cruciale dans la quête de l'humanité vers la compréhension des origines de la vie et de sa prévalence ailleurs dans l'Univers. En plus de son objectif principal, HabEx favorisera de très nombreuses études dans divers autres domaines de l'astrophysique, et sera d'un grand intérêt pour de nombreux astronomes canadiens. Les Canadiens possèdent de solides connaissances dans le domaine des observations et des instruments d'imagerie à fort contraste, et ont développé une expertise précieuse pouvant servir à une mission d'astronomie spatiale comme HabEx, grâce aux contributions et au développement de technologies utilisées par le JWST. Nous encourageons les astronomes canadiens à apporter leur expertise scientifique et technique à HabEx, si celui-ci est sélectionné.

LUVOIR : le [Large UV/Optical/Infrared Surveyor \(LUVOIR\)](#) se présente sous la forme d'un télescope spatial ultraviolet/optique/infrarouge de 15 mètres de diamètre. Véritable grand observatoire spatial multilongueur d'onde à usage général, LUVOIR permettrait de réaliser des travaux de recherche révolutionnaires dans de nombreux domaines de l'astronomie, que ce soit pour caractériser les geysers glacés des grandes lunes de notre système solaire, pour déterminer la composition des disques circumstellaires et

des exoplanètes habitables, pour mieux définir la nature de la matière noire à l'échelle galactique ou encore pour mesurer la structure polyphasique des flux de gaz entrant et sortant des galaxies. Les importantes contributions canadiennes au JWST ouvrent la voie à une contribution significative au projet LUVOIR. Si le projet LUVOIR est sélectionné pour être développé par la NASA, nous encourageons les contributions canadiennes à cette mission, en établissant les mêmes points forts que pour HabEx et JWST et en tirant potentiellement parti de l'expérience acquise avec CASTOR.

Rendu de conception pour l'observatoire à rayons X Lynx.

Mention de source : l'équipe Lynx

Lynx : l'[observatoire de rayons X Lynx](#) poursuivra la révolution de l'astronomie des rayons X entamée par l'[observatoire de rayons X Chandra](#) et l'[observatoire XMM-Newton](#), en apportant des gains considérables en matière d'imagerie et de sensibilité spectroscopique sur la plage d'énergie comprise entre 100 et 10 000 électronvolts. Les principaux programmes scientifiques envisagés pour Lynx porteront notamment sur le suivi de la formation et de la croissance des trous noirs supermassifs au cours du temps cosmique, la détection du gaz chaud éjecté par les étoiles et les galaxies dans leur environnement, l'étude des différentes formes de mort violente des étoiles et l'étude de la physique extrême des objets compacts exotiques comme les étoiles à neutrons et les binaires X. Les données de Chandra et de XMM-Newton ont permis aux chercheurs canadiens de publier plus de 400 articles scientifiques. Par ailleurs, les communautés canadiennes de l'astrophysique des hautes énergies et des matériaux quantiques ont développé le concept de mission pour Colibrì (voir ci-dessus), qui partage avec Lynx des objectifs et des capacités scientifiques, ainsi que des technologies clés. La technologie et les études scientifiques canadiennes menées pour Colibrì, Hitomi et XRISM ont préparé le terrain pour une contribution canadienne importante au projet Lynx.

Origins : le télescope spatial Origins prend la forme d'un télescope refroidi de 5,9 mètres de diamètre dans l'infrarouge moyen et lointain, qui permet des observations d'imagerie, spectroscopiques et polarimétriques. Grâce à sa plage de longueurs d'onde et à sa sensibilité sans précédent, Origins permettrait de mener des études révolutionnaires dans la plupart des domaines de l'astronomie, notamment sur la naissance et l'évolution des galaxies, la croissance des trous noirs supermassifs, la production d'éléments lourds, la formation des étoiles et des planètes, le cycle de l'eau et des autres éléments de la vie, et leurs implications pour les mondes habitables. Origins constituerait une amélioration spectaculaire par rapport à l'observatoire spatial Herschel, tant en termes de sensibilité que de résolution angulaire. Ses objectifs scientifiques et ses exigences en matière d'instrumentation sont très similaires à ceux de l'observatoire SPICA (pour lequel le Canada prévoyait de fournir le spectromètre haute résolution avant que cette mission ne soit retirée de la compétition M5 de l'ESA). Nous recommandons plus haut la participation du Canada à un grand télescope spatial infrarouge refroidi. Si la mission Origins est retenue, la participation du Canada doit être considérée comme prioritaire.

La participation canadienne à une mission phare de la NASA peut se faire de deux façons. La première consiste à participer aux aspects scientifiques et techniques de la mission, mais sans apporter de contribution matérielle. La seconde, plus ambitieuse, implique de la part du Canada une contribution matérielle importante (de l'ordre de 100 M\$, similaire à notre participation au JWST), en complément de ses contributions scientifiques et techniques. La première solution serait réalisable grâce aux programmes et budgets existants de l'ASC ; la seconde nécessiterait un financement supplémentaire important.

Recommandation

Nous recommandons que l'ASC accorde un financement qui permette la participation scientifique et technique du Canada aux activités préparatoires des missions phares de la NASA, au moyen de missions de référence, de logiciels d'analyse, de conception d'instruments, d'équipes scientifiques, de groupes de travail, etc. Toutes ces possibilités devraient être largement diffusées, et les nominations faites par l'ASC devraient avoir lieu dans le cadre d'un processus ouvert et concurrentiel. Ces contributions scientifiques et techniques doivent être poursuivies dès que les circonstances le permettent.

Recommandation

Nous recommandons que le Canada contribue à hauteur d'environ 100 M\$ en matériel pour une mission phare d'astrophysique sélectionnée par la NASA, et contribue également aux niveaux scientifique et technique à une telle mission, conformément à la recommandation d'investissements supplémentaires ci-dessous. Toutefois, une telle contribution matérielle doit être considérée dans l'ensemble comme une priorité inférieure à l'investissement dans CASTOR et LiteBIRD aux niveaux recommandés. Une importante contribution matérielle à une mission phare de la NASA en astrophysique renforcerait la position du Canada en tant que partenaire international solide en astronomie spatiale. En prévision de l'examen de mi-parcours de 2025, les astronomes canadiens devraient collaborer avec l'ASC et les partenaires industriels pour déterminer les contributions matérielles potentielles aux missions phares sélectionnées de la NASA et, le cas échéant, l'ASC devrait appuyer les études de développement technologique. La révision à mi-parcours du PLT de la CASCA, en 2025, arriverait alors à point nommé pour donner des directives sur une éventuelle contribution à une mission phare.

NEOSSat

Lancé en 2013, le Near Earth Object Surveillance Satellite (NEOSSat) a joué un rôle important dans le maintien des capacités techniques canadiennes dans le domaine de la science spatiale des petits satellites. L'imagerie de NEOSSat peut être utilisée pour mener des études photométriques avec une précision suffisante pour les études d'astérosismologie et autres analyses de variabilité des étoiles et des systèmes exoplanétaires ; elle a déjà fait ses preuves en matière d'imagerie et de photométrie des transits d'exoplanètes. NEOSSat est bien adapté à l'étude des astéroïdes ou des comètes proches de la Terre, car il offre des capacités d'observation du soleil et peut fournir des mesures directes de la parallaxe des objets proches grâce à son orbite autour de la Terre. Le premier programme d'observation scientifique invité de NEOSSat de 2019 a été fortement sollicité, et les récentes images de NEOSSat ont démontré une photométrie de haute précision sur des étoiles brillantes avec des temps d'exposition de quelques secondes seulement. Nous encourageons l'ASC à suivre la demande et les résultats de ce programme, et à adapter son soutien en conséquence.

POEP

Photometric Observations of Extrasolar Planets (POEP) est une mission entièrement canadienne faisant appel à de petits satellites, dont les principaux objectifs scientifiques sont de caractériser les planètes extrasolaires connues en transit et d'en découvrir de nouvelles. Le concept initial de la mission repose sur un télescope spatial de 15 centimètres installé sur le bus satellite multimission MSCI, qui a fait ses preuves et qui est issu des programmes MOST et NEOSSat.

Le télescope alimenterait deux dispositifs à transfert d'images à couplage de charge (CCD), en bande U et en bande I, pour obtenir une imagerie à facteur d'utilisation élevé et une photométrie précise. Le satellite serait placé sur une orbite héliosynchrone à 800 kilomètres d'altitude. La charge utile disposera d'une zone d'observation continue dont la déclinaison sera comprise entre environ -20° et $+30^\circ$, et sera capable d'observer le même champ pendant un maximum de deux mois. À l'automne 2019, le concept de la mission est venu compléter une étude de maturation scientifique financée par l'ASC. Son coût total est estimé à 15 M\$ opérations comprises, mais hors lancement. Un lancement serait possible dès 2025, pour une mission d'une durée minimale de deux ans.

Les mesures de profondeur de transit effectuées par le POEP sur des exoplanètes connues en transit dans les bandes U et I révéleront leurs atmosphères et permettront de sonder la présence de nuages et d'aérosols, améliorant ainsi notre connaissance des caractéristiques fondamentales des exoplanètes et établissant un historique de précision à long terme de la chronologie des événements de transit, qui sera utile pour les suivis spectroscopiques. La mission POEP complétera de manière unique un certain nombre d'installations spatiales actuelles, confirmées ou proposées, notamment [TESS](#), [CHEOPS](#), [JWST](#), [CASTOR](#), [PLATO](#) et [ARIEL](#). Par exemple, JWST et ARIEL fourniront des observations spectroscopiques dans l'infrarouge pour étudier la composition moléculaire des atmosphères des exoplanètes. Comme les nuages limitent la profondeur à laquelle une atmosphère peut être sondée à l'aide de techniques telles que la spectroscopie de transit dans l'infrarouge proche, l'interprétation de ces observations nécessitera la compréhension de la présence potentielle de nuages fournie par le POEP.

La photométrie de précision en bande I de POEP permettra la détection de petites exoplanètes en transit, potentiellement rocheuses et habitables, autour d'étoiles naines ultrafroides. Ces étoiles très rouges de faible masse et ces naines brunes restent hors de portée du satellite TESS. Toutefois, en raison de leur rapport favorable entre le flux stellaire et le flux planétaire, toute planète en orbite autour de ces étoiles offrirait quelques-unes des meilleures possibilités de caractérisation de l'atmosphère et de détection de biosignatures avec le JWST ou avec un TGTO basé au sol.

Au-delà du champ des exoplanètes, la capacité bibande du POEP permettra également d'étudier la distribution de taille des petits corps dans le système stellaire par des mesures d'occultation, les naines blanches chaudes dans des systèmes binaires proches ou en interaction, les propriétés éruptives des naines M, et les pulsations stellaires, leur composition interne et leur évolution.

Les petits satellites constituent une plateforme efficace et peu coûteuse permettant une innovation technologique et méthodologique rapide en complément de missions plus ambitieuses. Comme les expériences MOST et [BRITTE](#) l'ont montré, l'impact scientifique de ces missions par dollar investi se compare très favorablement à celui de nombreuses

grandes installations terrestres et spatiales. Les missions par petits satellites constituent également une excellente occasion de former et de conserver une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée dans le secteur spatial, qui servira de tremplin pour les futures missions d'astronomie spatiale de plus grande envergure dirigées par le Canada. Compte tenu de la solidité des bases sur lesquelles repose le POEP, ses risques techniques sont relativement faibles.

Recommandation

Nous recommandons le développement de la mission d'observation photométrique des planètes extrasolaires (Photometric Observations of Extrasolar Planets – POEP). L'objectif devrait être de permettre un lancement dans la période de 2025, pour permettre le suivi des découvertes d'exoplanètes réalisées à l'aide de TESS et CHEOPS et assurer un chevauchement significatif avec les futures missions d'astronomie spatiale complémentaires telles que JWST, ARIEL, PLATO et CASTOR. POEP a le potentiel d'avoir un impact scientifique élevé sur les exoplanètes et le système solaire externe pour un investissement relativement faible, et il permettra au Canada de maintenir son leadership dans le domaine de l'astronomie par petits satellites.

XRISM

La mission [X-ray Imaging and Spectroscopy](#) (XRISM) est un projet d'astronomie spatiale dirigé par le Japon, centré sur la spectroscopie à rayons X haute résolution, et qui vise à remplacer les capacités perdues à la suite de la perte du [satellite Hitomi](#) en 2016. XRISM accueillera deux instruments à rayons X : [Resolve](#) (un microcalorimètre couvrant la plage d'énergie comprise entre 300 et 12 000 électronvolts) et [Xtend](#) (un imageur CCD couvrant la plage comprise entre 400 et 13 000 électronvolts.) Avec un lancement prévu en 2022, les programmes scientifiques de XRISM se concentrent sur l'étude de la composition chimique de l'Univers, les mouvements des gaz chauds dans les galaxies et les amas de galaxies, ainsi que les propriétés des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs.

Avec le soutien de l'ASC, Resolve et Xtend sont [en cours de test et d'étalonnage à l'aide du Centre canadien de rayonnement synchrotron](#) à Saskatoon en Saskatchewan. En échange de cette contribution, les scientifiques canadiens pourront prétendre à du temps d'observation XRISM. L'équipe scientifique internationale de XRISM et l'équipe américaine chargée de l'instrument Resolve comptent chacune un scientifique canadien. En nous appuyant sur notre contribution réussie à la mission Hitomi, nous encourageons le Canada à poursuivre sa participation à XRISM, à maintenir le soutien de l'ASC à cette mission et à poursuivre le développement technologique dans le domaine de l'astrophysique des hautes énergies.

Chapitre 7

La communauté astronomique canadienne de collaborer avec les représentants autochtones et les autres communautés concernées pour élaborer et adopter un ensemble complet de principes directeurs concernant l'emplacement des installations astronomiques et des infrastructures connexes auxquelles participe le Canada.

Page 120

Des aurores boréales se forment au-dessus du ciel du territoire du Yukon.

L'astronomie et la société canadienne

Les sujets de l'astronomie peuvent sembler bien éloignés de la vie quotidienne. En effet, l'immensité des échelles temporelles et spatiales fait partie de son attrait. En offrant une perspective cosmique sur les origines de la vie, des planètes et de l'Univers, l'astronomie enrichit notre culture.

Pourquoi faire de l'astronomie? Depuis ses débuts en tant qu'outil de navigation et de mesure du temps jusqu'à son rôle moderne de moteur du développement technologique, en passant par son développement en tant que première science internationale des données, l'astronomie a eu de nombreux impacts sur la société. Les découvertes en astronomie ont révolutionné l'imagerie médicale, la sécurité, les réseaux sans fil et ont contribué à l'invention du GPS. Les formations en astronomie produisent des experts en modélisation informatique, en instrumentation de pointe, en résolution de problèmes quantitatifs et en communication technique qui sont capables d'appliquer leurs compétences bien au-delà de l'astrophysique, dans des domaines aussi variés que la finance, la santé et la défense. En ces temps de défis et d'incertitudes à l'échelle mondiale, la recherche astronomique représente un effort à long terme qui contribue à répondre à des questions persistantes et à en découvrir de nouvelles. Cela signifie découvrir de nouvelles merveilles et inspirer la prochaine génération.

Les astronomes canadiens ont une influence sur la société canadienne et sont influencés par elle en retour, notamment par le gouvernement et ses organismes de financement de la recherche, les universités, l'industrie et le grand public. Dans ce chapitre, nous formulons des recommandations sur les interactions des astronomes canadiens avec ces intervenants et au sein même de notre communauté professionnelle, y compris le personnel hautement qualifié (PHQ) comme les associés de recherche, les techniciens et les stagiaires.

Culture et responsabilités professionnelles

L'astronomie canadienne et les astronomes canadiens ont, en tant que membres de la société canadienne, des responsabilités les uns envers les autres et envers la collectivité en général. Cela passe notamment par une plus grande équité et une plus grande inclusion, pour que tous ceux qui souhaitent y prendre part puissent le faire sans discrimination ni harcèlement, par un comportement éthique à la fois au sein et en dehors de la communauté des chercheurs, par la contribution à la réconciliation grâce au soutien et à l'implication des peuples autochtones, par la participation des Canadiens à la science et à la découverte grâce à l'éducation et à la sensibilisation du public, et par la limitation du changement climatique grâce à un examen attentif des impacts de nos activités et de nos installations. Dans cette section, nous formulons des recommandations à l'intention des organisations et des particuliers sur l'amélioration de la culture professionnelle des astronomes et sur l'accomplissement de nos responsabilités envers la société.

Équité et inclusion

Si l'on en croit le recensement de nombreuses sociétés professionnelles d'astronomie, y compris celle du Canada, l'astronomie n'est pas à l'heure actuelle une discipline inclusive. Le secteur de l'astronomie présente de nombreuses lacunes, dont la plus notable est le nombre extrêmement faible d'astronomes professionnels noirs et autochtones en Amérique du Nord, qui s'inscrit à son tour dans un contexte plus large de sous-représentation et de marginalisation au sein de la communauté des chercheurs. De plus, les astronomes issus de milieux marginalisés subissent davantage de harcèlement et de discrimination que le reste de la communauté des astronomes, ce qui peut entraver gravement la productivité, la santé mentale, l'avancement professionnel et la longévité professionnelle dans le domaine. L'identité linguistique constitue un enjeu supplémentaire en matière d'équité au Canada : l'anglais est la langue internationale de l'astronomie, et les francophones doivent donc travailler dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle.

Les raisons pour lesquelles l'astronomie professionnelle doit devenir plus équitable et plus inclusive sont nombreuses et convaincantes. Premièrement, offrir des perspectives de participation à tous ceux qui cherchent à travailler dans le domaine de l'astronomie, puis les soutenir une fois dans cette voie, font partie d'un engagement fondamental à respecter la dignité et le potentiel de tous les êtres humains. Deuxièmement, l'astronomie est un domaine hautement collaboratif, il a été démontré à plusieurs reprises que des équipes ayant des expériences et des perspectives différentes produisent des résultats de recherche plus solides et plus percutants. Troisièmement, dans le cadre d'un engagement à encourager la prochaine génération de scientifiques, les astronomes doivent reconnaître que différentes personnes

seront motivées et inspirées de différentes manières, et un corps d'astronomes diversifié nous permet donc de maximiser notre capacité à encadrer les étudiants et les chercheurs en début de carrière. Enfin, d'un point de vue purement transactionnel, les critères d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) sont de plus en plus pris en compte dans les demandes de subventions et de financement. Pour toutes ces raisons, un engagement significatif et soutenu en faveur de l'équité et de l'inclusion doit être un élément clé des programmes permanents des astronomes, et doit être explicitement inclus dans les déclarations de valeurs et d'éthique des sociétés professionnelles.

Des analyses approfondies fournissent maintenant des preuves sans équivoque des préjugés sexistes, raciaux et autres dans le recrutement, l'évaluation par les pairs, la progression de carrière et la rémunération dans les domaines de la science, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Par conséquent, la communauté scientifique est beaucoup plus sensibilisée et engagée envers l'EDI qu'il y a dix ans, comme le montre le nombre croissant de changements de politique et de nouveaux programmes de la part des institutions et des gouvernements, ainsi que la création de déclarations d'éthique et de codes de conduite dans les sociétés professionnelles. Le gouvernement du Canada a lancé la Charte Dimensions,⁶² et a maintenant imposé des exigences sur la fraction minimale de chaires de recherche canadiennes que les universités doivent attribuer aux personnes appartenant à des groupes désignés comme étant sous-représentés. Ces efforts visent tous à produire un changement structurel. Cependant, ces initiatives d'envergure doivent s'accompagner d'actions et d'efforts de la part des individus et de leurs institutions : un système raciste et sexiste qui favorise activement les uns et exclut les autres est profondément implanté au Canada, et le démantèlement de ces barrières doit être une priorité pour tous les membres de la communauté astronomique canadienne.

Les données démographiques sont essentielles pour comprendre notre communauté et ses besoins, pour repérer et éliminer les axes de marginalisation et les obstacles à l'accès au domaine, et pour déterminer si les initiatives en matière d'EDI ont l'impact escompté. Les enquêtes démographiques passées sur la communauté astronomique canadienne ont eu une portée limitée ou ont été peu étudiées. Il en résulte une image incomplète de notre communauté, surtout si les membres des groupes marginalisés se sont sentis mal à l'aise de répondre à une enquête ou de déclarer leur identité. Une enquête démographique repose sur la participation des individus, puis sur leur auto-identification. Elle ne peut donc réussir que si le processus et l'environnement culturel permettent à chacun de répondre de manière sûre et confidentielle. La reprise des enquêtes sur l'équité par l'intermédiaire du comité sur l'équité et l'inclusion de la CASCA (créé en 2015) était une recommandation

62 Le programme Dimensions est l'un des nombreux programmes internationaux promouvant l'EDI dans l'enseignement supérieur, avec Athena SWAN au Royaume-Uni et en Irlande, SAGE en Australie, et SEA Change aux États-Unis. Le programme Dimensions est le résultat de consultations transnationales visant à l'adapter de manière unique au contexte canadien.

du RMP2015. La première tentative de la CASCA d'effectuer un sondage d'autodéclaration en 2018 a connu un taux de participation inférieur à 50 % et n'a même pas permis de saisir la diversité limitée déjà existante : des groupes démographiques spécifiques connus pour être représentés au sein de la société n'étaient pas représentés dans les données du sondage. La CASCA doit se fixer pour objectif de comprendre avec confiance sa propre communauté d'ici 2030.

Un recensement de la communauté astronomique canadienne est maintenant important pour une autre raison. Le gouvernement canadien a adopté l'initiative analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), qui souligne le fait que nos expériences sont le produit de l'intersection de notre genre avec d'autres identités telles que la race, l'ethnicité, l'éducation, l'orientation sexuelle, le revenu, le handicap, l'âge, la culture, la géographie et la religion. Les demandes de nouveaux financements importants présentées sous forme de mémoires au Cabinet doivent désormais inclure des informations sur la diversité de la communauté en ce qui concerne (au minimum) la langue, le genre, le statut d'autochtone et le handicap. Il est donc d'une importance vitale que la CASCA recueille des renseignements démographiques⁶³ d'une manière qui permette à la communauté de s'autodéclarer de façon anonyme avec un taux de participation élevé. Il est urgent de créer une base de données moderne, efficace et de confiance pour la communauté astronomique canadienne.

En plus de sensibiliser aux questions liées à l'EDI et d'obtenir des données démographiques fiables, la façon la plus directe et la plus significative pour l'astronomie canadienne d'améliorer ses niveaux de diversité et d'inclusion est de recruter et de nommer des astronomes issus de groupes sous-représentés. Bien qu'il ne soit pas simple pour la communauté astronomique canadienne d'agir de façon monolithique en matière de recrutement de chercheurs, d'éducateurs et d'étudiants diplômés, tous les astronomes devraient chercher activement des moyens de recruter de façon plus inclusive au sein de leurs organisations individuelles.

La communauté doit reconnaître que les étudiants canadiens de premier cycle en physique et en astronomie sont, dans la plupart des cas, au début de la filière professionnelle qui conduit aux futurs membres de la CASCA. La CASCA devrait donc collaborer avec l'Association canadienne des physiciens et physiciennes (ACP) et s'inspirer des résultats de l'enquête américaine National Survey of Student Engagement pour analyser les données démographiques pertinentes sur les étudiants canadiens de premier cycle, et devrait trouver des moyens d'élargir les possibilités de recherche en astronomie pour les étudiants de premier cycle issus de groupes minoritaires. Le déséquilibre de l'exposition aux scientifiques à titre de mentors et de modèles pour les jeunes Canadiens résulte en grande partie de la composition ethnique monolithique actuelle de la culture scientifique professionnelle

au Canada, exacerbée par la superficie étendue du pays. À cela s'ajoutent, pour de nombreuses communautés, des obstacles socio-économiques à la poursuite d'études supérieures qui empêchent de nombreuses personnes de se voir dans des rôles de scientifiques, d'instrumentistes ou de techniciens qualifiés. La communauté des astronomes a un rôle important à jouer dans l'atténuation de plusieurs de ces obstacles. L'astronomie est un domaine très en vue, qui a le potentiel de fournir aux jeunes de tous horizons des modèles à émuler pour les inciter à poursuivre une multitude de carrières dans les domaines de la science et de la technologie. La crise liée à la COVID-19 a contraint les colloques et les conférences sur l'astronomie à se dérouler en ligne, et de nombreuses séries sont archivées et enregistrées. Ainsi, ceux qui s'intéressent à l'astronomie, dans le milieu universitaire ou en dehors, ont désormais un accès plus équitable aux recherches présentées par des chercheurs actifs dans le monde entier (par exemple, la série de séminaires CANadian Virtual Astronomy Seminar Series [CANVAS] organisée par le HAA au Canada). Il convient d'encourager une meilleure coordination et une meilleure publicité de ces possibilités d'apprentissage. Par ailleurs, une meilleure coordination des efforts d'éducation et de sensibilisation du public au moyen de nouvelles technologies interactives pourrait améliorer considérablement le recrutement et la rétention des groupes sous-représentés dans les STIM. Nous discutons ci-dessous des recommandations spécifiques à l'éducation et à la sensibilisation du public.

Recommandation

Nous recommandons que tous les astronomes canadiens s'engagent personnellement en faveur de l'équité et de l'inclusion, en s'efforçant d'apporter des changements structurels importants à leurs espaces de travail, leurs salles de classe, leurs communautés professionnelles et leurs collaborations. Chaque astronome au Canada doit être conscient des preuves de racisme et de discrimination systémiques en astronomie (et dans les sciences en général), doit être à l'écoute des expériences et des préoccupations des membres marginalisés de notre communauté, et doit prendre des mesures spécifiques pour supprimer les obstacles et accroître le soutien aux personnes issues de groupes sous-représentés.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA fasse de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans le domaine de l'Astronomie au Canada une partie explicite de son code de déontologie et de ses valeurs, tel que décrit dans son Énoncé de mission, son Énoncé de valeurs et son code de déontologie (voir la section suivante).

63 L'Association canadienne des physiciens et physiciennes a débuté sa première enquête annuelle sur la diversité en physique en novembre 2020, qui peut constituer un guide utile.

Éclipse solaire d'août 2017.

Mention de source : H. Leparskas

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA s'engage publiquement à respecter les principes de la Charte Dimensions afin de favoriser l'excellence, l'innovation et la créativité en matière de recherche grâce à une équité, une diversité et une inclusion plus grandes, et que la CASCA encourage ses membres et leurs institutions à faire de même. La CASCA devrait encourager ses membres des institutions choisies pour le projet pilote Dimensions à participer au projet pilote au cours des deux prochaines années ; elle devrait ensuite évaluer les résultats par rapport à sa propre mission et à ses propres valeurs en matière d'équité et d'inclusion.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA mette à jour son code de conduite (voir la section suivante) afin d'y inclure explicitement l'équité, la diversité et l'inclusion, et aussi d'aborder et de prévenir de façon significative le racisme, la discrimination et le harcèlement perpétrés par les membres de la CASCA ou se produisant lors des événements de la CASCA. Cela devrait être accompagné d'un processus formalisé de plaintes et d'enquêtes, tel que celui offert par l'American Astronomical Society.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA adopte un objectif explicite pour que ses membres se diversifient continuellement afin de mieux refléter la démographie du Canada à tous les niveaux. La CASCA doit se fixer des objectifs visant à accroître la participation à tous

les niveaux de ses membres issus de groupes marginalisés, y compris, mais sans s'y limiter, les autochtones, les noirs et toutes les personnes de couleur qui sont sous-représentées dans notre communauté ; la CASCA doit formuler, puis mettre en œuvre les stratégies et les partenariats nécessaires pour atteindre ces objectifs, en mettant l'accent sur la rétention des groupes marginalisés dans la filière de l'astronomie professionnelle. Puisque les étudiants canadiens de premier cycle sont l'une des principales sources de futurs membres de la CASCA, ce travail devrait inclure une analyse des données démographiques pertinentes de premier cycle recueillies par les universités canadiennes, et devrait établir les moyens d'élargir les possibilités de recherche en astronomie pour les étudiants canadiens de premier cycle issus de groupes minoritaires.

Recommandation

Nous recommandons à la CASCA de créer et de maintenir un moyen de recueillir en toute sécurité des informations démographiques autodéclarées par ses membres, compilées de manière à garantir l'anonymat des personnes. Le conseil d'administration de la CASCA doit fournir du financement pour l'embauche de professionnels afin de créer une base de données moderne, facile à mettre à jour par les membres et dont la sécurité est évidente pour ces derniers. Grâce à la mise en place d'un système robuste, la CASCA devrait disposer, d'ici 2030, de données démographiques fiables (de grande portée et fortement utilisées) et être en mesure de suivre les progrès réalisés dans la diversification de sa communauté.

Recommandation⁶⁴

Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA exigent des membres de leur conseil d'administration, des membres de leurs comités et de leurs agents qu'ils suivent une formation sur l'équité, l'inclusion et la lutte contre le racisme comme condition à leur nomination, à leur service ou à leur emploi. La CASCA et l'ACURA devraient plaider en faveur d'exigences similaires pour d'autres postes de direction nationaux et internationaux dans le secteur de l'astronomie au Canada. La CASCA devrait également financer des ateliers, des activités étudiantes et des séances plénières ciblées lors de ses assemblées annuelles, au cours desquels des experts pertinents peuvent dispenser une formation sur les questions de l'équité, de l'inclusion et de lutte contre le racisme à l'ensemble de la communauté de l'astronomie canadienne.

64 Une recommandation connexe est faite ci-dessous sur la question spécifique de la formation relative à l'origine ethnique.

Éthique et valeurs

Une composante essentielle de la science réside dans l'engagement à adopter un comportement éthique, notamment dans ses fonctions de recherche et d'enseignement, et plus généralement dans ses interactions avec les autres. L'éthique et les valeurs d'une communauté scientifique doivent être régies par un ensemble de documents, notamment les suivants :

5. **Un énoncé de mission**, qui établit la portée des activités d'une communauté.
6. **Un énoncé de valeurs**, qui énonce les principes fondamentaux d'une communauté.
7. **Un code de déontologie**, qui définit les responsabilités des membres de la communauté dans leur travail, les uns envers les autres et envers le public.
8. **Un code de conduite**, qui décrit en détail les comportements acceptables et inacceptables lorsque les gens se rencontrent et interagissent.

La CASCA dispose à l'heure actuelle d'un énoncé de mission et d'un code de déontologie, et les réunions annuelles de la CASCA sont assorties de codes de conduite (comme c'est maintenant la norme dans la plupart des conférences professionnelles). Cependant, l'énoncé de mission et le code de déontologie actuels de la CASCA portent principalement sur l'organisation et l'avancement de l'astronomie professionnelle, ainsi que sur les attentes et les relations entre les chercheurs en astronomie. Les énoncés doivent être actualisés pour mieux répondre au rôle croissant de la CASCA dans tous les sujets abordés dans cette section du rapport : EDI, éducation, sensibilisation du public, durabilité, changement d'attitude sur les responsabilités de notre communauté envers les communautés autochtones et les autres personnes touchées par les activités astronomiques, et nécessité d'un environnement sain et sûr pour tous ceux qui travaillent en astronomie.

Un énoncé de mission et un énoncé de valeurs révisés peuvent clarifier l'étendue des activités dans lesquelles les membres habilite la CASCA à agir, en couvrant les obligations envers les astronomes professionnels, le public (par l'éducation et la sensibilisation) et nos partenaires. Un code de déontologie amélioré pour la CASCA doit inclure les responsabilités des individus (tant dans leur sphère professionnelle qu'envers la société en général), un mécanisme pour sanctionner les violations de la conduite professionnelle, et les responsabilités de la communauté de la CASCA dans son ensemble. Un tel code de déontologie doit également tenir compte de la liberté académique et doit respecter la diversité des opinions personnelles sur la façon dont la CASCA devrait s'engager dans les questions de société.

De par la nature même de l'astronomie, les sites astronomiques situés dans des régions isolées ou peu peuplées sont souvent ceux qui répondent le mieux aux exigences scientifiques en matière d'expériences et d'observatoires. Par conséquent, l'astronomie a longtemps bénéficié de la construction de télescopes et d'autres installations sur des sites soigneusement choisis au Canada et dans le monde entier (par exemple, à Hawaï, en Afrique du Sud, en Australie et au Chili). Cependant, ces mêmes sites appartiennent souvent aux peuples autochtones, aux détenteurs de titres traditionnels ou à d'autres communautés locales de longue date, ou revêtent une grande importance culturelle, environnementale ou économique pour eux. Par exemple, au Canada, l'Observatoire fédéral de radioastronomie (OFR) est implanté sur le territoire traditionnel du peuple Syilx de la nation Okanagan, tandis que l'Observatoire fédéral d'astrophysique (OFA) est établi sur le territoire traditionnel des peuples de langue Lkwungen, notamment les peuples Songhees, Esquimalt et WSÁNEĆ. De tels endroits ont souvent une valeur unique ou une histoire significative en tant que sites astronomiques, mais cela n'éclipse pas la valeur profonde et l'histoire beaucoup plus longue de ces terres pour les communautés autochtones et autres communautés locales.

Il est arrivé à de nombreuses reprises que des projets d'astronomie soient menés à bien malgré les objections des peuples autochtones, ou que les engagements ou promesses faits par les astronomes aux communautés locales ne soient pas entièrement respectés. En regardant vers l'avenir, les astronomes canadiens doivent s'assurer que leur éthique et leurs valeurs s'appliquent aux interactions avec la société qui résultent de la création et du fonctionnement des installations astronomiques. La communauté des astronomes doit donc s'engager de manière significative et sincère avec les communautés autochtones et locales dès la conception des projets potentiels, doit obtenir le consentement de ceux qui seraient concernés avant de procéder à un projet, et doit maintenir son engagement et son consentement tout au long de la durée de vie des projets qui vont de l'avant.

Recommandation

Nous recommandons à la CASCA d'accorder la priorité à la mise à jour de l'énoncé de mission de la CASCA (notamment l'éducation et la sensibilisation du public, comme le recommande également le RMP2015) et du code de déontologie, et que la CASCA crée un Énoncé de valeurs connexe. Ces documents sont essentiels pour fournir un cadre de base à tous les programmes et initiatives de la CASCA. Ces documents, ainsi que les codes de conduite pertinents, doivent être cohérents, applicables et soumis à une révision régulière.

Recommandation

Nous recommandons à la CASCA de revoir régulièrement son portefeuille d'investissements afin de s'assurer de sa conformité avec son Code de déontologie et son Énoncé de valeurs.

Recommandation

Nous recommandons à la communauté astronomique canadienne (p. ex., [ACURA](#), [CASCA](#) et [NRC-HAA](#)) de collaborer avec les représentants autochtones et les autres communautés concernées pour élaborer et adopter un ensemble complet de principes directeurs concernant l'emplacement des installations astronomiques et des infrastructures connexes⁶⁵ auxquelles participe le Canada. Ces principes doivent être centrés sur le consentement des peuples autochtones et des détenteurs de titres traditionnels qui seraient concernés par tout projet d'astronomie. En outre, lorsque ce consentement n'existe pas, les principes devraient reconnaître que le recours ou la menace de recours à la force est une voie inacceptable pour développer ou accéder à un site astronomique. Les principes devraient également reconnaître qu'il faut impérativement avoir le consentement des populations autochtones et consulter toutes les communautés locales concernées tout au long de la durée de vie d'un projet. Ces principes devraient être mis en place dès que possible, puis appliqués à toute participation future du Canada dans des programmes, projets et installations nationaux et internationaux d'astronomie, nouveaux ou existants. L'engagement et la mise en œuvre doivent être cohérents avec les [appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada](#) et la [Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones](#).

Engagement des autochtones

Le Canada compte très peu d'astronomes professionnels autochtones, et les manuels d'astronomie (même ceux qui sont axés sur le Canada) traitent très peu des connaissances des peuples autochtones, malgré le fait que ceux-ci représentent 5 % de la population canadienne. La CASCA a un rôle à jouer dans la visibilité et la rétention des chercheurs autochtones dans le milieu universitaire, en reconnaissant ses membres autochtones, en répondant à leurs besoins et en leur offrant un soutien. Au niveau individuel, tous les astronomes canadiens doivent comprendre les raisons de l'exclusion et de l'attrition des autochtones de l'astronomie professionnelle, et doivent s'engager personnellement à éliminer ces obstacles.

Les superviseurs des étudiants et des chercheurs postdoctoraux doivent fournir les fonds nécessaires pour que ceux-ci puissent assister aux conférences des organisations qui favorisent l'inclusion des autochtones dans les STIM, comme la [Canadian Indigenous Science and Engineering Society](#).

De manière plus générale, la plupart des astronomes professionnels n'ont qu'une compréhension superficielle de la culture autochtone et ne savent pas très bien ce que l'on entend par « [modes de connaissance autochtones](#) » ni comment aborder la compréhension du monde en dehors du modèle d'éducation et de science occidentale. Développer des relations avec les communautés autochtones est le meilleur moyen pour les non-autochtones de comprendre les priorités et les connaissances de ces communautés.

L'astronomie canadienne bénéficie d'installations situées sur des territoires autochtones au Canada et ailleurs dans le monde. Mais il ne suffit pas que la communauté astronomique reconnaisse les revendications culturelles sur les terres où la construction de télescopes ou d'autres installations est envisagée. Cette reconnaissance doit s'accompagner d'une éducation renforcée (de la communauté astronomique en général, et des responsables de la communauté en particulier) sur les politiques de la Déclaration des droits des peuples autochtones ([DNUDPA](#)) et sur l'histoire des autochtones, ainsi que sur leur lien avec les activités actuelles sur les sites d'intérêt astronomique, notamment dans les universités, les télescopes et les installations nationales. La CASCA n'a pas besoin de créer elle-même la documentation pédagogique pertinente, mais doit faciliter la formation de ses membres et de ses dirigeants, d'abord en créant un volet d'apprentissage relatif aux communautés autochtones lors des réunions de la CASCA par l'entremise d'éducateurs externes, puis en complétant cette base par des cours tels que [Astronomie et colonisation](#),⁶⁶ [Introduction aux Premières Nations du Yukon](#) et [Le Canada autochtone](#). L'expansion de l'apprentissage en ligne en raison de la COVID-19 rendra ces ressources plus largement accessibles aux astronomes.

L'engagement entre les astronomes et les communautés autochtones est important pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'il fait partie de la réparation des torts historiques causés aux peuples autochtones, tels qu'ils ont été établis dans les [appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada](#). La première étape d'un tel engagement consiste pour les astronomes canadiens à établir des relations avec les communautés autochtones, comme la relation que l'OFR et le peuple [Sylx de la nation Okanagan](#) ont développée. Un engagement accru pourrait être réalisé par une révision et une expansion de la conférence CASCA-Westar (voir la recommandation de de la section

65 Les projets d'astronomie ne nécessitent pas seulement des télescopes et des observatoires, mais aussi des installations de soutien, des sièges sociaux, des bureaux de projet, des laboratoires d'instrumentation, des installations d'intégration et de test, des centres de calcul et de traitement, etc.

66 Développé par l'astronome Hilding Neilson et commandité par la CASCA et l'Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique.

sur l'éducation et la sensibilisation du public ci-dessous) ou par des partenariats avec des sociétés scientifiques connexes (par exemple, l'Association canadienne des physiciens et physiciennes) et avec des groupes à but non lucratif (par exemple, [L'Initiative de la Famille Martin](#), [Discovery Western](#) et le programme [Geering Up](#) de l'UBC) qui sont déjà engagés auprès des communautés autochtones.

Les astronomes préconisent souvent l'engagement dans le but d'accroître la participation des autochtones à l'astronomie professionnelle et aux autres carrières dans les STIM. C'est important pour les astronomes, mais ce n'est peut-être pas une priorité pour de nombreuses communautés ou personnes autochtones. Bien que la suppression des obstacles à la participation des groupes minoritaires soit toujours d'une importance capitale, des efforts concentrés pour encourager la participation peuvent être ou ne pas être appréciés. Approcher les communautés autochtones avec respect et ouverture, dans le but d'apprendre d'elles plutôt que d'enseigner et d'assimiler leurs membres à notre culture professionnelle, a plus de chances de déboucher sur des relations durables et mutuellement bénéfiques.

Pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui s'intéressent à l'éducation et à la sensibilisation du public par les astronomes, nous abordons ci-dessous les spécificités des efforts de sensibilisation pour la prochaine décennie. Nous notons ici la transition dans la pensée moderne en ce qui concerne la sensibilisation aux STIM. Les programmes qui réussissent à promouvoir les STIM auprès du public adoptent une approche plus collaborative et prolongée des interactions entre les ambassadeurs des STIM et les dirigeants, les enseignants et les membres des communautés. [Plusieurs études montrent](#) que les efforts de sensibilisation reposant sur des visites uniques au cours desquelles un expert donne une conférence ou une présentation (par exemple, le modèle actuel de la conférence Westar de la CASCA) ont beaucoup moins d'impact sur la promotion des STIM que des efforts plus soutenus, sur plusieurs années ou lors de visites multiples.

Les organismes subventionnaires fédéraux de la recherche au Canada (le [CRSNG](#), l'[IRSC](#) et le [CRSH](#)) ont élaboré ensemble un plan stratégique intitulé « [Établir de nouvelles orientations](#) », en collaboration avec les peuples autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis), afin de tracer la voie vers un modèle de recherche interdisciplinaire et de formation en recherche qui contribue à la réconciliation. Le CRSNG est l'organisme subventionnaire fédéral qui distribue les fonds destinés à l'astronomie aux chercheurs individuels. Il compte plusieurs programmes visant à promouvoir les STIM au sein des communautés autochtones, comme [PromoScience](#)⁶⁷

(dont le rôle général est d'accroître le nombre d'étudiants, en particulier ceux des groupes sous-représentés, qui poursuivent des études dans les domaines des STIM) et les [ambassadeurs des étudiants autochtones](#). De plus, il existe de nombreux groupes au Canada avec lesquels les astronomes canadiens pourraient collaborer (par exemple, le [Manitoba First Nations Education Resource Centre](#) et l'association [Mi'kmaw Kina'matnewey](#) en Nouvelle-Écosse) afin de nouer des relations avec les communautés autochtones et de mieux comprendre l'astronomie autochtone. La CASCA devrait mettre sur pied un nouveau comité axé sur l'engagement des autochtones, afin de développer et de faire progresser les partenariats proposés avec les communautés autochtones.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA, sur les conseils de son comité pour l'équité et l'inclusion, soutienne les besoins des astronomes et des étudiants autochtones et y réponde.

Recommandation

Nous recommandons que les universités et les institutions de recherche canadiennes fournissent des fonds aux astronomes et aux étudiants en astronomie pour qu'ils participent aux activités et aux réunions des organisations qui promeuvent l'inclusion des peuples autochtones dans les STIM.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA forme un nouveau comité chargé de faciliter l'engagement et les relations avec les communautés autochtones, et qui puisse s'associer aux groupes existants travaillant à la promotion des programmes STIM qui adoptent à la fois les approches occidentales et autochtones. Les objectifs devraient être d'écouter les communautés autochtones, de découvrir des intérêts mutuels et de définir les possibilités d'apprendre les uns des autres tout en se soutenant mutuellement. En partenariat avec le comité d'éducation et de sensibilisation du public de la CASCA, ce comité peut créer des partenariats avec des organisations autochtones, soutenir l'éducation autochtone en matière d'astronomie et de STIM, et développer du matériel d'apprentissage de l'astronomie en langues autochtones en collaboration avec les enseignants et les programmes concernés.

⁶⁷ Le PLT2010 préconisait une augmentation du financement du programme PromoScience, et le CRSNG a effectivement augmenté le financement de ce programme (p. ex., de 6,1 M\$ en 2017 à 11,9 M\$ en 2019).

Recommandation⁶⁸

Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA exigent des membres de leur conseil d'administration, des membres de leurs comités et de leurs agents qu'ils suivent une formation sur les questions autochtones comme condition de leur nomination, de leur service ou de leur emploi. La CASCA et l'ACURA devraient plaider en faveur d'exigences similaires pour d'autres postes de direction nationaux et internationaux dans le secteur de l'astronomie au Canada. Des programmes de formation pertinents conçus au Canada sont facilement accessibles, et leur adoption constituerait une première étape importante. La CASCA devrait également financer des ateliers, des activités étudiantes et des séances plénières lors de ses assemblées annuelles, au cours desquels des experts pertinents peuvent dispenser une formation sur les questions autochtones à l'ensemble de la communauté astronomique canadienne.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA engagent des experts externes sur les questions ne touchant pas à l'astronomie (p. ex., liées aux connaissances locales ou culturelles) afin d'assurer un équilibre et d'acquérir des connaissances améliorant la prise de décision. Le cas échéant, les membres des groupes autochtones devraient être représentés.

Éducation et sensibilisation du public

L'astronomie est une source d'inspiration universelle : elle parle aux individus comme peu d'autres sujets scientifiques peuvent le faire. Apprécier la beauté et les mystères du cosmos, contempler les milliers d'étoiles du ciel nocturne et prendre conscience de notre place dans l'Univers sont autant de moyens par lesquels l'astronomie peut toucher les gens et leur faire vivre une expérience différente de leur vie quotidienne. L'astronomie a prouvé à maintes reprises qu'elle est une fantastique « science passerelle », qui incite des personnes autrement peu intéressées, en particulier les jeunes, à en apprendre davantage sur la science à travers les merveilles de l'espace. Grâce à des pratiques novatrices et coordonnées d'éducation et de sensibilisation du public (ESP), notre communauté est particulièrement bien placée pour inciter les Canadiens à s'intéresser à la science. De nombreuses initiatives de sensibilisation en ligne étaient déjà en place avant la pandémie de la COVID-19 (notamment le programme « À la découverte de l'Univers ») et le développement de l'éducation en ligne durant cette période pourrait permettre d'atteindre un public plus large que jamais. En tant que chercheurs professionnels, chaque fois que nous impliquons

les Canadiens, nous renforçons la confiance de la société dans la science, nous développons la culture scientifique et la pensée critique, nous dissipons les idées fausses et les informations erronées, et nous brisons les stéréotypes, qui sont autant de contributions importantes à la société.

La recherche astronomique professionnelle est principalement financée par des organismes publics. Les astronomes ont donc la responsabilité de communiquer efficacement leurs découvertes aux contribuables canadiens, et de montrer comment le public profite de ces recherches. De même, les astronomes doivent également promouvoir activement la science auprès des électeurs, des représentants du gouvernement, des entrepreneurs et des principaux décideurs et parties prenantes. La communauté astronomique canadienne doit faire connaître au plus large public possible non seulement l'émerveillement et la curiosité naturelle associés à ce domaine, mais aussi tous les avantages sociétaux et économiques qui en découlent (voir le chapitre 3). Mettre en valeur les impacts de l'astronomie dans la vie quotidienne des Canadiens est l'une des meilleures façons d'intéresser les gens à l'astronomie, de leur faire apprécier l'importance de l'innovation qu'elle apporte et de les convaincre que l'astronomie vaut la peine qu'on y investisse.

Un récent sondage mené par le comité responsable de l'éducation et de la sensibilisation du public de la CASCA auprès des astronomes canadiens a révélé que des activités ESP saines et fructueuses sont menées par des astronomes à travers le pays (voir le chapitre 3). La communauté estime que l'ESP en matière d'astronomie est importante et y consacre du temps à titre bénévole. D'autre part, les astronomes individuels dispersés à travers le pays ne peuvent pas coordonner les efforts nationaux en matière d'ESP, ni planifier des événements à grande échelle (même virtuels), ni assurer l'interface avec des partenaires internationaux dans le cadre d'activités mondiales. Le comité dédié à l'ESP de la CASCA peut s'occuper de ces questions, et aussi coordonner les partenariats avec les programmes d'astronomie gérés en dehors de la communauté professionnelle de l'astronomie (par exemple, les centres scientifiques et les clubs d'astronomie). Pour être le plus efficace et produire le plus grand impact possible, le comité ESP de la CASCA a récemment proposé quatre piliers nationaux pour l'ESP en matière d'astronomie au Canada :

- CASCA numérique, qui intègre tous les outils actuels et futurs basés sur le Web et les réseaux sociaux que la CASCA pourrait utiliser pour communiquer avec les Canadiens.
- À la découverte de l'Univers, un programme national et bilingue de formation en astronomie qui attire chaque année des milliers d'éducateurs (enseignants de la maternelle à la 12^e année, centres et musées scientifiques) et les aide en leur fournissant des informations et des ressources accessibles grâce à des ateliers en ligne et sur place.

68 Une recommandation connexe est formulée ci-dessus sur la question plus large de formation sur l'équité, l'inclusion et l'antiracisme.

- Le programme de conférences CASCA-Westar, qui a pour but d'aider les communautés mal desservies (souvent éloignées), comme celles qui n'ont pas accès à des établissements d'enseignement supérieur proches offrant des programmes et des installations d'astronomie.
- Participation et soutien aux activités d'ESP menées par l'Union Astronomique Internationale.

Par ailleurs, nous pensons qu'un cinquième pilier national devrait être envisagé : une focalisation coordonnée de l'ESP au cours des prochaines années sur la série d'éclipses solaires et lunaires qui seront visibles à travers le Canada, et qui culmineront avec l'éclipse solaire du 8 avril 2024. Des villes comme Hamilton, Kingston, Montréal et Fredericton se trouveront dans le couloir de l'éclipse totale, tandis que de nombreux autres endroits pourront observer une éclipse quasi totale (par exemple, Toronto, Ottawa, Québec et Halifax, respectivement à 99,9 %, 98,9 %, 98,6 % et 94,4 %).

Les piliers nationaux proposés peuvent être poursuivis sans dépendre fondamentalement des interactions en face à face, ce qui est particulièrement important dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. De plus, si des outils sont créés pour maintenir et étendre ces activités et d'autres activités de sensibilisation, ils peuvent être largement diffusés en ligne. Cependant, le développement de contenu et la transmission de résultats aux Canadiens nécessitent un financement dédié, clairement défini et à long terme. Le modèle actuel, dans lequel les efforts de la CASCA en matière d'ESP reposent uniquement sur le travail bénévole, ne suffira pas pour atteindre une efficacité et un impact maximum. Il est nécessaire d'embaucher un coordonnateur national de l'ESP qui se consacrera à l'exécution de ces piliers nationaux.

Une tâche importante pour le coordonnateur de l'ESP et le comité de l'ESP sera de réviser et d'élargir le modèle actuel du programme de conférences CASCA-Westar. Le nouveau format (ou le nouveau programme) pourrait fournir des plans pluriannuels pour des engagements répétés, ainsi qu'un accès facilité aux documents de formation pour les communautés visées. L'objectif devrait être de toucher plus de communautés, par exemple par le biais de plateformes d'apprentissage numériques pour augmenter les interactions en personne.

Les découvertes canadiennes mises en valeur dans les médias contribuent à développer un sentiment de fierté à l'égard de la science canadienne. Étant donné qu'il n'y a qu'un petit nombre de journalistes scientifiques dévoués au Canada, qui doivent chacun couvrir un très grand nombre de sujets, il est impératif que les astronomes fassent leur part pour communiquer leurs découvertes aux médias de manière efficace. Un agent de presse salarié de la CASCA pourrait aider les membres de la CASCA à diffuser leurs résultats scientifiques au public et aux médias, et aider à les mettre en contact avec les journalistes, ce qui profiterait à toute la communauté astronomique. Ce poste pourrait être une tâche à temps partiel intégrée au poste de coordonnateur national de l'ESP recommandé ci-dessus, éventuellement avec un financement de l'ACURA dans le cadre de ses efforts pour

promouvoir les priorités et les réussites de la communauté.

Le financement des activités d'ESP est un problème persistant au Canada. Les programmes de financement majeurs comme CRSNG FONCER et FCI Innovation n'accordent que peu ou pas d'importance aux activités d'ESP des candidats dans leur évaluation, et ne considèrent pas les activités d'ESP comme des dépenses admissibles (voir notre recommandation à la FCI à ce sujet ci-dessous). Pourtant, la diffusion des résultats des projets financés par ces organismes est extrêmement précieuse dans la quête d'enrichissement de la culture scientifique du Canada.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA adopte et applique les quatre piliers nationaux proposés par le comité éducation et sensibilisation du public de la CASCA (CASCA numérique, À la découverte de l'Univers, le programme de conférences CASCA-Westar et les activités nationales mises en œuvre par l'Union astronomique internationale), ainsi qu'un cinquième pilier centré sur les éclipses solaires et lunaires à venir.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA recrute un coordinateur de l'éducation et de la sensibilisation du public rémunéré, dont la responsabilité principale serait de superviser la mise en œuvre et la progression des piliers nationaux d'éducation et de sensibilisation du public. Cette personne aurait également le rôle d'attaché de presse et de responsable des médias sociaux de la CASCA, et aiderait les membres de la CASCA et leurs institutions à diffuser les nouveaux résultats scientifiques aux médias et au public.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA et son comité éducation et sensibilisation du public révisent et élargissent le programme de conférences CASCA-Westar. Le mandat du programme de conférences CASCA-Westar de soutenir les communautés éloignées et mal desservies doit être explicite, et les participants au programme doivent disposer d'une formation et d'un soutien pour établir des liens avec ces communautés.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA développe des collaborations délibérées avec les centres scientifiques et les clubs d'astronomie. Cette initiative suppose la participation de membres de la CASCA à la conférence annuelle de l'Association canadienne des centres de sciences et l'invitation de professionnels de centres scientifiques et de membres de clubs d'astronomie à la séance relative à l'éducation et à la sensibilisation du public de l'assemblée annuelle de la CASCA.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA plaident, auprès des organismes de financement tels que le CRSNG et la FCI, pour qu'une partie du financement octroyé pour les subventions majeures (p. ex., Fonds d'innovation, FONCER) soit utilisable pour les activités de communication et d'éducation et de sensibilisation du public.

Durabilité

Les conséquences du dérèglement climatique se développent en une crise de grande ampleur et sans précédent, de dimension planétaire et pourtant très humaine dans ses causes et ses impacts. Le lien entre l'activité humaine et le changement climatique a été établi scientifiquement, et il est urgent d'apporter une réponse forte à la crise climatique. Face à cette vérité, nous anticipons en tant que société que l'inaction et le retard ne sont ni moraux ni judicieux ; chaque domaine de l'activité humaine, y compris l'astronomie, doit prendre des mesures urgentes pour atténuer la crise et éviter les conséquences les plus graves, tout en s'adaptant à celles qui sont désormais inévitables. L'astronomie étant l'une des sciences les plus publiques, elle doit être particulièrement claire et délibérée ; nos actions individuelles et collectives doivent être cohérentes avec nos énoncés d'éthique et de valeurs (voir ci-dessus) et avec notre compréhension de la science du climat et de ses implications. Les contributions des astronomes peuvent renforcer l'enseignement des sciences, accroître les connaissances scientifiques et renforcer les capacités scientifiques à tous les niveaux. Tous ces éléments sont importants pour permettre à la société canadienne de réagir collectivement à la crise climatique et aux autres défis liés au développement durable.

Dans ce contexte de crise, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de nos différentes activités professionnelles doivent être comprises comme des coûts de recherche importants, devant être justifiées, budgétisées et rationnées sur le plan éthique. Cela ne peut se faire qu'avec le soutien et l'engagement à tous les niveaux, que ce soit de la part des individus, des institutions de recherche, des universités ou des organismes de financement. L'impact climatique des nouvelles infrastructures astronomiques, tant pour leur construction que pour leur fonctionnement, doit être pris en compte lors de la planification des installations. De telles considérations font partie d'un objectif plus large visant à développer une feuille de route de décarbonisation qui prend en compte l'impact de l'astronomie sur le climat et établit des directives pour ses actions futures.

Les conférences et les ateliers constituent une partie très importante de la vie professionnelle des astronomes. Elles permettent de découvrir et de partager les recherches en cours, de développer de nouvelles idées et d'interagir avec un groupe diversifié d'étudiants, de chercheurs et d'experts. Cependant, il est bien connu que les voyages en avion contribuent de manière importante aux émissions de GES des astronomes : l'impact environnemental des voyages liés aux conférences en personne est important, et les options à moindre impact devraient être

pleinement prises en compte. Plus précisément, la pandémie de la COVID-19 a démontré que de nombreuses réunions d'affaires et professionnelles auxquelles participent les membres de la CASCA peuvent se dérouler en ligne. Toutes les conférences ne peuvent pas être facilement remplacées par des options en ligne, mais la pandémie a conduit à des changements innovants dans les horaires des conférences (pour s'adapter aux fuseaux horaires) et dans les formats des composantes formelles et sociales des réunions. Il est possible qu'un taux accru de participation à distance persiste même après la disparition de la pandémie, ce qui augmenterait l'accès équitable à ceux qui peuvent être soumis à des restrictions de voyage pour des raisons financières, familiales ou autres. Une utilisation accrue des réunions à distance placera les participants à distance sur un pied d'égalité, dans la mesure où ce mode de participation ne sera plus exceptionnel. Les déplacements vers les sites des observatoires constituent également une part importante de l'astronomie professionnelle. L'observation à distance devient courante et devrait être adoptée chaque fois que cela est possible. Cependant, la présence en personne est encore parfois nécessaire, notamment lors des tests et de la mise en service de nouveaux instruments, ou de la formation de nouveaux effectifs.

Les astronomes canadiens devraient évaluer soigneusement leurs besoins en matière de transport aérien pour se rendre aux conférences et aux observatoires, en tenant compte du lieu et de l'objectif des événements. Il faut tenir compte des options à faible impact comme la participation à distance, les déplacements par voie terrestre pour les petites distances, le regroupement des voyages et la priorité aux options de séjour prolongé.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA fasse de la durabilité une partie explicite de son code d'éthique et de ses valeurs, tel que décrit dans son Énoncé de mission, son Énoncé de valeurs et son Code de déontologie (voir la section précédente).

Recommandation

Nous recommandons aux organisateurs d'événements liés à l'astronomie de prendre attentivement en considération la fréquence, le calendrier et les emplacements de ces activités, afin de réduire au minimum les voyages par avion. La participation à distance à l'aide de plateformes en ligne performantes doit être encouragée chaque fois qu'elle ne compromet pas les avantages de la participation en personne. Les réunions des comités de la CASCA devraient avoir lieu presque exclusivement par vidéoconférence, ou devraient être combinées à d'autres événements en personne (par exemple, les réunions annuelles de la CASCA). Nous encourageons les membres individuels de la CASCA à évaluer continuellement leur besoin de voyager par avion et à considérer le financement institutionnel des compensations carbone lorsque possible.

Recommandation

Nous recommandons que la communauté des astronomes tienne compte des incidences de la construction et des opérations sur le climat lors de la planification des infrastructures.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA, par le biais de son comité de développement durable, soutienne l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route de décarbonisation pour l'astronomie. Cette feuille de route devrait inclure des plans visant à transmettre aux gouvernements et aux organismes subventionnaires le consensus communautaire sur l'action climatique et les moyens de permettre les mesures recommandées.

Recommandation

Nous recommandons que la direction des agences qui financent ou soutiennent d'une autre manière la recherche astronomique (CNRC, ASC, FCI, CRSNG, NOIRN, Institut canadien de recherches avancées) coordonne les efforts par des réunions régulières. L'implication de l'ACURA ou du CIPLT dans ces réunions pourrait améliorer encore les efforts de coordination.

CNRC et HAA

L'accès aux observatoires de pointe du monde est essentiel à toute communauté d'astronomie en santé. Au Canada, le [Centre Herzberg de recherche en astronomie et en astrophysique du CNRC](#) (HAA) a le mandat et la responsabilité de faciliter la participation canadienne aux installations astronomiques nationales et internationales. La HAA fournit un soutien exceptionnel aux astronomes canadiens, non seulement par l'accès à certains des plus grands télescopes du monde, mais aussi sous la forme d'une gestion, d'une exploitation et d'une gouvernance des installations associées, du traitement et de l'archivage des données, du soutien aux utilisateurs et du développement technologique. La plupart des dépenses et des efforts du HAA à cet égard permettent la participation actuelle ou prévue du Canada à de grands observatoires terrestres à long terme (p. ex. ALMA, Gemini, TCFH, TMT et SKA1). Les installations disposant de ces budgets importants et de ces durées de vie prolongées resteront un besoin essentiel de la communauté astronomique canadienne dans un avenir prévisible (voir les recommandations correspondantes au chapitre 5).

Parallèlement aux investissements dans ces grandes installations, les investissements de moyenne envergure menés par les universités et financés par la [Fondation canadienne pour l'innovation](#) (FCI) ont permis d'obtenir une valeur exceptionnelle par dollar. Les projets de moyenne envergure (c'est-à-dire avec des budgets compris entre environ 10 et 30 M\$) ont conduit à un nombre [croissant](#) d'avancées et de découvertes [de premier plan](#) au niveau mondial de la part des astronomes canadiens, et certains de ces projets de moyenne envergure ont compté sur des contributions substantielles du HAA. À l'avenir, le HAA devrait mettre en place un processus national d'attribution et d'engagement de soutien au développement, à la conception et à la construction d'initiatives universitaires de moyenne envergure, couvrant à la fois le soutien en ingénierie lors de la phase conceptuelle et les contributions en nature au stade de la proposition à la FCI. Le CNRC devrait investir stratégiquement dans les initiatives financées par la FCI, en utilisant des critères transparents et dans le but de permettre la plus grande base d'utilisateurs possible pour ces projets. Ce soutien aidera à créer un dossier solide et coordonné pour le financement par la FCI de nouvelles infrastructures astronomiques, et garantira un retour scientifique maximal de ces activités.

Gouvernance et financement

La recherche en astronomie au Canada est soutenue par de nombreux organismes fédéraux et provinciaux ainsi que par des organisations privées. Les organismes de financement soutiennent un champ large et diversifié en matière de recherche astronomique au Canada et ont permis des réalisations scientifiques exceptionnelles. Leurs rôles et mandats sont décrits au chapitre 3. La gouvernance de la recherche et des installations astronomiques implique également des organisations qui représentent les chercheurs, les universités et l'industrie : la CASCA, l'ACURA et la Coalition pour l'astronomie canadienne (CCA). Dans cette section, nous formulons des recommandations à ces agences et organisations, afin de faciliter une gouvernance et une coordination encore plus efficaces qui continueront à tirer parti des investissements publics dans la recherche en astronomie au Canada. Nous notons qu'une certaine augmentation de l'efficacité et de l'équité de la participation à la gouvernance, du moins du côté des chercheurs et des universités, sera atteinte, car davantage d'affaires apparentées seront accomplies sans réunions en personne. Cette situation résulte de la COVID-19, mais devrait persister par la suite pour permettre aux personnes ayant des contraintes personnelles ou financières de s'engager plus pleinement dans la gouvernance.

Une coordination accrue entre les organismes qui soutiennent la recherche astronomique canadienne permettra d'améliorer les connaissances scientifiques, de réduire la duplication des efforts et d'éviter les situations où certaines responsabilités sont considérées comme ne relevant pas du mandat de chacun et sont négligées. Le comité de l'Agence pour l'astronomie canadienne était un mécanisme utilisé auparavant pour assurer la coordination entre les responsables des agences concernées, mais il est en sommeil depuis 2011.

Le financement de la FCI et de ses partenaires provinciaux est principalement destiné à la création de nouvelles infrastructures, avec un montant supplémentaire plus faible accordé pour quelques années d'exploitation et de maintenance.⁶⁹ Une fois qu'une installation de taille moyenne est financée, un investissement supplémentaire substantiel et continu est nécessaire sous la forme d'un soutien scientifique et technique, de la planification d'expériences et d'enquêtes, du développement de pipelines de traitement, de la facilitation des services de données et de la conservation de celles-ci. Ces activités font depuis longtemps partie des priorités du HAA pour les plus grandes installations du Canada, mais elles font maintenant partie de l'effort de base nécessaire pour assurer un rendement scientifique maximal des investissements astronomiques à moyenne échelle, d'autant plus que la portée de ces installations devient plus ambitieuse et plus complexe. Reconnaissant que les futures installations de taille moyenne au Canada dépendront probablement de partenariats étroits entre les universités et le HAA, et constatant qu'il manque à l'heure actuelle un élément important de capital humain dans ces projets de taille moyenne une fois qu'ils commencent à fonctionner, le HAA et la communauté universitaire devraient trouver de nouveaux financements pour le personnel d'astronomie, qui pourra alors fournir la gamme complète des activités de soutien technique et scientifique nécessaires pour mener des programmes de recherche en astronomie sur les installations de taille moyenne du Canada. L'accent devrait être mis sur le personnel STIM en début de carrière, principalement situé dans les universités, et couvrant un large éventail de compétences, notamment l'instrumentation, l'ingénierie, le développement de logiciels et l'expertise théorique et observationnelle nécessaire pour optimiser les nouvelles observations et expériences astronomiques. L'engagement d'un nouveau financement d'environ 1 M\$ (environ 10 années ETP) par an pour soutenir ce personnel coûterait une petite fraction des dépenses actuelles du Canada pour les installations astronomiques, mais fournirait un rendement du capital investi supplémentaire considérable et aiderait l'astronomie canadienne à conserver une position de chef de file à l'échelle internationale. Les responsabilités du PHQ dans ces postes devront être soigneusement définies afin de permettre une diversité de futurs parcours de carrière. Grâce à ce personnel dévoué, le Canada peut tirer le meilleur parti possible de ses investissements passés et futurs dans un ensemble croissant d'installations astronomiques, englobant une multitude de domaines et d'échelles.

De nouvelles recherches en instrumentation alimentent les découvertes canadiennes. En plus du développement technologique en cours au HAA, il existe plus de dix universités au Canada qui accueillent des laboratoires d'instrumentation d'astrophysique innovants. Les laboratoires universitaires représentent une partie essentielle de l'écosystème technologique du Canada : de nombreuses grandes installations astronomiques canadiennes peuvent faire remonter leurs origines à des concepts et des développements intellectuels issus de la recherche en laboratoire universitaire. Les programmes de ces laboratoires sont actuellement soutenus par un financement irrégulier à court terme, principalement de la FCI et de l'ASC, et dans une moindre mesure du CRSNG. L'avènement de l'Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique et le rôle national qu'il joue dans la formation de jeunes développeurs d'instruments est louable et offre la possibilité d'étendre sa portée en s'associant à d'autres instituts. Cependant, comme le soulignent les rapports PLT2010 et RMP2015, le maintien d'un noyau stable d'expertise au moyen des financements à court terme disponibles reste une difficulté fondamentale. Cette situation peut être résolue par un financement supplémentaire pour les collaborations en matière d'instrumentation et de technologie entre le HAA et les universités canadiennes, en prévoyant éventuellement des liens formels entre les personnels. Un centre de collaboration du CRNC⁷⁰ en instrumentation astronomique pourrait être un véhicule possible pour un tel programme, qui permettrait également de resserrer les liens entre le HAA et les chercheurs en astronomie des universités canadiennes.

Dans notre discussion ci-dessous relative à l'ACURA, nous pensons que celle-ci devrait prendre l'initiative de plaider en faveur de tout nouveau financement fédéral nécessaire aux initiatives recommandées ci-dessus, potentiellement grâce à une enveloppe budgétaire accrue pour le HAA.

Recommandation

Nous recommandons que le HAA et la communauté universitaire obtiennent un montant supplémentaire d'environ 1 M\$ par an pour l'astronomie canadienne, afin de nommer du personnel en début de carrière dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) capable d'apporter un soutien scientifique et opérationnel direct aux investissements du Canada dans les installations et infrastructures astronomiques de moyenne envergure.

69 Le Fonds d'exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI vise à financer une partie des coûts d'exploitation et de maintenance d'un projet financé par la FCI, pour un montant généralement limité à environ 12 % ajoutés au coût de construction.

70 Des centres de collaboration sont établis afin de développer une expertise internationalement reconnue dans un certain domaine. Ils sont souvent basés dans un environnement universitaire et emploient du personnel financé par le CNRC.

Recommandation

Nous recommandons que le HAA mette en place un processus national pour⁷¹ l'engagement d'importantes contributions en nature pour soutenir les initiatives de la FCI proposées par les astronomes des universités canadiennes. Ces investissements peuvent aider à faire en sorte que la communauté canadienne de l'astronomie ait un vaste accès à un éventail cohérent et efficace de capacités.

Recommandation

Nous recommandons que le HAA et les universités canadiennes établissent des partenariats pour améliorer les capacités des laboratoires universitaires d'astrophysique expérimentale grâce à un financement supplémentaire, au partage du personnel et à des investissements coordonnés dans l'infrastructure. Ces partenariats permettront des innovations à haut risque et à rendement élevé, et assureront la continuité et la disponibilité des experts qui sont essentiels à une participation réussie dans des installations astronomiques de pointe.

ASC et CCAS

L'Agence spatiale canadienne joue un rôle clé dans l'astronomie spatiale au Canada. Le développement de la technologie requise pour les activités d'astronomie spatiale représente l'un des plus grands défis techniques de notre époque, et constitue un moteur économique important pour l'industrie de pointe et l'innovation. La promesse de découvertes inspire les scientifiques et les ingénieurs actuels et futurs, et pousse également l'industrie à développer de nouvelles technologies qui pourraient ne pas être justifiées par des récompenses financières à court terme.

L'étendue des intérêts et de l'expertise scientifiques de la communauté astronomique canadienne exige la participation à de nombreuses missions d'astronomie spatiale. Cependant, la participation par la voie traditionnelle de petites contributions matérielles (jusqu'à 25 M\$) devrait être limitée à un petit nombre de missions, afin que le programme puisse se concentrer sur une ou deux missions de moyenne envergure (25 à 100 M\$) chaque décennie. Les missions d'astronomie spatiale qui peuvent concurrencer avec succès les autres dépenses possibles du budget limité de l'ASC sont celles pour lesquelles la science canadienne, la formation de personnel hautement qualifié et le leadership technique et industriel se démarquent clairement. Nous affirmons que le Canada peut diriger une mission phare ou une grande mission

avec un budget supérieur à 100 M\$ par décennie, mais cela dépendrait de fonds dépassant le budget de base de l'ASC.

Pour le Canada, l'astronomie est un pilier essentiel de l'exploration⁷² spatiale. Par le passé, la cadence des missions et des possibilités de développement technologique a été sporadique, créant pour le Canada des difficultés considérables pour maintenir son expertise, ses laboratoires de développement et son savoir-faire. Nous envisageons un programme d'exploration spatiale structuré et à long terme pour le Canada, dans lequel le comité conjoint CASCA-ASC sur l'astronomie spatiale (CCAS) fournit des commentaires et des conseils sur les programmes de l'ASC en rapport avec l'astronomie spatiale. Un tel cadre alimenterait l'innovation future menée par la communauté canadienne des sciences spatiales et ses partenaires industriels. Une succession d'appels de propositions réguliers et concurrentiels, organisés en cycles de dix ans, peut accroître l'expertise canadienne en matière de science et de technologie spatiales, inspirer nos communautés et mobiliser nos partenaires du monde entier. Pour chaque appel de propositions, deux ou trois projets concurrents doivent être sélectionnés pour passer par une phase de conception dans le cadre d'un examen rigoureux par les pairs. Cela permettra de s'assurer de la rigueur de la sélection finale, et qu'une large communauté de chercheurs et leurs partenaires industriels développeront une nouvelle expertise et de nouvelles technologies.

Le JWST, dont le Canada est un partenaire majeur, sera lancé en 2021. Le JWST a été le plus grand investissement canadien dans l'astronomie spatiale à ce jour, et les scientifiques canadiens ont construit deux instruments clés pour cette mission (voir les chapitres 3 et 6). À l'avenir, l'ASC investira dans le cofinancement des scientifiques canadiens qui obtiendront des observations sur le JWST. Nous félicitons l'ASC d'avoir pris cette mesure pour investir dans le rendement scientifique des missions, en plus des missions elles-mêmes. De plus, l'ASC a développé plusieurs programmes pour investir dans la recherche scientifique, en particulier le programme VITES et le programme de co-chercheur visant à renforcer les programmes d'études de concepts scientifiques et d'études de maturation scientifique. Pour maintenir la compétitivité du Canada dans l'espace, il est essentiel de maintenir ces programmes et de faire suivre les études par des missions réelles, notamment en soutenant les retombées scientifiques.

Par le passé, l'astronomie spatiale a été largement exécutée par le biais de grandes missions financées et dirigées par des agences gouvernementales. Cependant, la révolution des petits satellites, avec un nombre croissant d'options de lancement et des coûts en baisse, crée de nouvelles

71 Le terme « significatif » doit être défini en consultation avec le conseil consultatif du HAA, dans le contexte des ressources et autres obligations du HAA.

72 L'ASC concentre ses activités et ses ressources sur trois domaines principaux : l'exploration spatiale (dont l'astronomie) ; l'utilisation de l'espace ; et les sciences et technologies spatiales.

occasions pour relancer le processus traditionnel des missions spatiales dirigées par les agences. Des projets privés de télescopes spatiaux sont maintenant développés avec diverses sources de financement (philanthropie, programmes de recherche gouvernementaux, modèles de partenariat), et ont le potentiel de produire des données scientifiques uniques. Le Canada a été un chef de file dans le domaine des télescopes spatiaux à faible coût et à haute performance (par exemple, MOST, BRITe et NEOSSat), et devrait être prêt à tirer parti des possibilités d'investissements futurs dans les petits satellites. La poursuite de liens productifs avec l'industrie spatiale privée offre à la communauté astronomique canadienne des possibilités d'accroître son impact dans le domaine de l'astronomie spatiale.

Recommandation

Que le gouvernement canadien offre à l'ASC un financement de base pour l'astronomie spatiale d'au moins 15 M\$ par an, et ce, afin de soutenir les activités préparatoires (jusqu'à la phase A) des missions et les contributions aux missions de toutes tailles, ainsi que les activités scientifiques des missions auxquelles les astronomes canadiens contribuent, que l'ASC ait ou non apporté une contribution officielle. La participation aux missions phares nécessite un financement supplémentaire dépassant le montant de base et nécessiterait des demandes séparées auprès du gouvernement du Canada. Comme il est recommandé ci-dessous, la Coalition pour l'astronomie au Canada doit jouer un rôle clé en revendiquant une augmentation des dépenses de l'ASC en astronomie.

Recommandation

Nous recommandons que l'ASC établisse l'annonce régulière et récurrente des occasions compétitives de toutes tailles pour les missions canadiennes et les contributions aux missions étrangères. Pour faciliter ce programme, nous recommandons en outre que :

- L'ASC continue à financer régulièrement des études de maturation conceptuelle et scientifique sur les futures missions et contributions aux missions (par exemple, tous les cinq ans pour coïncider avec le PLT et le RMP), étant entendu que ce ne sont pas toutes les études financées qui déboucheront vers un programme approuvé.
- L'ASC sélectionne des missions et des études préparatoires (études de concepts, études de maturation scientifique et études de phase A) dans le cadre du financement de base proposé par le biais d'un processus d'examen par les pairs compétitif et clairement défini.
- L'ASC sélectionne les contributions canadiennes aux missions internationales et aux missions dépassant son financement de base, avec l'aide du PLT, du RMP et du CCAS.

Recommandation

Nous recommandons que le CCAS continue à jouer un rôle efficace en conseillant l'ASC au sujet de l'astronomie spatiale. Les connaissances astronomiques apportées par ce comité sont essentielles pour l'utilisation efficace et rentable des ressources canadiennes pour l'exploration de l'astronomie spatiale.

Recommandation

Nous recommandons que l'ASC renforce son soutien à la participation canadienne à l'analyse des données et au rôle de chef de file du JWST ainsi qu'aux missions définies comme étant prioritaires dans le chapitre 5 (ou tout autre programme d'astrophysique de l'ASC dans lequel le Canada est le chef de file ou un partenaire majeur). Ce financement doit soutenir à la fois les analyses de données et les enquêtes théoriques et être proportionnel au niveau des missions engagées. Un tel soutien est nécessaire à la fois pour maximiser le rendement scientifique des investissements du Canada et pour s'assurer que l'astronomie canadienne demeure compétitive sur le plan international.

Recommandation

Nous recommandons que l'ASC renforce son soutien au développement de la capacité technologique spatiale du Canada par l'établissement d'une série régulière d'appels et l'augmentation du budget du PDST, des programmes de ballons et de microsattelites. Les universités sont des partenaires essentiels pour ces programmes de développement. Ce financement est nécessaire pour maximiser le rendement scientifique des investissements du Canada et pour garantir que l'astronomie canadienne reste concurrentielle sur le plan international. Nous recommandons que ce financement, dans la mesure du possible, soit octroyé dans le cadre du programme de subventions et de contributions lorsqu'il est dirigé vers les universités, car celles-ci sont bien équipées pour administrer les subventions et les contributions et moins bien adaptées aux contrats.

Recommandation

Nous recommandons que l'ASC renforce son soutien au personnel hautement qualifié par l'établissement d'une série régulière d'appels (p. ex., tous les deux ans) et l'augmentation du budget du programme VITES à un montant total d'au moins 10 M\$ par appel dans tous les domaines. Le programme VITES compte actuellement des inscriptions en surnombre.

ÉTUDE DE CAS

À la recherche de planètes jumelles de la Terre

Un instrument fabriqué au Canada recherche de la vie dans l'Univers

Pour construire SPIRou, Doyon a travaillé en collaboration avec une équipe de

30 techniciens
100+ scientifiques

de 10 institutions de 7 pays

← Étienne Artigau (gauche) et Neil Cook (droit) debouts à côté d'un spectre SPIRou prétraité produit par leur logiciel. Leur logiciel d'analyse SPIRou produit des spectres prêts adaptés à une variété de cas scientifiques, notamment pour détecter des planètes semblables à la Terre en orbite autour des étoiles froides.

Mention de source : Étienne Artigau, Neil Cook, René Doyon (2020)

René Doyon, astronome à l'**Université de Montréal** a développé des caméras et des spectrographes d'avant-garde pour rechercher des planètes en orbite autour d'autres étoiles. Sa dernière création, le spectrographe SPIRou, est désormais installée au télescope Canada-France-Hawaii à Hawaii. SPIRou peut analyser la lumière infrarouge des étoiles lointaines avec une précision de trois milliardièmes de longueur d'onde, capable de révéler par effet Doppler les minuscules fluctuations de vitesse des étoiles qui témoignent de la présence de planètes invisibles semblables à la Terre en orbite. Pour construire SPIRou, Doyon a travaillé en collaboration avec une équipe de 30 techniciens et plus de 100 scientifiques appartenant à 10 institutions de sept pays différents.

Des pièces maîtresses de SPIRou ont été conçues au **Laboratoire d'Astrophysique Expérimentale (LAE), en collaboration avec l'Observatoire du Mont-Mégantic**, localisé à l'Université de Montréal et l'Université Laval, un des centres

universitaires les plus importants du Canada dans le domaine de l'astrophysique expérimentale. Le LAE a conçu et construit le module de détecteur infrarouge de SPIRou, et a effectué les tests cryogéniques de sa caméra. Le **Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique** a également contribué à la conception et la construction de la grande enceinte cryogénique de SPIRou.

Pour atteindre l'objectif de SPIRou, qui est de détecter d'autres planètes semblables à la Terre, il faut bien plus que du matériel de pointe : il faut aussi un logiciel performant pour extraire les minuscules fluctuations Doppler enfouies parmi des variations beaucoup plus importantes. **Étienne Artigau**, astronome expérimenté de l'UdeM et co-scientifique de SPIRou et **Neil Cook**, jeune postdoctorant qui a récemment rejoint Artigau et l'équipe de SPIRou travaillent sur le développement de ce logiciel essentiel. L'expertise de Cook en matière de traitement et d'analyse

automatisée des données correspondait parfaitement aux besoins de SPIRou. Quand on lui a proposé de venir travailler sur ce projet de grande envergure, il n'a pas hésité à quitter le Royaume-Uni pour Montréal afin de participer à l'aventure.

Grâce au travail de Doyon, Artigau, Cook et leur importante équipe, SPIRou va bientôt découvrir de nouvelles planètes jumelles de la Terre habitables, c'est-à-dire des planètes rocheuses dont la température autorise la présence d'eau liquide en surface. Cela signifie que la vie a de meilleures chances de se développer. Après l'identification de ces nouveaux mondes, des télescopes plus grands mesureront la composition de l'atmosphère et détermineront si ces nouvelles planètes abritent une activité biologique. La confirmation d'une présence de vie ailleurs est donc proche. SPIRou est en passe de pouvoir répondre à cette question vieille comme le monde : Sommes-nous seuls dans l'Univers? ♦

Recommandation

Nous recommandons que le budget du programme des cochercheurs de l'ASC soit augmenté et qu'une série d'appels réguliers (p. ex., annuelle) soit mise en place. Le programme des cochercheurs compte actuellement des inscriptions en surnombre. Ce programme clé permet aux astronomes canadiens de participer à un vaste éventail de missions internationales et de diriger celles-ci avec un investissement très modeste de l'ASC, que l'ASC ait ou non apporté une contribution matérielle officielle.

Recommandation

Nous recommandons que l'ASC simplifie le processus de demande pour les programmes VITES et des cochercheurs. Cela permettra d'augmenter l'accès à ces programmes à une plus vaste collectivité, ainsi que les répercussions scientifiques ultimes. Le processus de demande pourrait être structuré pour ressembler à celui du programme de subventions à la découverte du CRSNG.

FCI

Bon nombre des projets canadiens de petite et moyenne envergure en astronomie qui ont été couronnés de succès et dont il est question au chapitre 3 ont été financés par le Fonds d'innovation de la FCI et les demandes de financement correspondantes adressées aux provinces.⁷³ Le soutien de la FCI est essentiel pour le développement d'instruments astronomiques de pointe dans la communauté canadienne et a permis de remporter de multiples succès ces dernières années, par exemple avec CHIME et SPIROU. Certaines communautés de recherche font pression pour permettre l'utilisation des fonds de la FCI pour des projets à plus grande échelle, tels que des expériences de physique souterraine ou des consortiums de télescopes, par le biais de propositions de projets en plusieurs étapes. Si l'on veut soutenir également des projets à grande échelle au sein de la FCI, il convient de préserver son rôle de moteur réactif et rapide pour les projets de moyenne envergure. Ce rôle a été le succès le plus notable de la FCI en astronomie et en physique.

La capacité à développer des prototypes, des designs conceptuels et des estimations de coûts associées peut garantir que la portée, le calendrier et le budget des projets à l'échelle de l'innovation sont bien développés et les risques minimisés, et augmentera considérablement la probabilité de réussite du projet. Le CNRC peut être un partenaire précieux pour le développement de certaines technologies à petite ou à moyenne échelle. Toutefois, une grande partie du développement préliminaire qui conduit aux programmes d'instrumentation financés par la FCI a lieu dans les laboratoires universitaires et doit être financée dans le cadre du mandat de la FCI visant à renforcer les capacités

de recherche du secteur de l'enseignement supérieur.

Certains établissements considèrent que l'objectif des programmes de la FCI est de soutenir l'achat d'équipement représentant plusieurs millions de dollars pour des travaux essentiellement indépendants dans plusieurs établissements. Cela peut compliquer la mise en œuvre et la production scientifique des projets d'astronomie et de physique, lorsque les instruments sont uniques, conçus sur mesure, suivent un parcours de développement technologique par étapes et sont le résultat d'une étroite collaboration entre plusieurs institutions. Les institutions ignorent souvent les meilleures pratiques en matière d'installations astronomiques ou ne sont pas disposées à les appliquer, notamment en réservant un financement adéquat pour la gestion et l'examen des projets, en adoptant des stratégies pour une utilisation efficace des remboursements d'impôts provinciaux accordés aux universités, en organisant et en attribuant stratégiquement les contributions en nature, en prévoyant suffisamment de temps dans le calendrier du projet pour permettre une consultation sérieuse sur l'utilisation des terres et en intégrant des délais et des coûts imprévus justifiables dans les postes budgétaires.

La FCI s'est dotée d'une méthode unique relativement restrictive pour le financement de l'exploitation des infrastructures qui accompagne les infrastructures qu'elle finance : cela entraîne parfois des inefficacités, car le financement de la construction peut être plus facile à obtenir que le financement de l'exploitation. En évaluant les projets en fonction de leur coût total sur la période du projet (construction plus exploitation) et en permettant une plus grande souplesse dans le rapport entre le coût de la construction et celui de l'exploitation, le programme d'infrastructure de la FCI peut être plus rentable, s'adapter aux réalités de la science à moyenne et grande échelle et offrir de meilleures infrastructures aux scientifiques du Canada. Cela pourrait être fait sous forme d'une inclusion explicite des coûts de fonctionnement dans le budget total du projet, et d'une augmentation de la fraction de fonctionnement autorisée jusqu'à 50 % de la demande de financement de la FCI. Les propositions individuelles pourraient permettre d'optimiser la partie de l'attribution de leur institution consacrée à l'exploitation, dans le but de produire l'infrastructure la plus concurrentielle, laquelle est évaluée par rapport au coût de son cycle de vie.

Recommandation

Nous recommandons que la FCI définisse des moyens de soutenir la pleine utilisation de l'infrastructure scientifique. Avoir une allocation prédéfinie pour l'exploitation en fonction des coûts du projet peut, parfois, entraîner des inefficacités. Une certaine souplesse dans le rapport entre les coûts de construction et les coûts d'exploitation, avec le coût total reflété dans la compétition, augmentera l'impact de l'infrastructure de la FCI pour l'astronomie.

⁷³ Le processus d'examen de la FCI tient compte des priorités du plan à long terme ; des résumés confidentiels des recommandations du PLT2020 ont été remis à la FCI en avril et septembre 2020, destinés à ses comités d'évaluation d'experts multidisciplinaires.

Recommandation

Nous recommandons que la FCI et les institutions recevant des fonds de la FCI définissent des moyens de financer les écarts en matière de développement technologique entre les travaux à petite échelle financés par les subventions à la découverte du CRSNG et les demandes à grande échelle formulées dans les propositions d'innovation de la FCI.

Recommandation

Nous recommandons que, avant la prochaine date d'échéance pour la soumission des propositions fixée par le Fonds pour l'innovation de la FCI, un comité spécial de la CASCA à court terme soit établi pour travailler avec la FCI afin de clarifier les meilleures pratiques appuyées par l'organisme pour les installations astronomiques. Le rapport de la commission offrira des informations en matière de pratiques exemplaires aux institutions qui guident les candidats, mais qui ne sont souvent pas au fait des besoins particuliers d'une installation, et mettra également sur un pied d'égalité les candidats des différentes institutions.

Recommandation

Nous recommandons que la réglementation de la FCI soit ajustée pour permettre qu'une petite fraction des fonds octroyés pour les grands projets soit consacrée à des activités d'éducation et de sensibilisation du public. Cela permettra aux scientifiques d'informer le public canadien sur les recherches rendues possibles grâce au soutien public. La FCI doit également s'assurer que tous ses bénéficiaires soient conscients de la capacité de la FCI à promouvoir leur travail par l'intermédiaire de son équipe des relations extérieures et des communications.

CRSNG

Le CRSNG appuie l'analyse des données astronomiques et l'astrophysique théorique par l'entremise de divers programmes (p. ex, [les subventions à la découverte](#), le financement de l'ICAT grâce à la [subvention aux instituts à la découverte](#), [les chaires de recherche du Canada](#) et [les bourses d'études et de recherche pour les étudiants](#)), à hauteur d'environ 11 M\$ par an. Le total des dépenses canadiennes pour les télescopes et autres installations par l'intermédiaire de la FCI, de l'ASC et du CNRC est environ trois fois supérieur à ce montant (voir chapitre 3). Davantage de soutien offert au personnel hautement qualifié qui effectue l'analyse des données et les recherches théoriques

permettrait de maximiser les données scientifiques issues de cette infrastructure. Le groupe d'experts du PLT affirme que les investissements fédéraux dans les subventions à la découverte constituent la valeur par dollar la plus efficace qui puisse être faite dans l'astronomie canadienne, et sont également les moyens les plus efficaces d'appuyer la formation du nouveau personnel hautement qualifié.

Dans les précédents rapports du PLT, il est indiqué que le soutien du CRSNG aux chercheurs postdoctoraux est très insuffisant. Les bourses postdoctorales du CRSNG ne sont pas assorties de salaires concurrentiels à l'échelle internationale,⁷⁴ ne durent que deux ans et ne sont offertes qu'aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Ces conditions sont incompatibles pour attirer et retenir les meilleurs astronomes en début de carrière. Comme une part importante de la recherche en astronomie provient de chercheurs postdoctoraux (voir chapitre 3), le petit nombre de postes postdoctoraux, leur financement relativement bas et leur durée, ainsi que l'exclusion des étrangers, sont autant d'obstacles à la capacité de l'astronomie canadienne à rivaliser sur la scène mondiale. De plus, le manque de possibilités postdoctorales oblige les diplômés locaux à chercher des postes à l'étranger, ce qui rend difficile pour un Canadien de mener l'ensemble de sa carrière en astronomie au Canada. Cette situation crée un environnement inéquitable : les situations personnelles font qu'il n'est pas possible pour tout un chacun de partir à l'étranger en vue d'occuper un emploi postdoctoral. Toute nation qui se considère comme étant un chef de file dans le domaine de la recherche devrait être en mesure d'offrir un parcours professionnel complet dans le domaine des STIM à ses propres citoyens dans leur propre pays.

Puisque la recherche en astronomie utilise des installations nationales et internationales, il est possible de faire de la recherche astronomique de classe mondiale dans de petites universités ou dans des universités offrant uniquement des programmes de premier cycle. Ces établissements ont souvent un rôle particulier à jouer pour assurer l'égalité d'accès aux carrières dans les STIM aux étudiants issus de collectivités éloignées, rurales ou autochtones. Les professeurs des universités canadiennes à vocation de recherche globale font face à [certaines difficultés particulières au niveau de leur participation à la recherche](#), lesquelles pourraient être surmontées par un financement modeste et ciblé, tel que celui fourni par l'ancien Programme de renforcement de la capacité de recherche dans les petites universités du CRSNG. [Les subventions à la découverte axées sur le développement du CRSNG](#) visent à atteindre les mêmes objectifs d'appui à la recherche dans les petits établissements. Cependant, les faibles montants de financement engagés limitent la capacité

74 Les bourses postdoctorales du CRSNG ont une valeur de 45 000 \$ CA par an pendant deux ans. Les bourses de recherche en astronomie internationales durent généralement plus de trois ans et la plupart (mais pas toutes) ne sont associées à aucune restriction de citoyenneté ou de résidence. Les salaires de départ ou allocations pour 2020 sont les suivants : bourses Dunlap (71 000 \$ CA), bourses Plaskett/Covington du CNRC (72 000 \$ CA), bourses NASA Hubble (69 500 \$ US), bourses NSF Astronomy and Astrophysics (69 000 \$ US), bourses ESO (36 000 €, libres d'impôt), bourses Australian DECRA (81 600 \$ AU), bourses Berkeley Miller (68 000 \$ CA), bourses Harvard ITC (69 500 \$ US) et bourses Flatiron (87 000 \$ US). Bon nombre de ces bourses sont également accompagnées de budgets de recherche annuels, que les bourses postdoctorales du CRSNG ne fournissent pas.

des chercheurs à participer aux réseaux nationaux ou aux grands programmes. Ceci est particulièrement important pour les chercheurs qui ont peu de collaborateurs locaux, soit d'autres facultés ou du personnel hautement qualifié.

Des recommandations spécifiques supplémentaires pour le soutien de l'astrophysique théorique offert par le CRSNG se trouvent dans le chapitre 6.

Recommandation

Nous recommandons que le CRSNG trouve des moyens de financer des postes postdoctoraux en astrophysique à des salaires compétitifs à l'échelle internationale, d'une durée d'au moins trois ans, conformément aux normes internationales, sans restriction de citoyenneté ou de nationalité, dans le but d'attirer et de retenir les meilleurs astronomes en début de carrière au monde.⁷⁵

Recommandation

Nous recommandons que le CRSNG étudie d'autres méthodes au-delà des subventions à la découverte axées sur le développement pour encourager la recherche dans les petites universités canadiennes.

CASCA, ACURA et CIPLT

Depuis des décennies, la CASCA défend les intérêts des astronomes canadiens et leur donne une dimension nationale. Cette organisation à structure incroyablement allégée fonctionne grâce à un effort bénévole important auquel s'ajoute un minimum (mais essentiel!) de personnel rémunéré. La mise en œuvre de plusieurs des recommandations de ce chapitre est en toute logique dirigée par la Société ; la mise en œuvre de certaines d'entre elles (par exemple, la création d'un poste de coordinateur national d'éducation et de sensibilisation du public à l'astronomie) nécessitera des dépenses qui vont bien au-delà du budget actuel de la CASCA. Le conseil d'administration et les membres de la CASCA devront décider s'ils sont prêts à soutenir une telle expansion du rôle de la Société.

Une façon d'améliorer les activités de la CASCA en matière d'éducation et de sensibilisation du public et de financer le poste de coordinateur d'éducation et de sensibilisation du public serait de tirer parti de [CASCATrust](#), une œuvre de charité enregistrée, afin de profiter des possibilités de subventions et de fonds pour la formation provenant de sources fédérales et provinciales dans le but précis d'améliorer l'éducation et la sensibilisation du public. De nombreuses entreprises sont philanthropes et offrent du financement local pour la formation. La capacité de la CASCA à exploiter ces possibilités pour financer les activités d'éducation et de sensibilisation du public pourrait être renforcée par une association avec des personnes ayant des liens avec le monde

de l'entreprise. Idéalement, nous pourrions nommer au conseil d'administration de la CASCA ou comme administrateurs de CASCATrust des personnes qui sont à la fois des astronomes professionnels et qui ont des liens étroits avec le milieu d'affaires. Étant donné qu'il peut être difficile d'avoir en permanence un tel éventail de compétences au sein du conseil d'administration, la CASCA pourrait envisager de modifier ses règlements afin de permettre à un astronome non professionnel de siéger au conseil d'administration à tout moment, de façon à permettre à l'organisation d'avoir accès à un éventail de compétences plus large.

Le [comité d'implémentation du plan à long terme \(CIPLT\)](#) de la CASCA a été créé conformément à la recommandation du PLT2010. Le CIPLT est chargé de superviser la mise en œuvre du PLT et de fournir des avis d'experts sur ses développements. Le CIPLT donne des conseils au conseil d'administration de la CASCA et à la Coalition pour l'astronomie au Canada (voir ci-dessous). Le CIPLT peut également proposer de modifier les recommandations ou les priorités du PLT en fonction de l'évolution des paramètres internationaux ou nationaux. Ceci est particulièrement pertinent aujourd'hui : les orientations futures des grandes installations astronomiques internationales sont particulièrement incertaines à l'heure actuelle. Les discussions sur l'utilisation des terres, les incertitudes de financement dues au climat économique et, bien sûr, les effets à long terme de la pandémie de COVID-19 jouent tous un rôle.

Durant de nombreuses années, [l'Association canadienne d'universités pour la recherche en astronomie \(ACURA\)](#) a représenté les intérêts pour l'astronomie des universités du Canada. L'ACURA a développé des stratégies pour défendre les intérêts des installations d'observation les plus prioritaires dans les précédents plans à long terme, et a aidé à coordonner la poursuite de ces stratégies au plus haut niveau. Au chapitre 6, nous avons fait valoir que l'ACURA devrait élargir son champ d'activités pour s'assurer que les installations informatiques répondent aux besoins des astronomes canadiens. De plus, l'ACURA a un rôle à jouer dans l'obtention du financement fédéral supplémentaire pour l'astronomie, nécessaire pour répondre aux recommandations de ce PLT.

L'ACURA et le CIPLT ont tous deux joué un rôle efficace mais relativement distinct : l'ACURA occupe une position unique en tant qu'organisation ayant accès à des financements et bénéficiant d'un soutien important de la part des administrateurs universitaires principaux, tandis que le CIPLT fournit les plus hauts niveaux de savoir-faire de la communauté en matière de développements nationaux et internationaux, et est capable de répondre rapidement à une situation en évolution. Étant donné la puissance relative de ces deux organisations, il est possible d'accroître considérablement leur efficacité en combinant leurs efforts. Grâce à une coopération renforcée, la communauté est davantage en mesure de proposer une réponse à l'ensemble des recommandations du rapport du PLT et sera mieux placée pour obtenir le financement et les ressources nécessaires.

⁷⁵ Une recommandation similaire pour les bourses de l'ICAT et les bourses nationales de l'ICAT est formulée au chapitre 6.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA étudie le statut d'organisme de bienfaisance du Fonds de la CASCA comme moyen d'accéder aux contributions ciblant spécifiquement les initiatives d'éducation et de sensibilisation du public. La CASCA doit chercher à élargir les compétences en matière de vulgarisation et d'activités caritatives de son conseil d'administration, dans le but de financer un éventail d'activités d'éducation et de sensibilisation du public ainsi que le coordinateur de l'éducation et de la sensibilisation du public mentionné ci-dessus.

Recommandation

Nous recommandons que l'ACURA et le CIPLT élargissent leur consultation mutuelle et coordonnent leurs efforts plus étroitement, afin de faire progresser plus efficacement la série de priorités définies dans ce rapport. Nous recommandons en particulier que l'ACURA reçoive des recommandations du CIPLT sur les utilisations possibles de ses fonds.

Recommandation

Nous recommandons que le mandat du CIPLT soit révisé pour mettre en œuvre non seulement les recommandations des installations, mais également l'éventail plus large de recommandations non liées aux installations énumérées dans ce rapport. Le CIPLT devrait également estimer le coût de la mise en œuvre des recommandations du PLT2020 adressées spécifiquement à la CASCA (p. ex., en ce qui a trait à l'équité et à l'inclusion et en ce qui a trait à l'éducation et à la sensibilisation du public), et devrait fournir ces estimations de coûts au conseil d'administration de la CASCA.

Recommandation

Nous recommandons que l'ACURA prenne l'initiative de revendiquer un financement fédéral supplémentaire pour l'astronomie canadienne, potentiellement grâce à une enveloppe budgétaire accrue pour le HAA. Nous privilégions notamment le financement nécessaire pour le personnel en début de carrière dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et les laboratoires d'astrophysique expérimentale universitaires, comme il est mentionné ci-dessus.

Recommandation

Nous recommandons que l'ACURA finance le poste d'attaché de presse mentionné ci-dessus. Par la promotion des initiatives et des réussites des astronomes canadiens auprès des journalistes et du public, l'attaché de presse contribuera à la création d'un sentiment de fierté global et de soutien de l'astronomie canadienne, améliorant ainsi l'efficacité de l'ACURA à défendre les priorités de ce PLT.

CAC

La Coalition pour l'astronomie au Canada, créée en 2000, a pour objectif de défendre les intérêts de la santé à long terme de l'astronomie au Canada, et d'obtenir un financement fédéral visant à soutenir les projets adoptés par le processus de PLT. La Coalition est une organisation cadre qui rassemble des représentants de tous les principaux acteurs non gouvernementaux de l'astronomie canadienne (CASCA, ACURA et partenaires industriels). Elle organise des séances d'information sur les projets d'astronomie pour les députés, le personnel ministériel et les hauts fonctionnaires, répond aux consultations prébudgétaires au nom de la communauté astronomique canadienne et travaille avec une société de relations gouvernementales et de communication pour promouvoir les priorités canadiennes en matière d'astronomie auprès du gouvernement fédéral. La Coalition joue un rôle particulièrement important dans l'obtention d'un financement fédéral pour la participation au Télescope de trente mètres (TMT).

Les longues périodes au cours desquelles le lobbying auprès du gouvernement n'a pas été possible ou approprié ont sapé l'élan des activités de la Coalition. Les paysages astronomique et gouvernemental ont considérablement évolué depuis la création de la Coalition, et la liste des partenaires industriels concernés a beaucoup changé en vingt ans. La Coalition reste une composante essentielle de l'implication de la communauté des astronomes : elle peut conserver son efficacité en maintenant un niveau minimum d'activité continue, ainsi qu'en acceptant de nouveaux partenaires et en adoptant de nouvelles stratégies qui reflètent les interdépendances complexes des priorités de la communauté.

Recommandation

Nous recommandons que la Coalition pour l'astronomie au Canada élabore des stratégies de promotion de l'astronomie auprès du gouvernement canadien qui couvrent toutes les installations les plus prioritaires recommandées par le PLT, et que la CAC établisse et entretienne des relations avec un ensemble diversifié de partenaires industriels canadiens qui sont prêts à s'engager à contribuer à la réalisation de ces priorités. En outre, nous recommandons que la Coalition adopte un calendrier d'événements annuels, de produits et d'activités pour les parties prenantes qui la composent, tout en conservant la souplesse nécessaire pour réagir rapidement aux développements, le cas échéant. Les périodes au cours desquelles l'implication avec le gouvernement n'est pas possible devraient être mises à profit pour consulter la communauté, et devraient plus particulièrement permettre d'engager un dialogue régulier avec le CIPLT.

ÉTUDE DE CAS

Comprendre la diversité des premières galaxies et leur évolution

Une astronome formée au Canada change la donne pour former la prochaine génération de scientifiques canadiens

Les travaux de Damjanov ont montré que de nombreuses

galaxies « pépites rouges »

ont survécu au cours du temps cosmique et ont évité d'être regroupées dans des galaxies plus grandes

← Dr Ivana Damjanov est venue une première fois au Canada pour faire un doctorat. Elle est ensuite revenue pour intégrer l'Université Saint Mary's en 2017.

Mention de source : Danielle Boudreau, responsable communications, faculté des sciences et centre de sensibilisation scientifique, Université Saint Mary's

Ivana Damjanov a une passion pour l'évolution des galaxies depuis les débuts de l'Univers jusqu'à nos jours. Dans le cadre de sa thèse de doctorat à l'Université de Toronto, elle a utilisé des images détaillées du télescope spatial Hubble pour découvrir une toute nouvelle classe de galaxies. Elle leur a donné pour nom, les « pépites rouges ». Ces galaxies n'ont été vues que lorsque l'Univers était très jeune, et ont un aspect complètement différent des galaxies types que l'on trouve autour de nous aujourd'hui.

Où ces pépites rouges sont-elles allées au fur et à mesure de l'évolution de l'Univers? Certains astronomes ont proposé que les pépites rouges ont dû être avalées par la suite par des galaxies plus grandes comme notre propre Voie lactée. Damjanov a réalisé qu'il était crucial de chercher

des preuves de pépites rouges à des périodes entre les galaxies les plus anciennes et celles que nous voyons aujourd'hui, et elle a examiné certaines des images les plus faibles disponibles pour voir si elle pouvait trouver les pépites rouges évoluant au fil du temps. Elle les a trouvées, classées à tort comme des étoiles!

Les travaux de Damjanov ont montré que nombre de ces galaxies ont survécu au cours du temps cosmique et ont évité d'être regroupées dans des galaxies plus grandes. Elle utilise maintenant d'énormes ensembles de données de qualité exceptionnelle pour apprendre comment les galaxies ont évolué sur des milliards d'années, et pour relier cette évolution à l'endroit où les galaxies vivent dans l'Univers.

Damjanov estime que l'encadrement reçu pendant son doctorat et ses

recherches postdoctorales lui a apporté le soutien et l'ouverture nécessaires pour poursuivre ses propres idées de recherche. Elle s'efforce maintenant d'apporter le même soutien à ses propres étudiants à l'**Université Saint Mary's** de Halifax, où elle est professeure associée et titulaire d'une chaire de recherche du Canada.

Damjanov est née à Vršac, Serbie. Elle a déménagé au Canada en 2006 pour poursuivre un doctorat à l'Université de Toronto, puis a obtenu la bourse Menzel et une bourse postdoctorale du CRSNG au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics à Boston. En 2017, Damjanov a eu le plaisir de revenir au Canada pour occuper un poste de professeure titulaire à l'Université Saint Mary's. ♦

Recommandation

Nous recommandons que la Coalition pour l'astronomie au Canada et ses membres individuels continuent de plaider auprès d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, à la fois directement et par l'intermédiaire des organismes consultatifs pertinents, pour une augmentation des dépenses scientifiques de l'ASC. Comme le montre le chapitre 5, la communauté de l'astronomie canadienne a des objectifs ambitieux en matière d'installations spatiales. Bien que la réalisation de ces objectifs présente des avantages évidents pour le Canada, le budget scientifique actuel de l'ASC est totalement inadapté pour y parvenir. Selon les informations données dans le document « [Vision pour l'exploration spatiale canadienne](#) » et le [livre blanc du PLT2020 sur l'astronomie spatiale](#), des dépenses de l'ordre de 1 G\$ par décennie permettraient de consolider le programme de sciences spatiales au Canada.

Formation du personnel hautement qualifié

Les étudiants et les chercheurs postdoctoraux,⁷⁶ souvent regroupés sous l'appellation de personnel hautement qualifié (PHQ), de stagiaires ou encore de chercheurs en début de carrière, constituent une partie essentielle de l'écosphère de l'astronomie canadienne. La plupart des programmes majeurs de l'astronomie canadienne dépendent des résultats de la recherche, des contributions techniques et de la capacité à diriger des étudiants et des chercheurs postdoctoraux. Ces personnes feront carrière non seulement dans l'astronomie et le milieu universitaire, mais aussi dans la technologie, la finance, la recherche médicale, la défense et d'autres secteurs hautement qualifiés, apportant ainsi un large éventail de contributions importantes à la société et à l'économie. Pour toutes ces raisons, il est essentiel que les étudiants et les chercheurs postdoctoraux vivent des expériences productives et positives en tant qu'astronomes et acquièrent les compétences nécessaires pour réussir dans leur future carrière dans le domaine de l'astronomie ou autre.

Dans la vision traditionnelle de la formation et des cheminements de carrière en astronomie, il convient d'obtenir en premier lieu un diplôme de premier cycle avec une majeure en physique et/ou en astronomie, puis une maîtrise et un doctorat avant d'occuper un ou deux postes de post-doctorant, avant de se voir attribuer un poste à long terme en astronomie dans une université, un observatoire ou un laboratoire national. Cependant, la réalité moderne est toute autre ; les personnes entreprennent des études en astronomie avec des motivations et des objectifs différents,

et ces aspirations changent au fur et à mesure qu'ils progressent dans leurs études, puis dans leurs carrières ultérieures. Certains étudiants canadiens suivent bien évidemment le cheminement traditionnel, comme en témoignent les nombreux astronomes canadiens éminents qui occupent des postes de haut niveau au Canada et dans le monde entier. D'autres étudiants savent dès le départ qu'ils ne feront pas carrière dans l'astronomie, mais veulent néanmoins obtenir en premier lieu un diplôme d'études supérieures en astronomie. D'autres, initialement désireux d'avoir une carrière professionnelle en astronomie, se rendent compte par la suite, au cours de leurs études ou de leurs recherches postdoctorales, que le parcours professionnel traditionnel en astronomie ne répond pas à leurs besoins ou à leurs ambitions, et décident de s'orienter vers une autre carrière.

Selon une [analyse des cheminements des récents diplômés canadiens en astronomie](#), environ 50 % des titulaires d'un doctorat en astronomie occupent un poste postdoctoral immédiatement après l'obtention de leur diplôme, et 20 % à 25 % de ces diplômés finissent par occuper un poste de professeur ou l'équivalent. Ces chiffres, bien qu'ils représentent la moyenne de diverses situations et circonstances personnelles, indiquent globalement que de nombreux étudiants diplômés en astronomie et chercheurs postdoctoraux au Canada occuperont des emplois à long terme liés à l'astronomie, mais pas la majorité d'entre eux. En tant que communauté, nous devons former et préparer adéquatement les étudiants et les post-doctorants afin que de nombreuses portes s'ouvrent devant eux, tout en leur offrant une expérience enrichissante qui constitue en soi un investissement de temps positif et utile. Plus précisément, les étudiants et les chercheurs postdoctoraux ont besoin d'être formés non seulement en recherche astronomique, mais aussi en rédaction scientifique, en techniques de présentation, en calcul, en gestion du temps et des projets, en budgétisation, en résolution de conflits, en supervision et en mentorat. Toutes ces compétences sont précieuses et peuvent permettre de poursuivre des carrières autres que l'astronomie, le milieu universitaire, la recherche ou la science.

Nous passons en revue ci-dessous deux domaines dans lesquels la communauté peut mieux soutenir les étudiants, les chercheurs postdoctoraux et les autres membres du personnel hautement qualifié : la formation professionnelle et le développement de carrière. Les recommandations correspondantes conduiront à une communauté astronomique plus productive et à de meilleurs résultats à long terme pour la société canadienne.

⁷⁶ Les associés de recherche sont officiellement une catégorie d'employés distincte des chercheurs postdoctoraux mais, aux fins de ce document, nous utilisons le terme « chercheurs postdoctoraux » pour désigner ces deux groupes.

Etudiants du programme FONCER NTCO.

Mention de source : uvic.ca

Formation professionnelle et développement des compétences

À mesure que les installations et les programmes astronomiques se développent pour englober des équipes et des ensembles de données plus importants, le défi de la formation de la prochaine génération d'astronomes augmente également. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, la plupart des étudiants et des chercheurs postdoctoraux actuels ne poursuivront pas de carrière à long terme dans le milieu universitaire ou de la recherche en astronomie. La communauté en astronomie a donc le devoir d'assurer la formation d'un ensemble de compétences complexes et variées, tant pour les étudiants de premier cycle que pour les diplômés. Le fait que la majorité des étudiants diplômés en astronomie occupent dans leur vie active des postes sans lien avec l'astronomie renforce la nécessité de moderniser et d'élargir la formation offerte (par exemple, en incluant des compétences moins techniques, telles que la communication scientifique et la prise de parole en public). Ainsi, nos chercheurs et stagiaires en début de carrière seront mieux équipés, que leur avenir se situe dans la recherche en astronomie, dans des domaines largement liés à l'instrumentation et à la technologie

astronomiques, ou dans des postes techniquement qualifiés dans d'autres domaines sur le marché du travail.

L'amélioration de la formation dans les domaines des statistiques, des « mégadonnées » et de l'apprentissage automatique est particulièrement importante pour entamer une carrière couronnée de succès. Alors qu'au niveau du premier cycle, les cours peuvent être dispensés par les départements de mathématiques, de statistiques et/ou d'informatique, au niveau du deuxième cycle, le besoin de cours axés sur l'astronomie dans des domaines tels que l'astrostatistique et l'apprentissage automatique a été clairement exprimé. Appuyer des possibilités d'apprentissage accrues pour les étudiants diplômés par le biais de cours en ligne, en profitant de l'engouement pour ce modèle exacerbé par la COVID-19, pourrait être une solution. Une meilleure coordination des cours entre les établissements pourrait donner lieu à l'obtention d'avantages importants. Comme nous l'avons vu durant la pandémie, si la technologie pour y parvenir est largement au point, le financement, l'organisation, l'accréditation et la gouvernance, eux, restent des défis. Bon nombre de ces difficultés sont rapidement surmontées : nous pouvons tirer des leçons de ce qui a bien fonctionné en période de COVID, et nous devrions intégrer et développer ces avancées une fois la COVID derrière

nous. Les archives des présentations numériques et les programmes de visite, qui sont actuellement un excellent moyen d'enrichir la formation des étudiants, sont aussi principalement proposés par des centres d'apprentissage ou de recherche plus importants. Au niveau postdoctoral, les ateliers ciblés de courte durée ont tendance à être privilégiés pour offrir de meilleures possibilités d'apprentissage.

Les étudiants ont maintenant davantage de possibilités de parfaire leur formation dans le secteur, grâce aux partenariats établis dans le cadre de programmes tels que [FONCER du CRSNG](#), [Alliance du CRSNG](#) et [Mitacs](#). Ces initiatives sont efficaces pour enrichir les compétences des étudiants et améliorer les liens entre le monde universitaire et les partenaires industriels.

Recommandation

Nous recommandons que les membres des départements de physique et d'astronomie au Canada offrent aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux la possibilité d'acquérir un vaste ensemble de compétences utiles aux carrières en astronomie et dans l'industrie, y compris, mais sans s'y limiter, la communication scientifique, la rédaction scientifique, le mentorat, les statistiques, le calcul de haute performance et l'apprentissage automatique. La CASCA devrait en particulier cerner des ressources permettant aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux de participer à des ateliers, des stages, des cours d'été et des camps d'entraînement pertinents organisés par des institutions ou organisations externes.

Recommandation

Nous recommandons que les membres des départements de physique et d'astronomie du Canada et des établissements qui leur sont associés développent une approche coordonnée, élargie et améliorée de la formation des étudiants. En particulier, l'accès à distance aux cours entre établissements élargirait considérablement les possibilités de formation pour les étudiants partout au Canada, en optimisant le transfert de connaissances offert par un nombre limité d'experts et en offrant un accès équitable aux étudiants des petites universités qui pourraient autrement ne pas être en mesure de suivre des cours spécialisés.

Recommandation

Nous recommandons aux astronomes canadiens de compléter leurs programmes de formation pour étudiants et chercheurs postdoctoraux par des partenariats industriels, qui peuvent être facilités par des programmes tels que FONCER et Alliance du CRSNG, et Élévation et Accélération de Mitacs.

Développement de carrière et avancement

Dans le chapitre 3, nous avons démontré que les chercheurs postdoctoraux produisent les articles ayant le plus de répercussions en astronomie canadienne. Dans le chapitre 6 et plus tôt dans le chapitre 7, nous avons préconisé (comme l'ont fait les rapports précédents du PLT) d'augmenter le nombre de postes postdoctoraux en astronomie canadienne, assortis de salaires compétitifs au niveau international.

Les chercheurs postdoctoraux sont des membres appréciés sur le marché du travail en astronomie, car ce sont des experts hautement qualifiés qui disposent généralement de beaucoup de temps pour leurs activités de recherche. L'importance des scientifiques postdoctoraux pour les programmes de recherche et le développement des infrastructures/ technologies est telle qu'ils sont les employés clés dans la réalisation de nombreux projets. Si cette phase de la carrière comprend les années les plus productives (généralement les huit premières années après le doctorat pour la plupart des chercheurs), elle constitue également une phase d'emploi très précaire. Au Canada, les chercheurs postdoctoraux ne peuvent pas présenter leur propre demande de subventions à la découverte du CRSNG, et dépendent donc généralement, pour leur emploi, de bourses nominatives, de subventions détenues par des membres du corps professoral, ou d'une combinaison des deux. Un poste postdoctoral est assorti d'un contrat de courte durée (généralement 2 à 3 ans), nécessitant souvent un déménagement dans une nouvelle ville ou un nouveau pays. Après avoir terminé son doctorat, un astronome peut occuper successivement plusieurs postes postdoctoraux, chacun exigeant un déménagement, avant d'obtenir un poste permanent en astronomie ou de changer de carrière. Ce modèle n'est pas équitable, car les situations familiales et d'autres facteurs peuvent rendre les relocalisations difficiles et restreindre les choix de certains excellents chercheurs ; la COVID-19 représente actuellement un autre obstacle à la mobilité, dont les effets à long terme restent à voir. En règle générale, de nombreux chercheurs postdoctoraux sont confrontés à des décisions complexes dues aux aléas de la vie, et choisissent, ou sont contraints de choisir, la stabilité qu'offre un emploi dans un secteur autre que l'astronomie.

La précarité et l'iniquité des postes postdoctoraux ont été exacerbées par la pandémie, qui rend parfois difficilement accessible la scolarisation et la garde des enfants pour de nombreuses familles. De tels fardeaux ont historiquement et de manière disproportionnée pesé sur les femmes, et contribuent à un effet de « tuyau percé » pour les femmes dans le secteur de l'astronomie. Afin de retenir les chercheurs qualifiés et d'assurer le recrutement continu d'une cohorte diversifiée, les postes postdoctoraux doivent offrir une certaine souplesse. Nous incitons la CASCA à mettre au point des lignes directrices concernant les pratiques exemplaires d'embauche et d'emploi des chercheurs postdoctoraux à l'intention de la collectivité, dans le but de tenir compte de divers aléas de la vie et d'offrir des avantages cohérents partout au Canada aux chercheurs postdoctoraux et à leur famille. Adopter une mentalité axée sur la motivation devrait

donner lieu à un désir d'établir des solutions créatives et de reconnaître les différents modes de travail, tels qu'ils ont émergé pendant la pandémie. Avec la COVID-19, nous avons découvert que de nombreux aspects de l'astronomie peuvent se poursuivre d'une manière que nous n'aurions pas autorisée, ni même crue possible, auparavant : nous devrions nous employer à conserver cette souplesse dans un avenir post-pandémique. Par exemple, tous les postes postdoctoraux devraient prévoir un congé familial et parental payé, et devraient permettre des options d'horaire réduit/souple ou d'emploi à temps partiel⁷⁷ (sans divulgation de ces préférences aux comités de recrutement). La souplesse des modalités de travail est un facteur important pour le recrutement et le maintien d'une main-d'œuvre la plus diversifiée possible.

Bien que la CASCA ait depuis environ 25 ans un comité d'étudiants diplômés, aucun comité équivalent n'a jamais vu le jour pour représenter les chercheurs postdoctoraux. La CASCA devrait mettre sur pied un tel comité, qui pourrait promouvoir les possibilités de réseautage et le partage d'information entre les chercheurs postdoctoraux en astronomie canadienne, pourrait recueillir des renseignements sur les pratiques exemplaires en matière d'emploi postdoctoral (p. ex. processus d'embauche, avantages sociaux, travail à distance, programmes de mentorat, admissibilité aux possibilités d'enseignement et de supervision, nominations conjointes) et pourrait défendre auprès de la CASCA les initiatives qui profiteraient à la communauté postdoctorale et au-delà. Plus particulièrement, il est important que les chercheurs postdoctoraux soient traités par notre communauté comme étant des professionnels en début de carrière. Cela signifie que la communauté doit s'engager à offrir une rémunération et des avantages équitables et concurrentiels au niveau international pour chaque poste postdoctoral, notamment le remboursement des dépenses liées à l'immigration, aux contrôles de santé, aux autorisations de sécurité, à la réinstallation et à la quarantaine, tant pour la personne embauchée que pour sa famille. La CASCA devrait mettre sur pied des normes minimales recommandées pour ces prestations, et devrait plaider auprès des organismes de financement concernés pour que toutes ces dépenses soient admissibles aux subventions de recherche. De plus, bien que la CASCA ne puisse contrôler les politiques d'embauche et d'emploi des institutions à travers le Canada, elle devrait élaborer et imposer des exigences de base minimales (p. ex., un salaire de départ explicite, une durée de contrat déterminée et une liste d'avantages sociaux énoncée) sur le contenu des annonces de postes postdoctoraux qui seront diffusées dans le diffuseur de courriels de la CASCA.

Les astronomes individuels qui recrutent pour des postes postdoctoraux en astronomie au Canada devraient imposer⁷⁸ un maximum, par exemple 5 ans, de temps écoulé entre l'obtention d'un doctorat et le début d'une nomination postdoctorale, à titre de critère d'admissibilité pour tous les candidats.

De telles restrictions devraient également permettre des aménagements appropriés en cas d'interruption de carrière et d'autres circonstances atténuantes. Ces limites sont importantes, car elles permettent de se prémunir contre les éventualités d'exploitation, au cours desquelles un employeur ne rémunère pas un chercheur en fonction de son ancienneté ou de son expérience ou n'est pas motivé pour lui offrir des possibilités d'avancement professionnel. L'imposition d'un tel délai fermerait les possibilités d'emploi dans l'astronomie à certains candidats, mais ces préoccupations sont compensées par la nécessité de donner la priorité au développement de la carrière et à des conditions de travail équitables.

Les postes postdoctoraux à durée déterminée dans le domaine de l'astronomie au Canada entraînent une grande incertitude quant à la carrière. Les contrats à long terme (p. ex., les postes de scientifiques) relèvent souvent de l'impossible ou sont déconseillés dans de nombreuses institutions ; en effet, en raison d'un manque de financement à long terme, soit un tel poste ne peut tout simplement pas être créé, soit le poste risque d'être supprimé ou coupé dès lors que la source de financement dont il dépend est épuisée. Il est également important de noter que les postes postdoctoraux sont exemptés de l'exigence d'une évaluation de l'incidence sur le marché du travail du gouvernement canadien, alors que les postes de scientifique à long terme ne le sont pas. L'importance continue accordée aux postes postdoctoraux permettra donc de conserver la capacité de la communauté à apporter un savoir-faire international à l'astronomie canadienne, dont la réputation internationale s'en trouvera par le fait même renforcée. Dans l'ensemble, il est important de conserver la souplesse offerte par les programmes de recherche postdoctorale, tout en reconnaissant que cela s'accompagne d'un manque de sécurité d'emploi à long terme.

Les astronomes postdoctoraux au Canada font face à une certaine frustration et à des barrières puisqu'ils ne peuvent généralement pas demander de financement pour subventionner leur propre salaire. Le CRSNG, la FCI, l'ASC et d'autres organismes ne permettent pas aux chercheurs postdoctoraux de concourir pour la plupart de leurs programmes de financement, tandis que de nombreux établissements ont une politique stricte selon laquelle leurs employés postdoctoraux ne peuvent pas s'occuper des demandes de financement. De plus, le montant moyen de la bourse pour un physicien en début de carrière dans le cadre de la subvention à la découverte du CRSNG (29 000 \$/an) est insuffisant pour financer un salaire postdoctoral, alors que le financement des salaires des chercheurs se situe en dehors des règles d'admissibilité et du mandat de la FCI. En raison de ces restrictions et limitations, il faudrait apporter des changements structurels majeurs au paysage de la recherche au Canada afin de permettre l'autofinancement des demandes des chercheurs postdoctoraux. De tels changements

⁷⁷ Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada s'attend à ce que les travailleurs étrangers disposent de fonds suffisants pour subvenir à leurs besoins et définit le travail à plein temps comme au moins 30 heures par semaine pour lesquelles un salaire et/ou une commission est versé.

⁷⁸ Dans certaines institutions canadiennes, il existe déjà une politique institutionnelle globale imposant cette exigence.

auraient des effets bien au-delà de l'astronomie, et sont selon nous irréalisables sans une augmentation substantielle du financement de l'ensemble de l'écosystème de la recherche.

Le mentorat exercé par des astronomes plus expérimentés est extrêmement important pour les scientifiques postdoctoraux, les étudiants diplômés et les autres chercheurs en début de carrière, car cela permet d'apprendre de ceux qui ont vu ou vécu un large éventail d'événements. Toutefois, pour être fonctionnel et bénéfique au sein de la communauté relativement petite de l'astronomie canadienne, le mentorat devrait prendre la forme d'une structure hiérarchique qui s'étend aux institutions de tout le pays, tel qu'il a été mis en œuvre avec succès dans d'autres communautés. Le réseautage et le tutorat sont également particulièrement importants pour la recherche d'emplois, notamment pour faire carrière dans le secteur, et pour les changements importants d'orientation et d'environnement qui en découlent. Afin de faciliter ces rapports, la CASCA devrait permettre à ceux qui ont quitté le domaine de l'astronomie, ou qui ne sont plus membres de la CASCA, de tenir à jour leurs coordonnées et d'entrer des informations sur leur cheminement professionnel dans la base de données des membres de la CASCA, et même les y encourager.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA forme un comité pour représenter et défendre les chercheurs postdoctoraux en astronomie au Canada. Ce comité peut contribuer à élaborer les lignes directrices et les normes proposées dans les recommandations ci-dessous.

Recommandation

Nous recommandons que les chercheurs postdoctoraux en astronomie canadienne reçoivent une rémunération compétitive sur le plan international,⁷⁹ dans le but d'attirer et de retenir les meilleurs astronomes en début de carrière au monde.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA élabore et maintienne un ensemble de lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de recrutement des postdoctorants et d'emploi souple.

Recommandation

Nous recommandons que tous les postes postdoctoraux en astronomie au Canada annoncés comportent des options d'horaire réduit/souple ou d'emploi à temps partiel. Les candidats ne devraient pas être tenus d'indiquer leur intérêt pour ces options avant qu'une offre ne soit faite.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA élabore les normes minimales recommandées pour les frais de réinstallation remboursables (y compris les frais de demande de visa, les habilitations de sécurité, les bilans de santé et la mise en quarantaine à l'arrivée) associés à tous les recrutements de post-doctorants dans le domaine de l'astronomie au Canada. La CASCA devrait également plaider auprès des organismes de financement concernés pour que ces besoins soient tous considérés comme étant des dépenses admissibles.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA introduise des exigences de contenu auxquelles les annonces de postes postdoctoraux doivent satisfaire pour être diffusées par la CASCA. Ces exigences devraient inclure le salaire de départ, la durée du contrat et les avantages sociaux.

Recommandation

Nous recommandons que des critères d'admissibilité soient mis en place pour tous les postes postdoctoraux en astronomie au Canada, en fixant une limite maximale explicite (p. ex., 5 ans) au temps écoulé depuis l'attribution du doctorat d'un candidat. Les interruptions de carrière et autres circonstances atténuantes doivent être prises en compte lors de la mise en œuvre de cette limite.

Recommandation

Nous recommandons que la CASCA approuve une stratégie nationale de mentorat pour les astronomes en début de carrière, dans laquelle des relations sont établies à travers le pays par le jumelage des mentors et des mentorés selon leurs expériences personnelles ou professionnelles.

Recommandation

Nous recommandons que la base de données des membres de la CASCA intègre les cheminements ultérieurs, les postes actuels et les coordonnées des anciens étudiants diplômés en astronomie et chercheurs postdoctoraux. Un recensement complet est peu pratique et inutile, mais une vue d'ensemble claire des parcours de carrière sera très précieuse pour les étudiants et les chercheurs postdoctoraux actuels souhaitant évaluer leurs options de carrière et cerner des possibilités de réseautage.

⁷⁹ Des recommandations similaires sont formulées ailleurs dans ce rapport, particulièrement en ce qui a trait aux bourses de l'ICAT et aux bourses postdoctorales du CRSNG.

Chapitre 8

Épilogue

À l'aube d'une nouvelle décennie, l'astronomie canadienne est sur le point de faire de grandes découvertes sur le cosmos, et d'apporter des avantages substantiels au Canada et au monde. Notre communauté est composée de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, d'administrateurs et de stagiaires, qui travaillent ensemble pour comprendre l'Univers, développer de nouvelles technologies, favoriser la prochaine génération et partager les résultats de ces activités avec tous les Canadiens. Une multitude de possibilités s'offrent à nous pour diriger le développement des observatoires de la prochaine génération, pour améliorer et moderniser nos télescopes existants, et enfin pour faire des découvertes grâce à ces installations de classe mondiale. Nous avons la chance d'avoir le soutien d'agences nationales respectées en tant que partenaires internationaux et en tant que catalyseurs pour faire le lien entre le monde universitaire et le secteur. Nous voilà arrivé à une nouvelle et passionnante frontière, au-delà de laquelle nous pouvons aborder certaines des questions les plus anciennes et les plus fondamentales de l'humanité.

Nous savons que l'astronomie de 2030 sera différente de celle d'aujourd'hui : une nouvelle génération de chercheurs participera à de nouvelles installations, à de nouveaux projets et à de nouvelles expériences conçus pour répondre aux nouvelles questions scientifiques qui se posent à la suite des questions passionnantes actuelles auxquelles nous nous attaquons. La collaboration virtuelle à longue distance, qui est déjà une caractéristique importante de la recherche en astronomie, va inévitablement se développer, tout comme l'utilisation de la technologie visant à faciliter les efforts des astronomes, afin de faire découvrir au public l'engouement pour notre science. Si les recommandations de ce rapport sont adoptées, nous disposerons de tout ce dont nous avons pour réussir : la participation équitable d'une cohorte diversifiée de personnes motivées, un financement concurrentiel et équitablement réparti pour la science fondamentale entre la théorie, l'expérience et l'observation, un portefeuille équilibré d'installations d'observation de pointe à multilongueur d'onde au sol et dans l'espace, et l'accès à la puissante

infrastructure de recherche numérique nécessaire aux calculs théoriques et au traitement des données.

Les astronomes individuels et la communauté astronomique dans son ensemble ont chacun un rôle crucial à jouer, à la fois pour faire progresser notre compréhension de l'Univers et pour contribuer de manière significative à la société et à l'économie. Toutefois, nous devons également reconnaître qu'il existe des défis qui échappent à notre contrôle direct. Bon nombre des grandes installations recommandées dans ce rapport nécessitent une coopération, un financement et des décisions de la part de partenaires internationaux. Ces décisions seront prises dans le contexte de répercussion économique mondiale à long terme et de la reprise après la pandémie de COVID-19, qui présente des contraintes inconnues au moment où nous écrivons ces lignes. D'autres incertitudes concernent le renouvellement du bail principal qui régit l'avenir des installations astronomiques de Maunakea, les effets délétères possibles des constellations de satellites sur les observatoires terrestres et spatiaux, et les ramifications

De nombreux aspects de l'astronomie canadienne sont sous le contrôle des astronomes individuels, en particulier ceux qui concernent la façon dont nous sommes en relation les uns avec les autres et avec la société. Notre discipline doit devenir plus inclusive et doit davantage s'impliquer auprès des peuples autochtones et du public canadien.

de toute annulation, retard ou panne d'équipement futurs subis par les grandes installations astronomiques. Une partie ou la totalité de ces questions, ainsi que les inévitables inconnues, devront être examinées au cours de la Revue à mi-parcours de l'astronomie canadienne en 2025.

De nombreux aspects de l'astronomie canadienne *sont* sous le contrôle des astronomes individuels, en particulier ceux qui concernent la façon dont nous sommes en relation les uns avec les autres et avec la société. Notre discipline doit devenir plus inclusive et doit davantage s'impliquer auprès des peuples autochtones et du public canadien. Nous devons être conscients de nos responsabilités en matière d'établissement d'une société durable, de traitement équitable et de formation responsable des étudiants et des chercheurs postdoctoraux. Ce rapport tente de fournir bien plus qu'une liste de souhaits de nouvelles installations dans un paysage incertain ; il constitue également un appel à l'action pour que les chercheurs reconnaissent leurs responsabilités individuelles, notamment celle de travailler à la réalisation des priorités du PLT.

Le rapport du PLT2020 représente non seulement le travail des huit membres du panel du PLT, mais aussi un véritable effort communautaire de la part de tous les membres de l'astronomie canadienne. Des centaines de chercheurs ont contribué à la rédaction de livres blancs, de rapports, d'idées, de critiques détaillées et de commentaires. Des dizaines de membres du personnel des organismes de financement et d'autres organisations ont participé aux consultations et ont fait part de leurs commentaires. Nous tenons à remercier les nombreux collègues qui ont répondu à nos demandes d'informations et de mises à jour tout au long du processus. Nous sommes reconnaissants du soutien des organismes de financement et des institutions des membres du panel qui ont permis de dégager du temps, de voyager et d'organiser des consultations publiques locales, ainsi que de concevoir, de traduire et d'imprimer le rapport final. Nous espérons que le résultat traduit les aspirations des astronomes canadiens et leur passion pour la compréhension de l'Univers. Nous attendons avec impatience les futures réponses, et les nouvelles questions, qui s'annoncent.

Chapitre 9

Matériel de référence et annexes

Remerciements

Sources de financement

Le panel du PLT2020 tient à remercier l'ACURA, la CASCA, l'ASC, le CRSNG, l'Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique et l'Université Western pour leur soutien financier.

Auteurs et coauteurs des livres blancs (en ordre alphabétique)

R. Abraham	M. Bietenholz	P. Byrnes	M. Connors	A. De Rosa	S. Fabbro
N. Afsari	D. Bingham	E. Cackett	D. Contreras	P. Demorest	J. Faherty
J. Albert	C. Blain	C. Cadieux	N. Cook	N. Denman	G. Fahlman
L. Albert	J. Blakeslee	I. Caiazzo	J. Cordes	A. Densmore	N. Fantin
R. Alexandroff	J. Bolduc-Duval	D. Caldwell	B. Cote	J. Di Francesco	R. Fernandez
M. Ali-Dib	A. Boley	J. Cami	P. Côté	I. Dillmann	M. Feroci
D. Andersen	J. Bond	P. Capak	S. Côté	O. Djazovski,	L. Ferrarese
E. Artigau	J. Bovy	R. Carlberg	S. Coude	M. Dobbs	M. Fich
J. Atwood	C. Boyer	B. Carlson	L. Coulombe	T. Dolch	L. Fissel
A. Bahramian	P. Boyle	D. Chalmers	S. Courteau	R. Dong	J. Fitzsimmons
M. Balogh	C. Bradley	J. Chan	N. Cowan	P. Dosanjh	J. Folk
K. Bandura	R. Brandenberger	E. Chapin	D. Crabtree	R. Doyon	E. Fonseca
M. Bannister	A. Brazier	S. Chapman	R. Craiu	L. Drissen	S. Foreman
P. Barmby	P. Breyse	P. Chastenay	J. Crane	M. Drout	T. Foster
F. Baron	T. Bridges	F. Chateaneuf	D. Crichton	X. Du	W. Fraser
N. Bartel	J. Brown	A. Chauhan	A. Crites	J. Dunn	R. Friesen
P. Bastien	T. Brown	A. Chen	A. Cumming	J. Dupuis	R. Friessen
S. Basu	T. Brunner	M. Chen	A. Damascelli	H. Dykaar	A. Frolov
S. Baum	A. Burgasser	C. Chiang	I. Damjanov	G. Eadie	B. Gaensler
M. Beaudoin	S. Burke-Spolaor	H. Chiang	L. Dang	A. Ellery	J. Gagné
S. Beauvais	G. Burley	E. Chisholm	A. Darveau-Bernier	A. Ellison	S. Gallagher
T. Bell	J. Busler	E. Choi	T. David	S. Ellison	L. Gallo
T. Belloni	A. Butko	K. Cleary	T. Davidge	J. English	S. Gaudet
L. Belostotski	C. Byers	R. Cloutier	B. Davids	C. Evans	B. Gerard
B. Benneke	M. Byers	R. Cokeroff	G. Davis	M. Evans	T. Girard

J. Gizis	D. Johnstone	K. Masui	N. Ouellette	C. Shapiro	N. van der Marel
B. Gladman	G. Joncas	B. Matthews	H. Padmanabhan	R. Shaw	C. van Eck
R. Gleisinger	V. Kaspi	J. Matthews	L. Parker	E. Shkolnik	M. van Kerkwijk
P. Godin	J. Kastner	C. Matzner	E. Pass	D. Siegel	L. van Waerbeke
C. Goldblatt	J. Kavelaars	D. Mawet	D. Patton	S. Siegel	K. Vanderlinde
V. Graber	D. Keating	S. Mazrouei	J. Pazder	X. Siemens	B. Veidt
M. Graham	D. Kendall	D. McCabe	E. Peeters	J. Sievers	K. Venn
F. Grandmont	D. Kerley	A. McConnachie	S. Pelletier	K. Sigurdson	J. Veran
D. Gregoris	V. Khatu	S. McGee	U. Pen	A. Sills	N. Vieira
E. Griffin	H. Kirk	J. Melver	W. Percival	L. Simard	C. Virtue
B. Guest	D. Kirmizibayrak	M. McLaughlin	L. Perreault-	D. Simons	G. Wade
P. Gupta	L. Knee	B. McNamara	Levasseur	S. Singh	J. Wadsley
S. Gwyn	E. Koch	J. Mena	L. Philpott	G. Sivakoff	J. Wall
D. Haggard	R. Kothas	K. Menou	C. Piaulet	S. Sivanandam	J. Webb
E. Haine-Bennett	M. Kramer	S. Metchev	R. Plume	K. Smith	T. Webb
P. Hall	R. Kruecken	B. Meyers	C. Pritchett	M. Smith	B. Weber
T. Hallatt	J. Kshtriya	K. Michelakis	R. Pudritz	W. Soh	L. Weiss
M. Halpern	D. Lafrenière	D. Michilli	A. Pullen	I. Song	T. Wenger
D. Hanna	M. Lamb	P. Miles-Páez	M. Radica	J. Speedie	J. West
T. Hardy	T. Landecker	M. Millar-Blanchar	M. Rahman	K. Spekkens	J. White
B. Harris	D. Lang	C. Mingarelli	Z. Rana	L. Spencer	L. Widrow
P. Harrison	P. Langill	J. Mirocha	S. Ransom	N. St-Louis	P. Wiegert
T. Harrison	C. Laporte	A. Moffat	W. Rau	I. Stairs	J. Willis
Y. Hayano	O. Lardiere	F. Mohammad	S. Ravanbakhsh	E. Steinbring	C. Willott
J. Hazboun	J. Larkin	R. Monsalve	J. Rhodes	L. Stella	C. Wilson
J. Hedgepeth	D. Laurin	K. Moo Yi	H. Richer	D. Stenning	R. Winslow
C. Heinke	J. Lavigne	D. Moon	D. Riechers	D. Stevens	J. Woo
M. Hellmich	S. Lawler	K. Moore	P. Riposte	J. Stil	T. Woods
V. Hénault-Brunet	D. Leahy	J. Moores	C. Robert	D. Stinebring	S. Wright
M. Herman	C. Lee	S. Morsink	S. Roberts	J. Stocks	Y. Wu
G. Herriot	E. Lee	T. Moutard	T. Robshaw	K. Strong	D. Wulf
F. Herwig	J. Lee	A. Murphy	J. Roediger	R. Suzuki	H. Yee
Y. Hezaveh	L. Lehner	N. Murray	J. Rogerson	D. Swetz	J. Young
J. Heyl	K. Lepo	A. Muzzin	E. Rosolowsky	K. Szeto	CASCA Heritage
P. Hickson	L. Levasseur	A. Naidu	L. Rousseau-Nepton	M. Tahani	Committee
A. Hill	O. Lim	M. Naud	J. Rowe	G. Talens	(comité patrimoine
G. Hinshaw	D. Lisman	T. Navarro	N. Rowlands	J. Taylor	de la CASCA)
J. Hlavacek-	A. Liu	D. Naylor	J. Ruan	S. Taylor	CASCA EPO
Larrondo	S. Locke	H. Neilson	S. Rucinski	H. Teimoorinia	Committee
R. Hložek	M. Lokken	L. Nelson	M. Rupen	S. Tendulkar	(comité éducation
B. Hoff	C. Lovelkin	J. Nemeec	B. Rutledge	S. Tesfamariam	et sensibilisation
K. Hoffman	J. Luo	B. Netterfield	S. Sadavoy	R. Thacker	du public de
M. Houde	R. Lynch	C. Netterfield	S. Safi-Harb	K. Thanjavur	la CASCA)
M. Hudson	B. Macintosh	C. Ng	C. Sakara	S. Thibault	
J. Hutchings	M. Mader	H. Ngo	R. Sanchez-Janssen	S. Thibeault	
A. Ingram	L. Malo	G. Nguyen	V. Sanghai	G. Thomas	
J. Irwin	A. Man	Y. Ni	M. Sawicki	W. Thompson	
K. Jackson	M. Mandy	D. Nice	D. Schade	D. Thorngren	
P. Jasiobedzki	C. Mann	S. Nikzad	G. Schieven	A. Tohuavohu	
K. Jessen	C. Marois	M. Nomandeu	A. Schneider	S. Tulin	
C. Johnson	M. Marquette	C. O'Dea	P. Scholz	N. Turok	
M. Johnson	H. Marshall	S. Oh	A. Scott	J. Ullom	
T. Johnson	P. Martin	G. Osinski	D. Scott	D. Valencia	

Participation à la consultation et transmission de commentaires écrits

M. Balogh	S. Ellison	C. Lange	J. Rowe
A. Barr	G. Fahlman	D. Laurin	M. Rupen
S. Baum	M. Fich	M. Laychak	S. Sadavoy
M. Beaudry	L. Fissel	C. Loken	C. Samson
M. Bergeron	S. Gallagher	C. Lovekin	D. Scott
J. Bolduc-Duval	L. Gallo	U. Maile	A. Sheinis
A. Boley	B. Gerard	P. Martin	L. Simard
D. Bond	F. Grandmont	A. McConnachie	D. Simons
E. Boston	L. Groer	N. Murray	K. Spekkens
D. Brooks	D. Haggard	P. Narayanan	L. Spencer
J. Cami	P. Hall	M. Nasser-Eddine	M. Tahani
S. Chapman	M. Halpern	D. Naylor	J. Taylor
S. Côté	J. Holloway	H. Neilson	R. Thacker
P. Côté	M. Houde	C. O'Dea	R. Thompson
N. Cowan	M. Hudson	L. Parker	C. Wilson
D. Devost	J. Hutchings	E. Peeters	CATAC
J. Di Francesco	D. Johnstone	K. Phillips	
J. Doherty	G. Joncas	R. Plume	
E. Dupuis	JJ. Kavelaars	E. Rosolowsky	
J. Dupuis	H. Kirk	G. Ross	

Collecte de toutes les recommandations du LRP2020

Les recommandations sont présentées ici dans l'ordre dans lequel elles apparaissent aux chapitres 5, 6 et 7. Toutes les recommandations du chapitre 5 figurent également dans le chapitre 6 ou le chapitre 7 (ce dernier contient également des recommandations supplémentaires qui ne figurent pas dans le chapitre 5). Chaque recommandation n'est mentionnée ici qu'une seule fois. Certaines recommandations portent sur les priorités relatives des installations recommandées : le classement explicite de ces priorités est indiqué dans le tableau 5.1.

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
1	Nous recommandons à la communauté astronomique canadienne (p. ex., ACURA , CASCA et NRC-HAA) de collaborer avec les représentants autochtones et les autres communautés concernées et d'élaborer et d'adopter un ensemble complet de principes directeurs concernant l'emplacement des installations astronomiques et des infrastructures connexes, applicables avec la participation du Canada. Ces principes doivent être centrés sur le consentement des peuples autochtones et des détenteurs de titres traditionnels qui seraient concernés par tout projet d'astronomie. En outre, lorsque ce consentement n'existe pas, les principes devraient reconnaître que le recours ou la menace de recours à la force est une voie inacceptable pour développer ou accéder à un site astronomique. Les principes devraient également reconnaître qu'il faut impérativement avoir le consentement des populations autochtones et consulter toutes les communautés locales concernées tout au long de la durée de vie d'un projet. Ces principes devraient être mis en place dès que possible, puis appliqués à toute participation future du Canada dans des programmes, projets et installations nationaux et internationaux d'astronomie, nouveaux ou existants. L'engagement et la mise en œuvre doivent être cohérents avec les appels à l'action de les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones .	Éthique et valeurs	61	Les projets d'astronomie ne nécessitent pas seulement des télescopes et des observatoires, mais aussi des installations de soutien, des sièges sociaux, des bureaux de projet, des laboratoires d'instrumentation, des installations d'intégration et de test, des centres de calcul et de traitement, etc.
2	Nous recommandons que la direction des agences qui financent ou soutiennent d'une autre manière la recherche astronomique (CNRC , ASC , FCI , CRSNG , NOIRN , Institut canadien de recherches avancées) coordonne leurs efforts grâce à des réunions régulières. L'implication d' ACURA et/ou du CIPLT dans ces réunions pourrait améliorer encore plus les efforts de coordination.	Gouvernance et financement	61	
3	Nous recommandons que l'ICAT renforce son rôle national en consacrant environ 40 % de son financement annuel du CRSNG à des bourses postdoctorales à l'extérieur de l'Université de Toronto. Ces postes devraient être entièrement financés par l'ICAT, sans contribution de l'hôte permise ou exigée, et avec une limite au nombre de boursiers nationaux ou canadiens par établissement, comme avec le programme de bourses Hubble de la NASA. L'Université de Toronto ne devrait pas avoir le droit d'accueillir les bourses Nationales de l'ICAT ou la première moitié des bourses Canada de l'ICAT, comme c'est le cas actuellement.	Astrophysique théorique	61	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
4	Nous recommandons que l'ICAT offre des salaires et des indemnités de recherche pour les boursiers de l'ICAT, les boursiers Canada de l'ICAT et les boursiers Nationaux de l'ICAT à des niveaux et ayant des durées identiques. Nous recommandons en outre que la rémunération soit concurrentielle par rapport aux bourses de recherche nationales et internationales, dans le but d'attirer et de retenir les meilleurs théoriciens en début de carrière au monde.	Astrophysique théorique	61	Voir également les recommandations 69 et 82
5	Nous recommandons que l'ICAT cherche à élargir son programme postdoctoral dans sa prochaine proposition de financement au CRSNG. Des fonds supplémentaires devraient être utilisés pour prioriser les deux recommandations précédentes avant d'augmenter le nombre total de postes subventionnés.	Astrophysique théorique	61	
6	Nous recommandons que l'ICAT mette davantage l'accent sur la formation des étudiants et des stagiaires postdoctoraux et sur l'organisation de réunions axées sur la théorie, en coordination avec le Perimeter Institute et la communauté plus vaste de théoriciens.	Astrophysique théorique	61	
7	Nous recommandons que l'ICAT et la Société canadienne d'astronomie travaillent ensemble pour reconnaître le rôle de l'astrophysique théorique en établissant et en décernant des prix nationaux dans ce domaine.	Astrophysique théorique	61	
8	Nous recommandons que le Canada maintienne son engagement à l'égard de l'infrastructure de recherche numérique prévu au budget 2018, par un investissement initial de 375 M\$ et une dépense continue de 50 M\$ par an au cours de la prochaine décennie. Cet investissement majeur dans la <u>Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique du Canada (NOIRN)</u> est nécessaire pour revitaliser, puis soutenir les capacités de recherche du Canada dans toutes les disciplines.	L'infrastructure de recherche numérique	62	
9	Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA s'efforcent de faire en sorte que la NOIRN réponde aux besoins uniques en ressources de calcul de l'astrophysique théorique et observationnelle, que nous estimons à 100 pétaflops-années pour les calculs CPU et GPU et à 75 Po de stockage en ligne d'ici 2025. <u>Le comité de calcul numérique et de données de la CASCA</u> devrait suivre les développements au sein de la NOIRN et représenter vigoureusement les intérêts des chercheurs en astronomie par l'intermédiaire du <u>Conseil des chercheurs de la NOIRN</u> et d'autres structures de gouvernance et de consultation.	L'infrastructure de recherche numérique	62	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
10	Nous recommandons que le <u>Centre canadien de données astronomiques (CCDA)</u> du CNRC continue à recevoir un soutien important, à la fois en tant que fournisseur de niveaux de services propres à l'astronomie utilisant l'infrastructure de la NOIRN, et en tant que coordinateur de l'archivage à long terme des produits de données numériques pour l'astronomie.	L'infrastructure de recherche numérique	62	
11	Nous recommandons que le HAA et la communauté universitaire obtiennent un montant supplémentaire d'environ 1 M\$ par an pour l'astronomie canadienne, afin de nommer du personnel en début de carrière dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) capable d'apporter un soutien scientifique et opérationnel direct aux investissements du Canada dans les installations et infrastructures astronomiques de moyenne envergure.	Partenariats Université-CNRC	62	
12	Nous recommandons que le HAA mette en place un processus national pour l'engagement d'importantes contributions en nature pour soutenir les initiatives de la FCI proposées par les astronomes des universités canadiennes. Ces investissements peuvent aider à faire en sorte que la communauté canadienne de l'astronomie ait un vaste accès à un éventail cohérent et efficace de capacités.	Partenariats Université-CNRC	62	Le terme « significatif » doit être défini en consultation avec le conseil consultatif du HAA, dans le contexte des ressources et autres obligations du HAA.
13	Nous recommandons que le HAA et les universités canadiennes établissent des partenariats pour améliorer les capacités des laboratoires universitaires d'astrophysique expérimentale grâce à un financement supplémentaire, au partage du personnel et à des investissements coordonnés dans l'infrastructure. Ces partenariats permettront des innovations à haut risque et à rendement élevé, et assureront la continuité et la disponibilité des experts qui sont essentiels à une participation réussie dans des installations astronomiques de pointe.	Partenariats Université-CNRC	62	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
14	<p>Nous recommandons que le Canada participe à un très grand télescope optique, et que cette participation offre des possibilités intéressantes pour le leadership canadien en science, technologie et instrumentation. L'accès et la participation du Canada à un très grand télescope optique demeurent la plus grande priorité de la collectivité pour l'astronomie au sol ; le CNRC, la Société canadienne d'astronomie et l'ACURA doivent s'assurer que la part du Canada dans un grand télescope optique demeure au niveau nécessaire pour répondre aux ambitions et aux exigences de la collectivité en matière de découvertes scientifiques et de maintien d'un rôle de leadership dans la gouvernance des installations et le développement global des sciences et de la technologie. Le Canada est un partenaire important du <u>Télescope de trente mètres (TMT)</u> depuis 2003 et joue un rôle de leader scientifique et technique évident, rendu possible par le financement et le soutien du gouvernement fédéral et du CNRC. Vu la complexité et l'évolution rapide de la situation, au moment de la rédaction, l'accès du Canada à un très grand télescope optique est mieux mis en œuvre en continuant de participer au TMT, soit au site actuellement proposé au Maunakea ou au site alternatif scientifiquement acceptable de l'Observatorio del Roque de los Muchachos, aux îles Canaries. La participation canadienne au TMT ou à tout autre grand télescope optique devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.</p>	Installations au sol	65	Un TGTO est un télescope optique/ infrarouge équipé d'un miroir de diamètre effectif d'environ 30 mètres.
15	<p>Nous recommandons que la communauté canadienne maintienne son leadership et son expertise dans le développement d'instruments de très grand télescope optique, ce qui garantira l'accès à des outils qui répondent aux besoins de la communauté.</p>	Installations au sol	67	
16	<p>Nous recommandons que le CNRC remédie à tout manque d'accès à un très grand télescope optique découlant du retard de la construction du TMT par des arrangements qui donnent aux Canadiens accès à d'autres très grands télescopes optiques.</p>	Installations au sol	67	

N° rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
17	<p>Nous recommandons que le Canada participe à la construction et à l'exploitation de la phase 1 du Square Kilometer Array (SKA1), à son réseau de centres régionaux et à la gouvernance du projet. Cela permettra au Canada de jouer un rôle de premier plan dans un certain nombre de projets susceptibles de révolutionner la science et reposant sur SKA1. Les objectifs scientifiques de SKA1 correspondent bien aux forces des chercheurs canadiens, et la participation scientifique et technologique au SKA a été déterminée comme une priorité absolue pour la communauté astronomique canadienne au cours des deux dernières décennies. La plus grande priorité du Canada dans le domaine de la radioastronomie devrait être le financement et la participation à la construction, aux opérations, au réseau de centres régionaux, et au programme de développement technologique de la configuration SKA1 de base, à un niveau global de 6 %, correspondant aux ambitions scientifiques canadiennes. Nous insistons sur le fait que le développement de l'infrastructure pertinente, qui incorpore les capacités d'un centre régional canadien SKA1 ou l'équivalent, est nécessaire pour que le Canada participe avec succès au SKA1 et assure l'accès de la collectivité au traitement, au stockage et au soutien aux utilisateurs requis pour exploiter scientifiquement le SKA1. Le Canada devrait trouver un modèle d'adhésion pour la participation canadienne à l'Organisation intergouvernementale du SKA qui peut fournir des droits de leadership aux chercheurs et à l'industrie canadiens, avec un accès scientifique complet et des possibilités maximales d'appel d'offres et d'approvisionnement technologiques. La participation canadienne au SKA1 devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.</p>	Installations au sol	67	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
18	<p>Nous recommandons que le Canada joue un rôle de premier plan dans cette installation de relevés spectroscopiques à grand champ de nouvelle génération. La participation significative du Canada devrait être d'au moins 20 %, ce qui garantira également un rôle canadien de premier plan dans la direction et la participation à la science des très grands télescopes optiques qui sera rendue possible par une telle installation. À l'heure actuelle, le meilleur choix est de poursuivre le développement, la conception et la construction de l'<u>Explorateur spectroscopique du Maunakea (MSE)</u> sur le site actuel du TCFH, au Maunakea ; en effet, cet observatoire offre un cas scientifique convaincant et opportun, soutenu par un historique et un potentiel significatifs de leadership de la part du Canada. S'il n'est pas possible de faire la transition du Télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) vers le MSE, nous recommandons que le Canada joue un rôle de leadership important dans l'élaboration du concept de MSE à un autre endroit.</p> <p>Nous recommandons que le projet de MSE s'appuie sur son programme scientifique bien établi et sa conception bien développée, et qu'il entreprenne maintenant les prochaines étapes essentielles à sa construction. Il s'agit notamment d'obtenir le consentement des populations autochtones et des détenteurs de titres traditionnels pour l'occupation de tous les sites nécessaires au projet de MSE, et de mettre en place la structure de gouvernance et le modèle de financement nécessaires pour soutenir efficacement ce projet passionnant.</p>	Installations au sol	67	
19	<p>Nous recommandons que le Canada poursuive ses contributions techniques et son leadership scientifique au sein du <u>très grand réseau de nouvelle génération ngVLA</u>, en attendant une recommandation positive de l'<u>enquête décennale américaine Astro2020</u>. Les capacités fournies par le ngVLA permettront de transformer la science dans de nombreux domaines de l'astrophysique. En conséquence, le Canada devrait rechercher un engagement avec le ngVLA qui se traduirait par une part d'environ 6 % du temps d'observation, comparable à l'accès demandé pour le SKA1. La participation canadienne au ngVLA devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.</p> <p>Nous recommandons que le Canada concentre ses contributions techniques au ngVLA dans les domaines qui tirent parti des travaux canadiens existants ou en cours sur le SKA1 et d'autres installations. Nous encourageons également l'approfondissement de l'<u>alliance scientifique proposée entre le SKA1 et le ngVLA</u>, qui permettrait un échange de temps d'observation entre les deux installations.</p>	Installations au sol	67	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
20	<p>Nous recommandons que le Canada continue de financer le <u>Grand réseau d'antennes millimétrique/submillimétrique de l'Atacama (ALMA)</u> en injectant les montants nécessaires pour conserver notre niveau d'accès actuel, que la communauté canadienne identifie les éléments du développement futur de ALMA pour lesquels nous pouvons jouer un rôle, que les canadiens continuent de chercher à mener de grands programmes ALMA, et que le Canada maintienne la formation et l'engagement de ses membres à mesure que de nouvelles capacités seront disponibles. ALMA est une réussite incontestable et est devenue une installation scientifique de calibre mondial fortement utilisée par les canadiens et qui leur a procuré des bénéfices et une productivité substantiels. ALMA demeure l'établissement clé pour répondre à de nombreuses questions scientifiques de pointe. Dans les années 2030 et au-delà, il y aura de nombreuses options intéressantes pour les mises à niveau et les agrandissements d'ALMA, qui seront probablement prises en compte dans les futurs examens à moyen terme et plans à long terme. La participation canadienne à ALMA devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.</p>	Installations au sol	68	
21	<p>Nous recommandons que le Canada reste un participant actif de l'<u>Observatoire Gemini</u> au cours de la prochaine décennie. Gemini continue d'être un élément fondamental des capacités d'observation du Canada, joue un rôle clé dans la formation et l'élaboration d'instruments, et permet la recherche sur un éventail incroyablement vaste de sujets scientifiques. Des investissements récents importants et de nouveaux instruments font que c'est un moment excitant pour le Canada d'être un partenaire Gemini et devraient entraîner une augmentation de la productivité, de l'impact et des taux de souscription. L'Observatoire Gemini sera un élément clé des capacités d'observation du Canada à l'ère des télescopes de 30 mètres. Gemini sera un banc d'essai important pour les instruments futurs et offrira des capacités qui ne seront pas offertes par des télescopes de 30 mètres jusqu'à loin dans les années 2030.</p> <p>Nous encourageons une vaste consultation de la collectivité en prévision du prochain point d'évaluation de Gemini en 2024 sur la part de Gemini qui convient au Canada dans le prochain accord international concernant Gemini, et sur la façon dont la négociation du bail principal du Maunakea influera sur le statut de Gemini Nord. La participation canadienne à Gemini devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.</p>	Installations au sol	68	

N° rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
22	<p>Nous recommandons de poursuivre la participation canadienne au télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) au moins jusqu'à la fin des grands programmes en cours. Au cours de cette période, le Canada devrait collaborer avec les autres partenaires du TCFH afin de maximiser les travaux scientifiques uniques ayant un impact élevé tout en réduisant les coûts, par exemple en réduisant le parc d'instrument ou en priorisant davantage les grands programmes. Une fois que les grands programmes en cours seront terminés, la participation du Canada au TCFH dépendra de la transition de celui-ci vers le MSE. Si le MSE va de l'avant sur le site du TCFH, nous recommandons que le Canada, ses partenaires du TCFH et d'autres intervenants pertinents planifient un projet qui comprend la migration de SPIROU vers un autre télescope, car ce nouvel instrument a la capacité de fournir des données scientifiques à fort impact pendant au moins une décennie. Si le TCFH ne fait pas la transition vers le MSE, nous recommandons que la communauté des astronomes canadiens décide de l'approche qui assurera un accès optimal aux capacités grand champ pour l'hémisphère Nord dans les domaines optique, ultraviolet et proche infrarouge, ce qui peut signifier quitter le partenariat TCFH pour saisir d'autres occasions (la participation à Subaru est une possibilité ; voir la section sur <u>Subaru</u> au chapitre 6). La participation canadienne au TCFH devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.</p>	Installations au sol	70	
23	<p>Nous recommandons le financement et la mise en œuvre du <u>Canadian Hydrogen Observatory and Radio-transient Detector (Observatoire canadien de l'hydrogène et détecteur de signaux radio transitoires) (CHORD)</u>. CHORD est une installation unique qui tire parti du leadership scientifique mondial actuel du Canada, conçue dès le départ comme une installation nationale. L'expansion des capacités et de l'accès de la communauté par rapport à <u>CHIME</u> permettront d'élucider des questions passionnantes et opportunes sur les sursauts radio rapides, la cartographie d'intensité, les pulsars et de nombreux autres domaines scientifiques. Les très importants flux de données prévus par CHORD nécessiteront un élargissement des capacités de l'infrastructure de recherche numérique du Canada en radioastronomie, et aideront la collectivité à se préparer aux défis liés aux données de SKA1. La construction et l'exploitation de CHORD devraient être assujetties à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.</p>	Installations au sol	70	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
24	<p>Nous recommandons la participation au Cosmic Microwave Background Stage 4 (l'étape 4 de l'expérience d'exploration du fond diffus cosmologique) (CMB-S4) ou à une autre installation comparable. La participation nous permettra maintenant d'assumer des rôles de leadership dans la définition du projet global. Les Canadiens sont des chefs de file mondiaux dans tous les domaines de la recherche sur le fond diffus cosmologique, y compris les systèmes de lecture des détecteurs, l'intégration des systèmes, les pipelines, la cartographie, la théorie et l'interprétation. Pour préserver son leadership dans ce domaine, il est essentiel que le Canada participe au CMB-S4 ou à une autre installation comparable. Cette participation est également très complémentaire à LiteBIRD, que nous recommandons comme priorité spatiale ci-dessous. La participation canadienne au CMB-S4 ou à toute autre installation comparable devrait être assujettie à tout un ensemble de principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.</p>	Installations au sol	70	
25	<p>Nous recommandons que le Canada s'engage sur la voie d'une adhésion nationale au <u>Legacy Survey of Space and Time (LSST)</u>. La science rendue possible par l'ensemble de données LSST est sans précédent et fournira des données de base pour des projets sur des installations comme Gemini, MSE, un TGTO (grand télescope optique), ALMA, ngVLA et SKA1. À l'heure actuelle, le LSST et ses organismes de financement sont encore à définir les paramètres et les exigences d'un partenariat canadien dans le cadre de ce projet. Une participation canadienne réussie et significative au LSST exigera le développement de l'infrastructure numérique pertinente, qui contribuera également de façon importante au succès international global de l'installation. La participation canadienne au LSST devrait prévoir des principes directeurs pour les sites concernés par les projets en astronomie, lesquels devraient reconnaître que le consentement continu des populations autochtones et la consultation continue de toutes les communautés locales concernées sont tous deux essentiels tout au long de la durée de vie d'un projet.</p>	Installations au sol	70	

N° rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
26	<p>Nous recommandons que <u>le développement du télescope Advanced Survey Telescope for Optical and ultraviolet Research (CASTOR)</u> soit approuvé en vue d'un lancement. La mission CASTOR est un projet mature étayé par un programme scientifique transformationnel de premier plan au niveau mondial, qui bénéficie d'un soutien communautaire solide et de longue date, qui suscite un fort intérêt et une forte implication de l'industrie canadienne et qui génère beaucoup d'enthousiasme de partenaires internationaux, qui d'ailleurs demandent assidûment le leadership du Canada pour développer et lancer un télescope spatial optique ultraviolet à grand champ. CASTOR fournira également un excellent complément à JWST et à d'autres installations optiques et infrarouges à venir. Priorité absolue du PLT2010 et de la RMP2015, CASTOR reste un candidat d'une valeur exceptionnelle pour la première mission d'envergure d'astronomie spatiale du Canada. Il sera essentiel de s'engager avec le gouvernement fédéral pour financer cette très grande mission, et de travailler en étroite collaboration avec des partenaires internationaux comme JPL/NASA et IIA/ISRO.</p>	Astronomie spatiale	71	
27	<p>Nous recommandons que le Canada contribue à hauteur d'environ 100 M\$ en matériel pour <u>une mission phare d'astrophysique sélectionnée par la NASA</u>, et contribue également aux niveaux scientifique et technique à une telle mission, conformément à la recommandation d'investissements supplémentaires ci-dessous. Toutefois, une telle contribution matérielle doit être considérée dans l'ensemble comme une priorité inférieure à l'investissement dans CASTOR et LiteBIRD aux niveaux recommandés. Une importante contribution matérielle à une mission phare de la NASA en astrophysique renforcerait la position du Canada en tant que partenaire international solide en astronomie spatiale. En prévision de l'examen de mi-parcours de 2025, les astronomes canadiens devraient collaborer avec l'ASC et les partenaires industriels pour déterminer les contributions matérielles potentielles aux missions phares sélectionnées de la NASA et, le cas échéant, l'ASC devrait appuyer les études de développement technologique. La révision à mi-parcours du PLT de la CASCA, en 2025, arriverait alors à point nommé pour donner des directives sur une éventuelle contribution à une mission phare.</p>	Astronomie spatiale	71	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
28	Nous recommandons que le gouvernement canadien fournisse à l'ASC un financement de base pour l'astronomie spatiale d'au moins 15 M\$ par an pour appuyer les missions et des contributions aux missions jusqu'à 100 M\$, les activités préparatoires (jusqu'à la phase A) pour les missions et les contributions aux missions de toutes tailles, et les activités scientifiques pour les missions auxquelles les astronomes canadiens contribuent, que l'ASC ait ou non apporté une contribution officielle. La participation aux missions phares nécessite un financement supplémentaire dépassant le montant de base et nécessiterait des demandes séparées auprès du gouvernement du Canada. Comme il est recommandé ci-dessous, la Coalition pour l'astronomie au Canada doit jouer un rôle clé en revendiquant une augmentation des dépenses de l'ASC en astronomie.	Astronomie spatiale	71	
29	Nous recommandons la participation du Canada à Lite satellite for the studies of B-mode polarization and Inflation from cosmic background Radiation Detection (<u>satellite léger pour l'étude de la polarisation en mode B et de l'inflation à partir du fond diffus cosmologique</u>) (LiteBIRD). Cette participation devrait correspondre au cycle de vie complet de LiteBIRD, y compris le matériel, les opérations de la mission et l'analyse scientifique. En se concentrant sur la polarisation du fond diffus cosmologique à de grandes échelles angulaires, LiteBIRD sera un excellent complément à l'installation CMB-S4 au sol, et offrira une occasion exceptionnelle aux cosmologistes canadiens de faire des découvertes uniques.	Astronomie spatiale	71	
30	Nous recommandons que le Canada explore les possibilités de participation de manière substantielle à une grande mission internationale d'observatoire spatial infrarouge refroidi. Une telle mission peut tirer parti de l'important leadership scientifique et technologique du Canada en astronomie spatiale infrarouge issu des travaux sur Herschel et SPICA, et peut révolutionner notre compréhension du gaz froid et de la poussière dans tout l'Univers grâce à un accès unique aux longueurs d'onde dans l'infrarouge lointain.	Astronomie spatiale	73	
31	Nous recommandons que le gouvernement canadien offre à l'ASC un financement de base pour l'astronomie spatiale d'au moins 15 M\$ par an, et ce, afin de soutenir les activités préparatoires (jusqu'à la phase A) des missions et les contributions aux missions de toutes tailles, ainsi que les activités scientifiques des missions auxquelles les astronomes canadiens contribuent, que l'ASC ait ou non apporté une contribution officielle.	Astronomie spatiale	73	
32	Nous recommandons que l'ASC continue à apporter son soutien financier à la mission <u>Télescope spatial James Webb</u> (James Webb Space Telescope, JWST) et aux activités scientifiques canadiennes connexes pendant toute la durée de vie de l'observatoire. Le Canada a déjà investi très largement dans ce projet, et un soutien continu permettra de tirer parti de cet investissement pour obtenir le meilleur rendement scientifique possible.	Astronomie spatiale	73	

N° rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
33	<p>Nous recommandons le développement de la mission <u>d'observation photométrique des planètes extrasolaires</u> (Photometric Observations of Extrasolar Planets – POEP). L'objectif devrait être de permettre un lancement dans la période de 2025, pour permettre le suivi des découvertes d'exoplanètes réalisées à l'aide de TESS et CHEOPS et assurer un chevauchement significatif avec les futures missions d'astronomie spatiale complémentaires telles que JWST, ARIEL, PLATO et CASTOR. POEP a le potentiel d'avoir un impact scientifique élevé sur les exoplanètes et le système solaire externe pour un investissement relativement faible, et il permettra au Canada de maintenir son leadership dans le domaine de l'astronomie par petits satellites.</p>	Astronomie spatiale	73	
35	<p>Nous recommandons que tous les astronomes canadiens s'engagent personnellement en faveur de l'équité et de l'inclusion, en s'efforçant d'apporter des changements structurels importants à leurs espaces de travail, leurs salles de classe, leurs communautés professionnelles et leurs collaborations. Chaque astronome au Canada doit être conscient des preuves de racisme et de discrimination systémiques en astronomie (et dans les sciences en général), doit être à l'écoute des expériences et des préoccupations des membres marginalisés de notre communauté, et doit prendre des mesures spécifiques pour supprimer les obstacles et accroître le soutien aux personnes issues de groupes sous-représentés.</p>	Équité et inclusion	117	
36	<p>Nous recommandons que la CASCA fasse de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans le domaine de l'Astronomie au Canada une partie explicite de son code de déontologie et de ses valeurs, tel que décrit dans son Énoncé de mission, son Énoncé de valeurs et son Code de déontologie (voir la recommandation 42 ci-dessous).</p>	Équité et inclusion	117	
37	<p>Nous recommandons que la CASCA s'engage publiquement à respecter les principes de la Charte Dimensions afin de favoriser l'excellence, l'innovation et la créativité en matière de recherche grâce à une équité, une diversité et une inclusion plus grandes, et que la CASCA encourage ses membres et leurs institutions à faire de même. La CASCA devrait encourager ses membres des institutions choisies pour le projet pilote Dimensions à participer au projet pilote au cours des deux prochaines années ; elle devrait ensuite évaluer les résultats par rapport à sa propre mission et à ses propres valeurs en matière d'équité et d'inclusion.</p>	Équité et inclusion	118	
38	<p>Nous recommandons que la CASCA mette à jour son code de conduite (voir la recommandation 42 ci-dessous) afin d'y inclure explicitement l'équité, la diversité et l'inclusion, et aussi d'aborder et de prévenir de façon significative le racisme, la discrimination et le harcèlement perpétrés par les membres de la CASCA ou se produisant lors des événements de la CASCA. Cela devrait être accompagné d'un processus formalisé de plaintes et d'enquêtes, tel que celui offert par l'American Astronomical Society.</p>	Équité et inclusion	118	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
39	<p>Nous recommandons que la CASCA adopte un objectif explicite pour que ses membres se diversifient continuellement afin de mieux refléter la démographie du Canada à tous les niveaux. La CASCA doit se fixer des objectifs visant à accroître la participation à tous les niveaux de ses membres issus de groupes marginalisés, y compris, mais sans s'y limiter, les autochtones, les noirs et toutes les personnes de couleur qui sont sous-représentées dans notre communauté ; la CASCA doit formuler, puis mettre en œuvre les stratégies et les partenariats nécessaires pour atteindre ces objectifs, en mettant l'accent sur la rétention des groupes marginalisés dans la filière de l'astronomie professionnelle. Puisque les étudiants canadiens de premier cycle sont l'une des principales sources de futurs membres de la CASCA, ce travail devrait inclure une analyse des données démographiques pertinentes de premier cycle recueillies par les universités canadiennes, et devrait établir les moyens d'élargir les possibilités de recherche en astronomie pour les étudiants canadiens de premier cycle issus de groupes minoritaires.</p>	Équité et inclusion	118	
40	<p>Nous recommandons à la CASCA de créer et de maintenir un moyen de recueillir en toute sécurité des informations démographiques autodéclarées par ses membres, compilées de manière à garantir l'anonymat des personnes. Le conseil d'administration de la CASCA doit fournir du financement pour l'embauche de professionnels afin de créer une base de données moderne, facile à mettre à jour par les membres et dont la sécurité est évidente pour ces derniers. Grâce à la mise en place d'un système robuste, la CASCA devrait disposer, d'ici 2030, de données démographiques fiables (de grande portée et fortement utilisées) et être en mesure de suivre les progrès réalisés dans la diversification de sa communauté.</p>	Équité et inclusion	118	
41	<p>Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA exigent des membres de leur conseil d'administration, des membres de leurs comités et de leurs agents qu'ils suivent une formation sur l'équité, l'inclusion et la lutte contre le racisme comme condition à leur nomination, à leur service ou à leur emploi. La CASCA et l'ACURA devraient plaider en faveur d'exigences similaires pour d'autres postes de direction nationaux et internationaux dans le secteur de l'astronomie au Canada. La CASCA devrait également financer des ateliers, des activités étudiantes et des séances plénières ciblées lors de ses assemblées annuelles, au cours desquels des experts pertinents peuvent dispenser une formation sur les questions de l'équité, de l'inclusion et de lutte contre le racisme à l'ensemble de la communauté de l'astronomie canadienne.</p>	Équité et inclusion	118	<p>Voir également la recommandation 47 faite ci-dessous sur la question spécifique de la formation relative à l'appartenance autochtone.</p>

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
42	Nous recommandons à la CASCA d'accorder la priorité à la mise à jour de l'énoncé de mission de la CASCA (notamment l'éducation et la sensibilisation du public, comme le recommande également le RMP2015) et du code de déontologie, et que la CASCA crée un Énoncé de valeurs connexe. Ces documents sont essentiels pour fournir un cadre de base à tous les programmes et initiatives de la CASCA. Ces documents, ainsi que les codes de conduite pertinents, doivent être cohérents, applicables et soumis à une révision régulière.	Éthique et valeurs	119	
43	Nous recommandons à la CASCA de revoir régulièrement son portefeuille d'investissements afin de s'assurer de sa conformité avec son Code de déontologie et son Énoncé de valeurs.	Éthique et valeurs	120	
44	Nous recommandons que la CASCA, sur les conseils de son comité pour l'équité et l'inclusion, soutienne les besoins des astronomes et des étudiants autochtones et y réponde.	Engagement des autochtones	121	
45	Nous recommandons que les universités et les institutions de recherche canadiennes fournissent des fonds aux astronomes et aux étudiants en astronomie pour qu'ils participent aux activités et aux réunions des organisations qui promeuvent l'inclusion des peuples autochtones dans les STIM.	Engagement des autochtones	121	
46	Nous recommandons que la CASCA forme un nouveau comité chargé de faciliter l'engagement et les relations avec les communautés autochtones, et qui puisse s'associer aux groupes existants travaillant à la promotion des programmes STIM qui adoptent à la fois les approches occidentales et autochtones. Les objectifs devraient être d'écouter les communautés autochtones, de découvrir des intérêts mutuels et de définir les possibilités d'apprendre les uns des autres tout en se soutenant mutuellement. En partenariat avec le comité d'éducation et de sensibilisation du public de la CASCA, ce comité peut créer des partenariats avec des organisations autochtones, soutenir l'éducation autochtone en matière d'astronomie et de STIM, et développer du matériel d'apprentissage de l'astronomie en langues autochtones en collaboration avec les enseignants et les programmes concernés.	Engagement des autochtones	121	
47	Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA exigent des membres de leur conseil d'administration, des membres de leurs comités et de leurs agents qu'ils suivent une formation sur les questions autochtones comme condition de leur nomination, de leur service ou de leur emploi. La CASCA et l'ACURA devraient plaider en faveur d'exigences similaires pour d'autres postes de direction nationaux et internationaux dans le secteur de l'astronomie au Canada. Des programmes de formation pertinents conçus au Canada sont facilement accessibles, et leur adoption constituerait une première étape importante. La CASCA devrait également financer des ateliers, des activités étudiantes et des séances plénières lors de ses assemblées annuelles, au cours desquels des experts pertinents peuvent dispenser une formation sur les questions autochtones à l'ensemble de la communauté astronomique canadienne.	Engagement des autochtones	122	Voir également la recommandation 41 ci-dessus sur la question plus large de la formation sur l'équité, l'inclusion et l'antiracisme.

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
48	Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA engagent des experts externes sur les questions ne touchant pas à l'astronomie (p. ex., liées aux connaissances locales ou culturelles) afin d'assurer un équilibre et d'acquérir des connaissances améliorant la prise de décision. Le cas échéant, les membres des groupes autochtones devraient être représentés.	Engagement des autochtones	122	
49	Nous recommandons que la CASCA adopte et applique les quatre piliers nationaux proposés par le comité éducation et sensibilisation du public de la CASCA (CASCA numérique, À la découverte de l'Univers, le programme de conférences CASCA-Westar et les activités nationales mises en œuvre par l'Union astronomique internationale), ainsi qu'un cinquième pilier centré sur les éclipses solaires et lunaires à venir.	Éducation et sensibilisation du public	123	
50	Nous recommandons que la CASCA recrute un coordinateur de l'éducation et de la sensibilisation du public rémunéré, dont la responsabilité principale serait de superviser la mise en œuvre et la progression des piliers nationaux d'éducation et de sensibilisation du public. Cette personne aurait également le rôle d'attaché de presse et de responsable des médias sociaux de la CASCA, et aiderait les membres de la CASCA et leurs institutions à diffuser les nouveaux résultats scientifiques aux médias et au public.	Éducation et sensibilisation du public	123	
51	Nous recommandons que la CASCA et son comité éducation et sensibilisation du public révisent et élargissent le programme de conférences CASCA-Westar. Le mandat du programme de conférences CASCA-Westar de soutenir les communautés éloignées et mal desservies doit être explicite, et les participants au programme doivent disposer d'une formation et d'un soutien pour établir des liens avec ces communautés.	Éducation et sensibilisation du public	123	
52	Nous recommandons que la CASCA développe des collaborations délibérées avec les centres scientifiques et les clubs d'astronomie. Cette initiative suppose la participation de membres de la CASCA à la conférence annuelle de l'Association canadienne des centres de sciences et l'invitation de professionnels de centres scientifiques et de membres de clubs d'astronomie à la séance relative à l'éducation et à la sensibilisation du public de l'assemblée annuelle de la CASCA.	Éducation et sensibilisation du public	123	
53	Nous recommandons que la CASCA et l'ACURA plaident, auprès des organismes de financement tels que le CRSNG et la FCI, pour qu'une partie du financement octroyé pour les subventions majeures (p. ex., Fonds d'innovation, FONCER) soit utilisable pour les activités de communication et d'éducation et de sensibilisation du public.	Éducation et sensibilisation du public	124	
54	Nous recommandons que la CASCA fasse de la durabilité une partie explicite de son code d'éthique et de ses valeurs, tel que décrit dans son Énoncé de mission, son Énoncé de valeurs et son Code de déontologie (voir la recommandation 42 ci-dessus).	Durabilité	124	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
55	Nous recommandons aux organisateurs d'événements liés à l'astronomie de prendre attentivement en considération la fréquence, le calendrier et les emplacements de ces activités, afin de réduire au minimum les voyages par avion. La participation à distance à l'aide de plateformes en ligne performantes doit être encouragée chaque fois qu'elle ne compromet pas les avantages de la participation en personne. Les réunions des comités de la CASCA devraient avoir lieu presque exclusivement par vidéoconférence, ou devraient être combinées à d'autres événements en personne (par exemple, les réunions annuelles de la CASCA). Nous encourageons les membres individuels de la CASCA à évaluer continuellement leur besoin de voyager par avion et à considérer le financement institutionnel des compensations carbone lorsque possible.	Durabilité	124	
56	Nous recommandons que la communauté des astronomes tienne compte des incidences de la construction et des opérations sur le climat lors de la planification des infrastructures.	Durabilité	125	
57	Nous recommandons que la CASCA, par le biais de son comité de développement durable, soutienne l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route de décarbonisation pour l'astronomie. Cette feuille de route devrait inclure des plans visant à transmettre aux gouvernements et aux organismes subventionnaires le consensus communautaire sur l'action climatique et les moyens de permettre les mesures recommandées.	Durabilité	125	
58	<p>Nous recommandons que l'ASC établisse l'annonce régulière et récurrente des occasions compétitives de toutes tailles pour les missions canadiennes et les contributions aux missions étrangères. Pour faciliter ce programme, nous recommandons en outre que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ASC continue à financer régulièrement des études de maturation conceptuelle et scientifique sur les futures missions et contributions aux missions (par exemple, tous les cinq ans pour coïncider avec le PLT et le RMP), étant entendu que ce ne sont pas toutes les études financées qui déboucheront vers un programme approuvé. • L'ASC sélectionne des missions et des études préparatoires (études de concepts, études de maturation scientifique et études de phase A) dans le cadre du financement de base proposé par le biais d'un processus d'examen par les pairs compétitif et clairement défini. • L'ASC sélectionne les contributions canadiennes aux missions internationales et aux missions dépassant son financement de base, avec l'aide du PLT, du RMP et du CCAS. 	ASC et CCAS	128	
59	Nous recommandons que le CCAS continue à jouer un rôle efficace en conseillant l'ASC au sujet de l'astronomie spatiale. Les connaissances astronomiques apportées par ce comité sont essentielles pour l'utilisation efficace et rentable des ressources canadiennes pour l'exploration de l'astronomie spatiale.	ASC et CCAS	128	

N° rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
60	Nous recommandons que l'ASC renforce son soutien à la participation canadienne à l'analyse des données et au rôle de chef de file du JWST ainsi qu'aux missions définies comme étant prioritaires dans le chapitre 5 (ou tout autre programme d'astrophysique de l'ASC dans lequel le Canada est le chef de file ou un partenaire majeur). Ce financement doit soutenir à la fois les analyses de données et les enquêtes théoriques et être proportionnel au niveau des missions engagées. Un tel soutien est nécessaire à la fois pour maximiser le rendement scientifique des investissements du Canada et pour s'assurer que l'astronomie canadienne demeure compétitive sur le plan international.	ASC et CCAS	128	
61	Nous recommandons que l'ASC renforce son soutien au développement de la capacité technologique spatiale du Canada par l'établissement d'une série régulière d'appels et l'augmentation du budget du PDST, des programmes de ballons et de microsattellites. Les universités sont des partenaires essentiels pour ces programmes de développement. Ce financement est nécessaire pour maximiser le rendement scientifique des investissements du Canada et pour garantir que l'astronomie canadienne reste concurrentielle sur le plan international. Nous recommandons que ce financement, dans la mesure du possible, soit octroyé dans le cadre du programme de subventions et de contributions lorsqu'il est dirigé vers les universités, car celles-ci sont bien équipées pour administrer les subventions et les contributions et moins bien adaptées aux contrats.	ASC et CCAS	128	
62	Nous recommandons que l'ASC renforce son soutien au personnel hautement qualifié par l'établissement d'une série régulière d'appels (p. ex., tous les deux ans) et l'augmentation du budget du programme VITES à un montant total d'au moins 10 M\$ par appel dans tous les domaines. Le programme VITES compte actuellement des inscriptions en surnombre.	ASC et CCAS	128	
63	Nous recommandons que le budget du programme des cochercheurs de l'ASC soit augmenté et qu'une série d'appels réguliers (p. ex., annuelle) soit mise en place. Le programme des cochercheurs compte actuellement des inscriptions en surnombre. Ce programme clé permet aux astronomes canadiens de participer à un vaste éventail de missions internationales et de diriger celles-ci avec un investissement très modeste de l'ASC, que l'ASC ait ou non apporté une contribution matérielle officielle.	ASC et CCAS	130	
64	Nous recommandons que l'ASC simplifie le processus de demande pour les programmes VITES et des cochercheurs. Cela permettra d'augmenter l'accès à ces programmes à une plus vaste collectivité, ainsi que les répercussions scientifiques ultimes. Le processus de demande pourrait être structuré pour ressembler à celui du programme de subventions à la découverte du CRSNG.	ASC et CCAS	130	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
65	Nous recommandons que la FCI définisse des moyens de soutenir la pleine utilisation de l'infrastructure scientifique. Avoir une allocation prédéfinie pour l'exploitation en fonction des coûts du projet peut, parfois, entraîner des inefficacités. Une certaine souplesse dans le rapport entre les coûts de construction et les coûts d'exploitation, avec le coût total reflété dans la compétition, augmentera l'impact de l'infrastructure de la FCI pour l'astronomie.	FCI	130	
66	Nous recommandons nous recommandons que la FCI et les institutions recevant des fonds de la FCI définissent des moyens de financer les écarts en matière de développement technologique entre les travaux à petite échelle financés par les subventions à la découverte du CRSNG et les demandes à grande échelle formulées dans les propositions d'innovation de la FCI.	FCI	131	
67	Nous recommandons que, avant la prochaine date d'échéance pour la soumission des propositions fixée par le Fonds pour l'innovation de la FCI, un comité spécial de la CASCA à court terme soit établi pour travailler avec la FCI afin de clarifier les meilleures pratiques appuyées par l'organisme pour les installations astronomiques. Le rapport de la commission offrira des informations en matière de pratiques exemplaires aux institutions qui guident les candidats, mais qui ne sont souvent pas au fait des besoins particuliers d'une installation, et mettra également sur un pied d'égalité les candidats des différentes institutions.	FCI	131	
68	Nous recommandons que la réglementation de la FCI soit ajustée pour permettre qu'une petite fraction des fonds octroyés pour les grands projets soit consacrée à des activités d'éducation et de sensibilisation du public. Cela permettra aux scientifiques d'informer le public canadien sur les recherches rendues possibles grâce au soutien public. La FCI doit également s'assurer que tous ses bénéficiaires soient conscients de la capacité de la FCI à promouvoir leur travail par l'intermédiaire de son équipe des relations extérieures et des communications.	FCI	131	
69	Nous recommandons que le CRSNG trouve des moyens de financer des postes postdoctoraux en astrophysique à des salaires compétitifs à l'échelle internationale, d'une durée d'au moins trois ans, conformément aux normes internationales, sans restriction de citoyenneté ou de nationalité, dans le but d'attirer et de retenir les meilleurs astronomes en début de carrière au monde.	CRSNG	132	Voir également les recommandations 4 et 82
70	Nous recommandons que le CRSNG étudie d'autres méthodes au-delà des subventions à la découverte axées sur le développement pour encourager la recherche dans les petites universités canadiennes.	CRSNG	132	

N° rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
71	Nous recommandons que la CASCA étudie le statut d'organisme de bienfaisance du Fonds de la CASCA comme moyen d'accéder aux contributions ciblant spécifiquement les initiatives d'éducation et de sensibilisation du public. La CASCA doit chercher à élargir les compétences en matière de vulgarisation et d'activités caritatives de son conseil d'administration, dans le but de financer un éventail d'activités d'éducation et de sensibilisation du public ainsi que le coordinateur de l'éducation et de la sensibilisation du public mentionné dans la recommandation 50 ci-dessus.	CASCA, ACURA et CIPLT	133	
72	Nous recommandons que l'ACURA et le CIPLT élargissent leur consultation mutuelle et coordonnent leurs efforts plus étroitement, afin de faire progresser plus efficacement la série de priorités définies dans ce rapport. Nous recommandons en particulier que l'ACURA reçoive des recommandations du CIPLT sur les utilisations possibles de ses fonds.	CASCA, ACURA et CIPLT	133	
73	Nous recommandons que le mandat du CIPLT soit révisé pour mettre en œuvre non seulement les recommandations des installations, mais également l'éventail plus large de recommandations non liées aux installations énumérées dans ce rapport. Le CIPLT devrait également estimer le coût de la mise en œuvre des recommandations du PLT2020 adressées spécifiquement à la CASCA (p. ex., en ce qui a trait à l'équité et à l'inclusion et en ce qui a trait à l'éducation et à la sensibilisation du public), et devrait fournir ces estimations de coûts au conseil d'administration de la CASCA.	CASCA, ACURA et CIPLT	133	
74	Nous recommandons que l'ACURA prenne l'initiative de revendiquer un financement fédéral supplémentaire pour l'astronomie canadienne, potentiellement grâce à une enveloppe budgétaire accrue pour le HAA. Nous privilégions notamment le financement nécessaire pour le personnel en début de carrière dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et les laboratoires d'astrophysique expérimentale universitaires, comme il est mentionné ci-dessus.	CASCA, ACURA et CIPLT	133	
75	Nous recommandons que l'ACURA finance le poste d'attaché de presse mentionné dans la recommandation 50 ci-dessus. Par la promotion des initiatives et des réussites des astronomes canadiens auprès des journalistes et du public, l'attaché de presse contribuera à la création d'un sentiment de fierté global et de soutien de l'astronomie canadienne, améliorant ainsi l'efficacité de l'ACURA à défendre les priorités de ce PLT.	CASCA, ACURA et CIPLT	133	

N° rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
76	<p>Nous recommandons que la Coalition pour l'astronomie au Canada élabore des stratégies de promotion de l'astronomie auprès du gouvernement canadien qui couvrent toutes les installations les plus prioritaires recommandées par le PLT, et que la CAC établisse et entretienne des relations avec un ensemble diversifié de partenaires industriels canadiens qui sont prêts à s'engager à contribuer à la réalisation de ces priorités. En outre, nous recommandons que la Coalition adopte un calendrier d'événements annuels, de produits et d'activités pour les parties prenantes qui la composent, tout en conservant la souplesse nécessaire pour réagir rapidement aux développements, le cas échéant. Les périodes au cours desquelles l'implication avec le gouvernement n'est pas possible devraient être mises à profit pour consulter la communauté, et devraient plus particulièrement permettre d'engager un dialogue régulier avec le CIPLT.</p>	Coalition pour l'astronomie au Canada	133	
77	<p>Nous recommandons que la Coalition pour l'astronomie au Canada et ses membres individuels continuent de plaider auprès d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, à la fois directement et par l'intermédiaire des organismes consultatifs pertinents, pour une augmentation des dépenses scientifiques de l'ASC. Comme le montre le chapitre 5, la communauté de l'astronomie canadienne a des objectifs ambitieux en matière d'installations spatiales. Bien que la réalisation de ces objectifs présente des avantages évidents pour le Canada, le budget scientifique actuel de l'ASC est totalement inadapté pour y parvenir. Selon les informations données dans le document « Vision pour l'exploration spatiale canadienne » et le livre blanc du PLT2020 sur l'astronomie spatiale, des dépenses de l'ordre de 1 G\$ par décennie permettraient de consolider le programme de sciences spatiales au Canada.</p>	Coalition pour l'astronomie au Canada	135	
78	<p>Nous recommandons que les membres des départements de physique et d'astronomie au Canada offrent aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux la possibilité d'acquérir un vaste ensemble de compétences utiles aux carrières en astronomie et dans l'industrie, y compris, mais sans s'y limiter, la communication scientifique, la rédaction scientifique, le mentorat, les statistiques, le calcul de haute performance et l'apprentissage automatique. La CASCA devrait en particulier cerner des ressources permettant aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux de participer à des ateliers, des stages, des cours d'été et des camps d'entraînement pertinents organisés par des institutions ou organisations externes.</p>	Formation professionnelle et développement des compétences	137	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
79	Nous recommandons que les membres des départements de physique et d'astronomie du Canada et des établissements qui leur sont associés développent une approche coordonnée, élargie et améliorée de la formation des étudiants. En particulier, l'accès à distance aux cours entre établissements élargirait considérablement les possibilités de formation pour les étudiants partout au Canada, en optimisant le transfert de connaissances offert par un nombre limité d'experts et en offrant un accès équitable aux étudiants des petites universités qui pourraient autrement ne pas être en mesure de suivre des cours spécialisés.	Formation professionnelle et développement des compétences	137	
80	Nous recommandons aux astronomes canadiens de compléter leurs programmes de formation pour étudiants et chercheurs postdoctoraux par des partenariats industriels, qui peuvent être facilités par des programmes tels que FONCER et Alliance du CRSNG, et Élévation et Accélération de Mitacs.	Formation professionnelle et développement des compétences	137	
81	Nous recommandons que la CASCA que la CASCA forme un comité pour représenter et défendre les chercheurs postdoctoraux en astronomie au Canada. Ce comité peut contribuer à élaborer les lignes directrices et les normes proposées dans les recommandations ci-dessous.	Développement de carrière et avancement	139	
82	Nous recommandons que les chercheurs postdoctoraux en astronomie canadienne reçoivent une rémunération compétitive sur le plan international, dans le but d'attirer et de retenir les meilleurs astronomes en début de carrière au monde.	Développement de carrière et avancement	139	Voir également les recommandations 4 et 69
83	Nous recommandons que la CASCA élabore et maintienne un ensemble de lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de recrutement des postdoctorants et d'emploi souple.	Développement de carrière et avancement	139	
84	Nous recommandons que tous les postes postdoctoraux en astronomie au Canada annoncés comportent des options d'horaire réduit/souple ou d'emploi à temps partiel. Les candidats ne devraient pas être tenus d'indiquer leur intérêt pour ces options avant qu'une offre ne soit faite.	Développement de carrière et avancement	139	
85	Nous recommandons que la CASCA élabore les normes minimales recommandées pour les frais de réinstallation remboursables (y compris les frais de demande de visa, les habilitations de sécurité, les bilans de santé et la mise en quarantaine à l'arrivée) associés à tous les recrutements de post-doctorants dans le domaine de l'astronomie au Canada. La CASCA devrait également plaider auprès des organismes de financement concernés pour que ces besoins soient tous considérés comme étant des dépenses admissibles.	Développement de carrière et avancement	139	
86	Nous recommandons que la CASCA introduise des exigences de contenu auxquelles les annonces de postes postdoctoraux doivent satisfaire pour être diffusées par la CASCA. Ces exigences devraient inclure le salaire de départ, la durée du contrat et les avantages sociaux.	Développement de carrière et avancement	139	

N ^o rec.	Recommandation	Sujet	Page	Commentaire
87	Nous recommandons que des critères d'admissibilité soient mis en place pour tous les postes postdoctoraux en astronomie au Canada, en fixant une limite maximale explicite (p. ex., 5 ans) au temps écoulé depuis l'attribution du doctorat d'un candidat. Les interruptions de carrière et autres circonstances atténuantes doivent être prises en compte lors de la mise en œuvre de cette limite.	Développement de carrière et avancement	139	
88	Nous recommandons que la CASCA approuve une stratégie nationale de mentorat pour les astronomes en début de carrière, dans laquelle des relations sont établies à travers le pays par le jumelage des mentors et des mentorés selon leurs expériences personnelles ou professionnelles.	Développement de carrière et avancement	139	
89	Nous recommandons que la base de données des membres de la CASCA intègre les cheminements ultérieurs, les postes actuels et les coordonnées des anciens étudiants diplômés en astronomie et chercheurs postdoctoraux. Un recensement complet est peu pratique et inutile, mais une vue d'ensemble claire des parcours de carrière sera très précieuse pour les étudiants et les chercheurs postdoctoraux actuels souhaitant évaluer leurs options de carrière et cerner des possibilités de réseautage.	Développement de carrière et avancement	139	

Mandat et critères de décision du PLT

Plan à long terme de l'astronomie canadienne 2020: Mandat

Mandat

L'astronomie et l'astrophysique jouent un rôle important dans notre société, nous informant de la nature de l'univers et de la place que nous y occupons. Le développement et le financement de la recherche astronomique au XXI^e siècle sont à la fois un processus collaboratif et compétitif. En identifiant les priorités scientifiques, et donc financières, du Plan à long terme de 2010 (ci-après PLT2010), la communauté astronomique canadienne a facilité avec succès la création de la génération actuelle d'infrastructures et de recherche astronomique de classe mondiale. Cependant, au cours des dix années écoulées depuis le plan précédent, des pistes de recherche imprévues se sont ouvertes et une nouvelle génération d'infrastructures est à l'étude. Ces nouveaux développements doivent être évalués et intégrés dans un plan à long terme actualisé, PLT2020, qui vise la prochaine décennie, jusqu'en 2030.

Le développement du PLT2020 sera un processus de collaboration initié par la Canadian Astronomical Society / Société canadienne d'astronomie (CASCAS) avec le soutien de toutes les agences et organismes nationaux canadiens qui financent ou administrent la recherche astronomique. Comme dans le cas du PLT2010, l'examen initial de la situation et la formulation ultérieure du PLT2020 seront entrepris par un panel d'auteurs principaux (ci-après dénommé «le panel»), dirigé par deux coprésidents. Les membres de la communauté astronomique contribueront au processus via des livres blancs, des discussions en ligne, des webinaires ouverts, des assemblées publiques et autres réunions.

Le présent document décrit la portée, la structure, la composition des groupes d'experts et les processus d'apport de la collectivité pour le PLT2020.

Énoncé de tâche

Le comité examinera le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique, ainsi que ses sujets connexes sur l'éducation, la formation et la sensibilisation. Les objectifs scientifiques actuels et futurs ainsi que les divers besoins des différentes communautés canadiennes en astronomie et en astrophysique seront pris en compte. À partir de cet examen, le panel produira ensuite une liste de priorités recommandées pour la prochaine décennie, qui sera présentée dans le cadre du PLT2020. Ces priorités n'engloberont que celles jugées essentielles au succès de la communauté astronomique canadienne. Le plan qui en résultera servira de vision unifiée unique pour les projets les plus prioritaires en astronomie au Canada au cours de la prochaine décennie.

Champ d'application

La formulation du PLT2020 est un processus en deux étapes, d'abord un examen suivi d'un exercice de priorisation. On anticipe que PLT2020 abordera les questions suivantes :

1) Évaluation de l'état de l'astronomie et de l'astrophysique au Canada dans le contexte des installations astronomiques disponibles et du soutien direct des programmes de recherche en cours.

L'examen portera sur tous les aspects de l'astronomie et de l'astrophysique, la tâche principale étant l'examen des infrastructures qui permettent de nouvelles découvertes. Ce processus d'examen s'inscrira nécessairement dans le contexte du PLT2010 et portera à la fois sur les réussites et les échecs des processus de planification antérieurs.

2) Évaluation/besoin d'infrastructures additionnels et processus essentiels au succès de la communauté astronomique canadienne.

Bien que la principale tâche d'évaluation de PLT2020 devrait englober les installations astronomiques, d'autres types doivent être envisagés. Ces infrastructures incluent, entre autres, les installations pertinentes à l'astrophysique de laboratoire, la conception et le développement d'instruments, le traitement, le stockage et l'accès aux données astronomiques, l'infrastructure informatique utilisée pour l'analyse et la modélisation des phénomènes astronomiques et, surtout, l'éducation et la formation de personnel hautement qualifié. Le succès de notre domaine dépend également de la nécessité d'assurer un accès et une représentation équitable, ce qui exige la prise en compte de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (EDI). L'examen de ces divers aspects du sujet éclairera ensuite les décisions à savoir si l'infrastructure appropriée existe ou doit être développée pour appuyer les priorités futures.

3) Identifier de nouvelles orientations potentielles de recherche ou champs d'opportunité, et préciser les types d'installations et de soutien nécessaires pour les poursuivre.

Cette évaluation sera axée sur la science (prioritairement) et les programmes plutôt que sur les installations. Cet examen devrait principalement combler les lacunes qui se sont ouvertes dans la couverture du PLT2010. Les possibilités pour de nouvelles installations seront évaluées séparément.

4) Évaluation de nouvelles installations ou programmes nationaux et internationaux proposés, y compris les missions spatiales, et leur pertinence pour la communauté astronomique canadienne. Plusieurs nouvelles installations sont à l'étude et n'étaient pas prévues dans le cadre du PLT2010 ou de son examen à mi-parcours en 2015 (EMC). La mise à jour du plan à long terme exige que nous examinons ces installations/missions et que nous évaluons leur impact potentiel et leurs bénéfices possibles pour la communauté astronomique canadienne. Comprendre les possibilités de participation canadienne à de nouveaux projets internationaux importants devrait être un élément clé de cette évaluation. Comme les chercheurs canadiens collaborent de plus en plus avec des partenaires internationaux et que de nombreuses installations futures seront probablement construites par des consortiums internationaux, faire une distinction entre les opportunités nationales et internationales est laissée à la discrétion du comité.

5) Formulation d'une liste priorisée d'installations et de programmes essentiels au succès de la communauté astronomique canadienne. En s'appuyant sur les évaluations précédentes, la liste des priorités ne comprendra que celles jugées essentielles au succès de la communauté. Cela entraînerait inévitablement des évaluations comparatives et qualitatives, car au cours du processus d'examen, différentes sous-disciplines ou installations seront comparées les unes aux autres. Le comité peut également choisir de recommander la réorganisation des programmes de recherche si les structures actuelles sont jugées inappropriées pour des projets futurs. La décision sur les priorités reposera uniquement sur le panel et constitue en définitive l'aspect le plus important du PLT2020, jetant les bases des projets les plus prioritaires au Canada au cours de la prochaine décennie.

6) Recommandations budgétaires pour les installations et programmes et, dans la mesure du possible, suggestions de solutions aux problèmes de financement actuels. Il est reconnu que l'estimation des coûts de construction et d'exploitation des futures installations est difficile et que PLT2020 ne dispose pas des ressources nécessaires pour effectuer des estimations détaillées des coûts ou des évaluations techniques des risques. Lorsque d'autres sources le permettent, ces estimations devraient être intégrées au processus PLT2020 ; si non disponibles, le panel offrira leurs meilleures estimés.

L'examen tiendra également compte du fait que le financement au sein de la communauté canadienne provient de sources multiples, des petites subventions individuelles jusqu'aux grands projets communautaires. La stratégie de financement proposée incorporera une certaine mesure du risque relatif associé à une installation ou à un programme donné. Dans les cas où le financement est considéré difficile, pour quelque raison que ce soit, y compris des questions comme la coopération entre les agences/organismes, le panel proposera des solutions possibles.

Le résultat final du processus d'examen sera la production d'un plan à long terme mis à jour pour l'astronomie et l'astrophysique au Canada pour la prochaine décennie. PLT2020 sera formulée par ordre de priorité dans différentes catégories à déterminer par le panel.

Approche

Les projets qui ont été approuvés par le PLT2010 et son examen à mi-parcours, lesquels sont partiellement financés ou en cours ne doivent pas être réévalués en détail. Toutefois, l'incidence de ces installations ou programmes et leur pertinence pour l'astronomie et l'astrophysique jusqu'en 2030 doivent être incorporées dans PLT2020. Tout au long du processus d'établissement des priorités de recherche, le comité devra nécessairement porter des jugements sur la faisabilité, la viabilité technique et les risques liés au soutien d'une installation ou d'un programme particulier. On s'attend à ce que le panel maintienne son indépendance dans ce processus (voir Conflits d'intérêts) et consultera des autorités indépendantes au besoin. Il est essentiel que l'évaluation de la capacité scientifique et des exigences budgétaires soit considérée comme un processus juste et rigoureux pour assurer le succès global du PLT2020. Le chevauchement croissant entre la physique fondamentale et divers domaines de l'astronomie, en particulier la cosmologie, rend difficile de considérer ces domaines comme distincts. Lorsque des chevauchements notables avec d'autres domaines se produisent, l'examen portera une attention particulière aux objectifs qui ont été fixés dans des domaines semblables tout en maintenant l'indépendance du processus.

Sélection des coprésidents du panel d'auteurs

La sélection des coprésidents est un enjeu critique puisque le processus PLT2020 doit être considéré comme ouvert et sans parti pris. Les coprésidents qui sont perçus favorablement par toute la communauté apporteront ainsi de la bonne volonté dans le processus de planification. En raison de la nature délicate du choix des coprésidents, le processus de sélection impliquera le Conseil d'administration de la CASCA et les organismes participant à PLT2020. Les coprésidents détermineront conjointement leurs responsabilités individuelles et celles du panel.

Structure de l'examen

PLT2010 et son examen à mi-parcours se sont fiés aux comités permanents de la CASCA pour présenter des rapports au panel. Ce dernier décidera de toute structure de (sous-) comité qui sera utilisée pour PLT2020.

Livrables

Le panel remettra la version finale du document PLT2020 (en anglais) et les recommandations associées au président de la CASCA. Le PLT sera ensuite diffusé simultanément, dans les deux langues officielles, à toutes les parties concernées, y compris le CRSNG, le CNRC, la FCI, l'ASC et les ministères pertinents du gouvernement du Canada.

Calendrier

Le processus d'examen commencera dès la nomination des coprésidents du comité d'auteurs. La participation de la communauté au processus du PLT aura lieu au premier semestre de 2019, comprenant un espace de travail dédié sur Slack et une séance de discussion ouverte à l'Assemblée Générale (AG) de la CASCA en 2019. D'autres commentaires suivront l'AG, notamment la présentation possible de livres blancs à l'automne 2019, puis les délibérations des groupes d'experts à la fin de 2019 et au début de 2020. Des assemblées publiques pour présenter les propositions de priorités et recevoir une rétroaction finale auront lieu avant la CASCA 2020. Le rapport final sera terminé à temps pour le lancement public de PLT2020 à la fin de 2020.

Conflits d'intérêts

Les membres du panel et de n'importe quels comités PLT2020 et sous-comités assureront que tout le travail pertinent conduit sous les auspices de PLT2020 est poursuivi sans conflits d'intérêts. Pour les fins du processus d'examen, un conflit d'intérêts est défini comme une situation où n'importe quel membre ou leur famille peuvent profiter scientifiquement ou financièrement de la participation dans le processus d'examen, ou si un processus priorisé donné est perçu pour profiter au lieu de travail de l'individu ou son programme de recherche. Si un conflit d'intérêts surgit, on doit le déclarer pour que les co-présidents puissent prendre l'action appropriée. Il peut être nécessaire d'exclure un paneliste, ou tout autre membre de (sous-)comités de la participation dans le débat d'une priorité particulière de projet. Les membres sont aussi requis de fournir une notification de la possibilité d'apparition de conflits dans les plus brefs délais lorsqu'ils se manifestent. On reconnaît que les membres de la communauté professionnelle et du panel ont tous de l'expertise spécifique, des intérêts et des biais pour certaines installations. On s'attend à ce qu'ils affirment leur indépendance pendant le processus du PLT2020, mettant les intérêts supérieurs de la communauté au-devant de leurs intérêts personnels ou ceux de leurs propres sous-communautés.

Confidentialité

L'examen doit être un processus responsable et ouvert. Les propositions au projet seront rendues publiques, quoique certaines informations puissent être indiquées comme confidentielles et ne seront pas communiquées. Toutefois, tant qu'ils ne se seront pas mis d'accord sur les dates de parution, tous les membres du panel devront accepter de ne pas divulguer ou distribuer des informations ou des documents relatifs au PLT2020.

Critère de décision

L'évaluation et la hiérarchisation des installations et des programmes pour PLT2020 seront basées sur un ensemble prédéfini de critères:

1. Comment l'initiative proposée entraîne-t-elle des avancées fondamentales ou transformationnelles dans notre compréhension de l'univers?
2. Quels sont les principaux risques scientifiques et comment seront-ils atténués?
3. Existe-t-il des attentes et des capacités en matière de leadership scientifique, technique ou stratégique du Canada?
4. Existe-t-il un soutien, une implication et une coordination au sein de la communauté canadienne concernée et plus largement?
5. Ce programme positionnera-t-il l'astronomie canadienne pour des opportunités et des rendements futurs en 2020-2030 ou au-delà de 2030?
6. De quelle manière le rapport coût-avantage, y compris les investissements existants et les coûts d'exploitation futurs, est-il favorable?
7. Quels sont les principaux risques programmatiques et comment seront-ils atténués?
8. L'initiative proposée offre-t-elle des avantages concrets particuliers aux Canadiens, y compris, sans toutefois s'y limiter, la recherche interdisciplinaire, les débouchés pour l'industrie, la formation de personnel hautement qualifié, l'EDI, la sensibilisation ou l'éducation?

En outre, le critère général suivant sera appliqué à l'ensemble final de priorités et de recommandations:

9. L'ensemble des recommandations concernera un ensemble d'installations et de programmes qui reflètent les forces et les atouts du Canada, avec une gamme de projets de différentes tailles, de délais, de domaines scientifiques et de degrés de participation canadienne, offrant de solides perspectives pour la formation canadienne de PHQ et offrant des avantages concrets aux Canadiens. Lorsque cela sera approprié et réalisable, les recommandations seront alignées sur les priorités du gouvernement et des agences de financement et sur les recommandations des plans à long terme précédents.

Panel et processus

Composition du panel

[Pauline Barmby](#) (Université Western) – coprésidente
[Matt Dobbs](#) (Université McGill)
[Bryan Gaensler](#) (Université de Toronto) – coprésident
[Jeremy Heyl](#) (Université de la Colombie-Britannique)
[Natasha Ivanova](#) (Université de l'Alberta)
[David Lafrenière](#) (Université de Montréal)
[Brenda Matthews](#) (Conseil national de recherches Canada) – membre d'office
[Alice Shapley](#) (University of California, Los Angeles) – membre international

Calendrier

Tableau 9.2 : Le calendrier pour PLT2020 est le suivant

Date	Activité
1 mars 2019	Appel aux livres blancs
15 mars 2019	Appel aux rapports des comités du CASCA
15 avril 2019	date d'échéance pour les manifestations d'intérêt aux livres blancs.
31 mai 2019	Date d'échéance pour les rapports initiaux des comités du CASCA
	Date d'échéance pour Mdl à combler les lacunes
juin 2019	Session d'information PLT2020, réunion annual CASCA, Montréal
juin 2019	Annoncer les dates et les lieux pour les discussions communautaires
30 septembre 2019	Date d'échéance pour les livres blancs
30 septembre 2019	Date d'échéance pour les rapports finaux des comités du CASCA
oct-nov 2019	Discussions communautaires - horaire archivé ici 31 octobre: au siège de l'ASC, Saint-Hubert QC 1er novembre: U. de Montréal, Montréal QC 12 novembre: U. Toronto, Toronto ON 26 novembre: UBC, Vancouver BC 27 novembre: NRC Herzberg, Victoria BC 29 novembre: U. Alberta, Edmonton AB
mai 2020	Publication de la version préliminaire de PLT2020
mai 2020	Discussion PLT2020, réunion annual CASCA, en ligne
mi-septembre 2020	Publication des recommandations finales sur les installations (en anglais)
décembre 2020	Texte intégral du rapport publié, version anglaise
décembre 2020- janvier 2021	Rapport final en anglais, conçu et composé uniquement sous forme électronique
mars 2021	Publication complète des rapports en anglais et en français, version papier et électronique

Dates des réunions

En plus des assemblées publiques énumérées ci-dessus dans le « calendrier », le panel du PLT2020 s'est réuni chaque semaine ou toutes les deux semaines par vidéoconférence à plus de 60 reprises d'avril 2019 à novembre 2020. Le panel s'est réuni en personne dans le cadre d'une retraite d'écriture en février 2020 et a tenu un certain nombre de vidéoconférences ou de réunions téléphoniques pour des consultations avec des membres de groupes, de comités ou d'organismes spécifiques.

Panel sur les conflits d'intérêts

En raison de la nature hautement collaborative des projets d'astronomie et de la petite taille de la communauté astronomique canadienne, il est inévitable que certains membres du panel du PLT2020 soient impliqués dans des projets en cours d'examen par le panel. Le processus de traitement des conflits d'intérêts résultant varie en fonction de la gravité du conflit, où le niveau 1 est le niveau le moins grave (p. ex., être membre d'un comité au sujet duquel le panel formule des recommandations) et le niveau 4 est le niveau le plus grave (p. ex., être le chercheur principal d'une mission ou d'un projet). La description des niveaux de conflit et des mesures à prendre figure ci-dessous.

0 : Aucun conflit – Aucune mesure à prendre

1 : Divulguer – Conflit à inscrire au registre dès que possible, sans prise de mesure supplémentaire.

2 : Déclarer – Conflit à inscrire au registre dès que possible et déclaré explicitement (verbalement ou par écrit selon le cas) chaque fois que la discussion aborde le sujet concerné. Déclaration à rédiger par les coprésidents.

3 : Récuser – Conflit à inscrire au registre dès que possible et déclaré explicitement (verbalement ou par écrit selon le cas) chaque fois que la discussion aborde le sujet concerné. La personne concernée doit s'abstenir de parler pendant la discussion, sauf pour répondre à des questions directes. Récusation à rédiger par les coprésidents.

4 : Retirer – Conflit à inscrire au registre dès que possible et déclaré explicitement (verbalement ou par écrit selon le cas) chaque fois que la discussion aborde le sujet concerné. La personne concernée ne doit pas être présente pendant la discussion. Des questions peuvent être posées, mais uniquement par écrit, afin de donner la parité avec les personnes extérieures au panel et de laisser une trace. Retrait à rédiger par les coprésidents.

Tableau 9.3 : Registre des conflits d'intérêt des membres du panel du PLT2020.

Membre du panel	Conflit	Notation
P. Barmby	Équipe de développement scientifique international (ISDT) du TMT	2
P. Barmby	Membre du NCOA Management Oversight Council (jusqu'en juin 2019)	1
P. Barmby	Cochercheuse LSST FCI (CLASP)	2
P. Barmby	Collaboratrice MSE FCI	2
P. Barmby	Chercheuse principale CANFAR, attribution Calcul Canada	2
M. Dobbs	Chercheur principal CHORD	4
M. Dobbs	Chercheur principal canadien pour la mission LiteBIRD	4
M. Dobbs	CHIME et CHIME-FRB	2
M. Dobbs	HIRAX	2
M. Dobbs	CMB au sol	3
B. Gaensler	Chercheur principal CIRADA	2
B. Gaensler	Cochercheur, NTCO	1
B. Gaensler	SKA : ancien membre du conseil d'administration, ancien président du conseil consultatif ACURA-CASCA sur le SKA, membre actuel du Groupe de travail scientifique	3
B. Gaensler	Membre du conseil d'administration du MWA	2
B. Gaensler	Direction du VLASS	2
B. Gaensler	Cochercheur, CHIME-FRB	2
B. Gaensler	Cochercheur, CHORD	3
B. Gaensler	Cochercheur, CLASP	2
B. Gaensler	Signataire canadien et ancien chercheur principal du LSST	3
J. Heyl	Chercheur principal Colibri	4
J. Heyl	Cochercheur IXPE	3
J. Heyl	Équipe de développement scientifique international (ISDT) du TMT	2
J. Heyl	Équipe scientifique eXTP	2
J. Heyl	CCAS	1
N. Ivanova	Présidente, comité d'astronomie et de physique subatomique (CAR, Calcul Canada)	1
D. Lafrenière	Membre du comité consultatif CASCA-ACURA TMT	3
D. Lafrenière	CCS du TCFH	2 (CCS) 3 (SPIRou)
D. Lafrenière	NIRISS du JWST	1
B. Matthews	ngVLA (membre, CCS ; présidente d'un groupe de travail)	3
B. Matthews	Cochercheur, NTCO	1
B. Matthews	CNRC	3
A. Shapley	Aucun	S.O.

Sollicitation de la participation communautaire

Appel pour livres blancs

Chers collègues,

Nous sommes heureux d'annoncer l'appel de livres blancs sur le Plan à long terme de l'astronomie canadienne pour 2020-2030 (PLT2020). Les dates d'échéance sont les suivantes:

- Manifestations d'intérêt: **2300 UT le 15 avril 2019**
- Livres blancs: **2300 UT le 30 septembre 2019** (instructions fournies à ceux qui envoient des manifestations d'intérêt)

Le PLT2020 passera en revue le paysage canadien en astronomie et en astrophysique et dressera une liste des priorités recommandées pour la prochaine décennie. Le plan qui en résultera servira de vision unifiée pour les projets d'astronomie les plus prioritaires au Canada entre 2020 et 2030. Voir <https://casca.ca/PLT2020> pour obtenir des détails et le mandat.

Nous sollicitons maintenant des livres blancs pour informer le rapport PLT2020. Un livre blanc devrait être une description autonome d'une opportunité future pour l'astronomie canadienne. *Un livre blanc sera plus efficace et utile s'il résume de manière concise une option que le groupe PLT2020 devrait envisager pour la hiérarchisation des priorités.*

Les livres blancs doivent respecter les directives suivantes:

Manifestations d'intérêt : Une manifestation d'intérêt (MI) doit être soumise à l'avance d'un livre blanc complet. Une soumission de MI requiert un titre, une personne contact, une liste de coauteurs proposée (facultatif) et un résumé de 2 000 caractères. Elle est entièrement soumise via un formulaire Web (voir ci-dessous).

Portée des mis et des livres blancs : Les sujets peuvent inclure (mais ne sont pas limités à) :

- Nouvelles installations, expériences et missions
- Améliorations proposées aux installations, expériences et missions actuelles
- Programmes scientifiques, sujets scientifiques et thèmes scientifiques
- Conception et développement d'instruments
- Astrophysique de laboratoire
- Calcul haute performance
- Analyse de données, gestion de données et stockage de données
- Rayonnement, éducation et enseignement
- État de la profession
- Formation, carrière, démographie et développement professionnel
- Équité, diversité et inclusion

Auteur : Chaque document de travail et chaque livre blanc doit avoir une personne contact désignée. Les soumissions anonymes ne seront pas prises en compte et toutes les MIs

et tous les livres blancs soumis seront rendus publics via le site Web PLT2020. Des documents supplémentaires confidentiels (budgets, informations techniques exclusives, par exemple) peuvent être soumis séparément au panel PLT2020 ; la pertinence de ce matériel doit être décrite dans la soumission publique. Il n'y a pas de restrictions sur les affiliations des coauteurs ni sur le nombre de coauteurs. Notez que le nombre de coauteurs ne sera pas nécessairement considéré comme une indication du niveau d'intérêt de la communauté.

Format et longueur : Les soumissions peuvent être faites en anglais ou en français. Les livres blancs doivent être soumis sous forme de fichiers PDF, d'**une longueur maximale de 10 pages de 8,5 po x 11 po** (y compris les figures, les tableaux, les références et les annexes), avec une police minimale de 11 points et des marges de 2 cm. Les soumissions doivent être en format PDF et ne pas dépasser 30 MB. Les soumissions ne répondant pas à ces exigences ne seront pas considérées.

Les livres blancs ne doivent pas nécessairement contenir un ensemble spécifique de sections ou de titres. En fonction du contenu, les sujets suivants peuvent être appropriés :

- Lien ou pertinence pour le Canada
- Chronologie
- Coût
- Description du risque
- Gouvernance / structure des membres
- Justification de la communication privée d'informations supplémentaires

Dates limites de soumission :

- MIs: 2300 UT le 15 avril 2019, via https://casca.ca/?page_id=11595
- Livres blancs: 2300 UT le 30 septembre 2019 (instructions fournies à ceux qui envoient des manifestations d'intérêt)

Publication : Toutes les MIs et tous les livres blancs soumis seront affichés sous forme de documents publics sur la [page Web PLT2020](#). Les équipes souhaitant soumettre des informations confidentielles supplémentaires pourront indiquer leur présence via le processus de soumission de livre blanc.

Discussion et questions : Nous encourageons les discussions ouvertes sur la coordination des MIs et des livres blancs à l'aide de l'espace de travail LRP Slack (voir les liens sur https://casca.ca/?page_id=11501&lang=fr). Les participants peuvent utiliser les canaux thématiques existants ou en créer de nouveaux, selon le cas. Des questions sur n'importe quel aspect du processus PLT2020 peuvent être publiées sur le canal #general sur Slack, ou envoyées par courriel à chairs@lrp2020.groups.io.

Appel aux rapports des comités

Chers collègues,

Nous nous adressons à vous en notre qualité de coprésidents du Plan à long terme 2020 de la CASCA (voir https://casca.ca/?page_id=11501&lang=fr pour un calendrier et un aperçu), pour demander un rapport au <NOM DU COMITÉ>.

Le PLT2020 est un processus en deux étapes, à savoir (1) un examen suivi de (2) un travail d'établissement de priorités. La charge officielle de la composante d'examen consiste à produire « une évaluation de l'état de l'astronomie et de l'astrophysique au Canada dans le contexte des installations astronomiques disponibles et du soutien direct des programmes de recherche en cours ». Cet examen s'appuiera fortement sur les contributions des comités nationaux qui servent la CASCA et la communauté astronomique au sens large, et nous sollicitons donc une soumission de votre part. Voici ci-dessous le résumé de nos demandes :

Champ d'application : Sous l'égide de votre comité, que s'est-il passé depuis le PLT2010 (et particulièrement depuis la RMP2015), et où en sommes-nous maintenant? Qu'est-ce qui doit être porté à la connaissance du panel du PLT2020 pour établir des priorités et formuler des recommandations? Notez que ce rapport doit couvrir le passé et le présent plutôt que de formuler des recommandations pour l'avenir. D'autre part, il peut être utile, dans certains cas, d'expliquer des points de décision à venir et les options futures possibles envisagées. Le cas échéant, nous vous encourageons à vous inspirer des rapports semestriels que vous avez préalablement soumis au conseil d'administration de la CASCA. Si votre comité compte des membres qui représentent d'autres groupes ou comités externes, veuillez vous assurer de consulter ces parties prenantes externes lors de l'élaboration de votre rapport.

Suggestions de questions à couvrir par votre comité :
<voir les listes ci-dessous>

Format : fichier PDF, maximum of 30 Mo.
Aucune restriction de longueur.

Échéance : Le 31 mai 2019 pour le rapport initial, qui peut être mis à jour et soumis à nouveau pour la deuxième échéance du 30 septembre 2019. Nous pourrions demander des informations supplémentaires après le 31 mai.

Instructions relatives aux soumissions : Veuillez téléverser vos rapports initiaux et finaux. Pour réviser un rapport déjà soumis, veuillez le soumettre à nouveau.

PLT2020 - Appel à manifestation d'intérêt pour des livres blancs visant à combler les lacunes, publié le 6 mai 2019.

Chers collègues,

Nous croyons comprendre que certains membres de la communauté s'attendaient à recevoir un grand nombre de livres blancs sur PLT2020 afin de combler toute lacune dans la couverture représentée par les manifestations d'intérêt soumises. Nous souhaitons préciser que nous n'avons pas l'intention de solliciter d'autres livres blancs, au-delà d'un projet couvrant de manière générale l'astrophysique théorique demandée au Conseil de l'ICAT.

En cas de malentendus, nous voudrions donner à la communauté une dernière chance de proposer des livres blancs supplémentaires. Le panel du PLT aura la décision finale de savoir si ces propositions seront acceptées. Si vous souhaitez proposer un livre blanc de ce genre, veuillez le faire en envoyant un courriel à panel@lrp2020.groups.io avec les informations suivantes avant le **31 mai 2019**.

- Titre
- Domaine thématique
- Résumé
- Personne de contact et affiliation
- Adresse email du contact
- Autres auteurs et affiliations proposés

Merci pour votre participation à PLT2020!

Liste des livres blancs reçus

Tableau 9.4 : Liste des livres blancs LRP2020 reçus.

Identifiant	Titre	Auteur principal
W001	<u>Space astronomy (Astronomie spatiale)</u>	J. Hutchings
W002	The Role of NewSpace in Furthering Canadian Astronomy (Le rôle du New Space dans l'avancement de l'astronomie canadienne)	A. Boley
W003	<u>The Opportunity of Young Nearby Associations with the Advent of the Gaia Mission (Les perspectives des jeunes associations stellaires à proximité liées à l'avènement de la mission Gaia)</u>	J. Gagné
W004	<u>Machine Learning Advantages in Canadian Astrophysics (Les avantages de l'apprentissage automatique dans le contexte de l'astrophysique canadienne)</u>	K. Venn
W005	<u>Signposts of planet formation in protoplanetary disks (Les indicateurs de la formation des planètes dans les disques protoplanétaires)</u>	N. van der Marel
W006	<u>Science, Technical and Strategic benefits of Canadian partnership with Subaru (Avantages scientifiques, techniques et stratégiques du partenariat canadien avec Subaru)</u>	M. Balogh
W007	<u>Indigenizing the next decade of Astronomy (L'intégration des communautés autochtones à la prochaine décennie de l'astronomie)</u>	H. Neilson
W008	<u>Canadian Astronomy on Maunakea: On Respecting Indigenous Rights (L'astronomie canadienne à Maunakea: sur le respect des droits autochtones)</u>	H. Neilson
W009	<u>Low-redshift 21cm Cosmology in Canada (La cosmologie à 21 cm à faible décalage vers le rouge au Canada)</u>	A. Liu
W010	<u>Astrostatistics in Canada (Les statistiques en astrologie au Canada)</u>	G. Eadie
W011	<u>Back to the Future: Supporting New Science with our Legacy Data (Retour vers le futur: soutenir la nouvelle science avec nos données héritées)</u>	E. Griffin
W012	<u>High-redshift 21cm Cosmology in Canada (La cosmologie à 21 cm à fort décalage vers le rouge au Canada)</u>	A. Liu
W013	<u>Small and Moderate Aperture Telescopes for Research and Education (Télescopes à ouverture petite et modérée pour la recherche et l'enseignement)</u>	A. Boley
W014	<u>Canada's astronomy performance based on bibliometrics (Les performances astronomiques du Canada basées sur la bibliométrie)</u>	D. Crabtree
W015	<u>Canadian Participation in the LSST (La participation canadienne au LSST)</u>	W. Fraser
W016	<u>Pulsar Timing Arrays: Gravitational Waves from Supermassive Black Holes and More (Réseaux de synchronisation des pulsars : ondes gravitationnelles de trous noirs supermassifs et plus)</u>	I. Stairs
W017	<u>Star Formation in the Galactic Ecosystem (Formation des étoiles dans l'écosystème galactique)</u>	E. Rosolowsky
W018	<u>CASTOR: A Flagship Canadian Space Telescope (CASTOR : un télescope spatial canadien phare)</u>	P. Côté
W019	<u>Development plans for the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) [Plans de développement pour le Grand réseau d'antennes millimétriques d'Atacama (ALMA)]</u>	C. Wilson
W020	<u>The Euclid Mission (La mission Euclide)</u>	W. Percival
W021	<u>Astronomy in a Low-Carbon Future (L'astronomie dans un avenir à faibles émissions de carbone)</u>	C. Matzner
W022	GEMINI in the coming decade (L'observatoire Gemini au cours de la prochaine décennie)	S. Cote
W023	<u>Fundamental Physics with Pulsars (La physique fondamentale des pulsars)</u>	E. Fonseca

Identifiant	Titre	Auteur principal
W024	<u>Star Clusters Near and Far (Les amas d'étoiles proches et éloignés)</u>	V. Hénault-Brunet
W025	<u>The next decade of optical wide field astronomy in Canada (La prochaine décennie de l'astronomie optique à grand champ au Canada)</u>	A. McConnachie
W026	<u>Probing Diverse Phenomena through Data-Intensive Astronomy (Sonder divers phénomènes grâce à l'astronomie à forte concentration de données)</u>	M. Rahman
W027	<u>Astronomy and UNESCO's Sustainable Development Goals (L'astronomie et les objectifs de développement durable de l'UNESCO)</u>	J. Bolduc-Duval
W028	<u>The Canadian Hydrogen Observatory and Radio-transient Detector (L'Observatoire canadien de l'hydrogène et détecteur de signaux radio transitoires)</u>	K. Vanderlinde
W029	<u>The Life Cycle of Dust (Le cycle de vie de la poussière)</u>	S. Sadavoy
W030	<u>The Maunakea Spectroscopic Explorer (L'Explorateur spectroscopique du Maunakea)</u>	Pat Hall
W031	<u>The Colibri Mission: Canada's Flag-ship X-ray Telescope (La mission Colibri : le télescope à rayons X phare du Canada)</u>	K. Hoffman
W032	<u>The Next Generation Very Large Array (ngVLA) [Le Très grand réseau de nouvelle génération (ngVLA)]</u>	J. Di Francesco
W033	<u>LRP2020: CASCA's EPO Committee White Paper: Proposed National EPO Projects for CASCA (PLT2020: Livre blanc du Comité de l'ESP de la CASCA: Projets nationaux de l'ESP proposés pour la CASCA)</u>	P. Langill
W034	<u>Revealing the Origin and Cosmic Evolution of Supermassive Black Holes (Révéler l'origine et l'évolution cosmique des trous noirs supermassifs)</u>	T. E. Woods
W035	<u>Mid- Through Far-Infrared Astronomy: The Path to Tomorrow (Astronomie infrarouge moyen et lointain: la voie de demain)</u>	D. Johnstone
W036	<u>Unveiling the secrets of black holes and neutron stars with high-throughput, high-energy resolution X-ray spectroscopy (Dévoiler les secrets des trous noirs et des étoiles à neutrons grâce à la spectroscopie à rayons X à haut débit et haute résolution)</u>	I. Caiazzo
W037	<u>DRAO Synthesis Telescope (Le Télescope de synthèse de l'OFR)</u>	T. Landecker
W038	<u>Astrophysics and Cosmology with Line Intensity Mapping (L'astrophysique et la cosmologie associées à la cartographie d'intensité linéaire)</u>	P. Breyse
W039	<u>The Canadian Roots of the TMT First Light Instruments NFIRAOS and IRIS (Les racines canadiennes des instruments de première lumière NFIRAOS et IRIS du TMT)</u>	D. Andersen
W040	<u>Theoretical astrophysics in Canada (L'astrophysique théorique au Canada)</u>	J. Taylor
W041	<u>The cosmic origin and evolution of the elements (L'origine cosmique et l'évolution des éléments)</u>	R. Fernandez
W042	<u>A Vision for Canadian Leadership in Multi-Messenger Astrophysics in the Next Decade (Une vision du leadership canadien en astrophysique multi-messagers au cours de la prochaine décennie)</u>	J. Ruan
W043	<u>Balloon astrophysics in Canada over the next decade (L'astrophysique en ballon au Canada au cours de la prochaine décennie)</u>	L. Fissel
W044	<u>Canadian investigations of the interstellar medium (Les recherches canadiennes sur le milieu interstellaire)</u>	A. Hill
W045	<u>Astronomy Advocacy and Engagement (Promotion de l'astronomie et engagement)</u>	N. Ouellette
W046	<u>Canada and the Square Kilometer Array from 2020-2030 (Le Canada et le Réseau d'un kilomètre carré à partir de 2020-2030)</u>	K. Spekkens

Identifiant	Titre	Auteur principal
W047	<u>Astronomy Research at Canadian Comprehensive Research Universities (La recherche en astronomie dans les universités canadiennes de recherche polyvalente)</u>	J. Rowe
W048	<u>Science with ground based, single dish Submillimeter Wave Telescopes (La science associée aux télescopes submillimétriques à antenne parabolique unique au sol)</u>	S. Chapman
W049	<u>SPICA: the next observatory class infrared space astronomy mission (SPICA : la prochaine mission d'astronomie spatiale infrarouge de classe observatoire)</u>	D. Naylor
W050	<u>CMB science in Canada (La science associée aux RCF au Canada)</u>	R. Hložek
W051	<u>Science with the Large Synoptic Survey Telescope (La science associée au Large Synoptic Survey Telescope)</u>	R. Hložek
W052	<u>Planetary Astronomy: Understanding the Origin of the Solar System (Astronomie planétaire : comprendre l'origine du système solaire)</u>	S. Lawler
W053	<u>Cosmology in front of the background: studying the growth of structure at CMB wavelengths (Cosmologie devant l'arrière-plan: étude de la croissance de la structure aux longueurs d'onde CMB)</u>	D. Scott
W054	<u>Continuing Canadian Leadership in Small-satellite Astronomy (Poursuivre le leadership du Canada dans le domaine de l'astronomie des petits satellites)</u>	S. Metchev
W055	<u>Cosmic Magnetism (Le magnétisme cosmique)</u>	J. West
W056	<u>Molecular Astrophysics and Astrochemistry (Astrophysique moléculaire et astrochimie)</u>	J. Cami
W057	<u>Entering a new Era of Astrophysics with the James Webb Space Telescope (Le début d'une nouvelle ère de l'astrophysique avec le télescope spatial James Webb)</u>	R. Doyon
W058	<u>LRP2020 White Paper on Radio Transients (Livre blanc PLT2020 sur les transitoires radioélectriques)</u>	V. Kaspi
W059	<u>Exoplanet Imaging: a technological and scientific roadmap for finding Life signatures on other Worlds (Imagerie des exoplanètes : une feuille de route technologique et scientifique pour trouver des signatures de vie dans d'autres mondes)</u>	C. Marois
W060	<u>Characterizing Galaxies in the Early Universe (Caractériser les galaxies dans l'Univers primordial)</u>	A. Man
W061	<u>Equity, Diversity and Inclusion in the Canadian Astronomical Society in the next decade (Équité, diversité et inclusion dans la Société canadienne d'astronomie au cours de la prochaine décennie)</u>	K. Spekkens
W062	<u>Digital Research Infrastructure in Astronomy (L'infrastructure de recherche numérique en astronomie)</u>	JJ Kavelaars
W063	<u>The Formation of Stars - From Filaments to Cores to Protostars and Protoplanetary Systems (La formation des étoiles : des filaments aux noyaux aux protoétoiles et systèmes protoplanétaires)</u>	J. Di Francesco
W064	<u>Opportunities and Outcomes for Postdocs in Canada (Perspectives et résultats pour les postdoctorants au Canada)</u>	H. Ngo
W065	<u>Exoplanet instrumentation in the 2020s: Canada's pathway towards searching for life on potentially Earth-like exoplanets (Instrumentation des exoplanètes dans les années 2020: la voie du Canada vers la recherche de la vie sur des exoplanètes potentiellement semblables à la Terre)</u>	B. Benneke
W066	<u>Debris disks as probes of exoplanetary systems (Les disques de débris en tant que sondes de systèmes exoplanétaires)</u>	B. Matthews
W067	<u>Industrial Initiatives in Canadian Astronomy (Initiatives industrielles en astronomie canadienne)</u>	K. Venn

Liste des rapports reçus

[ACURA Advisory Council on the SKA \(AACS\) \(Conseil consultatif ACURA sur le SKA\)](#)
[CASCA Awards Committee \(comité de prix de la CASCA\)](#)
[CASCA Computation and Data Committee \(CDC\) \(comité calcul numérique et bases de données de la CASCA\)](#)
[CASCA Education & Public Outreach Committee \(EPOC\) \(comité éducation et sensibilisation du public de la CASCA\)](#)
[CASCA Equity & Inclusivity Committee \(EIC\) \(comité sur l'équité et l'inclusion de la CASCA\)](#)
[CASCA Ground-based Astronomy Committee \(GAC\) \(comité d'astronomie au sol de la CASCA\)](#)
[CASCA Heritage Committee \(comité patrimoine de la CASCA\)](#)
[CASCA Long-Range Plan Implementation Committee \(LRPIC\) \(comité d'implémentation du plan à long terme de la CASCA\)](#)
[CASCA-ACURA TMT Advisory Committee \(CATAC\) \(comité consultatif CASCA-ACURA TMT\)](#)
[CASCA/CSA Joint Committee on Space Astronomy \(JCSA\) \(comité mixte sur l'astronomie spatiale CASCA-ASC\)](#)
[Canadian Astronomy Funding \(Financement de l'astronomie canadienne\), D. Crabtree](#)
[Canadian Astronomy Faculty Demographics \(Données démographiques de la faculté d'astronomie canadienne\), D. Crabtree](#)
[Canadian Astronomy Career Outcomes \(Résultats de carrière en astronomie canadienne\), D. Crabtree](#)
[Canadian Time Allocation Committee \(comité canadien d'attribution de temps\), D. Crabtree](#)
[Herzberg Astronomy and Astrophysics Science Council \(Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique\)](#)

Abréviations et acronymes

Tableau 9.5 : Abréviations et acronymes utilisés dans ce rapport.

AACS	Conseil consultatif ACURA-CASCA sur le SKA
AAS	American Astronomical Society
ACP	Association canadienne des physiciens et physiciennes
ACS+	Analyse comparative entre les sexes plus
ACT	Télescope cosmologique de l'Atacama
ACURA	Association canadienne d'universités pour la recherche en astronomie
ALMA	Grand réseau d'antennes millimétriques d'Atacama
AMA09	année mondiale d'astronomie 2009
AoT	Astronomie en fût
ARIEL	Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey (Étude systématique de l'atmosphère des exoplanètes par télédétection dans l'infrarouge)
ASC	Agence spatiale canadienne
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
ATHENA	Télescope avancé pour l'astrophysique des hautes énergies
BCKDF	British Columbia Knowledge Development Fund
BLASTPol	Télescope submillimétrique à grande ouverture porté par ballon polarimétrique
BRITE	BRight Target Explorer
CAC	Coalition pour l'astronomie au Canada
CANFAR	Réseau de pointe canadien pour la recherche en astronomie
CanTAC	Comité canadien d'attribution de temps
CANVAS	CANadian Virtual Astronomy Seminar Series
CANUCS	CANadian NIRISS Unbiased Cluster Survey
CASCA	Société canadienne d'astronomie

CASTOR	<u>Télescope de relevé cosmologique avancé dans le visible et l'ultraviolet</u>
CATAC	<u>Comité consultatif CASCA-ACURA TMT</u>
CC	<u>Calcul Canada</u>
CCD	charge-coupled device
CCAS	<u>Comité conjoint sur l'astronomie spatiale</u>
CCDA	<u>Centre canadien de données en astronomie</u>
CERC	<u>Chaires d'excellence en recherche du Canada</u>
CFIS	<u>Canada-France Imaging Survey</u>
CHIME	<u>L'expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène</u>
CHORD	<u>Observatoire canadien de l'hydrogène et détecteur de signaux radio transitoires</u>
CHP	calcul de haute performance
CIPLT	<u>Comité de mise en œuvre du plan à long terme</u>
CIRADA	<u>Initiative canadienne pour l'analyse des données de radioastronomie</u>
CMB-S4	<u>CMB-S4 (expérience de stade 4 du fond diffus cosmologique)</u>
CNES	<u>Centre national d'études spatiales</u>
CNRC	<u>Conseil national de recherches Canada</u>
COVID-19	coronavirus 2019
CPSX	<u>Center for Planetary Science and Exploration</u>
CRAQ	<u>Centre de recherche en astrophysique du Québec</u>
CRSNG	<u>Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada</u>
CSBF	<u>Columbia Scientific Balloon Facility</u>
DNUDPA	<u>Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones</u>
DSL	<u>Dynamic Structures Ltd.</u>
EBEX	<u>E and B Experiment</u>
EDI	Équité, diversité et inclusion
EHT	<u>Télescope Event Horizon</u>
ELT	<u>Très grand télescope (Extremely Large Telescope)</u>
emCCD	<u>dispositifs à transfert de charge à multiplication d'électrons</u>
ÉPPÉ	<u>Explorateur polarimétrique des planètes extrasolaires</u>
ERA	<u>Early Researcher Awards (Bourses de nouveaux chercheurs)</u>
ESA	<u>Agence spatiale européenne</u>
ESO	<u>Observatoire Européen Austral</u>
ESP	Éducation et sensibilisation du public
FAAQ	<u>Fédération des astronomes amateurs du Québec</u>
FCI	<u>Fondation canadienne pour l'innovation</u>
FEI	<u>Fonds d'exploitation des infrastructures</u>
FGS	<u>Détecteur de guidage de précision</u>

FLJE	Fonds des leaders John-R.-Evans
FONCER	Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche
FRB	fast radio burst (sursaut radio rapide)
FRO	Fonds pour la recherche en Ontario
FRQNT	Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies
FYST	Télescope submillimétrique Fred Young (Fred Young Submillimeter Telescope)
GES	gaz à effet de serre
GHOST	Spectrographe optique à haute résolution de Gemini
GIRMOS	Spectrographe infrarouge multiobjet de Gemini
GMT	Télescope géant Magellan
GPI	Imageur planétaire Gemini
GRACES	Accès à distance du Gemini à ESPaDOnS-TCFH
GTO	observation en temps garanti
HAA	Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique
HABEX	Habitable Exoplanet Observatory
HAL	Hickling Arthurs Low
HELIX	High Energy Light Isotope eXperiment
HiCIBAS	Système de ballons d'imagerie à contraste élevé
ICAT	Institut canadien d'astrophysique théorique
IRN	L'infrastructure de recherche numérique
ISDE	Innovation, Sciences et Développement économique Canada
ISRO	Indian Space Research Organization
IXO	Observatoire rayons X international
JAXA	Agence japonaise d'exploration aérospatiale
JWST	Télescope spatial James Webb
LiteBIRD	Lite satellite for the studies of B-mode polarization and Inflation from cosmic background Radiation Detection (Satellite léger pour l'étude de la polarisation en mode B et de l'inflation à partir de la détection du rayonnement de fond cosmique)
LSST	Legacy Survey of Space and Time
LUVOIR	Large UV/Optical/IR Surveyor
MOST	Microvariabilité et oscillations stellaires
MSE	Explorateur spectroscopique du Maunakea
MWA	Murchison Widefield Array
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NEAT	NIRSS Exploration of the Atmospheric diversity of Transitioning Exoplanets
NEOSSat	Satellite de surveillance des objets circumterrestres
NFIRAOS	Système d'optique adaptative infrarouge à champ étroit
ngVLA	Très grand réseau de la prochaine génération
NIRISS	Capteur d'imagerie et spectromètre imageur sans fente dans le proche infrarouge
NIST	National Institute of Standards and Technology
NOIRN	Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique

NRAO	National Radio Astronomy Observatory
OFA	Observatoire fédéral d'astrophysique
OFR	Observatoire fédéral de radioastrophysique
OSSOS	Relevé des origines des confins du système solaire
PDST	Programme de développement des sciences et de la technologie
PHQ	personnel hautement qualifié
PIPER	Primordial Inflation Polarization Explorer
POEP	Observation photométrique des planètes extrasolaires (Photometric Observations of Extrasolar Planets)
PLT2000	Plan à long terme 2000 pour l'astronomie canadienne
PLT2010	Plan à long terme 2010 pour l'astronomie canadienne
PLT2020	Plan à long terme 2020 pour l'astronomie canadienne
RAO	Observatoire d'astrophysique Rothney
RMP	revue à mi-parcours
RMP2005	Revue à mi-parcours 2005 de l'astronomie canadienne
RMP2015	Revue à mi-parcours 2015 de l'astronomie canadienne
RMP2025	Revue à mi-parcours 2025 de l'astronomie canadienne
SCUBA-2	Submillimetre Common-User Bolometer Array 2
SDSS	Sloan Digital Sky Survey
SITELLE	Spectromètre imageur à transformée de Fourier pour l'étude en long et en large des raies d'émission
SKA1	Réseau d'un kilomètre carré, première phase
SO	Observatoire Simons
SPICA	Space Infrared Telescope for Cosmology and Astrophysics
SPIrou	SPectropolarimètre InfraROUge
SPT	South Pole Telescope
SRAC	Société royale d'astronomie du Canada
SRC	Centre régional du SKA1
STIM	Sciences, technologie, ingénierie, mathématiques
STRATOS	le programme de ballons stratosphériques de l'ASC
SuperBIT	Super pressure Balloon-borne Imaging Telescope
TCFH	Télescope Canada-France-Hawaii
TES	transition edge sensor
TGTO	très grand télescope optique
TJCM	Télescope James Clerk Maxwell
TMT	Télescope de trente mètres
UAI	Union astronomique internationale
UVIT	Télescope imageur ultraviolet
VITES	Vols et investigations-terrain en technologies et sciences spatiales
XRISM	X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission

LRP2020 | PLT2020

